

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

**Umgang der Schulischen Heilpädagogik
mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten**
Theorie, Diagnostik und Förderung

Eingereicht von: Mirjam Keusch, Anita Schuler, Anna Stahel Anand

Begleitung: Dr. phil. Marianne Wagner Lenzin

Abgabe: 4. Dezember 2015

Abstract

In der Integrativen Förderung (IF) begegnet man häufig Lernenden mit Schwierigkeiten im Bereich Lesen und Schreiben. Für bis zu 20% aller Kinder verläuft der Erwerb der Kulturtechniken Lesen und Schreiben nicht reibungslos. Experten gehen davon aus, dass auf Seiten der Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ein grosses Fachwissen vorhanden sein muss, um Kinder mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten (LRS) erkennen und angemessen fördern zu können. Neben einem umfangreichen Wissen um die Thematik LRS kann auch ein Konzept Orientierung und Hilfestellung im Umgang mit LRS-Betroffenen bieten.

Die vorliegende Masterarbeit geht zunächst der Frage nach, welche theoretischen Grundlagen es benötigt, um ein umfassendes Verständnis für Kinder mit LRS entwickeln zu können. Im Weiteren untersucht sie im Kanton Zürich bereits vorhandene Richtlinien und Konzepte zum Umgang mit LRS-Betroffenen in Regelschulen. Aus der Analyse der Theorie zum Schriftspracherwerb und LRS sowie der Analyse der vorhandenen schulischen Konzepte werden abschliessend Empfehlungen für ein Rahmenkonzept skizziert, das für die Schulische Heilpädagogik in der Praxis handlungsleitend sein kann.

Vorwort

Schon während des Studiums an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) interessierten wir uns besonders für den Spracherwerb und die damit verbundenen Schwierigkeiten, begegnen uns diese in unserem schulischen Alltag als Heilpädagoginnen an Regelschulen häufig. Ungeklärte Zustände am Arbeitsplatz im Bereich der Sprachförderung und den entsprechenden Rahmenbedingungen liessen uns im Schulalltag immer wieder anstehen. So kristallisierte sich ein echtes Forschungsbedürfnis im Bereich Sprache heraus.

Im Rahmen einer Masterarbeit bot sich nun die Gelegenheit, diesem Interesse vertiefter nachzugehen. Was die Thematik LRS betrifft, so gibt es in unseren Schulhäusern noch keine konkreten Konzepte oder vereinbarte Abläufe. Angesichts dieser Lücke in der Praxis reifte eine mögliche Fragestellung und die Idee für ein Rahmenkonzept heran. Ausserdem überzeugte uns die Tatsache, dass sprachliche Bildung eine fundamentale Voraussetzung von Schulerfolg und gesellschaftlicher Teilhabe ist, von der Bedeutsamkeit der Thematik.

Ausgangspunkt für die vorliegende Masterarbeit war für uns die Frage, wie wir als Schulische Heilpädagoginnen Kinder mit LRS in der Integrativen Förderung (IF) angemessen begleiten können, so dass sie in der Lage sind, hinreichende Kompetenzen im Lesen und Schreiben zu erwerben.

Dank

Die vorliegende Masterarbeit wurde begleitet durch Dr. phil. Marianne Wagner Lenzin, welcher wir an dieser Stelle für die kompetente und engagierte Beratung ganz herzlich danken.

Ein besonderer Dank gilt der Schulpflege Illnau-Effretikon und der Kreisschulpflege Zürich-Schwamendingen, die uns grosszügig unterstützt haben. Ebenso bedanken wir uns bei unseren Schulleitungen für das Interesse und den wohlwollenden Rückhalt.

Brigitte Maag danken wir für das Gegenlesen der Arbeit.

Unser grösster Dank gilt Dani, Rainer und Sai, die uns während des ganzen Studiums unterstützten und aufmunterten.

*Für Jari, Laya, Lenni, Léo, Luca, Mira und Noe,
die viele Farben in unser Leben bringen.*

Anmerkung:

Werden Personenbezeichnungen aus Gründen der besseren Lesbarkeit lediglich in der männlichen oder weiblichen Form verwendet, so schliesst dies das jeweils andere Geschlecht mit ein.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	9
1.1	Beschreibung der Ausgangslage.....	9
1.2	Darstellung und Begründung der Fragestellung.....	10
1.3	Aufbau dieser Masterarbeit	11
1.4	Unsere Zielsetzung.....	11
1.5	Abgrenzung - Fokus heilpädagogische Perspektive	12
2	Definition von zentralen Begriffen	13
2.1	Schriftspracherwerb.....	13
2.2	Spezifische Vorläuferfertigkeiten des Schriftspracherwerbs	13
2.2.1	Sprachbewusstheit	13
2.2.2	Visuelle Informationsverarbeitung	13
2.2.3	Phonologische Informationsverarbeitung	13
2.3	Begriffe zu Lauten und Zeichen	14
2.3.1	Phon und Phonem.....	14
2.3.2	Graph und Graphem	14
2.3.3	Phonem-Graphem-Korrespondenz	14
2.3.4	Silbe	14
2.3.5	Morphem	15
2.4	Begriffe zu LRS	15
2.4.1	Der Begriff „LRS“	15
2.4.2	Diskrepanzkriterium.....	15
2.4.3	Spezifische Sprachentwicklungsstörung	16
2.4.4	Komorbide Störungen und Sekundärstörungen	16
2.5	Zusammenfassung	16
3	Schriftspracherwerb	17
3.1	Allgemeines zum Schriftspracherwerb	17
3.2	Wichtige Modelle zum Schriftspracherwerb	17
3.3	Zwei Modelle im Überblick.....	17
3.4	Das Stufenmodell von Frith	19
3.4.1	Logographische Stufe	19
3.4.2	Alphabetische Stufe	19
3.4.3	Orthographische Stufe	20
3.5	Das Entwicklungsmodell von Günther	20
3.5.1	Präliteral-symbolische Stufe	20
3.5.2	Logographemische Stufe	21
3.5.3	Alphabetische Stufe	21
3.5.4	Orthographische Stufe	21
3.5.5	Integrativ-automatisierte Stufe	22
3.6	Zwei-Wege-Modell von Coltheart (1978).....	22
3.7	Vorläuferfertigkeiten für den Schriftspracherwerb	22
3.7.1	Unspezifische Vorläuferfertigkeiten.....	23

3.7.2	Spezifische Vorläuferfertigkeiten des Schriftspracherwerbs	24
3.8	Zusammenfassung	27
4	Lese-Rechtschreibschwierigkeiten	28
4.1	Allgemeines: Lese-Rechtschreibschwierigkeiten	29
4.2	Unterschiedliche Erscheinungsformen	29
4.2.1	Lesesicherheit und Lesegeschwindigkeit	29
4.2.2	Rechtschreibsicherheit	29
4.2.3	Leseverständnis	29
4.2.4	Schriftliche Ausdrucksfähigkeit.....	30
4.2.5	Zwei Subtypen: phonologisch und orthographisch.....	30
4.3	Diskrepanzkriterium bei LRS.....	30
4.4	Ursachen	31
4.4.1	Biologische Einflussfaktoren	32
4.4.2	Kognitive Funktionsdefizite.....	33
4.4.3	Umwelteinflüsse	34
4.4.4	Protektivfaktoren	35
4.5	Komorbidität	36
4.6	Die Stabilität von Minderleistungen.....	37
4.7	Forschungsergebnisse zu LRS aus der Perspektive eines Wechselwirkungsmodells.....	37
4.8	Zusammenfassung	38
5	Diagnostik	40
5.1	Grundlagen der Diagnostik.....	40
5.2	Diagnostische Verfahren für die phonologische Informationsverarbeitung	41
5.2.1	Diagnostische Verfahren für die phonologische Bewusstheit	41
5.2.2	Die Benennungsgeschwindigkeit und deren Bestimmung	42
5.2.3	Diagnostik von phonologischen Gedächtnisleistungen	43
5.3	Diagnostische Verfahren für das Lesen	44
5.3.1	Lernbeobachtungen und Fehleranalysen zum Lesen	44
5.3.2	Normierte Testverfahren zum Lesen.....	46
5.4	Diagnostische Verfahren für das Schreiben.....	47
5.4.1	Lernbeobachtungen und Fehleranalysen für das Schreiben.....	48
5.4.2	Normierte Testverfahren beim Schreiben	50
5.5	Diagnose von weiteren für das Lesen- und Schreibenlernen bedeutsamen Faktoren.....	51
5.5.1	Erhebung der Risikofaktoren von LRS	51
5.5.2	Diagnostik der Intelligenz	52
5.5.3	Diagnose der komorbiden Störungen und der Folgestörungen	52
5.6	Zusammenfassung.....	55
6	Förderung.....	57
6.1	Grundlagen für die Förderung.....	57
6.1.1	Förderansätze	57
6.1.2	Intervention.....	58
6.1.3	Setting	59
6.1.4	Fördermaterial	60

6.2	Förderung der phonologischen Informationsverarbeitung.....	61
6.2.1	Förderung der phonologischen Bewusstheit.....	62
6.2.2	Förderung des phonologischen Arbeitsgedächtnisses.....	63
6.2.3	Förderung der Benennungsgeschwindigkeit.....	64
6.3	Förderung des Lesens	65
6.3.1	Förderung der basalen Lesefertigkeiten.....	66
6.3.2	Förderung des Leseverständnisses	68
6.4	Förderung des Schreibens	69
6.4.1	Förderung des Rechtschreibens	70
6.4.2	Förderung der motorischen Schreibfähigkeit	73
6.5	Förderung von weiteren für das Lesen und Schreiben bedeutenden Faktoren.....	74
6.5.1	Komorbide Störung und Folgestörungen	74
6.5.2	Intelligenz	74
6.6	Zusammenfassung	75
7	Konzepte	77
7.1	Inhaltsanalyse dreier bestehender Rahmenkonzepte zum Umgang mit LRS	77
8	Erste Schritte und Überlegungen	85
8.1	Teamarbeit	85
8.2	Erste Fragestellung	85
8.3	Bestimmung des Ausgangsmaterial	86
8.4	Überarbeitete Fragestellung.....	87
8.5	Die einzelnen Phasen in der Übersicht	88
9	Forschungsmethode	89
9.1	Methodenwahl.....	89
9.2	Die qualitative Inhaltsanalyse	89
9.2.1	Die qualitative Inhaltsanalyse dieser Masterarbeit	90
9.3	Die Triangulation	94
9.3.1	Die Triangulation in dieser Masterarbeit.....	94
10	Kritische Reflexion des Forschungsvorgehens	96
10.1	Gütekriterien.....	96
10.2	Stolpersteine	98
11	Skizziertes Rahmenkonzept	99
12	Beantwortung der Fragestellung	109
12.1	Forschungsfrage.....	109
12.2	Unterfragen.....	110
13	Diskussion	116
14	Ausblick.....	119
15	Literaturverzeichnis	121
16	Abbildungsverzeichnis	128

17	Tabellenverzeichnis	129
18	Anhang	130

Teil I: Einführung

1 Einleitung

In diesem Kapitel wird zunächst die Ausgangslage beschrieben, dann die Fragestellung dargestellt und begründet und schliesslich werden der Aufbau und die Ziele dieser Arbeit vorgestellt.

1.1 Beschreibung der Ausgangslage

In unserem Alltag als Schulische Heilpädagoginnen an Primarschulen im Kanton Zürich begegnen wir häufig Kindern mit Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben. Der Verband Dyslexie Schweiz nennt Zahlen: 5-15% aller Schülerinnen und Schüler in der Schweiz sind von einer Lese-Rechtschreibschwäche betroffen (vgl. Verband Dyslexie Schweiz).

Im Zuge der Neugestaltung des Finanzausgleichs (NFA) zog sich die Eidgenössische Invalidenversicherung (IV) per 1. Januar 2008 aus der Sonderschulfinanzierung zurück und kündigte damit auch die Zuständigkeit für die Legasthenieförderung. Seit 2008 liegt dies nun im Zuständigkeitsbereich der Kantone.

„Die Situation für Kinder mit besonderem Förderbedarf hat sich im Rahmen der Schulreformen in den Kantonen eher verschlechtert“, schreibt der Verband Dyslexie Schweiz auf seiner Homepage.

So ist im Kanton Zürich das Gefäss der Legasthenietherapie aufgehoben worden. Kinder mit Legasthenie werden fast überall nur noch im Rahmen der Integrativen Förderung (IF) aufgefangen.

Eine Lese-Rechtschreibschwäche, dieser Buchstabensalat im Kopf, ist für die Betroffenen eine zum Teil lebenslange Herausforderung. Denn laut dem Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben haben immerhin rund 800'000 Erwachsene Mühe mit Lesen und Schreiben; wohlgemerkt Menschen, die in der Schweiz die Schule besucht haben. Wer aber nicht oder nur unzureichend lesen oder schreiben kann, wird von weiten Teilen des gesellschaftlichen Lebens ausgeschlossen. Als pädagogisch Tätige sehen wir uns hier in der Pflicht: Es gibt einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Lese-Rechtschreibschwierigkeiten und Analphabetismus (vgl. Herné & Löffler, 2014). Wer die Schule mit mangelhaften schriftsprachlichen Kompetenzen verlässt, wird diese nicht regelmässig nutzen und erweitern. Werden diese mühsam erworbenen Fähigkeiten im Lesen und Schreiben aber nicht mehr genutzt, bauen sie sich sehr schnell noch weiter ab. Die Folge: eingeschränkte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben aufgrund unzureichender Kenntnisse der Schriftsprache. Darum ist es uns ein Anliegen, dass sich diese Lernenden nicht minderwertig fühlen, sondern durch entsprechende Förderprogramme solide Kompetenzen im Schriftspracherwerb erlangen können.

Wir wollen dazu beitragen, dass Lernende mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten in der Unterstufe erkannt und optimal gefördert werden können. Wir werden hierfür untersuchen, welche Konzepte es an unseren Schulen gibt, und wer für die Diagnostik und Förderung der Betroffenen zuständig ist. Das Ziel ist dann, ein eigenes Rahmenkonzept zu erstellen, das für die Schulische Heilpädagogik in Sachen Lese-Rechtschreibschwierigkeiten an unseren Schulen handlungsleitend sein kann.

Die Legasthenieforschung scheint heute ein wichtiges Forschungsgebiet zu sein. Dies erstaunt kaum, da seit den Pisa-Studien die Schwierigkeiten beim Lesen wieder breit diskutiert werden. Dennoch sind die Erkenntnisse der Leseforschung für die Lehrerschaft in z.T. wenig verständlicher Form zusammengefasst

worden. Unsere Arbeit soll dazu beitragen, dass die theoretischen Erkenntnisse, die in den letzten Jahren gewonnen wurden, die praktische Arbeit mit Lese- Rechtschreibschwierigkeiten erleichtern.

Zudem soll geklärt werden, wie eine wirksame LRS-Förderung aussieht, und welche von den funktionalen Voraussetzungen für erfolgreiches Lesen und Schreiben überhaupt veränder- bzw. therapierbar sind. Lässt sich z.B. das Arbeitsgedächtnis fördern, das in neueren Publikationen im Zusammenhang mit der Lese-Rechtschreibschwierigkeit vermehrt in den Vordergrund rückt (vgl. Schulte-Körne, 2014)? Wie sieht es mit der Benennungsgeschwindigkeit oder der phonologischen Bewusstheit aus, sind sie förderbar?

1.2 Darstellung und Begründung der Fragestellung

5-15% aller Lernenden in der Schweiz sind von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten betroffen; die Zahlen schwanken je nach Definition und Diagnoseinstrument. Im Bereich Sprache stellt dies damit die häufigste Lernstörung dar. In unserem Alltag als Schulische Heilpädagoginnen haben wir realisiert, wie entscheidend ein umfassendes Fachwissen zur Thematik ist, um betroffenen Lernenden angemessen zu begegnen. Das erste Hauptanliegen dieser Masterarbeit war daher, sich einen fundierten Überblick über das komplexe Thema Schriftspracherwerb und Lese- Rechtschreibschwierigkeiten zu verschaffen, um im Umgang mit LRS über das nötige Fachwissen zu verfügen. Nach dem intensiven Literaturstudium kristallisierte sich die Hauptfrage dieser Arbeit immer mehr heraus. Wie sieht ein wirksamer, konzeptgeleiteter Umgang mit der Thematik aus? Gerade für Schulische Heilpädagogen, die Kinder mit diesen Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben begleiten und auch Eltern und Lehrpersonen bezüglich schulischer Anpassungen beraten, wäre ein Rahmenkonzept, auf das man sich bei der Arbeit abstützen könnte, hilfreich und entlastend. Dieses Konzept sollte Informationen zum Phänomen LRS, zum Schriftspracherwerb, zur Diagnostik, zur Förderplanung und zu den Zuständigkeiten und Abläufen beinhalten.

Diese Fragestellung ergibt sich daraus:

Wie kann der Umgang der Schulischen Heilpädagogik mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten in der Unterstufe wirksam gestaltet werden?

Folgende Unterfragen helfen bei der Beantwortung der Fragestellung:

- Welche Theorien und Begriffe ranken sich um LRS?
- Welche Rahmenkonzepte gibt es zum Thema LRS an der eigenen Schule? Welche im Kanton Zürich?
- Welche diagnostischen Verfahren sind geeignet für eine LRS-Erfassung in der Unterstufe?
- Welche Kriterien muss eine LRS-Förderung erfüllen, um wirksam zu sein?
- Wie sind die Zuständigkeiten in der Diagnose und Förderung verteilt (SHP-Logopäden-Schulpsychologen)?
- Welche zusätzlichen Herausforderungen müssen bei der Förderung von Kindern mit LRS beachtet werden (Sekundärproblematik)?

Mit der Beantwortung dieser Forschungsfragen beabsichtigen wir eine Umsetzungshilfe für den Schulalltag zu entwickeln in Form eines skizzierten Konzepts.

1.3 Aufbau dieser Masterarbeit

Es wird zunächst notwendig sein, sich in einem ersten Teil, einen Überblick über die verwirrenden Begriffe im Bereich LRS zu verschaffen. Des Weiteren muss ein Verständnis des Schriftspracherwerbs im Allgemeinen dazu entwickelt werden, bevor die Diagnostik und die Förderung von LRS-Kindern im Vordergrund stehen wird. Nachdem wir bestehende Rahmenkonzepte gesichtet und ausgewertet haben, wollen wir im vierten Teil dieser Arbeit ein eigenes Rahmenkonzept entwickeln, an das sich Schulische Heilpädagogen sowie Lehrpersonen halten können, wenn es um die Diagnostik und Förderung von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten geht.

Wir sind um die Lesefreundlichkeit bemüht und leiten jeweils in die neuen Kapitel ein und beenden sie mit einer Zusammenfassung. Dies bringt an einigen Stellen Wiederholungen mit sich, die den wichtigsten Aussagen Nachdruck verleihen sollen. Das Kapitel 2 definiert vorab die zentralen Begriffe der Thematik und könnte von geübten Lesern auch als Glossar verwendet und direkt zu Kapitel 2.5 (Zusammenfassung und Fazit) übergegangen werden.

Tabelle 1: Aufbau dieser Masterarbeit

Teil I: Einleitung
Im ersten Teil wird ins Thema eingeführt und die Fragestellung definiert.
Teil II: Theoretische Grundlagen
Der zweite Teil umfasst die theoretischen Grundlagen, welche mittels Literatur zum Thema und bestehenden Konzepten zum Umgang mit LRS aus dem Kanton Zürich erarbeitet werden.
Teil III: Empirischer Teil
Im empirischen Teil wird das Forschungsvorgehen der Masterarbeit genauer beschrieben. Um die Forschungsfrage klären zu können, werden Methoden der Sozialforschung verwendet und das Forschungsvorgehen in mehrere Phasen unterteilt.
Teil IV: Ergebnisse
Die Ergebnisse aus den theoretischen Grundlagen liefern das Gerüst für ein Rahmenkonzept, das Empfehlungen im Umgang mit LRS Kindern in der Unterstufe der Primarschule aufzeigt.
Teil V: Diskussion und Ausblick
Hier werden die Forschungsfrage mit den Unterfragen beantwortet. Die Diskussion und der Ausblick runden diese Arbeit ab.
Teil VI: Anhang
Der Anhang besteht aus Kategorienraster und untersuchten Rahmenkonzepten.

1.4 Unsere Zielsetzung

Wir sichten aktuelle Literatur (Fachbücher, Artikel aus Fachzeitschriften) zum Thema.

Wir ordnen die wichtigen Daten in Kategorien und ziehen unsere Schlussfolgerungen.

Wir erarbeiten einen aktuellen und fundierten Theorieteil.

Wir sichten ausgewählte vorhandene Rahmenkonzepte zum Thema.

Wir erarbeiten ein Rahmenkonzept oder ergänzen ein bestehendes Konzept, an welchem sich die Schulischen Heilpädagoginnen orientieren können. Dieses Konzept enthält wissenschaftlich fundierte Empfehlungen für die Diagnostik und für eine wirksame Förderung in der Unterstufe.

1.5 Abgrenzung - Fokus heilpädagogische Perspektive

Lese- Rechtschreibstörungen sind die am häufigsten anzutreffende Lernstörung im Schulalter. 5- 15% aller Schulkinder sind davon betroffen (vgl. Sodogé, 2013, S. 1). Entsprechend hoch ist damit die heilpädagogische Relevanz. Das Phänomen LRS soll in der vorliegenden Masterarbeit hauptsächlich aus der heilpädagogischen Perspektive betrachtet werden. Wie können Lernende mit dieser Lernstörung frühzeitig erkannt und optimal unterstützt werden? Dazu werden Fragen zur Diagnostik und Förderplanung sowie zur Prävention im Vordergrund stehen. Da sich aber viele Disziplinen mit dem Verständnis von LRS befassen, werden auch Erkenntnisse aus den Bereichen Psychologie, Deutschdidaktik, Kinderpsychiatrie, Neurologie und Genetik einfließen, sofern sie für das Verständnis der Lese-Rechtschreibschwierigkeiten und die heilpädagogische Fragestellung relevant sind.

Aus der heilpädagogischen Perspektive ist es wichtig, dass jedes Kind mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten eine geeignete, auf seine individuellen Lern- und Lebensbedingungen zugeschnittene Förderung erhält. Wie später dargelegt werden wird, resultiert LRS stets aus einer komplexen Interaktion von neurobiologischen und kognitiven Faktoren, der familiären und der schulischen Situation. Im Rahmen der Förderdiagnostik gilt es, diese Risikofaktoren sowie die Ressourcen eines Kindes zu erfassen und in der anschließenden Förderung zu berücksichtigen.

Teil II: Theoretische Grundlagen

2 Definition von zentralen Begriffen

In diesem Kapitel werden die wichtigen Begriffe der vorliegenden Arbeit vorab definiert, es wird darauf hingewiesen, in welchen weiterführenden Kapiteln auf das Thema genauer eingegangen wird.

2.1 Schriftspracherwerb

Egon Weigl prägte den Begriff Schriftspracherwerb bereits im Jahr 1976 und meinte damit die Vereinigung von Lesen und Schreiben als Aspekte des Lernens (vgl. Weigl, 1976). Günther (2007) definiert die Schriftsprache als „moderner Begriff der letzten Jahrzehnte, der die drei Lernfelder und Teilbereiche Lesen, Schreiben und Rechtschreiben subsumiert“ (S. 12). Weiter schreibt Günther (2007), dass der Lautspracherwerb der Vorreiter des Schriftspracherwerbs ist. (vgl. Kap. 3)

2.2 Spezifische Vorläuferfertigkeiten des Schriftspracherwerbs

Marx (2007), Klicpera, Schabmann und Gasteiger-Klicpera (2013) sowie Herné und Löffler (2014) fassen folgende Kompetenzen unter dem Begriff Vorläuferfertigkeiten zusammen: Sprachbewusstheit, visuelle Informationsverarbeitung und phonologische Informationsverarbeitung. (vgl. Kap. 3.7)

2.2.1 Sprachbewusstheit

Klicpera et al. (2013) und Herné und Löffler (2014) sprechen von einer wichtigen Vorläuferfähigkeit für den Schriftspracherwerb: von der Sprachbewusstheit. Sie meint, dass jüngere Kinder die Sprache meist inhaltlich nutzen, jedoch die formalen Aspekte nicht beachten.

2.2.2 Visuelle Informationsverarbeitung

Bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts war die Fachmeinung klar: das Aufnehmen, Speichern und Verarbeiten von visuellen Informationen galt als wichtigste Vorläuferfertigkeit für den Schriftspracherwerb (vgl. Marx, 2007, S. 42). Auch heute gilt, dass die visuelle Wahrnehmung eine Voraussetzung für den Schriftspracherwerb darstellt, viele Studien widerlegen jedoch die früher angenommene Vorrangstellung (vgl. Marx, 2007, S. 43).

2.2.3 Phonologische Informationsverarbeitung

Nach Marx (2007) und Mayer (2013a) lässt sich die phonologische Informationsverarbeitung in drei Bereiche unterteilen: in die phonologische Bewusstheit, ins phonologische Arbeitsgedächtnis und auf die Benennungsgeschwindigkeit (Zugriff aufs Langzeitgedächtnis).

a) Phonologische Bewusstheit

Der Begriff der phonologischen Bewusstheit ist von grosser Bedeutung beim Lesen- und Schreibenlernen. „Diese wird als Fähigkeit verstanden, sich von der inhaltlichen Sichtweise zu lösen und die Aufmerksamkeit auf die lautliche Sprache zu richten“ (Herné & Löffler, 2014, S. 12).

b) Phonologisches Arbeitsgedächtnis

Das phonologische Arbeitsgedächtnis ist für die Zwischenspeicherung und Weiterverarbeitung von sprachlichen Informationen sehr wichtig. In der Forschung besteht Einigkeit, dass die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses in engem Zusammenhang zum Erwerb der Schriftsprache steht (vgl. Mayer, 2013a, S. 37).

c) Benennungsgeschwindigkeit

Viele Forscher sehen die Benennungsgeschwindigkeit oder RAN (Rapid Automated Naming) als eine wichtige Vorläuferfertigkeit für das Lesen- und Schreibenlernen, Marx (2007) und Mayer (2013a) zählen die Benennungsgeschwindigkeit oder RAN zur phonologischen Informationsverarbeitung.

2.3 Begriffe zu Lauten und Zeichen

2.3.1 Phon und Phonem

Phon bezeichnet den konkreten Sprachlaut. Unsere Sprache wird durch verschiedene Phone (Laute) gebildet, die nach bestimmten Regeln und Normen zusammengehängt werden (Günther, 2007, S. 51). Das Phonem ist die kleinste bedeutungstragende und unterscheidbare Lauteinheit. Im Deutschen gibt es mehrere hundert Phone, jedoch nur etwa 40 Phoneme (vgl. Günther, 2007; Mayer, 2013a).

2.3.2 Graph und Graphem

Graph meint ein schriftliches Zeichen also einen Buchstaben. Ein Graphem ist, wie das Phonem bei den Lauten, die kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit auf der Schriftebene (vgl. Günther, 2007, S. 52).

2.3.3 Phonem-Graphem-Korrespondenz

Die Phonem-Graphem-Korrespondenz (Laut-Buchstaben-Verbindung) gehört zu den wichtigsten Prinzipien der Schriftsprache. Für die Kinder ist es äusserst wichtig, zu verstehen, dass die gesprochene Sprache aus Phonemen besteht, die den schriftlichen Zeichen, den Graphemen zugeordnet werden können. Ebenfalls sehr bedeutsam ist die folgende Handlung: das Rekodieren. Hier wandeln die Kinder die Buchstaben wieder in Lautfolgen um. Die deutsche Sprache besteht nicht nur aus lauttreuen Wörtern. Eine eindeutige Zuordnung ist nicht immer möglich, da es mehr Phoneme als Grapheme gibt. Herné und Löffler (2014) zeigen 42 grundlegende Phonem-Graphem-Beziehungen auf (vgl. S. 24).

2.3.4 Silbe

Als Silbe bezeichnet man die kleinste Lautfolge im natürlichen Sprechfluss. Die Silbe wird mit einem einzigen Stimmansatz ausgesprochen (vgl. Herné & Löffler, 2014, S.13).

2.3.5 Morphem

Das Morphem ist die kleinste bedeutungstragende Einheit einer Sprache. Beim Wort „gesehen“ sieht die Unterteilung in Morpheme so aus: „ge“, „seh“ und „en“. Die Morpheme können nicht mehr weiter aufgespalten werden, ohne dass die Bedeutung zerstört würde. Sprachforscher fanden heraus, dass es in der deutschen Sprache ca. 3000 Morpheme gibt, hingegen über 500'000 Wörter. Das Lernen der Morpheme scheint angemessener und lernerfreundlicher zu sein (vgl. Leemann Ambroz, 2006, S. 27; Günther, 2007, S. 53).

2.4 Begriffe zu LRS

2.4.1 Der Begriff „LRS“

LRS steht als Kürzel für Lese-Rechtschreib-Schwäche, Lese-Rechtschreib-Störung oder Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten. Es wird in der Fachliteratur, Forschung und Therapie oft synonym mit dem Begriff Legasthenie verwendet. Günther (2007) entscheidet sich für Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten im Sinne einer Sammelbezeichnung für unterschiedlichste Probleme, die beim Erwerb des Lesens, Schreibens und des Rechtschreibens auffallen können (vgl. Günther, 2007, S. 64-65). Herné und Löffler (2014) sprechen ebenfalls von LRS und meinen Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten. Laut Leemann Ambroz (2006) wurde der Begriff Legasthenie vor allem auf medizinischer Seite gebraucht, seit den 1980er Jahren tritt jedoch laut Leemann Ambroz (2006) in der pädagogischen und psychologischen Fachwelt gehäuft der Begriff Lese-Rechtschreibschwierigkeiten (LRS) in Erscheinung.

In der deutschen Version der ICD-10-Klassifikation (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) der WHO werden die Störungen folgendermassen bezeichnet: Lese-Rechtschreibstörung (F81.0) und Isolierte Rechtschreibstörung (F81.1) (vgl. Herné & Löffler, 2014, S. 64).

Im Leitfaden zum Umgang mit Lese- und Rechtschreibstörungen (LRS) der Kreisschulpflege Waidberg wird der Begriff „Lese-Rechtschreibstörung“ verwendet, falls die Beeinträchtigung durch eine Fachperson diagnostiziert wurde (vgl. Anhang 3).

„Aus pädagogischer Sicht sind mit allen Bezeichnungen Schwierigkeiten von Kindern und Jugendlichen gemeint, die trotz ausreichender Deutschkenntnisse und regelmässigem Schulbesuch nicht in der Lage sind, genügende Kenntnisse im Lesen und Schreiben zu erlangen“ (Sodogé, 2011, S. 244). (vgl. Kap. 4.1)

2.4.2 Diskrepanzkriterium

Das Diskrepanzkriterium meint den Unterschied zwischen der erwarteten Lese- und Rechtschreibleistung eines Kindes und dessen Intelligenz. Die Diskrepanz soll also nicht nur zum Alters- und Klassendurchschnitt, sondern zur individuellen Intelligenz des Kindes sichtbar sein (vgl. Klicpera et al., 2013, S. 167).

Das medizinische Standardwerk, welches für den deutschsprachigen Raum massgebend ist (vgl. Schleider, 2009, S. 20), ist das ICD-10 der WHO. Hier wird für die Klassifikation der Lese-Rechtschreibstörung das Diskrepanzkriterium hinzugezogen. Ebenfalls das DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), das amerikanische Klassifikationssystem für psychische Störungen, fordert für eine Diagnose eine Diskrepanz. Die neueste Version, das DSM-5, macht keine Unterscheidung mehr zwischen einer allgemeinen Lese-Rechtschreibschwäche und einer Lese- und Rechtschreibstörung und verzichtet somit auf das Diskrepanzkriterium (vgl. Falkai & Wittchen, 2015, S. 73). (vgl. Kap. 4.3)

2.4.3 Spezifische Sprachentwicklungsstörung

„Unter einer Spezifischen Sprachentwicklungsstörung versteht man eine gravierende und überdauernde Beeinträchtigung im Erwerb und der Anwendung linguistischen Wissens, ohne dass diese durch geistige Retardierung, Einschränkung des Hörens, neurologische Schädigung oder extreme Milieuumstände zu erklären ist“ (Dannenbauer, 2007, in Mayer, 2013a, S. 292).

2.4.4 Komorbide Störungen und Sekundärstörungen

Schleider (2009) beschreibt, dass viele Kinder mit LRS zusätzliche und parallel dazu auftretende Schwierigkeiten zeigen. Diese komorbiden Störungen können unterschiedlich ausgeprägt sein, häufig sind Aufmerksamkeitsprobleme und emotionale Störungen (vgl. S. 32-33).

Weiter treten als Folge von LRS häufig Sekundär- oder Folgestörungen auf (Marx, 2007, S. 125; Schleider, 2009, S. 29). Nachvollziehbar sind diese Sekundärproblematiken, wenn man sich vorstellt, dass die Kinder in den zentralen schulischen Kompetenzen Lesen und Schreiben keine genügenden Leistungen zeigen können. Dies kann sich in der Leistungsmotivation und dem Selbstvertrauen niederschlagen oder sich auch in massiven Verhaltensauffälligkeiten und psychosomatischen Beschwerden äussern. (vgl. Kap. 4.5)

2.5 Zusammenfassung

Obenstehend wurden die für die vorliegende Arbeit wichtigen Begriffe eingeführt, welche durch die ganze Arbeit konsequent verwendet und vertieft besprochen werden.

Lehrpersonen und Schulische Heilpädagogen tragen viel dazu bei, dass der Schriftspracherwerb eines Kindes gelingt. Wichtig ist das explizite Wissen um den richtigen Ablauf und die einzelnen Stufen des Schriftspracherwerbs im Deutschen, um ein Kind optimal beim Aufbau von Lese- und Schreibkompetenzen zu unterstützen. Ebenso gehört das Wissen um die Vorläuferfertigkeiten dazu: die Sprachbewusstheit als zentraler Punkt in der Sprachentwicklung. Das Fachwissen um die phonologische Informationsverarbeitung mit der Unterteilung in phonologische Bewusstheit, phonologisches Arbeitsgedächtnis sowie Benennungsgeschwindigkeit ist ausschlaggebend für das Erkennen von Defiziten im Schriftspracherwerb.

Besonders wichtig ist der Begriff LRS, bei dem schon bereits klar wird, dass keine einhellige Meinung vorherrscht, was er bedeutet. Leemann (2014a) betont, dass das "terminologische Durcheinander" eine sehr negative Auswirkung auf den Umgang mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten hat.

In dieser Arbeit wird das Kürzel LRS als Lese-Rechtschreibschwierigkeiten verwendet und meint alle Kinder, welche den Schriftspracherwerb nicht reibungslos meistern und deutlich hinter den Lese- und Rechtschreibleistungen ihrer Altersgruppe liegen. Aus heilpädagogischer Sicht liegt es auf der Hand alle Kinder zu fördern mit Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben.

Ausnehmend wichtig ist das Diskrepanzkriterium, das für die Diagnose nach ICD-10 nach wie vor verwendet wird, jedoch in der Fachwelt keinen grossen Rückhalt mehr besitzt. Darauf wird in den nachfolgenden Kapiteln immer wieder eingegangen. Entsprechend bedeutend sind Auswirkungen einer LRS auf die schulische und psychische Entwicklung eines Kindes, die mit den komorbiden Störungen und den sekundären Auswirkungen diskutiert werden.

3 Schriftspracherwerb

Im folgenden Kapitel wird der Schriftspracherwerb genauer erläutert. Gewichtige wissenschaftliche Meinungen werden zusammengefasst und die wichtigsten Modelle erläutert. Daraufhin werden die Vorläuferfertigkeiten zum Schriftspracherwerb tabellarisch vorgestellt und beschrieben.

3.1 Allgemeines zum Schriftspracherwerb

Bereits Weigl (1976) beschreibt den Anfang des Schriftspracherwerbs so: „Die Welt des Kindes muss ein anderes Gesicht erhalten, sobald es zu begreifen beginnt, dass Mitteilungen nicht nur über das Ohr, sondern auch über das Auge empfangen, nicht nur mit dem Mund, sondern auch mit der Schreibhand produziert und reproduziert werden können“ (vgl. S. 82).

Schon vor dem expliziten Schriftspracherwerb im Schulunterricht sammeln Kinder Erfahrungen mit der Schriftsprache. Ein wichtiger Schritt in der modernen Leseforschung, war das Akzeptieren, dass die Lernenden bei Schuleintritt über unterschiedliche Voraussetzungen verfügen (vgl. Schneider & Küspert, 2006). Leemann Ambroz (2006) stützt sich auf Günther (1986), der sagt, dass der Schriftspracherwerb lange vor dem Schulbeginn startet. Bereits im Alter von ca. zwei Jahren kann das Betrachten von Bilderbüchern bei den Kindern als Anfang des Schriftspracherwerbs angesehen werden. Das aufmerksame Anschauen von Bildmaterial verlangt vom Kleinkind eine höhere Abstraktionsfähigkeit als das vorgängige sensomotorische Betrachten (vgl. S. 66).

Füssenich und Löffler (2008) erklären einen weiteren Aspekt: die Schriftsprache zeigt den Kindern eine neue Situation auf. Die mündliche Sprache hat den klaren Fokus auf Kommunikation, bei der schriftlichen Sprache ist dies nicht unbedingt gegeben. Weiter fehlen die nonverbalen Mittel wie Gestik, Mimik und Intonation. Deshalb müssen schriftliche Äusserungen expliziter sein als mündliche. Die Kinder müssen den Symbolcharakter der alphabetischen Schrift verstehen und auch nachvollziehen können, dass sich die graphische Form nicht dann ähnlich ist, wenn sich die bezeichneten Dinge ähneln (vgl. S. 32-33). Genau auf den Punkt gebracht: „Um diese Leistung zu vollbringen, müssen Schreibneulinge von der inhaltlichen Seite der Sprache abstrahieren und sich auf die Form von Sprache einlassen“ (Füssenich & Löffler, 2008, S. 33).

3.2 Wichtige Modelle zum Schriftspracherwerb

In diesem Kapitel werden die zwei Modelle zum Schriftspracherwerb von Frith aus dem Jahr 1985 und von Günther aus dem Jahr 1986 nebeneinander betrachtet und erläutert. Es sind Stufenmodelle, welche Entwicklungsschritte beschreiben. Jede Stufe zeigt auf, welche Einsichten über das Lesen und Schreiben das Kind bereits gewonnen haben sollte. Das Zwei-Wege-Modell von Coltheart (1978) ist das bekannteste in der Lesepsychologie.

3.3 Zwei Modelle im Überblick

Die Begründung für die Wahl des Modells von Frith (1986) ist, dass ihr Modell als Grundlage für viele weitere gilt und in der Forschung nach wie vor sehr häufig aufgegriffen wird. Aktuell schreibt Mayer (2013a) dazu: „Frith (1986) betonte bereits in den 1980er Jahren, dass der Schriftspracherwerb kein linearer Vorgang ist, bei dem das Kind von Anfang an dasselbe Verständnis von Schriftsprache hat wie Erwachsene, sondern

dass das kognitive System während des Schriftspracherwerbs qualitativen Umstrukturierungen unterworfen ist“ (Mayer, 2013a, S. 22). Und Frith mit ihren eigenen Worten: „Ganz einfach: Entwicklung kognitiver Fähigkeiten ist kein kontinuierlicher Vorgang“ (1986, S. 220).

Im deutschen Sprachraum ist Friths Modell nicht unumstritten, häufig wird betont, dass im englischsprachigen Raum andere Stufen wichtiger sind, da die englische Sprache anderen Gesetzmässigkeiten folgt. Vor allem die logographische Stufe wird kontrovers diskutiert, da bei einem lautorientierten Erstleseunterricht die Kinder schon recht früh auf der Basis der Phonem-Graphem-Korrespondenz Wörter und sogar Pseudowörter erlesen (vgl. Klicpera et al., 2013, S. 30-31).

Das zweite Modell ist von Günther (1986), der das Modell von Frith um zwei Phasen erweitert. Es ist ebenfalls hochangesehen in der Forschung, es wird häufig erwähnt und kommentiert und besonders im deutschsprachigen Raum gern herangezogen (vgl. Herné & Löffler, 2014; Leemann Ambroz, 2006; Mayer, 2013a). Leemann Ambroz (2006) begründet ihre intensive Auseinandersetzung mit dem Modell von Günther folgendermassen: „...,da es den gesamten Lernprozess von der ersten Auseinandersetzung mit der Schrift bis zum kompetenten und automatisierten Schreiben umfassend darstellt“ (S. 62).

Die Modelle werden auch kritisiert, weil die Begriffe „Stufen“ oder „Phasen“ zu eng scheinen. D.h. zuerst muss eine Stufe oder Phase verlassen werden, damit eine nächsthöhere erreicht werden kann. Es ist jedoch klar, dass die Kompetenzen aus der vorherigen Stufe weiter angewendet werden können, also bestehen bleiben. Deshalb hat sich der Begriff „Strategie“ durchgesetzt. Denn einmal erworbene Strategien werden nicht durch gänzlich neue ersetzt, sondern können immer wieder hinzugezogen werden (vgl. Herné & Löffler, 2014, S. 15).

Die Stufen oder Phasen können nicht streng voneinander getrennt werden, zum Teil überlappen sie sich und entwickeln sich parallel weiter. Die Phase (oder Stufe), in der sich ein Kind befindet, ist gekennzeichnet von einer Strategie, die es beim Lesen und Schreiben verwendet. Der Übergang zur nächsthöheren Stufe findet individuell und fließend statt (vgl. Leemann Ambroz, 2006, S. 64; Marx, 2007, S. 27).

Auch Günther (1986) sagt eindeutig, dass es Überlappungen und fließende Übergänge gibt. Es scheint klar, dass die Kinder sich nicht ausschliesslich auf eine Strategie verlassen, ohne eine zweite punktuell einfließen zu lassen (vgl. S. 43).

Tabelle 2: Entwicklungsmodelle zum Schriftspracherwerb (vgl. Mayer, 2013a, S. 23)

Frith	Günther
	präliteral-symbolische Phase
logographisch	logographemische Phase
alphabetisch	alphabetische Phase
orthographisch	orthographische Phase
	integrativ-automatisierte Phase

3.4 Das Stufenmodell von Frith

Abbildung 1: Stufenmodell von Frith (1985) (vgl. Herné & Löffler, 2014, S. 13)

Ein häufig genanntes, sehr verständliches Modell ist das Sechsstufenmodell von Uta Frith. Sie beschreibt in sechs Stufen das Lesen- und Schreibenlernen (vgl. Frith, 1986).

3.4.1 Logographische Stufe

Es gibt die logographische Stufe, die zuerst beim Lesen einsetzt. Dabei meint sie das Erkennen und langsame Erlesen von Wörtern aufgrund optischer Merkmale (L1). Es findet kein Zusammenhang zwischen dem Schriftbild und den Lauten statt. Es sind Wörter, die den Kindern aus Logos bekannt sind (z.B. Migros, Coca Cola usw.). Ebenso „erkennen“ sie natürlich den eigenen Namen und evtl. Namen aus dem engeren Umfeld. Etwas später setzt diese Entwicklungsstufe beim Schreiben ein (L2). Das Kind kann die Reihenfolge der Grapheme noch nicht durchgehend richtig, es macht Vertauschungen und spiegelbildliche Schreibungen der Buchstaben. Bei der logographischen Schreibstrategie ist es den Kindern nur möglich bekannte Wörter zu verschriftlichen. Viele Schreibanfänger empfinden diese Strategie als hemmend und orientieren sich bei der Schreibproduktion bald Richtung alphabetischer Phase (A1). Beim Lesen bleibt die logographische Strategie noch bestehen (L3) (vgl. Herné & Löffler, 2014, S. 14; Marx, 2007, S.27).

3.4.2 Alphabetische Stufe

Hier kommt eine wesentliche Voraussetzung zum Tragen: die Einsicht in die Lautstruktur in Verbindung mit dem Schriftsystem. Die alphabetische Stufe setzt zuerst beim Schreiben ein und meint die genaue Phonem-Graphem-Zuordnung. Die Kinder sind in der Lage immer besser lautgetreu zu schreiben. Erst wenn das Kind eine gewisse Übung hat, kann es die alphabetische Strategie für das Lesen übernehmen und unbekannte Wörter erlesen (A2). Jetzt sind die Kinder in der Lage auch unbekannte Wörter und Pseudowörter zu erlesen. In der Folge, mit zunehmender Übung und Training, erfahren die Kinder mehr über die Buchstaben-Laut-Korrespondenz und sind in der Lage, immer mehr orthographische Einheiten als Ganzes abzuspeichern. Das beschränkte orthographische Wissen führt dazu, dass die Kinder die Strategie beim Lesen nutzen, aber noch nicht bei der Produktion, also beim Schreiben (O1). Beim Schreiben verbleiben sie auf der alphabetischen Stufe (A3) (vgl. Herné & Löffler, 2014, S. 14; Marx, 2007, S. 28).

3.4.3 Orthographische Stufe

Während die Kinder beim Lesen die orthographische Strategie nutzen (O1), werden sie lernen, immer mehr orthographische Regeln wie Dehnungen und Schärfungen zu erkennen. Wenn die orthographischen Einheiten, z.B. als Morpheme, genügend abgespeichert sind, werden sie ins Schreiben übernommen (O2). Die Kinder können sich nun immer besser an orthographische Regeln und Konventionen halten. Die orthographische Stufe (O2) ist die höchste Stufe in Friths Modell zum Schriftspracherwerb (vgl. Herné & Löffler, 2014, S. 14; Marx, 2007, S. 28).

Das Modell von Frith beruht auf Studien aus dem englischsprachigen Raum. Die logographische Phase spielt eine weniger bedeutende Rolle im Deutschen, da die Phonem-Graphem-Korrespondenz viel konsistenter ist als im Englischen. Ausserdem sind die Erstleselehrmittel auf der Einsicht der Kinder in die Lautstruktur und die Beziehung der Phoneme und Grapheme aufgebaut (vgl. Marx, 2007, S. 28).

3.5 Das Entwicklungsmodell von Günther

Abbildung 2: Entwicklungsmodell von Günther (1986) (vgl. Sassenroth, 2003, S. 46)

Günther (1986) erweitert das Modell von Frith (1986) um zwei Stufen. In seinem fünfstufigen Entwicklungsmodell steht am Anfang die präliteral-symbolische Stufe, ans Ende setzt Günther die integrativ-automatisierte Stufe als Abschluss des langen Prozesses des Schriftspracherwerbs. Günther (1986) betrachtet die Modalitäten Lesen und Schreiben als Träger der Strategien für den Erwerb der Schriftsprache. In jeder Phase wird eine neue Strategie in der Rezeption (Lesen) und in der Produktion (Schreiben) angewandt (vgl. Günther, 1986, S. 33).

3.5.1 Präliteral-symbolische Stufe

In dieser Phase steht das Betrachten eines Bildes im Mittelpunkt, das Kleinkind schafft die Abstraktion vom dreidimensionalen sensorischen Fühlen auf das zweidimensionale visuelle Anschauen. Es ist präliteral, da keine Symbolisierung stattfindet (vgl. Mayer, 2013a, S. 24-25).

Die Bilderbuchbetrachtung im Vorschulalter und das Vorlesen von Büchern in der Familie bekommt einen wichtigen Stellenwert, wenn man bedenkt, welche komplexen Satzstrukturen hier bereits an die Kinder herangetragen werden. Das Sprechen über das Erzählte und den vermutenden Fortgang der Geschichte fördert die Sprachentwicklung enorm, besonders wenn sie in einem dialogischen Verfahren stattfindet (vgl. Mayer, 2013a, S.26).

3.5.2 Logographemische Stufe

„Der Wechsel von der präliterale-symbolischen zur logographemischen Phase wird üblicherweise durch die Motivation zum Lesen ausgelöst“ (Mayer, 2013a, S. 27). Das Kind begreift nach und nach, dass Buchstaben etwas Besonderes sind, es sieht Eltern und Geschwister, die lesen und so wird für das Kind fassbar, dass Buchstaben wichtig für die Lautsprache sind. Das Kind erkennt ein Wort direkt an den hervorstechenden Merkmalen des Schriftbildes eines Wortes. In der Produktion probiert es seinen eigenen Namen und die Namen von engen Bezugspersonen aus, oft ist der Anfangsbuchstabe klar erkennbar und richtig (vgl. Leemann Ambroz, 2006, S. 69; Mayer, 2013a, S. 27). Im deutschsprachigen Raum scheint die logographische Phase sehr kurz zu sein. Bereits nach wenigen Schulmonaten sind die Kinder in der Lage, Pseudowörter korrekt zu lesen, dies können sie nur mit Hilfe der alphabetischen Strategie. Aus diesem Grund scheint die logographische Phase im deutschsprachigen Raum auf das Vorschulalter beschränkt zu sein (vgl. Mayer, 2013a, S. 29).

3.5.3 Alphabetische Stufe

Sobald die Kinder alles schreiben möchten, benötigen sie alle Buchstaben des Alphabets, sie brauchen Kenntnis über die Phonem-Graphem-Korrespondenz. Die Buchstaben-Laut-Beziehung stellt die Kernaufgabe dieser Stufe dar. Leemann Ambroz (2006) betont: „Die alphabetische Stufe ist ein äusserst wichtiges Stadium im Erwerbsprozess der Schrift. Es erfordert von jedem Kind ein hohes Mass an Abstraktionsfähigkeit ...“ (S. 71). Die alphabetische Stufe und die phonologische Bewusstheit haben einen engen Zusammenhang. Durch das genaue Erlernen der Phonem-Graphem-Korrespondenz gelingt es dem Kind im gesprochenen Wort den An- oder Endlaut zu identifizieren. Für die Lautanalyse und die Lautsynthese wirkt sich die phonologische Bewusstheit sehr positiv aus (vgl. Mayer, 2013a, S. 31). Die alphabetische Phase ist zwar eine sichere Strategie aber sehr arbeitsintensiv, langsam und dazu anspruchsvoll für das Arbeitsgedächtnis. Deshalb wechselt das Kind meist beim Lesen zuerst auf die orthographische Stufe.

3.5.4 Orthographische Stufe

In dieser Phase erkennt das Kind ganze Einheiten von Wörtern direkt (z.B. Morpheme und Silben) und ist nicht mehr auf das mühsame Erlesen einzelner Grapheme angewiesen. Dies wird als Strategieergänzung angesehen, da das Kind ja immer noch unbekannte Wörter phonologisch rekodieren kann. In der Produktion setzt sich das Kind mit den orthographischen Regeln auseinander, besonders das morphematische Prinzip unterstützt das Sprachverständnis. Der Lernaufwand verringert sich, da die Morpheme in verschiedenen Kombinationen gleich geschrieben werden (vgl. Leemann Ambroz, 2006, S. 72-73). Die orthographische

Phase stellt einen längeren Entwicklungsprozess dar, der mit dem Ende der Primarschulzeit meist noch nicht abgeschlossen ist (vgl. Mayer, 2013a, 34).

3.5.5 Integrativ-automatisierte Stufe

Günther (1986) sagt dazu: „Sie stellt eigentlich keine neue Strategie mehr dar, sondern bezeichnet den schriftlichen Sprachgebrauch des kompetenten Lesers und Schreibers in einem autonomen und funktionsspezifischen Repräsentationssystem der Sprache“ (S. 43).

Wenn ein Kind diese Phase erreicht, kann es seine schriftsprachlichen Kompetenzen auch auf die lautsprachlichen ausweiten. Die Konfrontation mit schwierigen Texten, welche die Alltagskommunikation übertreffen, fördert die lautsprachliche Kompetenz. Es wird möglich einen komplexen Wortschatz aufzubauen, der sowohl rezeptiv als auch produktiv genutzt werden kann (vgl. Mayer, 2013a, S. 34).

Das vorgestellte Entwicklungsmodell von Günther (1986) bleibt ein theoretisches Konstrukt, das den idealtypischen Schriftspracherwerb aufzeigen kann. Für die Praxis ist es sehr sinnvoll, dieses Modell zu kennen, um den jeweiligen Entwicklungsstand eines Kind zu sehen und passende Fördermassnahmen zu planen. Gleichzeitig muss man sich bewusst sein, dass dieses Modell keinerlei Hinweise auf die Ursache der verzögerten Entwicklung gibt (vgl. Sassenroth, 2003, S. 67).

3.6 Zwei-Wege-Modell von Coltheart (1978)

Betrachtet man das Lesen isoliert, hat sich in der Lesepsychologie das Zwei-Wege-Modell von Coltheart aus dem Jahr 1978, als sehr tragfähig für die Praxis erwiesen (vgl. Günther, 2007, S. 25). Das Kind hat zwei Wege zur Worterkennung beim lauten Lesen. Erstens den direkten Weg: Das Kind hat das Wort als Ganzes in seinem orthographischen Lexikon abgespeichert und kann es sofort aussprechen. Zeitgleich mit dem visuellen Erkennen wird die phonologische Information abgerufen. Zweitens gibt es den indirekten Weg: Das Kind muss das Wort zuerst Buchstabe für Buchstabe entziffern und danach die Laute zusammenfügen. Erst dann kann es die Bedeutung des Wortes abrufen. Der Vorteil des direkten Weges ist offensichtlich: geübte Leserinnen und Leser erfassen die Wortbedeutung schneller und ohne grosse Anstrengung (vgl. Günther, 2007, S. 25).

Dieses Zwei-Wege-Modell ordnet Mayer (2013a) in das Stufenmodell von Frith (1985) und Günther (1986) ein. Er erklärt den indirekten Weg als Teil der alphabetischen Stufe, als phonologisches Rekodieren. Den direkten Weg sieht er als Bestandteil der orthographischen Stufe. Dies scheint sinnvoll zu sein, da für die alphabetische Phase die Graphem-Phonem-Korrespondenz gesichert sein muss. In der orthographischen Phase gelingt es dem Kind bereits mit der direkten Worterkennung ganze Einheiten eines Wortes abzurufen (vgl. Mayer, 2013a, S. 28 & 32).

3.7 Vorläuferfertigkeiten für den Schriftspracherwerb

Marx (2007) zeigt die Voraussetzungen für den schulischen Schriftspracherwerb mit einer Tabelle auf (vgl. Tabelle 3). Er unterscheidet zwischen internalen, individuellen Faktoren und den externalen, äusserlichen Faktoren. Marx (2007) weist auf die Wichtigkeit der Wechselwirkungen zwischen den Faktoren hin. Eine Familienkultur des Vorlesens und die Vorbildwirkung des Selberlesens begünstigen das Wissen über Schrift, dieses wird wiederum in der Schule durch passende Unterrichtsmethoden gefördert (vgl. Marx, 2007, S. 38).

Spezifische Faktoren hängen direkt mit dem Lesen und Rechtschreiben zusammen, wohingegen unspezifische Faktoren allgemeine Lernvoraussetzungen für die Schule meinen (vgl. Tabelle 3).

Im Kapitel 2 werden die wichtigen Begriffe zu den Vorläuferfertigkeiten bereits definiert.

Es scheint laut Marx (2007) und Klicpera et al. (2013) klar, dass es schwierig ist, eindeutige Prädiktoren für den Schriftspracherwerb zu bestimmen. Da bereits früh Schriftsprachfertigkeiten entwickelt worden sein könnten. Klicpera et al. (2013) unterstreichen: „Richtig dürfte in jedem Fall sein, dass Kinder, die entweder vor Schulbeginn entsprechende Kompetenzen erworben haben oder aber in der Lage sind, sie mit dem Einsetzen des Erstleseunterrichts relativ rasch zu entwickeln, klare Vorteile beim Erlernen des Lesens und des Rechtschreibens haben“ (S. 27).

Tabelle 3: Vorläuferfertigkeiten und Einflussfaktoren (vgl. Marx, 2007, S. 39)

	eher spezifisch	eher unspezifisch
internale Faktoren	phonologische Bewusstheit phonologisches Arbeitsgedächtnis Benennungsgeschwindigkeit visuelle Informationsverarbeitung Sprachentwicklung (Grammatik, Wortschatz, Hörverständnis) Wissen über Schrift (Sprachbewusstheit)	Konzentrationsfähigkeit Intelligenz Lernfreude Leistungsmotivation Selbstkonzept
externale Faktoren	Leseumwelt (Wertschätzung des Lesens in der Familie, Ausstattung mit Büchern, Kinderliteratur, Vorlesen usw.) Leseinstruktionen (Förderung im Kindergarten, Vermittlung des Wissens über Schrift usw.)	Bildungserwartungen der Eltern allgemeiner Anregungsgehalt der Umwelt materielle Ressourcen der Familie Bildungspolitik am Wohnort

3.7.1 Unspezifische Vorläuferfertigkeiten

Die unspezifischen Vorläuferfertigkeiten im internalen Bereich wie die motivationalen Faktoren (Selbstkonzept, Leistungsmotivation), die affektiven Faktoren (Lernfreude) und die kognitiven Faktoren können die spezifischen Vorläuferfertigkeiten positiv beeinflussen (vgl. Marx, 2007, S. 41). Eine gute Konzentrationsfähigkeit unterstützt sicherlich das Erlernen der Graphem-Phonem-Korrespondenz, die Lernfreude lässt ein Kind mit Interesse an etwas Neues herantreten und das positive Selbstkonzept wird das Zutrauen stärken sich der Schrift anzunähern. Besonders das Selbstkonzept wurde in Studien untersucht, und es konnte eine wechselseitige Beeinflussung nachgewiesen werden zwischen guter Leistung und positivem Selbstkonzept (Marx, 2007, S. 41). Eine ähnlich wechselseitige Wirksamkeit zeigt sich bei der Lernfreude: bessere Leistungen bewirken eine grössere Lernfreude. Dies wiederum motiviert zu eifrigerem Trainingsverhalten und einem positiven Selbstkonzept, was durchaus die Leistung im Lesen und Schreiben beeinflussen kann. Die unspezifischen Vorläuferfertigkeiten können schlecht separat gefördert werden, viel

mehr sollten sie bei der Förderung der spezifischen Vorläuferfertigkeiten eingebaut werden (Marx, 2007, S. 42).

3.7.2 Spezifische Vorläuferfertigkeiten des Schriftspracherwerbs

3.7.2.1 Sprachbewusstheit

Herné und Löffler (2014) bezeichnen die Entwicklung der Sprachbewusstheit als eine zentrale Vorläuferfertigkeit für den Schriftspracherwerb. Das Kind lernt sich vom rein inhaltlichen Aspekt der Sprache auf den formalen und lautlichen Aspekt zu fokussieren. Wird dem Kind die Frage gestellt: Welches Wort ist länger? Hund oder Regenwurm? Antwortet das Kind mit Hund, meint es das grössere Tier. Antwortet es aber mit Regenwurm, hat es bereits ein explizites Wissen von den formalen Aspekten der Sprache (vgl. Klicpera et al., 2013, S. 24). Soll ein Kind nun benennen welche der Wörter ähnlich klingen bei Haus-Katze-Maus. Wenn es sich auf der inhaltlichen Ebene befindet, wird es antworten: „Katze und Maus“. Falls es jedoch bereits auf die lautliche Ebene fokussieren und inhaltlich abstrahieren kann, wird es antworten: „Haus und Maus“. Normalerweise beginnt sich diese Fähigkeit ab dem fünften Lebensjahr auszubilden, und die Kinder achten vermehrt darauf, wie sie die Sprache nutzen und nicht nur was sie sagen.

Zum Vorwissen bezüglich Schrift, welche Kinder in die 1. Klasse der Primarschule mitbringen, zählt Marx (2007) folgende Punkte auf:

Tabelle 4: Vorkenntnisse für den Schriftspracherwerb (vgl. Marx, 2007, S. 52-53)

Vorkenntnisse für den Schriftspracherwerb:
- das Kind hat ein Zeichenverständnis; einem Symbol wird eine Bedeutung zugemessen
- das Kind kennt Konventionen, z.B. dass von links nach rechts geschrieben wird
- das Kind weiss, dass die Schrift verschiedenen Verwendungszwecken dient
- das Kind kennt Erzählstrukturen

3.7.2.2 Visuelle Informationsverarbeitung

Die Erfassung der visuellen Wahrnehmungsleistung wird kaum gemacht, da sich die Annahme, dass ein grosser Zusammenhang zu Lese-Rechtschreibschwierigkeiten besteht, nicht erwiesen ist. Der Grund dafür ist wahrscheinlich, dass die meisten Kinder in diesem Bereich Kompetenzen mitbringen, die für den ungestörten Schriftspracherwerb ausreichen (vgl. Marx, 2007, S. 57). Die sogenannten Reversionsfehler (b und d oder w und m) treten bei vielen Kindern in den unteren Schulstufen auf und eine vermehrte Tendenz dazu lässt sich bei lese- und rechtschreibschwachen Kindern nicht nachweisen (vgl. Klicpera et al., 2013, S. 191).

3.7.2.3 Drei Komponenten der phonologischen Informationsverarbeitung

Abbildung 3: Die phonologische Informationsverarbeitung (vgl. Mayer, 2013a, S. 37)

Phonologische Bewusstheit

Mayer (2013a) definiert: „Die phonologische Bewusstheit meint die bewusste Identifizierung, Analyse, Synthese und Manipulation sprachlicher Einheiten auf sublexikalischer Ebene“ (vgl. S. 51). Die phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne (i. w. S.) meint die Fähigkeit Reime zu erkennen und zu bilden oder das Zerlegen von Wörtern in Silben. Phonologische Bewusstheit im engeren Sinne (i. e. S.) meint die Lautstruktur der einzelnen Wörter, d.h. Anlaut, Inlaut und Endlaut identifizieren und ersetzen können (vgl. Herné & Löffler, 2014, S. 12-13). Marx (2007) und Herné und Löffler (2014) beschreiben beide die phonologische Bewusstheit i. w. S. als eigentliche Vorläuferfertigkeit des Schriftspracherwerbs. Die phonologische Bewusstheit i. e. S. setzt eine gewisse Ahnung des Systems unserer Sprache voraus, z.B. einzelne Buchstaben. In den ersten Woche der Primarschule machen die Kinder enorme Fortschritte in der phonologischen Bewusstheit i. e. S., dies lässt die Vermutung zu, dass der Schriftspracherwerb und die phonologische Bewusstheit i. e. S. sich wechselseitig begünstigen (vgl. Klicpera et al., 2013, S. 27 und 137).

Phonologisches Arbeitsgedächtnis

Marx (2007) und Mayer (2013a) beschreiben in ihren Ausführungen das (phonologische) Arbeitsgedächtnis von Baddeley (1974, 1986), das in Fachkreisen sehr anerkannt ist.

Abbildung 4: Zentrale Exekutive (vgl. Mayer, 2013a, S. 38)

Die Zentrale Exekutive steht über den zwei Subsystemen: dem visuell-räumlichen Skizzenblock und der phonologischen Schleife. Der visuell-räumliche Skizzenblock speichert visuelle Informationen, die phonologische Schleife übernimmt die Speicherung für die sprachlichen Informationen. Eine weitere wichtige Funktion übernimmt der „Episodische Buffer“, der die Verbindung zwischen den beiden Subsystemen und dem Langzeitgedächtnis darstellt. Der Episodische Buffer kann gleichzeitig sprachliche und visuelle Daten verarbeiten. Nach Mayer (2013a) ist die Zentrale Exekutive im Gehirn nicht ganz klar lokalisierbar, trotzdem sind ihre Funktionen gut erfasst. Die Zentrale Exekutive erledigt die wichtige Aufgabe, die beiden Subsysteme zu unterstützen und flexibel zu kontrollieren, ebenso zwischen den beiden Systemen zu wechseln. Dabei kann die Zentrale Exekutive wichtige von unwichtigen Informationen unterscheiden und benötigte Daten aus dem Langzeitgedächtnis abrufen. Die Zentrale Exekutive hat eindeutig aktive Aufgaben zu erfüllen, wohingegen die phonologische Schleife und der visuell-räumliche Skizzenblock passive Zwischenspeicher-Funktionen übernehmen (vgl. Mayer, 2013a, S. 37-41; Marx, 2007, S. 48).

Benennungsgeschwindigkeit

Zahlreiche Autoren betonen die Wichtigkeit der Benennungsgeschwindigkeit im Schriftspracherwerb (vgl. Klicpera et al., 2013; Marx, 2007; Mayer, 2013a). Marx und Mayer beschreiben die Benennungsgeschwindigkeit als automatisiertes Abrufen auf die Phoneme im Langzeitgedächtnis. Es ist ein kompliziertes mehrschrittiges Verfahren, das die Kinder möglichst schnell meistern müssen. Das Kind sieht das Graphem, es sucht das entsprechende Phonem im Langzeitgedächtnis und die Bedeutung des Wortes im mentalen Lexikon, entwirft einen artikulatorisch richtigen Plan und spricht schliesslich das Wort oder den Laut aus (vgl. Marx, 2007, S. 49; Mayer, 2013a, S. 59). Klicpera et al. (2013) beschreiben, dass ein Defizit in der Benennungsgeschwindigkeit ein Indikator für Probleme in der Automatisierung des Leseprozesses, konkret für die automatische Worterkennung darstellen kann (vgl. S. 28). Mayer (2013a) wird noch deutlicher und nennt die Benennungsgeschwindigkeit als „primären Prognoseindikator für den Erfolg beim Schriftspracherwerb“ (S. 68).

3.7.2.4 Lesesozialisation in der Familie/ in der Schule

Als externe Faktoren nennt Marx (2007) die Familie und die Schule. Im Idealfall wachsen die Kinder in einer Umgebung auf, in der Schriftsprache gesprochen wird. Die Eltern lesen den Kindern vor und bereits hier erkennen die Kinder den Symbolcharakter der Schriftzeichen (vgl. Herné & Löffler, 2014, S. 12). Im Schulalltag ist es sehr gewinnbringend für die Kinder, wenn die Lehrerinnen sehr früh Leseecken einrichten und Bibliotheksbesuche pflegen sowie Lesevorbilder sind.

3.8 Zusammenfassung

Die deutsche Sprache ist eine alphabetische Sprache mit einer relativ konsistenten Orthographie. Eine alphabetische Sprache zeichnet sich dadurch aus, dass neue Wörter durch die Phonem-Graphem-Korrespondenz erlesen werden können. Dasselbe gilt auch umgekehrt: eigene Wörter können für andere verschriftlicht werden.

Die vorgestellten Modelle sind einerseits das Stufenmodell von Frith (1985), das mit den Stufen logographemisch, alphabetisch und orthographisch den Schriftspracherwerb erklärt. Andererseits das Entwicklungsmodell von Günther (1986), der das Stufenmodell von Frith um zwei Stufen erweiterte. Er stellt die präliteral-symbolische Stufe an den Anfang, danach folgen die logographemische, alphabetische und orthographische Stufe. Am Schluss stellt er die integrativ-automatisierte Stufe. Frith (1985) beschreibt den Schriftspracherwerb fürs Englische, bei dem die logographemische Stufe wichtiger ist als im Deutschen. Günthers Modell (1986) erklärt den Schriftspracherwerb für das Deutsche.

Die Stufenmodelle können für das Einordnen der Lese- und Rechtschreibleistungen eines Kindes vor allem in den ersten drei Schuljahren hilfreich sein. Natürlich stellen diese Modelle den idealtypischen Verlauf des Schriftspracherwerbs dar. Bei einem gestörten Verlauf können diese Modelle durchaus hinzugezogen werden, um zu erkennen, in welcher Entwicklungsstufe dieses Kind steht. Marx (2007) betont, dass fast alle Kinder nach einigen Monaten Unterricht gewisse Kenntnisse der Phonem-Graphem-Korrespondenzen aufzeigen, sie also nicht auf der logographischen Stufe stehen bleiben.

Der Transfer der alphabetischen und der orthographischen Phase in das Zwei-Wege-Modell von Coltheart zeigt, dass beim genauen Betrachten der Leseleistung eines Kindes eine Planung der Fördermassnahmen abgeleitet werden kann. Verharrt es auf der alphabetischen Phase, erliest also die Wörter nur mühsam, muss es zuerst die direkte Worterkennung trainieren, bevor es in die orthographische Phase eintreten kann. Hier wird nochmals auf die Vorläuferfertigkeit der Benennungsgeschwindigkeit hingewiesen, welcher gerade für die Lesegeläufigkeit grosse Bedeutung beigemessen wird. Da dies für die Förderung von zentraler Bedeutung ist, wird darauf im Kapitel 6.3 vertieft eingegangen.

Da sich das Lesen und das Schreiben gegenseitig beeinflussen, kann in den meisten Fällen auch von einem positiven Effekt aufs Schreiben ausgegangen werden.

Nach Marx (2007) gibt es spezifische und unspezifische Vorläuferfertigkeiten für den Schriftspracherwerb, wobei die spezifischen das Lesen und Rechtschreiben direkt betreffen und die unspezifischen Voraussetzungen eher allgemeine Bedingungen für das Lernen in der Schule sind. Besonders wichtig scheint die Wechselwirkung zwischen den unspezifischen und den spezifischen Vorläuferfertigkeiten zu sein. Dies verdeutlicht das Beispiel der affektiven Faktoren wie Lernfreude: gute Leistungen beeinflussen die Lernfreude und führen zu fleissigem Trainingsverhalten, was wiederum die erbrachte Leistung steigern kann. Der Lehrer und die Schulische Heilpädagogin sollten sich diese Wechselwirkungen ständig vor Augen halten

und auf jeden Fall versuchen, für alle Kinder positive Lernerfahrungen zu schaffen, da dies einen grossen Einfluss auf den Schriftspracherwerb haben kann.

Als wichtigste spezifische Vorläuferfertigkeiten gelten die Sprachbewusstheit und die phonologische Informationsverarbeitung. Die Sprachbewusstheit meint die Fokussierung eines Kindes vom rein inhaltlichen (mündlichen) Gebrauch der Sprache auf die formalen Aspekte, d.h. die Schriftzeichen erhalten eine Bedeutung, die erlesen werden kann. Die phonologische Informationsverarbeitung ist dreigeteilt in die phonologische Bewusstheit, das phonologische Arbeitsgedächtnis und die Benennungsgeschwindigkeit. Als eigentliche Voraussetzung für den Schriftspracherwerb gilt die phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne, welche das Reime erkennen und bilden und das Silben klatschen meint. Diese Fertigkeit sollte vor dem Schuleintritt im Kindergarten sehr eingehend geübt werden. Das phonologische Arbeitsgedächtnis übernimmt das Zwischenspeichern und Weiterverarbeiten von sprachlichen Informationen. In der Forschung nicht unumstritten ist die Wichtigkeit der dritten Komponente der Benennungsgeschwindigkeit, welche den direkten, automatisierten Zugriff auf phonologische Einträge im Langzeitgedächtnis meint. Für Mayer (2013a) ist sie ein Prognoseindikator von höchster Priorität. Wohingegen Klicpera et al. (2013) darauf hinweisen, dass die Benennungsgeschwindigkeit eher ein Prädiktor für die Leseflüssigkeit ist (vgl. S. 29).

Aufgrund dieser Annahmen scheint es für die Schulischen Heilpädagoginnen unabdingbar, die Entwicklungsmodelle für den ungestörten Schriftspracherwerb genau zu kennen, um einschätzen zu können, auf welcher Erwerbstufe sich die Lernenden befinden.

Abschliessend soll hier gesagt sein, dass die Instrumente für eine LRS-Diagnose die jeweiligen Stufen des Schriftspracherwerbs berücksichtigen sollten, um damit aussagekräftige Massnahmen für die Förderungen zu ermöglichen. Die heilpädagogische Relevanz des Fachwissens auf dem Gebiet des Schriftspracherwerbs ist hier augenfällig: ohne explizites Wissen um die einzelnen Stufen des Schriftspracherwerbs wird es schwierig eine wirksame Unterstützung für alle Kinder zu bieten.

In der vorliegenden Arbeit wird im Teil IV ein Konzept skizziert, welches genau in diesem Bereich Unterstützung bieten will. Die Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagogen sollen in diesem Konzept die zentralen Erkenntnisse zum Schriftspracherwerb vorfinden, damit sie sich befähigt fühlen, Kinder mit LRS wirksam zu begleiten.

4 Lese-Rechtschreibschwierigkeiten

In diesem Kapitel wird ein Überblick über die verschiedenen Erscheinungsformen von LRS gegeben. Ausserdem sollen die Ursachen für die Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten beleuchtet werden. Sind es hirnrorganische Besonderheiten, familiäre Voraussetzungen, die Qualität des Unterrichts oder alles zusammen, was zur Herausbildung einer LRS führt? Des Weiteren werden sogenannte „Protektivfaktoren“ unter die Lupe genommen. Dies sind Einflüsse, die hemmend auf Entstehung und Aufrechterhaltung sowie den Schweregrad der LRS-Symptomatik und deren Begleitumstände wirken können. Den Schluss dieses Kapitels bilden Störungen und Auffälligkeiten, die häufig im Zusammenhang mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten auftreten. Etwa 30% aller LRS-Betroffenen scheinen solche zusätzlichen Begleiterscheinungen wie z.B. ADHS, Rechenstörungen, Sprachentwicklungsstörungen u.a. aufzuweisen.

4.1 Allgemeines: Lese-Rechtschreibschwierigkeiten

Der Begriff Lese-Rechtschreibschwierigkeiten oder das Kürzel LRS wird verwendet, wenn ein Kind das Lesen und Schreiben in der vorgesehenen Zeit nicht oder nur ungenügend lernt. Die ICD-10-Klassifikation der WHO (vgl. Herné & Löffler, 2014, S. 64) definiert LRS als Lese-Rechtschreib-Störung und meint eine starke Beeinträchtigung bei den Lesefertigkeiten, zusätzlich gibt es die isolierte Rechtschreibstörung.

Die Häufigkeit der LRS ist je nach Testung sehr unterschiedlich, sie liegt zwischen 3 und 20 % (vgl. Herné & Löffler, 2014, S. 66). Klicpera et al. (2013) verorten die Prävalenz bei 2 bis 4 % (vgl. S. 131).

4.2 Unterschiedliche Erscheinungsformen

Klicpera et al. (2013) weisen auf unterschiedliche Formen von Lese- und Schreibschwierigkeiten hin. Sie beschreiben Schwierigkeiten in verschiedenen Teilbereichen des Lesens und Schreibens ebenso besprechen sie zwei Subtypen den phonologischen und den orthographischen (vgl. S. 158).

Als sinnvoll erscheint es Klicpera et al. (2013) zwischen den folgenden Teilbereichen zu unterscheiden: Lesesicherheit und Lesegeschwindigkeit, Rechtschreibsicherheit, Leseverständnis und schriftliche Ausdrucksfähigkeit.

4.2.1 Lesesicherheit und Lesegeschwindigkeit

Die Sicherheit entwickelt sich vor der Lesegeschwindigkeit, so sind die meisten Kinder Ende der ersten Klasse fähig alle Buchstaben sowie kürzere Wörter sicher zu lesen. Die Geläufigkeit ist dann noch gering, dies wird sofort klar, wenn die Kinder kleinere Texte vorlesen sollen. Im Laufe der Schulzeit gelingt es vielen Kindern, die anfangs Schwierigkeiten mit der Aneignung der Schriftsprache aufwiesen, relativ sicher zu lesen. In der Lesegeschwindigkeit bleiben sie jedoch deutlich zurück. Klicpera et al. (2013) weisen darauf hin, dass nicht alle diese Kinder beim Rechtschreiben grosse Mühe zeigen (vgl. S. 160).

4.2.2 Rechtschreibsicherheit

Isolierte Rechtschreibschwierigkeiten zeigen sich häufig bei Kindern, die bei Schuleintritt eine geringe phonologische Bewusstheit aufweisen, ebenso haben diese Kinder Mühe beim Nachsprechen von Pseudowörtern. In höheren Klassen weisen diese Kinder jedoch ausschliesslich Probleme in der Orthographie auf, das Lesen von Pseudowörtern und die Leseflüssigkeit bereiten keine Probleme mehr (vgl. Klicpera et al., 2013, S. 161).

4.2.3 Leseverständnis

Kinder, deren Lesegeläufigkeit ungenügend ist, haben häufig Probleme mit dem Leseverständnis. Das langsame Erlesen der einzelnen Wörter erschwert das Verstehen des Gelesenen. Es gibt jedoch eine Gruppe von Kindern, die das Lesen gut meistern aber trotzdem über ein geringes Leseverständnis verfügen. Häufig fällt es diesen Kindern auch schwer eine Geschichte übers Hören zu verstehen (Klicpera et al., 2013, S. 162-163).

4.2.4 Schriftliche Ausdrucksfähigkeit

Klicpera et al. (2013) beschreiben analog zu den Kindern mit Leseverständnis-Schwierigkeiten auch Kinder, deren Rechtschreibleistungen altersgemäss sind, die aber Probleme beim schriftlichen Ausdruck haben (vgl. S. 164).

4.2.5 Zwei Subtypen: phonologisch und orthographisch

Klicpera et al. (2013) und Marx (2007) sprechen von einem phonologischen und einem orthographischen Subtyp für die Unterscheidung der Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten. Wobei Marx (2007) nur den phonologischen Subtyp als eindeutig identifizierbar nennt (vgl. S. 121). Kinder, welche dem phonologischen Subtyp zugeordnet werden können, zeigen grosse Schwierigkeiten im Bereich der phonologischen Rekodierung. Das heisst die Phonem-Graphem-Korrespondenz (vgl. Kap. 2.3.3) bereitet ihnen, aufgrund von Defiziten in der phonologischen Informationsverarbeitung (vgl. Kap. 2.2.3), grösste Schwierigkeiten. Man kann sagen, sie erreichen die alphabetische Stufe (vgl. Kap. 3.4.2) nicht genügend (vgl. Marx, 2007, S. 121). In Abgrenzung dazu ist der orthographische Subtyp oder auch Oberflächentyp bezeichnet, der grosse Mühe mit der nicht lautgetreuen Schreibweise bekundet, also die orthographische Stufe (vgl. Kap. 3.4.3) nicht meistern kann.

Abschliessend soll Marx (2007) den momentanen Stand der Forschung verdeutlichen: „Festzuhalten bleibt, dass Lese-Rechtschreibschwierigkeiten als heterogen anzusehen sind und der phonologische Typ nicht das einzige Erscheinungsbild darstellt“ (S. 122).

4.3 Diskrepanzkriterium bei LRS

Herné und Löffler (2014) gehen davon aus, dass das Diskrepanzkriterium keine Berechtigung in der Diagnose von LRS hat. Mit dieser Aussage widersprechen sie dem Klassifikationssystem ICD-10 (vgl. S. 68).

Marx (2004) beschreibt die Kritik am Diskrepanzkriterium seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, v.a. im deutschsprachigen Raum sehr deutlich. Aus Forscherkreisen kam der Zweifel an der Reliabilität der Testergebnisse dazu (vgl. S. 92). Ausgelöst auch dadurch, da keine einheitlichen Standards und Vergleichsmöglichkeiten für Lese- und Rechtschreibtests und den Intelligenztest abgemacht sind. Die Standardabweichungen, welche die Diskrepanz ausweisen sollen, können je nach Interpretation eine bis 2 Standardabweichungen betragen. Es kann also sein, dass ein Kind mit durchschnittlichen Lese- und Rechtschreibleistungen bei einem hohen IQ eine Diskrepanz aufweist. Damit dies nicht geschehen kann, wurde als weiteres Kriterium eine unterdurchschnittliche Lese- und Rechtschreibleistung hinzugezogen (vgl. Herné & Löffler, 2014, S.65; Marx, 2004, S. 94).

Die Erfassung der Lese- und Rechtschreibleistung kann auf vielerlei Arten geschehen. Im englischsprachigen Raum wird vor allem die Leseleistung, die Genauigkeit des Dekodierens erfasst. Im deutschen Sprachraum wird häufig die Rechtschreibung und die Lesegeschwindigkeit getestet, da beim Lesen eher weniger Fehler gemacht werden (vgl. Marx, 2004, S. 96).

Marx (2004) ebenso wie Klicpera et al. (2013) sprechen von zwei Gruppen: bei einer diskrepanten LRS von Legasthenie und bei einer Minderbegabung von einer unspezifischen Lese- und Rechtschreibschwäche (vgl. S. 23; S. 167).

Eine wichtige Aussage macht Marx (2004): „Die grösstenteils aus dem englischen Sprachraum stammenden Studien, die Legastheniker und Kinder mit allgemeiner LRS verglichen hatten, stellten in grosser Übereinstimmung vergleichbare Defizite beider LRS-Gruppen insbesondere in der phonologischen Informationsverarbeitung fest“ (vgl. S. 242).

Im deutschsprachigen Raum erforschte Marx (2004) selbst das Diskrepanzkriterium in der Umgebung von Würzburg an der Grundschule. Er stellte fest, dass bei Kindern mit einer diskrepanten LRS und Kindern mit einer allgemeinen LRS bei den Ursachen, dem Erscheinungsbild und dem Verlauf keine Unterschiede beobachtbar waren. Viel mehr hat sich gezeigt, dass eine grosse Übereinstimmung in den Lese- und Rechtschreibleistungen bei unterschiedlicher Intelligenz vorherrscht (vgl. Marx, 2004, S. 246; Marx, 2007, S. 120).

Der Umgang einer Schule mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten zeigt eine grundsätzliche Fragestellung auf, nämlich wie alle Kinder und ihre Begabungen berücksichtigt werden können. Alle Kinder haben ein Recht auf angemessene Förderung ihrer Schriftsprache (vgl. Marx, 2007, S. 121).

Das Schlusswort dieses Kapitels haben Klicpera et al. (2013): „Die Sinnhaftigkeit dieser Unterscheidung ist allerdings umstritten, da bisherige Untersuchungen keinen wesentlichen Unterschied in den Merkmalen des Lese- und Rechtschreibprozesses zwischen diesen beiden Arten von Schwierigkeiten finden konnten“ (S. 167).

4.4 Ursachen

Man nimmt an, dass fünf bis zehn Prozent der Schülerinnen- und Schüler (die Zahlen schwanken je nach Definition und eingesetzten Diagnoseinstrumenten) die Primarschule mit nicht ausreichenden Fähigkeiten und Kompetenzen in der Schriftsprache verlassen (vgl. Günther, 2007, S.77). Welche Ursachen finden sich denn nun für dieses komplexe Störungsbild der Lese-Rechtschreibschwierigkeiten? Und wie lassen sich diese Faktoren möglicherweise beeinflussen, was aus heilpädagogischer Perspektive ja höchst relevant wäre?

Klicpera et al. (2013) schlagen ein interaktives Modell der Ursachen vor, da für die Entwicklung von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten ganz verschiedene Ursachen verantwortlich sein können.

Abbildung 5: Interaktives Modell der Entwicklung von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten (vgl. Klicpera et al., 2013, S. 172)

Abbildung 5 macht deutlich, dass sowohl individuelle Faktoren wie Genetik, hirnorganische Besonderheiten und spezifische Lernvoraussetzungen als auch ungünstige Umwelteinflüsse (Familie und Unterricht) dafür verantwortlich sein können, dass das Lesen- und Schreibenlernen Schwierigkeiten bereitet und bei den Betroffenen geringere Lernfortschritte zu beobachten sind als bei den meisten Kindern. Gerade der unzureichende Unterricht als eine mögliche Ursache für die Entwicklung eines deutlichen Rückstandes in der Lese- und Schreibentwicklung muss aus heilpädagogischer Perspektive aufhorchen lassen. Auf diese unzureichende schulische Förderung, aber auch auf wichtige biologische Einflussfaktoren und kognitive Funktionsdefizite wird im Folgenden noch näher eingegangen.

4.4.1 Biologische Einflussfaktoren

Die unmittelbare Erklärung für Schwierigkeiten im Lesen und Schreibenlernen stellen beeinträchtigte Lern- bzw. Informationsverarbeitungsprozesse dar. Dabei ist der Einfluss genetischer Faktoren heute weitgehend geklärt. Neuere Untersuchungen konnten zeigen, dass das Wortlesen sowie das phonologische Rekodieren und auch das orthographische Wissen stark durch genetische Mechanismen gesteuert sind und dass Umgebungseinflüsse in allen Fällen eine eher geringere Rolle spielen (vgl. Klicpera et al., 2013, S. 175). Beim Leseverständnis ist aber gerade das Gegenteil der Fall, d.h. das Ausmass an Förderung und Anregung spielt eine grosse Rolle.

Das Risiko für Kinder, eine LRS zu entwickeln, beträgt bei Jungen etwa 40%, wenn der Vater ebenfalls davon betroffen war (im Vergleich zu 36% bei Jungen, wenn die Mutter betroffen war). Bei Mädchen liegt die Wahrscheinlichkeit der LRS-Übertragung mit 20% deutlich tiefer als bei Jungen. Man kann heute genau sagen, auf welchen Chromosomen die für LRS relevanten Gene liegen. Diese genetischen Loci (Abschnitte auf Chromosomen) befinden sich auf den Chromosomen 1, 2, 3, 6, 15, 18 und X.

Klicpera et al. (2013) nennen in diesem Zusammenhang Studien von Gallaher et al. aus dem Jahr 2000, die an Kindern legasthener Eltern durchgeführt wurden und die zeigten, dass die Kinder mit einem genetischen LRS-Risiko Probleme bei der Aneignung von neuen Wörtern und der Ausweitung des aktiven und passiven Wortschatzes hatten. Auch wurde deutlich, dass diese Risikokinder in den wichtigen Vorläuferfertigkeiten des Lesens und Schreibens, nämlich der phonologischen Bewusstheit und der Aneignung von Buchstabenkenntnissen grössere Mühe zeigten als unbelastete Vergleichsgruppen. Und dies obwohl die Eltern ihre Kinder bei der Aneignung der Buchstabenkenntnisse unterstützten (vgl. Klicpera et al., 2013, S. 179). Dies unterstreicht nochmals, wie sehr bei der Prävention auf eine Förderung der phonologischen Bewusstheit und der Kenntnis der Buchstaben geachtet werden muss.

Laut Breitenbach und Weiland (2010) gibt es aktuell zwei grosse neurobiologisch ausgerichtete Forschungsbereiche: Der eine beschäftigt sich mit abnormen Aktivierungsmustern im linkshemisphärischen Stirn- und Schläfenlappen. Der andere Forschungsbereich geht davon aus, dass globale Defizite in subkortikalen Systemen für das Entstehen der Lese-Rechtschreibstörung verantwortlich sind (vgl. Breitenbach & Weiland, 2010, S. 35). Für das Lesen und Schreiben bedeutsame Hirnbereiche sind demnach die primäre Seh- oder Hörrinde, der Gyrus angularis, der Fasciculus arcuatus, das Broca- und Wernicke-Areal und Bereiche auf dem Motorcortex. Abbildung 6 zeigt die an der Sprachverarbeitung beteiligten Gehirnareale, das sogenannte „Wernicke-Geschwind-Modell“ (vgl. Breitenbach & Weiland, 2010, S. 36).

Danach werden (1) gehörte Signale zuerst im primären auditorischen Kortex empfangen und zum Wernicke-Areal weitergeleitet, wo sie verstanden werden. Soll auf den Inhalt geantwortet werden, wird eine neuronale Repräsentanz desselben zum Broca-Areal übermittelt, wo ein entsprechendes Artikulationsprogramm aktiviert wird, das die Neurone des primären motorischen Kortex und über diese am Ende die Sprachmuskulatur (Kehlkopf) aktiviert.

(2) Laut gelesene Inhalte (Lesen) erreichen zuerst die primäre Sehrinde. Von dort werden sie zum Gyrus angularis weitergeleitet, wo die visuelle Form in einen auditiven Code übersetzt und zum Verstehen an das Wernicke-Areal weitergeleitet wird, von wo dann wieder die passende Antwort generiert und zum Broca-Areal usw. weitergeleitet wird.

Abbildung 6: Wernicke-Geschwind-Modell aus <https://portal.hogrefe.com/dorsch/wernicke-geschwind-modell/>

Mit Hilfe der modernen bildgebenden Verfahren zur Darstellung neuronaler Aktivitäten könnte es laut Klicpera et al. (2013) in Zukunft noch besser gelingen, die unterschiedlichen Verarbeitungsmodalitäten und Teilprozesse des Lesens und Schreibens zu verstehen. Ob diese Verarbeitungsprozesse durch Unterrichts- und Fördermassnahmen verändert werden können, wäre dann direkt nachvollziehbar (vgl. Klicpera et al., 2013, S. 188).

4.4.2 Kognitive Funktionsdefizite

Klicpera et al. räumen zunächst mit einigen älteren Hypothesen zu LRS-Ursachen im kognitiven Bereich auf, die sich laut neuerer Untersuchungen nicht mehr halten können. Kinder mit LRS zeigen weder spezielle visuelle Verarbeitungsschwächen noch ein räumliches Orientierungsdefizit („Raumlage-Labilität“) (vgl. Klicpera et al., 2013, S. 188-193).

An erster Stelle seien als kognitive Beeinträchtigungen Defizite in der phonologischen Informationsverarbeitung zu nennen. Breitenbach und Weiland (2010) fassen diese so zusammen:

- Defizite bei der phonologischen Bewusstheit (Schwierigkeiten beim Reimen, Silbensegmentieren und Lautieren)
- Defizite beim phonologischen Arbeitsgedächtnis (geringere Hör-Merkspanne für Zahlen, Silben und Pseudowörter)

- Defizite beim schnellen Abruf aus dem Langzeitgedächtnis (Benennungsgeschwindigkeit), langsames Benennen von Bildern, Zahlen und Buchstaben (vgl. S. 37)

Im Zusammenhang mit dem Arbeitsgedächtnis ist noch ein weiterer Punkt wichtig. Das Arbeitsgedächtnis bildet zusammen mit der kognitiven Flexibilität, der Selbststeuerung und der Handlungsplanung den Kernbereich der sogenannten „exekutiven Funktionen“. Damit sind höhere geistige Leistungen gemeint, die für das Lernen und den schulischen Erfolg von grosser Bedeutung sind (vgl. Herné & Löffler, 2014, S. 68). Sie bilden die Grundlage für höhere kognitive Leistungen wie Handlungsplanung, Entscheidungsfindung, Strukturierung von Aufgaben das Auffinden von Fehlern etc. Zunehmend wird in der internationalen Ursachenforschung angenommen, dass exekutive Dysfunktionen häufig gekoppelt mit LRS auftreten (vgl. Schöfl & Kaufmann, 2014, S. 87). Ob ein Training der exekutiven Funktionen auch den Schriftspracherwerb positiv beeinflussen kann, wird die künftige Forschung noch zeigen müssen.

Auch der Zusammenhang zwischen sprachlichen Entwicklungsbeeinträchtigungen und LRS scheint äusserst bemerkenswert. Untersuchungen zeigen, dass Kinder mit Spracherwerbsstörungen häufiger LRS entwickeln, als solche ohne auffälligen Spracherwerb (vgl. Schneider, Marx & Weber, 2002). Somit gelten Beeinträchtigungen in der vorschulischen Sprachentwicklung als starke Prädiktoren für Lese-Rechtschreibschwierigkeiten (vgl. Klicpera et al. 2013, S. 192). Etwa die Hälfte aller Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung entwickeln auch Probleme im Lesen und Schreiben, ebenso lag bei etwa der Hälfte aller Kinder mit LRS eine Sprachentwicklungsstörung vor (vgl. Marx, 2007, S. 51).

Intelligenz scheint bei der Ausbildung von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten hingegen nur eine untergeordnete Rolle zu spielen. Herné und Löffler (2014) zitieren zwei wichtige Studien, die keinen Zusammenhang zwischen der allgemeinen intellektuellen Leistungsfähigkeit und der Rechtschreibfähigkeit konstatieren konnten: Kormann und Horn (2001) sowie Warnke, Hemminger, Roth und Schneck (2002) (vgl. Herné & Löffler, 2014, S. 70). Von schlechten Rechtschreibfähigkeiten auf mangelnde Intelligenz zu schliessen ist deshalb genauso unangebracht wie die Anwendung des Diskrepanzkriteriums, bei dem schriftsprachliche Leistungen in Beziehung zum IQ gesetzt werden. Dieser weit verbreiteten Praxis wird wohl in Zukunft zunehmend die wissenschaftliche Grundlage entzogen werden.

4.4.3 Umwelteinflüsse

Breitenbach und Weiland (2010) zitieren gross angelegte Längsschnittstudien in den USA (Smith et al., 1997), die belegen, dass Armut Auswirkungen auf die kognitive Leistungsfähigkeit und damit auf das Lesen- und Schreibenlernen hat. Dabei führen eher Faktoren, die mit Armut zusammenhängen zu Schriftspracherwerbsschwierigkeiten, wie Schulbildung der Eltern, Anzahl der Bücher in der Familie oder Zeit für das Vorlesen von Geschichten (vgl. Breitenbach & Weiland, 2010, S. 38).

Wichtiger als die sozioökonomischen Bedingungen einer Familie sind nach Klicpera et al. (2013) jedoch die konkreten Lebensbedingungen in der Familie und die Interaktion zwischen Eltern und Kind. Fehlt ein ruhiger Arbeitsplatz zu Hause und sind Störungen während den Hausaufgaben häufig, konnten ebenfalls überdurchschnittlich oft Lese-Rechtschreibschwierigkeiten beobachtet werden (ebd.). Auch die Schulbildung

der Mutter wirkt sich offenbar auf den Erwerb des Lesens und Schreibens aus, da es im Allgemeinen oft noch die Mütter sind, die die Kinder bei den Hausaufgaben unterstützen (ebd.).

Auch die Freizeitgewohnheiten der Kinder können das Risiko für Lese-Rechtschreibschwierigkeiten erhöhen. Dann nämlich, wenn die Kinder statt zu lesen ihre Freizeit mit Fernsehen oder am Computer verbringen. Allerdings wird dies erst ab einer kritischen Grenze von drei Stunden täglich deutlich. Klicpera et al. (2013) betonen ebenfalls die Bedeutung des ausserschulischen Lesens für den Zuwachs der individuellen Lesefertigkeiten und empfehlen Leseanfängern daher täglich mindestens zehn Minuten zu lesen.

Auch die Lehrpersonen selbst, ihre Fachkompetenz und die Qualität des Unterrichts sind bedeutsame Einflussfaktoren für den Schriftspracherwerb.

Nach Breitenbach und Weiland (2010) lassen sich folgende Punkte zusammenfassen, die den Lese- und Schreiblernprozess positiv und nachhaltig unterstützen können:

- explizites Unterrichten mit einem systematischen Vermitteln der Graphem-Phonem- und der Phonem-Graphem-Korrespondenz, um das anfängliche Lesen und Schreiben zu erleichtern
- zusätzliche Hilfen wie etwa Handzeichensysteme oder Sprechbewegungsbilder, die das Lesenlernen unterstützen (z.B. im Lehrmittel „Leseschlau“)
- regelmässiges Üben der phonologischen Bewusstheit
- Übungen zur Gliederung grösserer sprachlicher Einheiten auf Wort- und Silbenebene
- explizite Arbeit an der Lesegeläufigkeit
(vgl. S. 38-39)

Die Lese- und Schreibfertigkeiten der Kinder stehen offenbar in direktem Zusammenhang mit dem Wissen der Lehrperson über die Gliederung und den Aufbau der Sprache sowie den Prozess des Lesen- und Schreibenlernens und damit der Qualität ihres Unterrichts (McCutchen et al., 2002, in Breitenbach & Weiland, 2010, S. 39). Auch Katharina Leemann (2014d) spricht in diesem Zusammenhang von vielen Lese- und Schreibschwierigkeiten, die didaktogen bedingt sind. Für sie ist klar, dass es erst durch eine Orientierung an Minimalzielen im Lese- und Schreibprozess gelingen kann, dass alle Lernenden diese Ziele auch erreichen; „Förderbedarf meint immer eine notwendige Teilfertigkeit zur Erreichung des nächsten Minimalziels“ (Leemann, 2014d). Dies setzt natürlich eine grosse Sachkompetenz von Seiten der Lehrpersonen voraus, die die komplexe Struktur der Rechtschreibung und die einzelnen Schritte im Leseprozess genau kennen müssen. Auch die Schulische Heilpädagogik sieht sie hier in der Pflicht. Da das frühere Auffanggefäss der Legasthenietherapie in der heutigen Schule weggefallen ist, fällt der Schulischen Heilpädagogin oder dem Schulischen Heilpädagogen die Aufgabe zu, durch eine enge diagnostische Begleitung, Schwierigkeiten möglichst früh zu erkennen und durch entsprechendes Übungsmaterial anzugehen und abzufangen, damit alle das nächste Minimalziel erreichen können. In einem Rahmenkonzept wird es auch darum gehen, Kompetenzen für die einzelnen Klassenstufen zu definieren, an die sich die Lernenden und die Lehrenden im Lesen und Schreiben schrittweise halten können.

4.4.4 Protektivfaktoren

Ein Teil der genannten Faktoren und Ursachen, die zu einer LRS führen, können als sogenannte Protektivfaktoren wirken, d.h. können hemmend auf Entstehung und Aufrechterhaltung sowie Schweregrad

der LRS-Symptomatik und deren Begleitumständen wirken und können diese möglicherweise gar beeinflussen.

Schulte-Körne (2009) macht in seinem Buch „Ratgeber Legasthenie“ eine Auflistung solcher günstiger Faktoren bei hoher bis mittlerer Intelligenz, welche eine bessere Entwicklung und raschere Lernfortschritte im Lesen und Schreiben ermöglichen:

- gute Buchstabenkenntnis bei Einschulung
 - ausgebildete phonologische Fähigkeiten im Vorschulalter
 - gute Lernmotivation
 - keine psychischen Störungen
 - lernförderliches und die Persönlichkeit stärkendes schulisches Umfeld
 - unterstützendes Elternhaus
 - Früherkennung
- (vgl. S.31)

4.5 Komorbidität

Bei vielen Kindern treten bestimmte Störungen oder Auffälligkeiten zusammen mit den Lese-Rechtschreibschwierigkeiten auf. Diese werden als komorbide Störungen oder primäre Begleitstörungen bezeichnet und sind als „eigene“ Störung klassifizier- und diagnostizierbar. Dabei ist der Übergang von Begleitsymptomen, die z.B. im Bereich des Selbstkonzeptes auftreten, zu einer manifesten diagnostischen Störung (wie z.B. ADHS) fließend. Man geht davon aus, dass 30% aller Kinder mit einer LRS solche komorbiden Störungen aufweisen (vgl. Warnke et al., 2002).

Daten zur Häufigkeit gemeinsam auftretender Störungen sind vergleichsweise dünn gesät. Folgendes findet sich in der Literatur:

- Etwa 33% der Kinder mit LRS sind zusätzlich von einer Rechenstörung betroffen (vgl. Breitenbach & Weiland, 2010, S.31).
- Sprachentwicklungsstörungen vor der LRS Diagnostik sind häufig: etwa bei der Hälfte aller LRS Kinder liegt auch eine Sprachentwicklungsstörung vor (Marx, 2007, S. 51).
- Ebenfalls häufig sind Störungen im Bereich Verhalten (z.B. ADS, ADHS, Hyperaktivität); bisher liegen nur Zahlen aus dem englischsprachigen Raum vor: 15 - 40% aller Kinder mit einer LRS weisen auch eine ADHS-Diagnose auf (Schöfl & Kaufmann, 2014, S.88).
- Bei ca. 5 bis 10% aller Kinder mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten treten umschriebene Entwicklungsstörungen der Motorik (z.B. graphomotorische Schwierigkeiten, motorische Ungeschicklichkeit) auf (Schleider, 2009, S. 33).
- Auch emotionale Störungen und Störungen des Sozialverhaltens, z.B. Depressionen, Ängste sind relativ häufig, aber nicht spezifisch für LRS (ebd.).

Liegen einschlägige Symptome vor, so ist eine umfassende (schul-) psychologische Diagnostik einzuleiten und ein Förderplan zu erstellen, der das Entwicklungsprofil des Kindes in seiner Gesamtheit berücksichtigt. Eine alleinige Lese- Rechtschreibförderung ist keinesfalls ausreichend. (vgl. Landerl & Haller, 2013, S.11).

Sekundäre Störungen, also solche, die erst später auftreten, möglicherweise als Folge der psychischen Belastungen und negativen Erfahrungen aufgrund von LRS, betreffen häufig das Selbstkonzept eines Kindes: Misserfolgsorientiertheit, Motivationsverlust und Schulangst sind nicht selten.

Ebenfalls sinnvoll könnte bei einigen von LRS Betroffenen eine Beratung des Elternhauses hinsichtlich eines ruhigen Arbeitsplatzes und empfehlenswerten Freizeitaktivitäten sein, die den Lese- und Schreiblernprozess auch von dieser Seite her unterstützen können.

4.6 Die Stabilität von Minderleistungen

Es stellt sich die Frage, wie stabil eine LRS-Diagnose im Verlauf der Schulzeit ist. Lassen sich die Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben ganz beheben?

Dazu finden sich vor allem bei Scheerer-Neumann (2015) Antworten. Bei Lernenden im Grenzbereich kann bereits bei einer Testwiederholung das Ergebnis nicht mehr unterhalb des „kritischen Wertes“ liegen, was mit der Ungenauigkeit von Testwerten zusammenhängt (vgl. Scheerer-Neumann, 2015, S. 29).

Wenn man aber grössere Gruppen über einen längeren Zeitraum anschaut, so fällt eine recht hohe Stabilität der auf die Sozialnorm bezogenen Leistungen im Lesen- und Rechtschreiben auf, vor allem bei den sehr schwachen (und sehr leistungsstarken) Rechtschreibern (ebd.). Probleme beim Schriftspracherwerb sind also über die Schulzeit hinweg verhältnismässig stabil, d.h. die Mehrheit der von LRS-Betroffenen bleibt trotz individueller Fortschritte sozialnormbezogen im unteren Leistungsbereich (vgl. Scheerer-Neumann, 2015, S.31).

4.7 Forschungsergebnisse zu LRS aus der Perspektive eines Wechselwirkungsmodells

Anke Sodogé (2013) hat in einem unveröffentlichten Skript der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik die aktuellen Forschungsergebnisse zu LRS in einem Wechselwirkungsmodell dargestellt. Sie benutzt hierzu die ICF als Hilfsmittel, um die am Phänomen LRS beteiligten Faktoren in ihrer Wechselwirkung darzustellen. Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit der WHO (World Health Organization) beschreibt unsere Körperstrukturen- und Funktionen sowie unsere Aktivitäten und Partizipationsmöglichkeiten. Aber auch Umweltfaktoren und personenbezogene Faktoren werden miteinbezogen.

Abbildung 7 veranschaulicht diese Faktoren und fasst somit auch die Wirkungszusammenhänge von LRS-Betroffenen zusammen. Bei einer LRS sind gewisse Körperfunktionen und Körperstrukturen beeinträchtigt. Diese Beeinträchtigung bewirkt, dass das betroffene Kind in gewissen Aktivitäten, wie z.B. dem flüssigen Lesen, eingeschränkt ist. Dadurch ist die Teilhabe am Unterricht eingeschränkt, was sich wiederum auf das Selbstkonzept negativ auswirken kann. An diesem Beispiel zeigt sich, wie die im Modell von Sodogé (2013) dargestellten Komponenten ineinander verzahnt sind und sich gegenseitig beeinflussen. Ändert sich eine der Komponenten im Modell (ändert sich z.B. bei den Aktivitäten die Lesegeschwindigkeit eines Lernenden), hat dies Auswirkungen auf einen anderen Faktor (auf die Partizipation wirkt sich die erhöhte Lesegeschwindigkeit positiv aus, da der Lernende vermehrt an schulischer und ausserschulischer Lese- und Schreibkultur teilnehmen kann). Dies wird im Kapitel 5.1 zur Diagnostik wieder aufgegriffen, da diese ganzheitliche Sicht auf LRS-Betroffene eine Grundlage für eine förderdiagnostische Intervention sein muss.

Entscheidend ist nämlich, dass jedes Kind mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten eine auf seine individuellen Lern- und Lebensbedingungen zugeschnittene, wirksame Förderung erhält (vgl. Landerl & Haller, 2013).

Abbildung 7: LRS im Wechselwirkungsmodell (vgl. Sodogé, 2013, S. 3)

4.8 Zusammenfassung

Mit einer Prävalenz von rund 5 – 10% gehören Lese- Rechtschreibstörungen zu den häufigsten Entwicklungsstörungen im Kindes- und Jugendalter (Günther, 2007). Je nach Testung liegen die Zahlen sogar noch höher. Herné und Löffler (2014) sprechen gar von einem Verbreitungsgrad von bis zu 20%.

Als LRS wird (nach ICD 10) eine bedeutsame Beeinträchtigung in der Entwicklung der Lesefertigkeiten bezeichnet. Häufig werden die Leseschwierigkeiten von Rechtschreibschwierigkeiten begleitet. Es gibt aber auch die „isolierte Rechtschreibstörung“, bei der neben der Rechtschreibstörung keine begleitete Lesestörung vorliegt. Auch der Subtyp, der eher phonologische Schwierigkeiten hat (Phonem-Graphem-Korrespondenz) und der orthographische, der eher Mühe in der Rechtschreibung zeigt, sind zu unterscheiden. Dies verdeutlicht, dass die LRS-Betroffenen keine homogene Gruppe darstellen, was bei der Diagnostik und der Förderung beachtet werden muss.

Ebenfalls bemerkenswert ist die Erkenntnis, dass Probleme beim Schriftspracherwerb über die Schulzeit hinweg verhältnismässig stabil sind, d.h. die Mehrheit der von LRS-Betroffenen bleibt trotz individueller Fortschritte sozialnormbezogen im unteren Leistungsbereich (vgl. Scheerer-Neumann, 2015, S.31).

In der Vergangenheit kamen vor allem Lernende mit einer „diskrepanten LRS“, also mit einer durchschnittlichen bis hohen Intelligenz bei gleichzeitig grossen Lese- und Schreibschwierigkeiten, in den Genuss von Fördermassnahmen. Dies scheint in der Fachwelt aber zunehmend umstritten. Die meisten

Experten fordern daher: Alle Kinder haben ein Recht auf angemessene Förderung ihrer Schriftsprache (vgl. Marx, 2007, S. 121) unabhängig von ihrer Intelligenz. Auch wenn dies bedeutet, dass legasthene Kinder mit hohen kognitiven Fähigkeiten häufig ein höheres Lese- und Rechtschreibniveau erreichen als betroffene Lernende mit einem niedrigeren intellektuellen Niveau, die langsamer Lernfortschritte im Lesen und Schreiben erzielen (vgl. Schulte-Körne, 2009, S.31).

Die Ursachen von LRS sind komplex. Sozioökonomische Bedingungen der Familie, Defizite in der phonologischen Informationsverarbeitung und eine erbliche Belastung wirken sich auf Lese-Rechtschreibleistungen der Lernenden aus und sind nur schwer veränderbar.

Ein Teil der Ursachen und besonders die sogenannten Protektivfaktoren, die zu einer LRS führen, können aber beeinflusst werden und sollten daher für Lehrpersonen und Schulische Heilpädagogen handlungsleitend im Umgang mit LRS in der Unterstufe sein: die Qualität des Unterrichts, das Fachwissen der Lehrpersonen, die phonologische Bewusstheit der Kinder, ein unterstützendes Elternhaus und die Früherkennung des Phänomens LRS. Je früher die Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben erkannt werden, desto verständnisvoller und sensibler können Lehrpersonen und Elternhaus reagieren. Im Sinne einer Prävention von Folgestörungen können so rechtzeitig die richtigen Fördermassnahmen, Formen des Nachteilsausgleichs, Förderung der sozialen Integration sowie der psychosozialen Entwicklung eingeleitet werden. Das von Anke Sodogé in diesem Zusammenhang vorgestellte Wechselwirkungsmodell kann hier eine ganzheitliche Sicht auf Lernende mit LRS unterstützen, um alle Wirkfaktoren bei der Entstehung und Behandlung dieser Lernschwierigkeiten angemessen zu berücksichtigen.

Zu einem qualitativ guten Unterricht gehören im Sinne der Primärprävention sicher, den Lese- und Schreibprozess nachhaltig zu unterstützen (explizites Vermitteln der Phonem-Graphem-Korrespondenzen, Übungen zur phonologischen Bewusstheit, Verwenden von Sprechbewegungsbildern, Übungen zur Lesegeläufigkeit usw.). Viele der Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten sind didaktogen, d.h. auf ungenügenden Unterricht zurückzuführen (vgl. Leemann, 2014d). Die Lese- und Schreibfertigkeiten der Kinder stehen offenbar in direktem Zusammenhang mit dem Wissen der Lehrperson über die Gliederung und den Aufbau der Sprache sowie den Prozess des Lesen- und Schreibenlernens und damit der Qualität ihres Unterrichts (McCutchen et al., 2002, zitiert in Breitenbach & Weiland, 2010, S. 39). Hier gilt es durch die konsequente Orientierung an Stufenzielen einen systematischen Lese- und Rechtschreibunterricht anzubieten, der es schlussendlich allen Lernenden erlaubt, mit soliden Kompetenzen im Lesen und Schreiben die Schule zu verlassen. Eine Orientierung an einem Konzept, das den Umgang der Schulischen Heilpädagogik mit LRS schrittweise skizziert und damit erleichtert, ist daher notwendig und wird von den Autorinnen in dieser Masterarbeit entwickelt und vorgelegt.

Das Stärken des Selbstkonzeptes, das Ermöglichen von Erfolgserlebnissen, das Unterstützen durch erreichbare Minimallernziele, das so Aufrechterhalten der Lernmotivation der Lernenden sollte neben den klassischen Förderkonzepten zum Lesen und Schreiben mitberücksichtigt werden, damit die Sekundärproblematik bei der durch eine „erlernte Hilflosigkeit“ und ein negatives Selbstkonzept depressive Verstimmtheit hinzukommt, ausbleibt.

5 Diagnostik

In diesem Kapitel werden nicht nur Tests beschrieben, die Lese- und Schreibkompetenzen der Primarschulkinder beobachten und diagnostizieren können, sondern es werden auch Diagnoseinstrumente aufgezeigt, die weitere für das Lesen- und Schreibenlernen bedeutsame Faktoren und Fähigkeiten unter die Lupe nehmen. Dies sind das Erfassen von Risikofaktoren für den Schriftspracherwerb und weiterer Vorläuferfertigkeiten, die Ursachen oder sogenannte Prädiktoren für LRS darstellen können. Diese gilt es in einer frühen Diagnostik besonders im Auge zu haben.

5.1 Grundlagen der Diagnostik

Zu den wichtigen Faktoren, die das Ausbilden einer LRS beeinflussen können oder die als wichtige Vorläuferfertigkeiten angesehen werden, gehören die phonologische Bewusstheit, die Benennungsgeschwindigkeit, phonematische Gedächtnisleistungen (Stichwort Arbeitsgedächtnis), die Intelligenz, das Verhalten (Stichwort Aufmerksamkeit und depressive Verstimmung) und das Selbstkonzept. All diese Faktoren sind wichtig zu beachten, damit abgeschätzt werden kann, welche zusätzlichen Probleme bei der Planung von Fördermassnahmen zu berücksichtigen sind, und wer die Bemühungen um eine angemessene Förderung mittragen kann (Eltern, Lehrpersonen, Therapeuten usw.).

Um Schülerinnen und Schüler mit Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben angemessen fördern zu können, ist eine Früherkennung von grosser Bedeutung. Die Ergebnisse von Studien (v.a. von Schabmann & Schmidt 2009; Schmidt & Schabmann 2010, in Klicpera et al., 2013, S. 223) zeigen aber, dass Lehrpersonen oft nicht in der Lage sind, Schwierigkeiten in der Aneignung der Schriftsprache zu erkennen. Deshalb hat hier die Perspektive der Schulischen Heilpädagogin, des Schulischen Heilpädagogen besondere Bedeutung. Eine differenzierte Diagnostik muss erhoben werden, bevor eine individualisierte Förderung durchgeführt werden kann.

Für eine gezielte Förderdiagnostik im Unterricht können 3 Typen von diagnostischen Methoden gefunden werden:

- konkrete, Kriterien geleitete Alltagsbeobachtungen
- standardisierte Tests
- förderdiagnostische Hilfsmittel und Materialien, z.B. Checklisten

Bevor aber Lese- und Rechtschreibtests durchgeführt werden, muss das diagnostische Ziel genau bekannt sein. Zielt der Test darauf ab, sonderpädagogischen Förderbedarf zu stützen, hat er klar selektive Aspekte, die für eine Diagnose von LRS und damit einen möglichen Anspruch auf Nachteilsausgleich erforderlich ist. Lange Zeit wurde Legasthenie als eine umschriebene Lernstörung angesehen, die nur dann diagnostiziert wird, wenn die Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben in auffälliger Diskrepanz zur allgemeinen kognitiven Entwicklung (Intelligenz) und den sonstigen schulischen Leistungen steht. Allerdings zeigen aktuelle Forschungsbefunde, dass sich die Leseschwierigkeiten von Kindern mit guten allgemeinen kognitiven Fähigkeiten nicht von denen mit allgemeinen Lernschwächen unterscheiden. Entscheidend ist, dass jedes Kind mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten eine auf seine individuellen Lern- und Lebensbedingungen zugeschnittene, wirksame Förderung erhält (vgl. Landerl & Haller, 2013).

Aus heilpädagogischer Sicht sinnvoller erscheinen daher qualitative Lernstandserhebungen. Ziel solcher qualitativen Analysen ist es festzustellen, über welche Strategien und Kompetenzen Lernende im Bereich Lesen und Schreiben bereits verfügen, also auf welchem individuellen Leistungsstand sie stehen. So kann dort angeknüpft werden, was bereits funktioniert und das vermittelt werden, was die „Zone der proximalen Entwicklung“ nahe legt (vgl. Klicpera et al., 2013, S. 222). In der vorliegenden Arbeit wird der Fokus auf Testverfahren gelegt, die dank einer qualitativen Auswertung eine Ableitung von Fördermassnahmen zulassen. Der Vergleich mit der Norm soll weniger im Vordergrund stehen, da sich daraus keine gezielten Förderangebote ableiten lassen.

Viele Autoren empfehlen daher eher systematische Lernbeobachtungen und psychometrische Tests (vgl. Günther, 2007; Herné & Löffler, 2014; Schulte-Körne, 2009). Auf diese wird in Kapitel 5.2, 5.3 und 5.4 noch genauer eingegangen.

Wie lassen sich nun aber sowohl diese Vorläuferfertigkeiten als auch die aktuellen Kompetenzen im Lesen und Schreiben feststellen? Dazu werden im Folgenden von der Fachwelt empfohlene Tests und Fragebogen aufgelistet, die Schulische Heilpädagogen durchführen können und die ihnen Hinweise auf den Lernstand und somit für die noch zu leistende Förderung der Lernenden geben.

Nach folgenden Kriterien erfolgte die Auswahl vorhandener Tests:

- von Fachleuten empfohlen (Schulte-Körne, Herne & Löffler, Klicpera et al.)
- Test erfüllt die Gütekriterien der Objektivität, Validität und Reliabilität
- einfach durchzuführen
- wenn möglich als Gruppentest durchführbar
- Fördermassnahmen lassen sich leicht daraus ableiten
- niederschwellige, einfache Tests sind umfangreicheren vorzuziehen
- zunächst Screenings für alle und erst dann Einzeltestungen für die auffällig Abscheidenden

5.2 Diagnostische Verfahren für die phonologische Informationsverarbeitung

5.2.1 Diagnostische Verfahren für die phonologische Bewusstheit

Die sogenannte phonologische Bewusstheit stellt eine sehr wichtige und aussagekräftige Voraussetzung für das Erlernen von Lesen und Schreiben dar (vgl. Warnke et al., 2002). Darunter wird die Fähigkeit verstanden, sprachliche Einheiten wie Wörter, Reime, Silben und Phoneme zu erkennen. Der Begriff umfasst die Fähigkeit eines Kindes, ein Wort in Silben aufzutrennen, Silben zu einem vollständigen Wort verbinden zu können oder das Vermögen ein Wort in seine Einzellaute zu untergliedern.

Längsschnittstudien zeigten, dass Vorschulkinder, die Schwierigkeiten haben, Reime zu erkennen oder Wörter in Silben und Laute zu zerlegen, mit grosser Wahrscheinlichkeit beim Erlernen des Lesens und Schreibens Schwierigkeiten haben werden (ebd.)

Katharina Leemann (2014d) zitiert in ihrem Artikel „Was ist eine Dyslexie?“ Dehaene (2012), der aufgrund vieler neurologischer Befunde aufzeigt, dass die meisten Lernenden mit ausgeprägten Lese-Rechtschreibschwierigkeiten leichte zerebrale Auffälligkeiten, also Störungen der Lautverarbeitung und der Lautbewusstheit sowie Defizite des Sehvermögens aufweisen (vgl. Leemann, 2014d, S. 14). Sie betont daher, dass die Diagnostik die Aufgabe hat, festzustellen, ob auf der Lautebene die Fähigkeit vorhanden ist, ähnlich klingende Laute (bp, dt, gk) unterscheiden zu können sowie die Vokallänge zu erkennen. Diese

beiden Fähigkeiten sind wichtige Voraussetzungen für das Erlernen der Phonem-Graphem-Korrespondenzen und für wichtige Rechtschreibregeln auf der orthographischen Stufe. Leemann überprüft bei ausgewiesenen Schwierigkeiten diese beiden auditiven Differenzierungsfähigkeiten. Dafür hat sie eigene Tests entwickelt, die sie dem interessierten Leser auf Anfrage rasch zustellt und die einfach und mit sehr geringem Zeitaufwand durchzuführen sind (vgl. Leemann, 2014c).

BISC: Das *Bielefelder Screening-Verfahren* (BISC von Jansen, Mannhaupt, Marx & Skowronek, 2002) ermöglicht die Früherkennung von Kindern im letzten Kindergartenjahr oder bei Schulbeginn, die wahrscheinlich im weiteren Schulverlauf Auffälligkeiten im Lesen und Schreiben zeigen werden. Das Verfahren basiert auf der Annahme, dass eine nicht ausreichend ausgebildete phonologische Bewusstheit sowie Aufmerksamkeits- und Gedächtnisprobleme für die Ausbildung von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten verantwortlich sind. Aus den Ergebnissen lassen sich direkt Schlüsse für die Förderung ziehen.

TEPHOBE: Ein für die Primarschule ebenfalls praktikables und valides Verfahren zur Früherkennung von Risikokindern für die Ausbildung von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten ist das von Andreas Mayer entwickelte *TEPHOBE* (Mayer, 2013b). Dieses Verfahren testet neben der phonologischen Bewusstheit auch die sogenannte Benennungsgeschwindigkeit, die im folgenden Kapitel genauer besprochen wird.

Rundgang durch Hörhausen: Eine weitere Möglichkeit, Risikokinder zum Zeitpunkt des Schulbeginns zu identifizieren, bieten der *Rundgang durch Hörhausen* (Martschinke, Kirschhock & Frank, 2001). Dieser erhebt die phonologische Bewusstheit Anfang des ersten Schuljahres sowie ein halbes Jahr später. Er überprüft, ob wichtige Vorläuferfertigkeiten bei den Erstklässlern vorhanden sind, damit rechtzeitig notwendige Fördermassnahmen eingeleitet werden können. Das parallel dazu entwickelte Förderprogramm *Leichter lesen und schreiben lernen mit der Hexe Susi* erleichtert die Förderplanung.

ARS: Auch das Erhebungsverfahren *Anlaute hören, Reime finden, Silben klatschen* (Martschinke, Kammermeyer, King & Forster, 2005) ist ein Erhebungsverfahren zur phonologischen Bewusstheit (für Vorschulkinder und Schulanfänger). Dieses sehr zeitökonomische Screening (nur 10-15 Min. Durchführungszeit im Individualtest) besteht aus folgenden Subtests: 1. Silben klatschen, 2. Anlaute hören, 3. Reime finden.

PB-LRS: Auch der *Gruppentest (PB-LRS)* von Barth und Gomm (2008), der für die Durchführung etwa 45 Minuten in Anspruch nimmt, überprüft in sechs Subtests die Reimerkennung, das Silbensegmentieren, die Anlautanalyse, die Lautsynthese, die Erfassung der Wortlänge und die Identifikation des Endlautes. Mit Erstklässlern dürfte es einfacher sein, nur jeweils einzelne Kurztests durchzuführen.

5.2.2 Die Benennungsgeschwindigkeit und deren Bestimmung

Mit der Benennungsgeschwindigkeit ist nach Mayer die Zugriffsgeschwindigkeit auf die phonologischen Repräsentationen im mentalen Lexikon gemeint. Sie weist damit einen engen Zusammenhang mit der automatisierten Worterkennung und damit mit der Leseflüssigkeit bzw. -geschwindigkeit auf.

Forschungsergebnisse von Mayer und Motsch (2014) konnten die Bedeutung der Benennungsgeschwindigkeit in Bezug auf Lese-Rechtschreibschwächen bestätigen.

Die Fähigkeit, „eine Abfolge gleichzeitig sichtbarer vertrauter Bilder und Symbole möglichst schnell zu identifizieren, die entsprechenden verbalen Repräsentationen im Langzeitgedächtnis zu aktivieren, einen artikulatorisch-motorischen Plan zu entwerfen und das entsprechende Wort (oder den Laut) schliesslich zu artikulieren“ (Mayer & Motsch, 2014, S. 220), ist beim Lesen- und Schreibenlernen äusserst wichtig. Mayer betont, dass sich Lernende mit LRS eben nicht nur im Bereich der phonologischen Bewusstheit, sondern eben auch hinsichtlich der Benennungsgeschwindigkeit voneinander unterscheiden. Das Verfahren *TEPHOBE* scheint relativ zuverlässig Risikokinder für die Ausbildung von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten identifizieren zu können, was angesichts der Tatsache, dass der Benennungsgeschwindigkeit eine wichtigere Rolle als Prädiktor für den Schriftspracherwerb zukommt als der phonologischen Bewusstheit, nicht erstaunt. Das hierfür von Andreas Mayer (2012) entwickelte Trainingsprogramm *Blitzschnelle Worterkennung* (oder kurz *BliWo*) setzt auf ein Training von Graphem-Phonem-Korrespondenzen und auf das Automatisieren des Abrufens von Wortinformationen und damit verbunden einer stärkeren Automatisierung des phonologischen Rekodierens. Darauf wird im Kapitel 6 zur Förderung noch näher eingegangen.

5.2.3 Diagnostik von phonologischen Gedächtnisleistungen

Wie bereits im Kapitel 2.2.2 dargestellt, wird die visuelle Wahrnehmungsleistung kaum noch erfasst, da sich die Annahme, dass ein grosser Zusammenhang zu Lese- Rechtschreibschwäche besteht, nicht bewiesen hat (vgl. Schulte-Körne, 2009, S. 222). Daher stehen hier nun ausschliesslich die phonematischen Gedächtnisleistungen im Vordergrund.

Forschungen haben gezeigt, dass Funktionen des Arbeitsgedächtnisses bei Kindern mit Schriftspracherwerbsstörungen oft stark beeinträchtigt sind (vgl. Mayer, 2013a, S. 35-43).

Besonders den Kompetenzen der phonologischen Verarbeitung kommt als wichtigen Einflussfaktoren auf das Lesen und Schreiben eine besondere Bedeutung zu. Das phonetische Rekodieren im Arbeitsgedächtnis ist eine Aufgabe, die dem Arbeitsgedächtnis zugeschrieben wird (vgl. Mähler & Schuchardt, 2014, S.77). Sie definieren das Arbeitsgedächtnis als „ein kapazitätsbegrenztes System, das der kurzfristigen Speicherung und Verarbeitung von Informationen dient“ (ebd.). Über das phonetische Rekodieren im Arbeitsgedächtnis können Klänge zum Behalten und Verarbeiten innerlich wiederholt werden und so z.B. beim Dekodieren längerer Wörter zu einem Gesamtklang zusammengeführt werden. Bei Kindern mit LRS scheint die Funktionstüchtigkeit der phonologischen Schleife beeinträchtigt. Sie weisen eine kürzere Gedächtnisspanne für akustisch präsentierte Worte, Zahlen oder auch sinnfreie Kunstwörter auf (vgl. Mähler & Schuchardt, 2014, S.81). Mähler und Schuchardt empfehlen daher Arbeitsgedächtnistestaufgaben zur Differenzialdiagnostik heranzuziehen. Für besonders geeignet halten sie die Aufgaben zur phonologischen Schleife, die in der *AGTB 5-12* (Hasselhorn et al., 2012). Es hätte sich gezeigt, dass Kinder mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten in den einfachen Gedächtnisspannenaufgaben noch keine Probleme haben, während sie bei Aufgaben mit dreisilbigen Wörtern oder beim Nachsprechen von Kunstwörtern in der Regel beeinträchtigt sind (ebd.). Insbesondere für das Kunstwörternachsprechen ist der phonologische Speicher (durch eine ausreichende Verarbeitungskapazität) gefragt. Was das visuell-räumliche Arbeitsgedächtnis

betrifft, so scheinen LRS-Betroffene in diesen visuellen Gedächtnisaufgaben (entgegen früherer Annahmen) keine Probleme zu haben (eher Kinder mit Rechenstörungen).

Katharina Leemann empfiehlt den *PHOG* (Phonematischer Gedächtnistest von Gruner, Zeller & Fleck, 2013), um die Leistungsfähigkeit des phonematischen Gedächtnisses zu erfassen. Auch hier steht das Nachsprechen von sinnfreien und sinntragendem Sprachmaterial im Vordergrund (Vokalgruppen, Silbengruppen, phonematisch anspruchsvolle Wortgruppen, Sätze und Zahlen).

Erfasst werden folgende Merkmale:

- phonematische Merkfähigkeit (Speicherung)
- phonematische Differenzierungsfähigkeit (Diskrimination)
- Erinnerungs- bzw. Abrufbarkeit (Ekphorie) gespeicherter Informationen (vgl. Leemann, 2014b, S.48)

Der Diagnostik von Arbeitsgedächtnisfunktionen kommt damit eine wichtige Rolle für das Verständnis von schriftsprachlichen Lernschwierigkeiten zu. Noch scheint die Frage in der Fachwelt umstritten, ob ein Training die Arbeitsgedächtnisfunktionen von Kindern bedeutsam steigern und so den Schriftspracherwerb positiv beeinflussen kann (vgl. Mähler & Schuchardt, 2014, S.81). Es gibt aber auch optimistische Stimmen, die pädagogisch Tätige ermuntern, den Arbeitsspeicher lernschwacher Kinder zu trainieren, um Lernschwierigkeiten zu begegnen (z.B. Brunsting, 2011, S. 99). Weiteres dazu wird im Kapitel Förderung unter 6.2.2 dargelegt.

5.3 Diagnostische Verfahren für das Lesen

Im Rahmen der Förderdiagnostik gilt es, die Risikofaktoren sowie die Ressourcen eines Kindes möglichst umfassend zu identifizieren und in der anschließenden Förderung geeignet zu berücksichtigen. Dies kann grundsätzlich auf zweierlei Arten erfolgen.

Auf der einen Seite lassen sich die Fehler der Lernenden mit Hilfe von geeigneten Fehlerkategorien qualitativ beobachten und erheben. Auf der anderen Seite kann auf der Basis von Erwerbsprozessmodellen (vgl. Kap. 3.2 bis 3.6) festgestellt werden, wie weit ein Kind im jeweiligen Aneignungsprozess gekommen ist (vgl. Breitenbach & Weiland, 2010, S. 60). Beide Verfahrenstypen sollen hier aufgezeigt werden.

5.3.1 Lernbeobachtungen und Fehleranalysen zum Lesen

Wenn die individuelle Förderung im Vordergrund steht, empfehlen Fachleute Beobachtungsverfahren, an denen sich Lernstand, Lernentwicklung und Förderbedarf erkennen lassen (Herné & Löffler, 2014; Breitenbach & Weiland, 2010).

Die Beobachtung basaler Lesestrategien ist besonders im Anfangsunterricht entscheidend, damit frühzeitig geeignete Fördermassnahmen eingeleitet werden können. Herné und Löffler (2014) fassen diese in einer Tabelle zusammen (vgl. S.80).

Tabelle 5: Beobachtung basaler Lesestrategien (vgl. Herné & Löffler, 2014, S.80)

Graphem-Phonem-Beziehungen sind (noch) nicht geläufig	falsches Phonem wird zugeordnet
Lautieren ohne Synthese	N`a`s`e – N`a`s`e
sukzessive Synthese	N`a`s`e - Nase
gedehntes Lesen	N:::a:::s:::e:::
gedehntes Lesen mit verbalisierter Dekodierung	N:::a:::s:::e::: - Nase
simultanes Erfassen von Silben und Wortteilen	Na`se - Nase
simultanes Erfassen ganzer Wörter	Nase

Breitenbach und Weiland (2010) zitieren Kamm (1990), der ebenfalls brauchbare Vorschläge für eine Kategorisierung von Fehlern beim Lesen gemacht hat. Tabelle 4 zeigt diese Fehleranalyse zum Signieren von Verlesungen (vgl. Breitenbach & Weiland, 2010, S. 61).

Tabelle 6: Fehleranalyse zum Lesen nach Kamm (vgl. Breitenbach & Weiland, 2010, S. 61)

1. Verlesungen auf der graphisch-lautlichen Ebene	Buchstaben erkennen, Ähnlichkeiten unterscheiden, Hinzufügungen und Auslassungen, Umstellungen
2. Verlesungen auf grammatischer Ebene	grammatisch richtige und grammatisch falsche Verlesungen
3. Verlesungen auf Bedeutungsebene	bedeutungsmässig richtige und bedeutungsmässig falsche Verlesungen
4. Verlesungen zur Segmentation innerhalb eines Wortes oder Satzes	
5. Verlesungen zur Lesetechnik	Lesefluss und Lesetempo, Satzmelodie und Leserhythmus, Lautstärke
6. Lesekorrekturen	Auf graphisch-lautlicher oder grammatischer Ebene oder auf der Bedeutungsebene

Auch das Erfassen und Dokumentieren des Leistungsfortschritts einzelner Schüler im Verlauf der Zeit macht aus heilpädagogischer Sicht Sinn. So lässt sich so der Lernfortschritt besonders leistungsschwächerer Kinder systematisch überwachen, um falls nötig mit zusätzlicher Förderung zu beginnen oder die bereits begonnene Förderung anzupassen.

Herné und Löffler (2014) schlagen dazu vor, die Lernenden genau eine Minute aus einem längeren Text (der dem Leistungsniveau des Kindes entspricht) laut vorlesen zu lassen. Die Lehrperson notiert, wie viele Wörter ein Kind in dieser Zeit richtig und wie viele es falsch gelesen hat. „Die Anzahl richtig gelesener Wörter pro Minute korreliert sehr hoch mit Ergebnissen in Lesetests, vor allem aber mit dem Leseverständnis, das beim lauten Vorlesen gar nicht explizit geprüft wird. Dies Flüssigkeit des lauten Lesens scheint also nach entsprechenden vorliegenden Forschungsergebnissen und Erfahrungen ein geeigneter

Indikator für die Leseleistung insgesamt zu sein“ (Deno et al., 1982, in Breitenbach & Weiland, 2010, S. 63). Eine weitere informelle Überprüfung der Lesegeschwindigkeit nennt Klicpera et al. (2013): Eine Rate von 45 bis 60 Wörter pro Minute sollten für einen Schüler der dritten Klasse bei einem altersgemässen Text ausreichend sein. Klicpera et al. zitieren in diesem Zusammenhang auch Bamberger et al. (1977), die von einer sog. „Buchreife“ eines Kindes sprachen. Diese sei erreicht, wenn die Kinder einen Text leise mit einer Geschwindigkeit von etwa 150 Wörter pro Minute lesen können und auch einige Fragen über den Text beantworten können (vgl. Klicpera et al., 2013, S. 229).

Wenn es um die Feststellung fortgeschrittener Lesestrategien geht, findet sich weniger spezifisches Diagnosematerial. Zur Bestimmung des Frustrationsniveaus beim Lesen empfehlen Rosebrock, Nix, Rieckmann und Gold (vgl. 2011, S. 63) die Fähigkeiten zur Intonation zu beobachten. Rosebrock et al. haben dazu eine Skala entwickelt, die bei der Einschätzung hilft, ob Wort für Wort gelesen wird oder aber in grösseren Zusammenhängen. Tabelle 7 zeigt diese vier Stufen, denen entsprechende Fähigkeitsbeschreibungen zugeordnet sind.

Tabelle 7: Skala zur Einschätzung des Leseniveaus (vgl. Rosebrock et al., 2011, S. 63)

Level 1:	<ul style="list-style-type: none"> • Lernende lesen Wort für Wort • Wortgruppen werden nur unregelmässig gelesen • Lernende folgen mit ihrer Intonation nicht der Syntax der Geschichte.
Level 2:	<ul style="list-style-type: none"> • es wird überwiegend in Zweiwortgruppen gelesen • Bedeutungszusammenhänge werden noch nicht erfasst
Level 3:	<ul style="list-style-type: none"> • es werden grösstenteils Dreier- und Vierer-Wortgruppen gelesen, die der Syntax der Geschichte entsprechen • expressive Interpretation in Form verschiedener Lesegeschwindigkeiten, Tonhöhen etc. ist kaum zu verzeichnen
Level 4:	<ul style="list-style-type: none"> • expressive Interpretation in Form verschiedener Lesegeschwindigkeiten, Tonhöhen usw. • es wird in weitgehend grösseren, semantisch sinnvollen Worteinheiten gelesen

5.3.2 Normierte Testverfahren zum Lesen

Auch für das Leseverständnis liegen einige normierte Gruppentests für die Unterstufe vor. Allerdings fliesst dort die Lesegeschwindigkeit in das Testergebnis mit ein, wodurch durch diese Tests Worterkennungsschwierigkeiten nicht von reinen Leseverständnisproblemen unterschieden werden können (vgl. Klicpera et al. 2013, S. 229). Im Folgenden werden die gängigsten Tests, die von der Fachwelt empfohlen werden, aufgelistet und kurz kommentiert.

ELFE 1- 6: Dieser Leseverständnistest für Erst- bis Sechstklässler von Lenhard und Schneider aus dem Jahr 2006 überprüft das Leseverständnis auf Wort-, Satz- und Textebene. Besonders geeignet ist dieser

Test für die Klassenstufen 1-4 und überprüft sowohl basale Lesefähigkeiten als auch die Fähigkeit zum Verstehen von Sätzen und Texten (z.B. sinnentnehmendes Lesen, Auffinden von Informationen, schlussfolgerndes Denken).

WLLP – R: *Die Würzburger Leise Leseprobe* von Schneider, Blanke, Faust & Küspert (2011) erlaubt eine zuverlässige Einschätzung der Dekodiergeschwindigkeit und -genauigkeit auf Wortebene (vgl. Herné & Löffler 2014, S. 84). Der Test kann von Klasse 1- 4 durchgeführt werden. Aufgabe der Lernenden ist es, das zum gelesenen Wort passende Bild zu anzukreuzen. Herné und Löffler kritisieren die im Handbuch bereit gestellten Prozentrangtabellen, die eine geschlechterdifferenzierende Beurteilung der Leseleistung vornehmen. Sie bezweifeln, dass sich die Leseleistung von Mädchen und Jungen wirklich unterscheiden lassen.

SLS: *Das Salzburger Lese – Screening* von Mayringer und Wimmer aus dem Jahr 2003 schätzt die Dekodierfähigkeit auf Satzebene ein und verwendet hierzu einfache Sätze, die die Kinder der 1. bis 4. Klasse als wahr oder falsch einschätzen müssen. Das Ergebnis des Tests wird als Lesequotient angegeben, der es nach Angaben der Autoren erlaubt, einen einfachen Bezug zum Intelligenzquotienten (IQ) herzustellen (vgl. Herné & Löffler, 2014, S. 85).

Knuspel-L: *Knuspels Leseaufgaben* wurden von Harald Marx (1998) für Kinder ab dem Ende der 1. bis zum Ende der 4. Klasse (sowie ältere, lernschwache Lernende) entwickelt. In diesem Test werden vier Teilkompetenzen (Hörverständnis, Rekodierfähigkeit, Dekodierfähigkeit und Leseverstehen) erfasst. Für alle vier Untertests gibt es jeweils separate Normtabellen für einsprachig oder mehrsprachig aufwachsende Lernende.

Stolperwörter-Lesetest: Der von Wilfried Metz (2005) entwickelte Test enthält für die 1. bis 4. Klasse Aufgaben, bei denen die Lernenden in einem Satz den jeweils störenden Ausdruck identifizieren und durchstreichen müssen. Dies zeigt neben der Dekodierfähigkeit auf Wortebene, ob die Lernenden grammatische und syntaktische Strukturen erkennen können. Alle für diesen Test erforderlichen Unterlagen können im Rahmen des Projekts „LUST“ der Universität Siegen unter <http://www.2agprim.uni-siegen.de/lust/> kostenlos heruntergeladen werden (vgl. Herné & Löffler, 2014, S. 89).

5.4 Diagnostische Verfahren für das Schreiben

Auch um den individuellen Lernstand im Schreiben zu erfassen, können einerseits niederschwellig Beobachtungsverfahren eingesetzt werden und andererseits normierte Testverfahren. Dabei sollen vor allem diejenigen Testverfahren in der Diagnostik der Schulischen Heilpädagogik Eingang finden, die neben der quantitativen auch eine qualitative Auswertung anbieten. So können genaue Fehleranalysen bei Rechtschreibtests Aussagen darüber machen, über welche Strategien Lernende bereits verfügen und welche sie noch erwerben müssen (vgl. Herné & Löffler, 2014, S. 76). Auf diese Weise können konkrete Lernziele abgeleitet werden und in die individuelle Förderplanung einfließen.

Bevor aber der Fokus auf das richtige Schreiben gelegt wird, sollten die motorischen Schreibfähigkeiten beachtet werden. Sind diese sehr auffällig, muss in der Förderung zunächst hier angesetzt werden.

Diagnose der motorischen Schreibfähigkeit: Eine verkrampfte Stifthaltung kann dazu führen, dass das Schreiben so ungeschickt verläuft, dass dieser Vorgang das Kind viel Zeit und Energie kostet. Solange der Schreibvorgang nicht flüssig und automatisiert erfolgt, erfordert er vonseiten der Lernenden zu viel Aufmerksamkeit, die dann nicht für das Rechtschreiben zur Verfügung stehen kann.

Klicpera et al. empfehlen hier, die Schreibfertigkeiten genauer zu prüfen. Die Geläufigkeit bzw. Geschwindigkeit des Abrufens der Buchstaben kann etwa mit dem Auftrag getestet werden, alle Buchstaben des Alphabets der Reihe nach möglichst schnell niederzuschreiben. Oder man testet einen etwas anderen Aspekt der Schreibfähigkeit, indem man einen Absatz eineinhalb Minuten lang möglichst schnell, möglichst fehlerfrei abschreiben lässt (vgl. Klicpera, 2013, S.231). Der Fokus auf die Zeit ergibt so ein gutes Mass für die Diagnose der motorischen Schreibfähigkeit. Wenn diese deutlich unter der Norm liegt, sollte das Kind einer Psychomotorik-Therapeutin vorgestellt werden.

5.4.1 Lernbeobachtungen und Fehleranalysen für das Schreiben

Im Folgenden werden zunächst einige einfach durchzuführende Lernbeobachtungen zum Schreiben aufgeführt, die vor allem für die ersten Schuljahre geeignet sind. Dehn und Hüttis-Graff (2006) beschreiben in ihrem Werk *Zeit für die Schrift II* eine systematische Lernbeobachtung, die im November, Januar und Mai des ersten Schuljahres durchgeführt werden kann. Die Lernenden schreiben hier 6 Wörter in ihrem Tempo zu einzelnen Abbildungen. Zusätzlich sollen sie ein eigenes Lieblingswort (und ein Bild dazu) notieren. Dieselben 6 Wörter, die vorher nicht geübt wurden, werden im Januar und dann im Mai nochmals geschrieben, so dass es möglich wird, Einblicke in die Lernentwicklung der Kinder zu gewinnen und frühzeitig Schwierigkeiten im Schreiben zu verstehen, um gezielte Unterstützung daraus abzuleiten. Dehn und Hüttis-Graff (2006) gehen davon aus, dass nur an der Konstruktion fremder Wörter erkannt werden kann, inwieweit ein Kind in der Lage ist, alphabetisch zu verschriften, oder ob das Kind sogar schon über erste orthographische Muster verfügt. Es geht dabei weniger darum, dass die Kinder orthographisch korrekt schreiben. Viel wichtiger ist die Beobachtung der Veränderung der Lösungswege und damit des Lernprozesses über das gesamte erste Schuljahr hinweg (vgl. Dehn & Hüttis-Graff, 2006, S.64).

Dabei ist es für die Lehrperson von grosser Wichtigkeit, die dem Schreiben zugrunde liegenden Strategien der Lernenden richtig zu erfassen. Es seien an dieser Stelle nochmals die von May (2002) beschriebenen, aufeinander aufbauenden Strategien genannt (vgl. May, 2002, in Schleider, 2009, S. 51):

- **Alphabetische Strategie:** Fähigkeit, durch Analyse des eigenen Sprechens Buchstaben zu verschriftlichen. Dies erfordert auditive Differenzierungsfähigkeit insbesondere bei bp, dt und gk und entspricht beim Lesen ungefähr der logographischen Stufe. Da im Deutschen aber nur die Hälfte der Wörter lautgetreu geschrieben werden, müssen weitere Prinzipien der deutschen Rechtschreibung erworben werden (vgl. Leemann, 2014d, S. 16).
- **Orthographische Strategie:** Erweiterung der Phonem-Graphem-Zuordnung um orthographische Prinzipien und Regeln, den orthographischen Prinzipien zählen „Merkelemente“ (z.B. Hexe, Vater), bei denen die Schreibung vom Lautbild abweicht, und „Regelemente“ (z.B. Handü), bei denen die Schreibung hergeleitet werden muss (z.B. -d in Hand hörbar in Hände). Leemann spricht in diesem Zusammenhang von „Vermittlungsaufträgen in der orthografischen Stufe“. Diese sind: - das Stammprinzip, das grammatische Prinzip, das semantisch-pragmatische Prinzip, das

Homonymieprinzip und das ästhetische Prinzip (ebd.). Es wird noch festzuhalten sein, welche Rechtschreibregeln im einzelnen in der Unterstufe und dann v.a. am Ende der 3. Klasse erworben sein sollten. Eine Auflistung dieser Kompetenzen sollte in dem entwickelten Rahmenkonzept Eingang finden.

- **Morphematische Strategie:** Kombination aus morphematischem Bedeutungs- und Strukturwissen. Das morphematische Bedeutungswissen verlangt das Erschliessen des Wortstammes (z.B. Bäume von Baum), das morphematische Strukturwissen erfordert das Zerlegen zusammengesetzter Wörter in Teile (z.B. Fahrrad).

Eine weitere, sehr niederschwellig einsetzbare und äusserst nützliche Diagnosemethode stellen sogenannte Fehleranalysen dar. Sie bieten die Möglichkeit einer qualitativen Analyse, die hilft, typische systematische Fehler von Lernenden zu erkennen. Fehler werden dabei als Ausdruck des aktuellen Lernstandes begriffen. Die Fehlerhäufungen erlauben dann Rückschlüsse auf stoffliche Lücken oder fehlerhaft entwickelte Strategien von Lernenden (vgl. Breitenbach & Weiland, 2010, S. 60). Für das Schreiben von Texten gibt es im Laufe des Schuljahres viele Möglichkeiten zur Beobachtung.

Die gängigsten Fehlerkategorien zum Rechtschreiben stammen aus dem Diagnostischen Rechtschreibtest (DRT, Erstauflage 1990), der zwischen Wahrnehmungs- oder phonetischen Fehlern und Regelfehlern unterscheidet (ebd.). Wahrnehmungsfehler sind solche, bei denen die lautgetreue Schreibung misslingt. Liest man das Wort laut, klingt es falsch. Die Wahrnehmungsfehler untergliedern sich in Fehler, bei denen Buchstaben ausgelassen, hinzugefügt oder in eine nicht korrekte Reihenfolge gebracht werden. Diese Fehlerart wird dann als „Wortdurchgliederung (WD)“ bezeichnet. Werden akustisch unterscheidbare Buchstaben vertauscht, spricht man von der Fehlerart „Trennschärfe“. Wörter, die zwar lautgetreu aber orthografisch falsch geschrieben werden fallen unter die Kategorie „Regelfehler“. Unterschieden werden hier folgende Fehlertypen: Gross- und Kleinschreibung, Verstösse gegen die Dehnungs- und die Doppelungsregel, Ableitungsfehler und St-Fehler.

Ein anderes, sehr brauchbares Fehleranalyseschema stammt von Katharina Leemann (vgl. Leemann, 2015b, S. 31). Sie unterscheidet drei Hauptfehlerarten: Fehler im Bereich der Phonologie, Fehler im Bereich der Morphologie und Fehler im Bereich der Syntax. Besonders der Bereich „Fehler im Bereich der Phonologie“ ist für die Unterstufe besonders wichtig und gibt Hinweise, in welchem Bereich die Fördermassnahmen ansetzen sollten. Man kann davon ausgehen, dass die alphabetische Stufe am Ende der dritten Klasse abgeschlossen sein sollte. Fehler in diesem Bereich sollten also nicht mehr gehäuft auftreten. Abbildung 8 zeigt diesen ersten Bereich der Fehleranalyse von Katharina Leemann.

ANALYSESCHEMA

1. PH-FEHLER: (Fehler im Bereich der Phonologie)

Lautfolge (Auslassung, Zufügung, Umstellung)
(Woke, Härnde, karnk)

Verwechslung lautlich oder visuell ähnlicher Buchstaben
(Pus, dragen, Grug, Fasser, Some, Wecher, mude)

Konsonantenhäufung (ch, ng, pf, sch, tsch)
(lacen, ägstlich, Afel, släft, ruschen)

andere Fehler

Total PH-Fehler:

alphabetische Stufe

Abbildung 8: Fehleranalyseschema (im Bereich der Phonologie) (Leemann, 2015b, S. 31)

Herné und Löffler (2014) betonen, dass sich die Schreibkompetenz von Lernenden bereits an der Schreibung weniger Wörter festmachen lässt und sie durch Lernbeobachtungen von geringem Umfang zudem nicht unnötig belastet werden (vgl. S. 90). So empfehlen sie in einer Lernbeobachtung am Ende der 1. Klasse Beobachtungen einzusetzen, die neben Basisgraphemen auch Wörter mit Orthographemen beinhalten, also über die lautgetreue Schreibung hinausgehen (z.B. das Wort „Bäume“). So könne gesehen werden, welche Strategien vollständig erworben sind und welche speziellen Phonem-Graphem-Beziehungen u.U. noch nicht beherrscht werden. Auch könnten die Lernenden erfasst werden, die am Ende des ersten Schuljahres bereits über orthografische Kompetenzen verfügen. (ebd.). Als vorbildlich dürfen daher sicher die Lernbeobachtungen aus der „Oskar Fibel“ (2012) gesehen werden.

5.4.2 Normierte Testverfahren beim Schreiben

Um die Rechtschreibkompetenzen einer Person zu einem gegebenen Zeitpunkt möglichst objektiv, zuverlässig und ökonomisch zu erheben, liegen auch im Bereich Schreiben normierte Testverfahren vor. Die testdiagnostische Beurteilung der Rechtschreibfähigkeiten stützt sich bei Rechtschreibtests auf eine relativ geringe Anzahl von Wortformen, deren Schreibung als repräsentativ für alle Wortformen gelten können (vgl. Herné & Löffler, 2014, S. 109). Nachfolgend werden einige neuere Rechtschreibtests vorgestellt, die häufig in der Praxis der LRS-Diagnostik Verwendung finden.

SLRT II: *Der Salzburger Lese-Rechtschreibtest* (Moll & Landerl, 2010) wird besonders für den Bereich Rechtschreiben von Klicpera et al. empfohlen, da er sich bei der Differenzierung der Fehlerarten auf lautgetreue und nicht lautgetreue Fehler beschränke. Dies sei nach Ansicht der Autoren nach den heutigen Vorstellungen über den Rechtschreibprozess sinnvoll (vgl. Klicpera et al., 2013, S.232).

DRT 1, 2, 3, 4 und 5: *Der Diagnostische Rechtschreibtest* (Hasselhorn, Marx & Schneider, 2003) orientiert sich in der Auswahl der Wörter am Grundwortschatz und kann entweder quantitativ als auch qualitativ ausgewertet werden. Hier werden die Fehler in Verstöße gegen die lautgetreue Schreibung und Verstöße gegen bestimmte Rechtschreibregeln verstanden. Geeigneter Durchführungszeitraum sind jeweils die drei letzten Monate eines Schuljahres.

HSP 1-9: *Die Hamburger Schreibprobe* (May, 2002) orientiert sich an den wichtigen Phasen des Schriftspracherwerbs (nach Frith und Günther) und unterscheidet drei verschiedene Rechtschreibstrategien bei Kindern: die alphabetische, die orthographische und die morphematische Strategie. So wird eine theoretisch fundierte qualitative Analyse der Rechtschreibfehler ermöglicht (vgl. Klicpera et al. 2013, S. 233). Es existieren jeweils zwei Versionen, die Mitte und Ende eines Schuljahres durchgeführt werden können.

DERET 1-2+ und DERET 3-4+: *Der Deret 1-2+* (Stock & Schneider, 2008) soll am Ende der 1. und 2. Klasse (*der Deret 3-4+* am Ende der 3. und 4. Klasse) eingesetzt werden und bietet so die Möglichkeit der frühen Identifizierung von Kindern mit Verdacht auf LRS. Neben gängigen Lückentext-Aufgaben werden über einen Fliesstext zusätzlich weitere Fähigkeiten wie z.B. Grossschreibung am Satzanfang, Trennung der Wörter usw. erfasst. Es besteht auch die Möglichkeit über zusätzliche Lückentextwörter über die quantitative

Fehlererfassung hinauszugehen und durch eine qualitative Erhebung zu ergänzen (vgl. Breitenbach & Weiland, 2010, S. 70).

5.5 Diagnose von weiteren für das Lesen- und Schreibenlernen bedeutsamen Faktoren

5.5.1 Erhebung der Risikofaktoren von LRS

Ein wichtiger Faktor bei der Diagnostik stellen die Risikofaktoren dar. LRS resultiert stets aus einer komplexen Interaktion von neurobiologischen und kognitiven Faktoren, der familiären und der schulischen Situation. Im Rahmen der Förderdiagnostik gilt es, diese Risikofaktoren sowie die Ressourcen eines Kindes möglichst umfassend zu identifizieren und in der anschließenden Förderung geeignet zu berücksichtigen.

Schulte-Körne weist auf die vorschulischen Risikofaktoren hin, die zu einer Lese-Rechtschreibstörung führen könnten (vgl. Schulte-Körne, 2009, S. 49). Die Lehrpersonen sollten bei Vorliegen einer oder mehrerer dieser Risikofaktoren alarmiert sein und die Kinder beim Lese- und Schreiblernprozess genau beobachten. Wichtig ist, dass ein erhöhtes Risiko nicht notwendigerweise bedeutet, dass eine LRS entsteht, allerdings sollte die Entwicklung dieser Kinder besonders genau beobachtet und unterstützend begleitet werden. Umgekehrt entwickeln manche Kinder eine LRS, ohne dass eindeutige Risikofaktoren in der frühen Entwicklung identifiziert wurden (vgl. Landerl & Haller, 2013, S. 12).

Tabelle 8 listet die vorschulischen Risikofaktoren auf, die spätestens beim Eintritt in die 1. Klasse Beachtung finden sollten. Ein entsprechender Fragebogen könnte z.B. in einem frühen Elterngespräch gemeinsam ausgefüllt werden und im Sinne einer Anamnese Informationen über die sprachliche Entwicklung eines Kindes liefern. Die Beschreibung des Entwicklungsverlaufs mit seinen Verzögerungen, Abweichungen und Besonderheiten birgt die Möglichkeit in sich, gegenwärtige Veränderungs- und Entwicklungsmöglichkeiten abzuschätzen (vgl. Breitenbach & Weiland, 2010, S. 53). Breitenbach und Weiland (2010) empfehlen in diesem Zusammenhang den Fragenkatalog zur Sprachentwicklung von Naggl und Höck (2009) (ebd.).

Tabelle 8: Vorschulische Risikofaktoren (vgl. Schulte-Körne, 2009, S. 49)

Vorschulische Risikofaktoren für die Entwicklung einer Legasthenie
<ul style="list-style-type: none">• verspäteter Sprechbeginn• geringer Wortschatz• wenig komplexe Äusserungen (geringe Satzlänge im Alter von zwei Jahren)• Artikulations- und Aussprachefehler• Schwierigkeiten bei der Lautunterscheidung• Schwierigkeiten, Reime zu bilden• Schwierigkeiten, Silben zu klatschen• Schwierigkeiten, Wörter und Texte im Gedächtnis zu behalten• Desinteresse an Sprach- und Singspielen

5.5.2 Diagnostik der Intelligenz

Lange Zeit wurde LRS als eine umschriebene Lernstörung gesehen, die nur dann diagnostiziert wird, wenn die Schwierigkeiten im Lesen/Rechtschreiben in auffälliger Diskrepanz zur allgemeinen kognitiven Entwicklung (Intelligenz) und den sonstigen schulischen Leistungen steht. Allerdings zeigen neuere Forschungsbefunde, dass sich die Leseschwierigkeiten von Kindern mit guten allgemeinen kognitiven Fähigkeiten nicht von denen mit allgemeinen Lernschwächen unterscheiden (vgl. Landerl & Haller, 2013, S.9). Mit dieser Sichtweise werden Lernende mit Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben nicht ausgeschlossen, die mit einer eventuell geringeren Allgemeinbegabung früher aufgrund des geforderten Diskrepanzkriteriums nicht in den Genuss von Fördermassnahmen gekommen wären. Auch Klicpera et al. schreiben, dass eine Intelligenztestung für die Förderung der Kinder nur dann sinnvoll ist, wenn sie von Amtes wegen für einen Nachteilsausgleich gefordert wird (vgl. Klicpera et al., 2013, S. 243). Allerdings empfiehlt er die Durchführung eines nonverbalen Intelligenztests, „da hier die Chancen für lese- und rechtschreibschwache Kinder grösser ist“ (ebd.). Dies unterstützt auch Andreas Gold in seinem Buch „Lernschwierigkeiten“: „Wenn Lese-/Rechtschreibschwächen der Anlass für eine Intelligenzdiagnostik sind, muss in jedem Fall ein Verfahren eingesetzt werden, das auch einen nonverbalen Teil enthält, wie beispielsweise der *CFT 20*“ (Gold, 2011, S. 206).

5.5.3 Diagnose der komorbiden Störungen und der Folgestörungen

Bei vielen Kindern treten bestimmte Störungen oder Auffälligkeiten zusammen mit den Lese-Rechtschreibschwierigkeiten auf. Diese werden als komorbide Störungen oder primäre Begleitstörungen bezeichnet. Dabei ist der Übergang von Begleitsymptomen, die z.B. im Bereich des Selbstkonzeptes auftreten, zu einer manifesten diagnostischen Störung (wie z.B. ADHS) fließend. Diese erschwerenden Umstände für das Lesen- und Schreibenlernen gilt es festzustellen. Auch um bei der Planung von Fördermassnahmen zu berücksichtigen, wer die Förderung in welchen Bereichen mittragen kann (Eltern, Therapeuten, Ärztinnen usw.). Das von Sogogé (2013) vorgestellte Wechselwirkungsmodell könnte auch hier für eine ganzheitliche Betrachtung der Situation beigezogen werden (vgl. Kap. 4.7 und Abbildung 7).

Im Folgenden werden die häufigsten komorbiden Störungen im Bereich Verhalten und Emotionen aufgelistet (nach Schleider 2009, S.33):

- häufig sind: Aufmerksamkeitsprobleme, motorische Unruhe und Impulsivität
- ferner emotionale Störungen und Störungen des Sozialverhaltens, z.B. Ängste, Depressionen, Kontaktstörungen, diese sind allerdings nicht spezifisch für die LRS

Wenn ein Kind im Verlauf der 1. und 2. Klasse bemerkt, dass es im Lesen und Schreiben im Vergleich zu seinen Klassenkameraden deutlich grössere Schwierigkeiten hat und in Prüfungen häufig versagt, kann dies zu einem negativen Selbstkonzept führen. Im weiteren Verlauf verschlechtern sich nicht nur die Lernmotivation, sondern zunehmend auch die kognitive Leistungsfähigkeit und die emotionale Gestimmtheit. In einer abwärts gerichteten Spirale entwickelt sich daraus eine Schulleistungsstörung, die sich ebenfalls zu klinisch relevanten psychischen Störungen gemäss ICD-10 verdichten kann. Auch auf diesem Wege (also sekundär) können psychische Probleme entstehen, die dann von den komorbiden (also primären) Störungen

oft schwer zu unterscheiden sind. Die Grafik von der Pathogenese der Folgestörungen bei LRS verdeutlicht diese Negativspirale (vgl. Abbildung 9).

Abbildung 9: Pathogenese der Folgestörungen bei LRS (vgl. Schleider, 2009, S. 31)

5.5.3.1 Verfahren zur Erfassung der Konzentrationsleistung

Abbildung 10 zeigt, welche Verfahren zur Diagnose des Aufmerksamkeitsverhaltens und der Impulsivität vorliegen. Diese beinhalten meist Fragebogen oder Interviewskalen. Eine ADHS-Abklärung gehört grundsätzlich in medizinische Hände. Ein Fragebogen kann aber den Lehrpersonen in einem Gespräch mit den Eltern dazu dienen, die Aufmerksamkeit, die Impulsivität sowie die motorische Unruhe des Kindes in der Schule und im Elternhaus genauer einschätzen zu können. Aus heilpädagogischer Sicht ist es auch wichtig zu wissen, dass ADHS-Symptome bei Kindern mit LRS signifikant häufiger vorkommen als bei Kindern ohne Lernstörungen (vgl. Schöfl & Kaufmann, 2014). In der englischsprachigen Literatur sei (im Gegensatz zur deutschen) das gemeinsame Auftreten von ADHS und LRS belegt. 25 bis 40% aller Kinder mit ADHS weisen auch eine LRS Diagnose auf (ebd.). Vermutet wird, dass beide Störungen durch gemeinsame kognitive Aspekte charakterisiert sind, die mit einer Störung in den exekutiven Funktionen zusammenhängen (ebd.). Exekutive Funktionen sind höhere geistige Tätigkeiten, die im Frontalhirn stattfinden, und für die Selbststeuerung, Verhaltenshemmung, kognitive Flexibilität und für die Handlungsplanung und das Arbeitsgedächtnis zuständig sind (vgl. Brunsting, 2011). Auch Schulte-Körne weist auf die z.T. erheblich gestörte Handlungsplanung von Kindern mit LRS hin. Auch diese müssten in einem integrativen Behandlungskonzept mitgefördert werden, um echte Lernfortschritte erzielen zu können (vgl. Schulte-Körne 2014, S. 7).

Name	Abkürzung	Autoren	Altersgruppe
Differentieller Leistungstest	DL-KG	Kleber et al. (1999)	1.–4. Klasse
Testreihe zur Prüfung der Konzentrationsfähigkeit	TPK	Kurth/Büttner (1999)	2.–6. Klasse
d2 Aufmerksamkeits-Belastungstest	d2	Brickenkamp (2000)	9–60 Jahre
Konzentrations-Leistungs-Test	KLT-R	Düker et al. (2001)	ab Grundschulalter
Konzentrations-test für 3. und 4. Klasse	KT 3-4 R	Nell et al. (2004)	3.–4. Klasse

Abbildung 10: Verfahren zur Diagnose des Aufmerksamkeitsverhaltens und der Impulsivität (vgl. Schleider, 2009, S. 54)

5.5.3.2 Verfahren zur Erfassung komorbider Störungen sowie sozialer und emotionaler Folgestörungen

Die Übersicht (Abbildung 11) zeigt einige Fragebogen zur Erfassung von Schulangst, emotionaler und sozialer Schulerfahrungen sowie zum Selbstkonzept. Wenn diese überhaupt von Schulischen Heilpädagogen durchgeführt werden sollten, dann nur um sie z.B. in einem Folgegespräch mit der Schulpsychologin zu besprechen, die dann die weiteren Schritte einleitet.

Name	Abkürzung	Autoren	Altersgruppe
Angstfragebogen für Schüler	AFS	Wieczerkowski et al. (1981)	3.–10. Klasse
Fragebogen zum Hyperkinetischen Syndrom und Therapieleitfaden	HKS	Klein (1991)	5–10 Jahre
Bildertest zum sozialen Selbstkonzept	BSSK	Langfeldt/Prücher (2004)	1.–2. Klasse
Fragebogen zur Erfassung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen	FEESS	Rauer/Schuck (2004)	1.–4. Klasse
Raschskaliertes Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivität-Screening für die Grundschule	ADH-S-G	Schleider/Wirtz (2008)	1.–4. Klasse

Abbildung 11: Verfahren zur Erfassung komorbider Störungen sowie sozialer und emotionaler Folgestörungen (vgl. Schleider, 2009, S. 55)

Besonders wichtig scheint die heilpädagogische Begleitung im Bereich des Selbstkonzeptes zu sein. Hier gilt es die Kinder dahingehend zu begleiten und aufzubauen, dass den Lernenden wieder Erfolgserlebnisse im Lesen und Schreiben ermöglicht werden und sie sich dadurch auch als kompetente Lernende erfahren können, die ihre Lernprozesse positiv beeinflussen können und so erst gar nicht in die vorgestellte

Negativspirale geraten. Katharina Leemann schreibt dazu: „ In der Regel wandelt sich parallel zur erlangten Sachkompetenz (im Lesen und Schreiben) auch das negative Selbstkonzept der Lernenden in ein positives Bild und ihre schulische und persönliche Situation beruhigt sich meist erheblich“ (Leemann 2014b, S.47).

5.6 Zusammenfassung

Verschiedene Studien haben gezeigt (v.a. von Schabmann & Schmidt 2009; Schmidt & Schabmann 2010, in Klicpera et al., 2013), dass Lehrpersonen die Schwierigkeiten der Lernenden in der Aneignung der Schriftsprache häufig nicht oder erst sehr spät erkennen. Der professionellen Aussensicht der Heilpädagogen auf diese Problematik fällt damit eine bedeutsame Rolle zu.

Im Rahmen der Förderdiagnostik gilt es, die Risikofaktoren sowie die Ressourcen eines Kindes möglichst umfassend zu identifizieren und in der anschliessenden Förderung geeignet zu berücksichtigen. Die Kenntnis der Risikofaktoren ist besonders in der frühen Diagnostik bedeutsam, da diese für das Ausbilden einer LRS oft entscheidend sind. Zeigt ein Kind in der Unterstufe keinerlei Interesse an Sprach- und Singspielen, treten schon früh Schwierigkeiten im Bereich Lautunterscheidung, Silbenklatschen und Reimbildung auf, sollte die Lehrperson alarmiert sein und es sollten weitere Tests durchgeführt werden.

Unabhängig von ihrer Intelligenz sollten aus heilpädagogischer Sicht alle Kinder mit Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben von einem Unterricht profitieren, der so gestaltet ist, dass Lernschwierigkeiten in diesem Bereich über alle Schuljahre hinweg beobachtet und bei Bedarf genauer diagnostiziert werden. Werden die nötigen Ziele nicht erreicht, setzt frühzeitig eine integrierte Förderung ein. Diese hat zum Ziel, dass bis zum Ende der Unterstufe die sogenannte „alphabetische Stufe“ abgeschlossen ist und somit alle Lernenden die Phonem-Graphem-Korrespondenzen (phonematisches Prinzip) sicher beherrschen.

Für die Schulischen Heilpädagoginnen ist es daher entscheidend über ein grosses Fachwissen im Bereich des Schriftspracherwerbs zu verfügen. Studien haben gezeigt, dass bei niedrigem Lehrerwissen der Zusammenhang zwischen Intelligenz und Rechtschreibleistung bei LRS-Betroffenen stärker ausgeprägt ist (vgl. Corvacho del Toro & Thomé, 2013, S.21). Es gilt also die schulischen Erwerbsprozesse im Lesen und Schreiben genau zu kennen, um bei Fehleranalysen oder beim Interpretieren von Testergebnissen genau sagen zu können, in welcher Aneignungsphase sich die Lernenden gerade befinden und um festzustellen, über welche Strategien und Kompetenzen Lernende im Bereich Lesen und Schreiben bereits verfügen. So kann dort angeknüpft werden, was bereits funktioniert und das vermittelt werden, was die „Zone der proximalen Entwicklung“ nahe legt (vgl. Klicpera et al., 2013, S. 222). Diese genaue Diagnostik ist die Voraussetzung dafür, dass die Förderplanung an der richtigen Stelle ansetzt.

„In Zukunft sind vermehrt Anstrengungen nötig, den Lernprozess im Lesen und Schreiben ab Beginn förderdiagnostisch zu begleiten (primäre Prävention), um Schwierigkeiten, wenn möglich, gar nicht erst entstehen zu lassen“ (Leemann 2014b, S. 50). Notwendig dazu sind frühzeitige diagnostische Erhebungen im Bereich der phonologischen Bewusstheit, vor allem der auditive Differenzierungsfähigkeit, sowie der Benennungsgeschwindigkeit und der Leistungsfähigkeit des phonematischen Gedächtnisses. Eine Auswahl an geeigneten Tests wird im Rahmenkonzept erscheinen. Diese diagnostischen Erhebungen (z. B. Lernbeobachtungen, Fehleranalysen oder normierte Tests) sollten in regelmässigen Zeitabständen

stattfinden, damit die Lernschwierigkeiten im Bereich Lesen und Schreiben beobachtet und frühzeitige Interventionen eingeleitet werden können. Es ist darauf zu achten, dass die Erhebungsverfahren normiert, zeitökonomisch und einfach durchzuführen sind. Ebenfalls sollten sich aus den Ergebnissen einfach Fördermassnahmen ableiten lassen.

Für die Diagnostik (und damit auch die Förderung) stellt das Vorliegen komorbider Störungen eine grosse Herausforderung dar. Die individuelle Diagnostik muss deshalb neben den schulischen und kognitiven Fähigkeiten auch die psychischen Begleiterscheinungen und Störungen erfassen. Das Selbstkonzept der Lernenden muss im Auge behalten und durch das Ermöglichen von Erfolgserlebnissen aufgebaut werden. Eine Fokussierung auf den reinen Lernfortschritt im Lesen und Schreiben reicht oft nicht aus. Schulte-Körne (2014) fordert daher ein integratives Behandlungskonzept, das die Ängste, die Aufmerksamkeitsstörung oder die erhebliche Beeinträchtigung in der Handlungsplanung (exekutive Funktionen) berücksichtigt (vgl. S.7). Wer dabei für diese umfassende Förderung und therapeutischen Massnahmen zuständig ist, wird noch zu klären sein. Um aber den Überblick über die an einer LRS beteiligten Wirkfaktoren nicht zu verlieren, kann es sinnvoll sein, die aus den diagnostischen Beobachtungen und Tests gewonnen Einsichten zunächst in dem von Anke Sodogé vorgestellten Wechselwirkungsmodell nach ICF zu veranschaulichen, um die individuellen Lern- und Lebensbedingungen eines Kindes zu erfassen.

6 Förderung

In diesem Kapitel werden zunächst theoretische Grundlagen für eine effektive Förderung aufgezeigt. Anschliessend werden Anforderungen beschrieben, die aufgrund der heutigen wissenschaftlichen Erkenntnislage an die Förderung von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten zu stellen sind. Im Anschluss daran wird auf die Förderung in weiteren Teilbereichen des Lesens und Schreibens eingegangen und es werden ausgesuchte Materialien beschrieben, die für die jeweiligen Förderbereiche geeignet sind.

6.1 Grundlagen für die Förderung

6.1.1 Förderansätze

Der Markt für LRS-Förderangebote ist gross. Die Förderansätze sind vielfältig, jedoch nicht immer nachweislich wirksam. Mit der Wirksamkeit und den Fördereffekten von Lese-Rechtschreibförderprogrammen beschäftigen sich seit den 1970er Jahren zahlreiche Studien (vgl. Breitenbach & Weiland, 2010, S. 85). In einer Evaluation der Forschungsaktivitäten der 1980er und 1990er Jahre kamen Mannhaupt (2002) und von Suchodoletz (2006) zu dem Ergebnis, dass erfolgreiche Förderkonzepte an den Symptomen ansetzen sollten und unspezifische, alternative Verfahren wie z.B. Prismenbrillen, Blicksteuerungsgeräte, Ergotherapie, Tomatis, Kinesiologie für die LRS-Förderung ungeeignet sind. Die Annahme, dass bei einer Lese- Rechtschreibschwierigkeit visuelle und andere Funktionsstörungen bestehen, die durch Funktionsübungen zu beheben seien, hat sich trotz den oben erwähnten zahlreichen Studien lange in der medizinischen Legasthenietradition gehalten. Alle diese unspezifischen Interventionen führen in der Regel zu einer Steigerung der Leistung im geübten Bereich, jedoch nicht im Lesen und Schreiben (vgl. Klicpera et al., 2013, S. 188). Als Ergebnis seiner Interventionsforschung rät Mannhaupt (2002) von solchen Behandlungsangeboten ab und empfiehlt folgende vier Punkte für eine effektive LRS-Förderung bei:

Tabelle 9: Aspekte einer effektiven Förderung (vgl. Mannhaupt, 2002)

Merkmale	wirksame Förderung
Forschungsorientierung	Bedeutsame Aspekte, die nachweislich für den Schriftspracherwerb wichtig sind, sollen berücksichtigt werden (z.B. phonologische Bewusstheit).
Anforderungsorientierung	Die Förderung sollte mit den schriftsprachspezifischen Lerninhalten und Lernstrategien verknüpft werden.
Entwicklungsorientierung	Für eine zielführende, individuelle Förderung sollte der Entwicklungsstand diagnostiziert und die Entwicklungsmöglichkeiten berücksichtigt werden.
Voraussetzungsorientierung	Schriftsprachmodelle sollten berücksichtigt werden, damit in der Förderplanung alle erforderlichen Voraussetzungen vorhanden sind.

Die genannten Studien von Mannhaupt (2002) und von Suchodoletz (2006) zeigen eine sehr klare Linie und spiegeln die heutige, allgemeine Meinung der Fachwelt wieder: wirksame Verfahren bei LRS sind direkt auf

die Lernprozesse beim Lesen und Schreiben gerichtet - wenig bis keinen Einfluss auf die Lese-Rechtschreibleistung haben unspezifische Verfahren (vgl. Ise, Engel & Schulte-Körne, 2012; Herné & Löffler, 2014, S. 126).

6.1.2 Intervention

Um ein Kind mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten angemessen zu fördern, ist es wichtig, dass alle Beteiligten eng zusammenarbeiten, sich wechselseitig unterstützen und ein tragendes Netzwerk bilden (vgl. Schulte-Körne, 2014, S. 218). Die in diesem Bereich aktiven Fachkräfte sind neben den Lehrpersonen, Schulische Heilpädagoginnen, Logopäden, Kinderpsychologen, Kinderärzte und Familienmitglieder. Je nach beruflicher Ausbildung haben die Fachkräfte entsprechend unterschiedliche Sichtweisen auf das Phänomen Lese- Rechtschreibschwierigkeit. Dies wirkt unterstützend in der Diagnostik und der Förderung und hat auch entsprechende Auswirkungen auf eine umfassende Förderung (vgl. Schleider, 2009, S.69). In der Praxis zeigen sich leider oft Probleme bei der Kooperation und dem Informationsaustausch zwischen den einzelnen Beteiligten. Aus den derzeitigen Erfahrungen lassen sich keine klaren Richtlinien für die Integration der verschiedenen Massnahmen ableiten. Hinzu kommt, dass bis heute kaum wissenschaftliche Evaluationen zur Effektivität solcher geschaffenen Netzwerke für die Behandlung von Lese- Rechtschreibschwierigkeiten vorliegen (vgl. Schleider, 2009, S.69).

Die Einleitung der Förderung erfolgt auf der Basis einer sorgfältigen Diagnostik durch Fachpersonen (vgl. Kap. 5, Diagnostik). Diese sollte sich an der individuellen Fehleranalyse und am individuellen Leistungsstand der LRS orientieren. Zusätzlich muss auch die Förderung vorhandener Ressourcen und individueller Fähigkeiten des Kindes sowie das Ermöglichen von Erfolgserlebnissen berücksichtigt werden. Aus den erarbeiteten, detaillierten Ergebnissen wird ein Förderplan abgeleitet, der kurz-, mittel- und langfristige Ziele und im besten Fall didaktisch-methodische und organisatorische Überlegungen für die Gestaltung der Förderung ergibt (vgl. Kap. 11, skizziertes Rahmenkonzept). Die Förderpläne sollten in ihrer Durchführung sowohl inhaltlich als auch zeitlich anpassungsfähig sein, denn manche Probleme treten erst im Laufe der Förderung in Erscheinung. Es ist deshalb wichtig, dass die zu erreichenden Ziele und Zwischenziele immer wieder überprüft und angepasst werden (vgl. Scheerer-Neumann, 2015, S. 67). Die Fördereinheiten sollten regelmässig erfolgen, ohne aber den Wochenstundenplan des Kindes zu überladen (vgl. Scheerer-Neumann, 2015, S.69). Wie bereits im „Interaktiven Modell der Entwicklung von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten“ (vgl. Kap. 4.4, Abbildung 5 von Klicpera et al., 2013, S. 172) dargestellt, sind die Ursachen und die Erscheinungsformen bei Kindern mit einer Lese-Rechtschreibschwäche äusserst komplex. Daher überrascht es nicht, dass auch die Förderung den verschiedenen Ursachen und Formen gerecht werden muss. Dabei können je nach Einzelfall verschiedene Settings im Netzwerk (familiäres Umfeld, professionelle Hilfe z.B. eine Psychotherapie) sinnvoll sein (vgl. Scheerer-Neumann, 2015, S.68). Bei einer schweren LRS kann es hilfreich sein, das dynamische Wechselspiel von individuellen, häuslichen und schulischen Faktoren in dem bereits unter Kapitel 4.7 erwähnten Wechselwirkungsmodell von Sodogé (2013) darzustellen, um eine ganzheitliche Förderung aufzugleisen.

Die Formen der Förderung können nach verschiedenen Gesichtspunkten geordnet werden. Schulte-Körne (2009), legt folgende Kriterien für die Auswahl der Fördermethoden fest:

- Form der Schwierigkeit
 - Schweregrad der Lernschwierigkeiten
 - Entwicklungsstand in der Schriftsprachentwicklung (phonologische oder orthographische Entwicklungsstufe)
 - Vorliegen von komorbiden Störungen (z.B. Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Störung)
 - Alter des Kindes (z.B. Unterscheidung zwischen vorschulischer und schulischer Förderung)
 - Soziales Umfeld (z.B. häusliche Unterstützung und Förderung beim Schriftspracherwerb)
 - Schulisches Umfeld (z.B. Angebot von Förderunterricht)
- (vgl. S.219)

6.1.3 Setting

Ingrid Naegele (2014) hält einen integrativen Förderansatz in den ersten beiden Schuljahren für sinnvoll, um Kinder mit LRS bei der langfristigen Überwindung ihrer Schwierigkeiten zu unterstützen (vgl. S.177). Das Kind soll im Unterricht in seiner Klasse durch besondere Zuwendung der Lehrperson oder der Schulischen Heilpädagogin unterstützt werden. Studien zeigen (v.a. von Schabmann & Schmidt, 2009; Schmidt & Schabmann, 2010, in Klicpera et al., 2013, S.223), dass Lehrpersonen häufig die Schwierigkeiten der Kinder bei der Aneignung der Schriftsprache nicht erkennen. Die förderdiagnostische Kompetenz der Lehrkräfte muss daher in deren Aus- und Weiterbildung vertieft werden, damit insbesondere Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb frühzeitig erkannt werden (vgl. Leemann, 2014b, S.53). Die Perspektive des Schulischen Heilpädagogen ist hier deshalb von besonderer Bedeutung. Es besteht oft die Gefahr, dass aus Zeitmangel oder aufgrund organisatorischer Schwierigkeiten Lehrpersonen nur die Kinder testen, die bereits Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben zeigen. Damit auch Kinder identifiziert werden, bei denen erst ein gewisser Verdacht auf Schwierigkeiten vorliegt, wäre ein Screening (z.B. Stolperwörtertest, SLS 1-4, WLLP-R) der gesamten Klasse mit Hilfe der Schulischen Heilpädagogin erstrebenswert (vgl. Klicpera et al., 2013, S.284). Dadurch kämen alle Kinder mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten in den Genuss einer Förderung und nicht nur eine besondere Teilgruppe.

Ein Lese- und Schreibunterricht, der am jeweiligen Lernentwicklungsstand des Kindes ansetzt, ausreichend Lernzeit gibt und die Ergebnisse regelmässig überprüft, ist die entscheidende Grundlage für den Erwerb der Fähigkeit zum Lesen und Rechtschreiben (vgl. Valtin, 2014, S.30). Leemann spricht hier von primärer Prävention, die gravierende Lese-Rechtschreibschwierigkeiten erst gar nicht entstehen lässt, sondern eine enge förderdiagnostische Begleitung es allen Lernenden erlaubt, die Minimallernziele im Lesen und Schreiben zu erreichen (vgl. Leemann, 2014b, S. 51).

Der Förderunterricht in der Schule sollte neben Lesen, Schreiben und Rechtschreiben auch die Elemente Spiel, Gespräch und Lerntechniken beinhalten und so möglichst viele Interessen und Bedürfnisse der Kinder aufgreifen (vgl. Naegele, 2014, S. 179 und Scheerer-Neumann, 2015, S. 67). Zeigen sich bei den schulischen Fördermassnahmen nur geringe Fortschritte, kann im Fachteam eine erweiterte Intervention in einem umfassenderen Rahmen angezeigt sein. Je nach Einzelfall sind zusätzlich logopädische oder sprachheilpädagogische Behandlungen, Ergotherapie oder Psychomotorik sinnvoll.

Die Förderung muss, wenn sie erfolgreich sein soll, andauernd und langfristig angelegt sein. Eine gewisse Sicherheit im Lesen und Rechtschreiben ist ohne ständiges Üben nicht zu erreichen, deshalb ist die Unterstützung auch durch die Familie hilfreich und leider oft unerlässlich (vgl. Naegele, 2014, S. 36). Von

Eltern kann jedoch nicht erwartet werden, dass sie gleichermassen gute Kenntnisse über LRS besitzen und adäquate Fördermöglichkeiten haben wie eine spezialisierte Förderlehrperson. Daher benötigen Eltern Unterstützung, Informationen und Beratung einerseits durch die Schule und andererseits durch die Schulische Heilpädagogin. Im Rahmen der Beratung wird nach Schulte-Körne (2009) versucht, familiäre Schwachstellen und Stolpersteine sichtbar zu machen. So sollen Eltern und betroffene Kinder von Schwierigkeiten entlastet und ihnen Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie sie mit den Lese-Rechtschreibschwierigkeiten in Zukunft optimaler umgehen können (vgl. S.166).

6.1.4 Fördermaterial

Beim Material ist darauf zu achten, dass ein einheitliches, schriftdidaktisches Modell verwendet wird, das für die zu fördernden Kinder und für die Lehrperson unkompliziert zu handhaben ist. Das in Abbildung 12 skizzierte Stufenmodell von Scheerer-Neumann (2015) in Anlehnung an Frith (1986) eignet sich hierfür gut. In späteren Kapiteln wird dieses als theoretischer Rahmen für die Förderung des basalen Lesens (vgl. Kap. 6.3) und die Förderung des Rechtschreibens dargestellt (vgl. Kap. 6.4).

Entwicklungsstufe/ Strategie	Lesen	Rechtschreiben
logographisch (direkt)	Erkennen von Wörtern an visuellen Merkmalen/ einzelnen Buchstaben	Auswendiglernen der Buchstaben weniger Wörter (z. B. Namen)
alphabetisch (indirekt)	Erlesen auf der Basis von G-Ph-K	lautorientiertes Schreiben auf der Basis von Ph-G-K
orthographisch (indirekt)	Lesen auf der Basis größerer Einheiten (Silben, Morpheme) und orthographischer Strukturen	alphabetisches Schreiben, überformt durch orthographische Strukturen
Speichern im und Abrufen aus dem orthographischen Lexikon dominiert	Sichtwörter	Lernwörter

Abbildung 12: Grundstruktur des Stufenmodells des Schriftspracherwerbs von Scheerer-Neumann in Anlehnung an Frith (1986) u.a. (vgl. 2015, S. 60)

Kinder mit LRS verfügen häufig über keine effektiven Lern- und Übungsstrategien (vgl. Naegele & Valtin 2001; Naegele, 2014). Daher sollen in Förderprogrammen gezielte Übungen zum Erlernen von Arbeitstechniken wie Anleitungen zum Abschreiben, Üben, Vergleichen, Korrigieren und Überprüfen des Gelernten enthalten sein. Piktogramme erleichtern das Verständnis der Übungsformen. Die Arbeitsaufträge sind einfach zu gestalten, so dass Kinder möglichst selbstständig damit arbeiten können. Ferner sollte das Übungsmaterial so gestaltet sein, dass auch hier eine Selbstkontrolle durch das Kind möglich ist. Das Kind lernt dabei, Lösungswege in systematischen Schritten zu vollziehen und sich dabei selbst zu instruieren. Wichtig ist insbesondere die Motivation zu wecken und zu erhalten. Dies kann auf vielfältige Weise geschehen: durch das Ermöglichen von Erfolgserlebnissen und durch Lernanforderungen, die adäquat an die Lernvoraussetzungen angepasst sind. Dies erfolgt durch Sichtbarmachen des Lernfortschritts in

Arbeitsplänen sowie durch abwechslungsreiche und anregende Lese- und Schreibaufgaben, die das Kind gut lösen kann.

In den Kapiteln 6.2. bis 6.5 wird auf die Förderung in weiteren Teilbereichen des Lesens und Schreibens genauer eingegangen. Die Unterstützung von Fördermassnahmen durch Computerprogramme erscheint nach Marx (2007) sowohl aus lerntheoretischen Gründen, als auch wegen der heute anzunehmenden, höheren intrinsischen Motivation beim Lernen am Computer sinnvoll (S.137). Leider wurden bis jetzt kaum adaptive Computer-Programme, die sich den Leistungen des Kindes direkt anpassen, entwickelt. Ein empfehlenswertes, weil adaptierbares Programm, liegt mit dem *Dybuster Orthograph* vor (Dybuster AG, 2011). Allerdings muss eine Anpassung durch die Lehrperson erfolgen, nicht aber durch das Programm selbst. Eine Förderung alleine auf den Computer zu beschränken, scheint nicht ausreichend, jedoch als Ergänzung durchaus sinnvoll.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Erfolg einer Förderung nicht ausschliesslich von den gewählten Materialien abhängt, sondern ebenfalls ganz wesentlich von der Art und Weise der Durchführung durch die Lehrperson (vgl. Naegele, 2014, S.67). Nichtsdestotrotz stellt die geeignete Wahl von Fördermaterialien einen zentralen Bestandteil des Fördererfolgs dar. Um hier eine geeignete Hilfestellung für die Umsetzung bei der Förderung zu geben, haben Huemer, Pointner & Landerl (2009) eine Sichtung von Fördermaterialien vorgenommen und die umfassende Sammlung von unterschiedlichsten Förderprogrammen tabellarischen erfasst und analysiert. Daraus ist ersichtlich, dass es ein reichhaltiges Angebot an evidenzbasierten Angeboten gibt. Eine sehr umfassende Darstellung unterschiedlichster Förderprogramme in der LRS-Förderung beschreibt auch von Suchodoletz (2006). In den Kapiteln 6.2. bis 6.5 werden einige dieser erfolgreichen Trainingsprogramme, deren Wirksamkeit belegt werden konnte, aufgezeigt.

Scheerer-Neumann (2015) hat die folgenden gemeinsamen Komponenten in erfolgreichen Trainingsprogrammen gefunden:

- Das Lernangebot ist an den Lernentwicklungsstand des Kindes angepasst
- Die Komplexität des Lernstoffes ist reduziert und in überschaubare Einheiten aufgeteilt
- Die Aufgaben sind gut lösbar für die Lernenden, so dass sie Erfolgserlebnisse haben können
- Auf linguistische Strukturen wird explizit hingewiesen
- Lösungswege und Lernstrategien werden vermittelt und eingeübt
- Neue Strukturen werden systematisch wiederholt
- Das Training wird durch passende Spiele und Rätsel aufgelockert (vgl. S.69)

6.2 Förderung der phonologischen Informationsverarbeitung

Bis in die 1970er Jahre stand die Förderung der visuellen Wahrnehmung (vgl. Kap. 2.2.2) im Vordergrund. In der Zwischenzeit wurde der Fokus mehr auf die phonologische Informationsverarbeitung (vgl. Kap. 2.2.3) verlegt. Es gilt als empirisch gesichert, dass ein phonologisches Defizit eine wesentliche Ursache (vgl. Kap.

4.4) von LRS darstellt (Mayer, 2013a, S. 34, 66). Nach Mayer (2013a) umfasst die phonologische Verarbeitung insgesamt drei Komponenten:

- die phonologische Bewusstheit
- das phonologische Arbeitsgedächtnis
- die Benennungsgeschwindigkeit

(vgl. S. 34)

Eine wirksame Vorbeugung (vgl. Kap. 4.4.4) von LRS besteht darin, Kindern im Kindergarten Anregungen zur Auseinandersetzung mit Schrift zu bieten und ihnen so früh wie möglich gezielte Unterstützung im Bereich der phonologischen Bewusstheit zu geben. Kinder mit LRS weisen ohne effektive Förderung eine hohe Beharrlichkeit auf (vgl. Klicpera et al., 2013), d.h. die phonologische Bewusstheit stellt sich nicht von alleine ein, sie muss trainiert werden.

Die Förderung der phonologischen Informationsverarbeitung in der alphabetischen Strategie wird in den nächsten Kapiteln erläutert und es werden Materialien für eine gezielte Förderung aufgezeigt.

6.2.1 Förderung der phonologischen Bewusstheit

Die alphabetische Entwicklungsstufe (vgl. Kap. 3.4.2) kennzeichnet überwiegend den Entwicklungsfortschritt in den ersten Primarschulklassen. Das Lesen ist durch das Erlesen von einzelnen Buchstaben und das Verbinden der Phonem-Graphem-Korrespondenz (vgl. Kap. 2.3.3) und der phonologischen Bewusstheit (vgl. Kap. 2.2.3) gekennzeichnet.

Mittlerweile liegen verschiedene Studien vor, die diese Wirksamkeit belegen (vgl. Klicpera et al., 2013; Mayer, 2013a; Scheerer-Neumann, 2015; Schleider, 2009). Kinder, die über gute Fähigkeiten in der phonologischen Bewusstheit verfügen, haben es meist leichter in den Lese- und Schreiberwerb einzusteigen (vgl. Klicpera et al., 2013, S. 26, 248). Eine systematische Förderung z.B. in einer Kleingruppe, sollten diejenigen Kinder erhalten, die am Ende des Kindergartens und in der ersten Klasse bei einer Überprüfung der phonologischen Bewusstheit unterdurchschnittlich abschnitten. Die besagten Studien belegen, dass Kinder mit Problemen beim Schriftspracherwerb am meisten von einem Übungsprogramm profitieren, welches die Förderung der phonologischen Bewusstheit mit der Förderung der Buchstabenkenntnis verbindet.

So zeigten sich bei Kindern, deren phonologische Bewusstheit gefördert wurde, sowohl unmittelbar als auch langfristig positive Effekte auf spätere Lese- und Rechtschreibleistungen (vgl. Rosebrock et al., 2011, S. 251). Die Förderung der phonologischen Bewusstheit wie sie Mayer (2013a) und auch Klicpera et al. (2013) beschreiben, beginnt in den ersten Wochen mit Reimaufgaben und Aufgaben zur Silbe, wie z.B. in *Hören, lauschen, lernen 1* (Küspert & Schneider, 2003). Durch die Ergänzung mit dem Programm zur Förderung der Phonem-Graphem-Korrespondenz *Hören, lauschen, lernen 2* (Plume & Schneider, 2004) kann der Fördereffekt noch gesteigert werden. Ein weiteres Förderprogramm *Leichter lesen und schreiben lernen mit der Hexe Susi* (Forster & Martschinke, 2001) kann im ersten Schulhalbjahr begleitend zum Erstleseunterricht eingesetzt werden und soll die Lautanalysefähigkeit bei Erstklässlern verbessern. Die Programme werden im Folgenden kurz beschrieben.

Hören, lauschen, lernen 1. Sprachspiele für Kinder im Vorschulalter – Würzburger Trainingsprogramm zur Vorbereitung auf den Erwerb der Schriftsprache (Küspert & Schneider, 2003): Das Trainingsprogramm bietet vielfältige Übungen, durch die Kindergartenkinder und Erstklässler in spielerischer Weise lernen, die phonologische Bewusstheit zu verbessern. Damit wird diesen Kindern der nachfolgende Schriftspracherwerb in der Schule wesentlich erleichtert. Das Programm startet mit Lauschspielen zum Üben des genauen Hin-Hörens, fährt fort mit Reimübungen und führt dann die Einheiten Satz, Wort und Silbe ein. Schliesslich werden sogenannte Anlaute und weiter einzelne Laute im Wort bewusst gemacht. Das Trainingsprogramm erstreckt sich über einen Zeitraum von 20 Wochen und wird bestenfalls in täglichen Sitzungen von 10 Minuten in Kleingruppen mit Erstklässlern durchgeführt. Seit der 5. überarbeiteten Auflage dieses Programms wurde noch grösseren Wert auf die Verwendung lauttreuen Wortmaterials bei den Übungen gelegt.

Leichter lesen und Schreiben lernen mit der Hexe Susi (Forster & Martschinke, 2001): Hierbei handelt es sich um ein Förderprogramm, das bereits im ersten Schulhalbjahr begleitend zum Erstleseunterricht eingesetzt werden kann. Es ist eng verknüpft mit dem im Kapitel Diagnostik erwähnten *Rundgang durch Hörhausen*, welcher die phonologische Bewusstheit im weiteren und im engeren Sinne erfasst. Die Förderung mit der Hexe Susi basiert auf Übungen zum Lauschen, zum Reimen, zur Silbe, zu Phonem und Phonem-Graphem Korrespondenz und verknüpft mit Übungen zum Lesen und Schreiben. Der Schwerpunkt liegt hier aber auf dem Training der phonologischen Bewusstheit und deren Anwendung.

6.2.2 Förderung des phonologischen Arbeitsgedächtnisses

Wie bereits im Kapitel 5.2.3 (Diagnostik von phonologischen Gedächtnisleistungen) ausgeführt, spielt die Funktionstätigkeit des Arbeitsgedächtnisses eine wichtige Rolle beim Schriftspracherwerb. Bei Kindern mit LRS scheint die Kapazität der phonologischen Schleife beeinträchtigt. Angenommen wird, dass LRS-Betroffene eine kürzere Gedächtnisspanne für akustisch präsentierte mehrsilbige Wörter aufweisen (vgl. Mähler & Schuchardt, 2014, S.84). Ob ein Training die Arbeitsgedächtnisleistungen verbessern kann, wird in der Fachwelt umstritten diskutiert (vgl. Marx 2007, S.66). Es gibt optimistische Stimmen, die dazu ermuntern den Arbeitsspeicher lernschwacher Kinder zu trainieren. Brunsting (2011) schreibt, dass bei Lernenden mit LRS häufig auch schlechte exekutive Funktionen festgestellt werden. Ob ein Training der exekutiven Funktionen, z.B. durch Spiele von Walk und Evers (2013), auch den Schriftspracherwerb positiv beeinflussen können, müssen künftige Forschungen noch zeigen (vgl. Brunsting, 2011, S. 30). Die folgenden Fördermöglichkeiten im Bereich exekutive Funktionen haben Heilpädagoginnen und Schulpsychologinnen der Erziehungsberatung des Kantons Bern in „Abgeklärt - was jetzt?“ (Aeberhard, Christen, Felder, Messerli & Szabo, 2009) zusammengestellt:

- Aufträge erteilen mit zunehmender Komplexität und Anzahl gleichzeitiger Anweisungen, wie z.B. einiges einkaufen ohne Einkaufszettel, im Keller Dinge holen gehen usw.
- Aufgaben zur Merkfähigkeit trainieren, wie z.B. die Parkplatznummer, Wegbeschreibungen
- Einfache Mitteilungen weitergeben müssen, z.B. Vater sagen gehen, wann es Nachtessen gibt
- Geschichten erzählen und Kind wichtige Informationen aufschreiben oder zeichnen lassen

Umfangreiche Spielesammlung Fex - Förderung exekutiver Funktionen (Walk & Evers, 2013): In diesem Förderprogramm wird im ersten Teil das Konzept der exekutiven Funktionen sowie allgemeine Möglichkeiten zur Förderung beschrieben. Wissenschaftliche Erkenntnisse sind verständlich dargestellt und durch vielfältige Praxisbeispiele ergänzt. Im zweiten Teil werden mehrere bewährte Kinderspiele vorgestellt, die sich ausgezeichnet zur Förderung der exekutiven Funktionen eignen. Mit abwechselnden Spielvarianten können die exekutiven Funktionen noch gezielter gefördert werden. Die Spiele sind für kleine und grosse Gruppen geeignet und mit geringem Materialeinsatz durchführbar.

Interventionen nach Brunsting (vgl. 2011, S. 36): Über ein metakognitives Training mit LRS-Kindern erzielte Brunsting (1989) gute Trainings- und Erhaltungseffekte. Für die Förderung der exekutiven Funktionen eignen sich reale Alltagsaufgaben, die zusammen mit den Lernenden angepackt werden. Folgende acht Punkte trainieren nach Brunsting (2011) die exekutiven Funktionen:

- Das eigene Lernen mit lautem Denken verstehen
 - Problemlöseaufgaben
 - Lernaufgaben (entdeckendes Lernen und übendes Lernen verbinden)
 - Spiele
 - Experimente
 - Logbücher, Lerntagebücher um Beobachtungen festzuhalten
 - Direkte Instruktion und explizite Botschaft der Lehrperson: „hill, skill and will“ (der Wille, eine Aufgabe und viele Fertigkeiten sind nötig zum Aufbau der exekutiven Funktionen)
 - Lernende im Unterricht mit einer Haltung des Coachings unterstützen (z.B. realistische Ziele entwickeln helfen, Hindernisse voraussehen, Erinnerungstützen aufbauen, Selbstbeobachtung fördern, usw.)
- (vgl. S. 36)

6.2.3 Förderung der Benennungsgeschwindigkeit

Zahlreiche Autoren betonen, wie wichtig die Benennungsgeschwindigkeit (vgl. Kap. 2.2.3) im Schriftspracherwerb ist (vgl. Klicpera et al., 2013; Marx, 2007; Mayer, 2013a). Marx (2007) und Mayer (2013a) beschreiben die Benennungsgeschwindigkeit als Zugriff auf die Phoneme im Langzeitgedächtnis. Das Kind sieht das Graphem und muss das entsprechende Phonem im Langzeitgedächtnis und die Bedeutung des Wortes im mentalen Lexikon suchen (vgl. Marx, 2007, S. 49; Mayer, 2013a, S. 59). Klicpera et al. (2013) beschreiben, dass ein Defizit in der Benennungsgeschwindigkeit ein Indikator für Probleme in der Automatisierung des Leseprozesses darstellen kann. Wie bereits im Kapitel 5.2.2 erwähnt, konnten Studien aufzeigen, dass der Benennungsgeschwindigkeit sogar eine wichtigere Rolle als Prädiktor für den Schriftspracherwerb zukommt als der Phonologischen Bewusstheit (vgl. Mayer, 2013a, S.56-66). Für die Förderung der Benennungsgeschwindigkeit erweist sich das Programm *Blitzschnelle Worterkennung (BliWo)* von Mayer (2012) als passend.

Blitzschnelle Worterkennung (BliWo) Mayer (2012): *BliWo* ist ein Förderprogramm für den schulischen Kontext oder auch für die Arbeit in heilpädagogischen Einrichtungen. Das Material ist übersichtlich

aufbereitet, die Vorlagen sind kopierbereit und das Material ist sehr leicht und ohne grossen Aufwand einsatzbereit. Der Theorieteil zeigt nochmals die Zusammenhänge zwischen phonologischer Bewusstheit und Lesefähigkeit auf und erläutert, wie mit Hilfe der *BliWo* automatisierte Leseprozesse gefördert werden können.

6.3 Förderung des Lesens

Dieses Kapitel befasst sich mit dem basalen Lesen, welches als hierarchieniedriger Leseprozess bezeichnet wird (im Vergleich zum hierarchiehöheren Textverstehen). Die Abbildung 13 des Stufenmodells der Entwicklung des Wortlesens von Scheerer-Neumann (2015, S.74) dient der Orientierung bei der Förderung. Die chronologischen Angaben sollen helfen, den Entwicklungsstand des Kindes einzustufen und die entsprechende Förderung abzuleiten.

	Lesestrategie	Lexikalische Speicherung (»Sichtwörter«)	Ungefähres Auftreten
	0 Unterscheidung zwischen Schrift und Bildern		vorschulisch
logographisch	1a logographisches (»ganzheitliches«) Worterkennen	wenige Sichtwörter ausgewählte visuelle Merkmale	vorschulisch
	1b logographisches Worterkennen mit Lautieren weniger Grapheme	etwas größerer Sichtwortschatz	vorschulisch, Beginn 1. Schuljahr
alphabetisch	2a beginnendes Erlesen Einheiten: G-Ph-K schwierig: längere Wörter, Konsonantencluster	kontextbezogene Sichtwörter (z. B. Fibelwörter)	erste Monate 1. Schuljahr
	2b konsequentes Erlesen Einheiten: G-Ph-K Synthese gelingt auch bei Konsonantenclustern	phonologisch strukturierte Sichtwörter	zweite Hälfte 1. Schuljahr
orthographisch	3a beginnende orthographische Strategie größere Einheiten (z. B. Silben) beginnende Automatisierung	phonologisch und morphemisch strukturierte Sichtwörter	ab 2. Schuljahr
	3b entfaltete orthographische Strategie größere Einheiten (Silben, Morpheme), Nutzung orthographischer Strukturen Weitgehende Automatisierung des indirekten Wortlesens	phonologisch und morphemisch strukturierte Sichtwörter	ab 3. Schuljahr

Abbildung 13: Stufenmodell der Entwicklung des Wortlesens von Scheerer-Neumann in Anlehnung an Frith (1986) u.a. (vgl. 2015, S. 74)

Logographisches Lesen (vgl. Kap. 3.4.2) erfolgt indirekt, relevante Merkmale eines Wortes werden vom Kind im mentalen Lexikon gespeichert und beim Lesen abgerufen. Das alphabetische Lesen erfolgt indirekt, die Buchstaben werden in Laute umgewandelt und den Lautfolgen wird Bedeutung zugeordnet. Durch das Lesen und Verstehen von unbekanntem Wörtern gelangt das Kind zum selbständigen Lesen und kann seine Leseerfahrungen erweitern. Es wird laufend geschickter im direkten Erkennen von Wörtern. Während der

orthographischen Phase (vgl. Kap. 3.4.3) beginnt das Kind, neben dem Zuordnen von Lauten zu einzelnen Buchstaben, erste grössere Einheiten wie Silben oder Morpheme zu erkennen. Diese Strategie (Zusammenlauten) wird anfangs vor allem beim Lesen eingesetzt. Erst wenn die orthographischen Repräsentationen ausreichend präzise sind, kann das Kind diese auch auf das Schreiben übertragen (Marx 2007, S. 28). Durch das zunehmende Operieren mit grösseren sprachlichen Einheiten wie Silben und Morphemen entfällt das mühsame Erlesen eines Wortes, Buchstabe um Buchstabe, immer mehr. Bekannte Wörter können nun über gespeicherte Wortbilder (Sichtwortschatz) erkannt werden. Durch diesen Prozess erfolgt eine zunehmende Steigerung der Leseflüssigkeit. Die Leseflüssigkeit kann als Brücke zwischen dem Wortlesen und dem Textverstehen verstanden werden und bezieht sich auf das automatisierte Lesen von Wörtern und Sätzen (vgl. Scheerer-Neumann, 2015, S. 73). Die Lesbarkeit und Leserlichkeit von Übungsmaterial sollten in der schulischen Praxis immer berücksichtigt werden (vgl. Herné & Löffler, 2014). Die Steigerung der Lesefertigkeit steht im Vordergrund, dies geht aber immer mit der Förderung der Lesemotivation einher. In den folgenden Kapiteln wird nun genauer auf die Förderung der Lesefertigkeiten in beiden Strategien (alphabetischer und orthographischer) eingegangen.

6.3.1 Förderung der basalen Lesefertigkeiten

Der Begriff basales Lesen bezeichnet das Wortlesen. Der aus dem Englischen übernommene Begriff „Codieren“ wird auch oft verwendet. Das basale Lesen ist dann erreicht und angemessen, wenn Kinder beim leisen Lesen von Texten eine Lesegeschwindigkeit von annähernd 100 Wörtern pro Minute problemlos (automatisiert) lesen können.

6.3.1.1 Phonem-Graphem-Korrespondenzen

Damit den Graphem-Folgen die entsprechenden Phonem-Folgen zugeordnet werden können, muss zunächst die Phonem-Graphem-Korrespondenz (vgl. Kap. 2.3.3) gesichert sein. Es ist davon auszugehen, dass Schwierigkeiten bei der Phonem-Graphem-Korrespondenz kein visuelles, sondern ein Problem der „Lautfindung“ ist. Die Schwierigkeit besteht hier darin, dass zu einem visuell identifizierten Graphem die entsprechend verbale Vorstellung, also das Phonem nicht automatisiert abgerufen werden kann. Sollte sich bei einer Lesebeobachtung herausstellen, dass ein Kind im ersten Schuljahr betreffend Phonem-Graphem-Korrespondenz unsicher ist, sind Übungen für das Zuordnen des Anfangsgraphem sinnvoll (vgl. Herné & Löffler, 2014, S. 131). Wird das Anfangsgraphem sicher zugeordnet, können weitere Übungen und Spiele zu Phonem-Graphem-Korrespondenz folgen. Das Lehrwerk *Zebra Sprache* (Brettschneider, Feiten & Hilgenkamp, 2012) bietet hierfür Übungen, Klammerkarten und Dominos. Ein wesentlicher Bestandteil des Förderprogramms von Reuter-Liehr (2006) sind Übungen zur Phonem-Graphem-Korrespondenz. Ergänzend dazu werden alle Grapheme durch Handzeichen sichtbar gemacht. Die Wirksamkeit dieser Handzeichen konnte bis jetzt nicht nachgewiesen werden (vgl. Klicpera et al., 2013, S.262).

Lautgetreue Lese-Rechtschreibförderung (Reuter-Liehr, 2006): Dieses Förderprogramm legt den Schwerpunkt auf die systematische Vermittlung und Festigung der Phonem-Graphem-Korrespondenz und auf die entsprechende Wortanalyse. Band 1 enthält eine Einführung in das Training der phonemischen Strategie auf der Basis des rhythmischen Syllabierens. Band 2 umfasst Lese- und Schreibmaterial mit lautgetreuen Wörtern.

Hören, lauschen, lernen 2. Spiele mit Buchstaben und Lauten für Kinder im Vorschulalter. Würzburger Buchstaben-Laut-Training (Plum & Schneider, 2004): Das Förderprogramm führt ins Prinzip der Verknüpfung zwischen Phonem und dazugehörigem Graphem ein. Die Vermittlung der zwölf häufigsten Phonem-Graphem-Korrespondenzen mit einprägsamen Buchstaben-Laut-Geschichten lenkt die Aufmerksamkeit der Kinder auf die Aussprache des einzelnen Lautes und auf dessen Verbindung mit dem entsprechenden Buchstaben.

6.3.1.2 *Synthese (Zusammenlauten)*

Von LRS betroffene Kinder haben häufig Mühe beim Zusammenlauten von einzelnen Graphemen beziehungsweise Phonemen zu einem Wort. Damit aus dem Auflautieren eine Synthese entstehen kann, empfehlen Herné und Löffler (2014) das gedehnte Lesen der Wörter als zielführende Strategie zu verwenden. Für das gedehnte Lesen empfehlen sie, zunächst eine Wortauswahl mit dehnbaren Konsonanten (l, m, s, w) zu treffen. Hierfür kann der nachfolgend beschriebene „Kieler Leseaufbau“ (Dummer-Smoch & Hackethal, 2007) eingesetzt werden, der zu Beginn des Förderprogrammes nur dehnbare Konsonanten verwendet (vgl. Scheerer-Neumann, 2015, S.84). Eine andere bekannte Möglichkeit ist die *Krokodil-Methode*, bei der einem Papierkrokodil eine Wortkarte aus dem Mund gezogen wird. Das gedehnte Lesen entsteht mit dem Tempo des Herausziehens und kann somit individuell angepasst werden. Das Üben mit dem Krokodil ist besonders für jüngere Kinder motivierend (vgl. Herné & Löffler, 2014, S. 133).

Kurzbeschreibung „Kieler Leseaufbau“ (Dummer-Smoch & Hackethal, 2007): Der Kieler Leseaufbau bietet ein wichtiges Gerüst für den Aufbau von Fördermassnahmen in der Arbeit mit leseschwachen Kindern. Besonders intensiv wird hier das phonologische Rekodieren erlernt. Folgende Prinzipien und Strategien sollten beachtet werden: Beschränkung auf Wörter mit 1:1 Phonem-Graphem-Korrespondenz, Lautieren statt Buchstabieren, Silbentraining, stufenweises Einführen der Buchstaben, Beachten von Schwierigkeitsgraden in der Wortstruktur.

6.3.1.3 *Leseflüssigkeit*

Unter dem Begriff der Leseflüssigkeit werden folgende vier Elemente zusammengefasst (vgl. Rosebrock et al., 2011):

- Lesegenauigkeit: genaues und fehlerfreies Dekodieren
- automatisiertes Dekodieren
- Lesegeschwindigkeit: ein angemessenes Lesetempo
- Intonation und Prosodie: sinngemässes Betonen beim lauten Lesen

Ist die Leseflüssigkeit nicht ausreichend ausgebildet, benötigt das Lesen einen Grossteil der kognitiven Ressourcen, sodass für die hierarchiehöheren Leseprozesse wie etwa den Aufbau eines lokalen und vor allem gesamten Textzusammenhangs zu wenig Ressourcen zur Verfügung stehen (vgl. Rosebrock et al., 2011, S. 15). Eine Förderung der Leseflüssigkeit durch freies stilles Lesen oder lautes nicht wiederholtes Lesen ist bei leseschwachen Kindern meist nicht zielführend (ebd.). Um eine Steigerung der Leseflüssigkeit zu erreichen muss den Lernenden Gelegenheit gegeben werden ihre Fehler zu korrigieren (vgl. Herné &

Löffler, 2014, S. 144). Verfahren zum Lautlesen in Lesetandems (vgl. Rosebrock et al., 2011, S. 30) haben sich hingegen als wirksam erwiesen.

Flüssig lesen lernen (Tacke, 2012): Dieses Förderprogramm gibt es in einer Fassung für die Schule und in einer für das Üben zu Hause ist. Einschlägige Studien machen deutlich, dass die Probleme beim Lesenlernen unterhalb der Wortebene liegen, also bei den Buchstaben, Silben und Konsonantenhäufungen. Die Phonem-Graphem-Korrespondenz wird im Programm „Flüssig lesen lernen“ systematisch mit vielen abwechslungsreichen Wiederholungen eingeübt. Beide Versionen können sowohl parallel, als auch unabhängig voneinander eingesetzt werden.

Lautlesetandem zur Förderung der Leseflüssigkeit (Rosebrock et al., 2011): Das Einüben von Leseflüssigkeit mittels sogenannter Lautleseverfahren hat sich für Kinder mit Defiziten in der Lesekompetenz als wirksam erwiesen. In Lautlesetandems lesen entweder zwei Kinder gemeinsam oder eine erwachsene Person übt mit einem Kind. Üben zwei Kinder zusammen, wird das Tandem aufgeteilt in einen Tutor (Trainer) und einen weniger kompetenten Leser (Sportler). Der Tutor korrigiert Lesefehler, hat aber auch Vorbildfunktion. Die Lesetexte werden den Lesekompetenzen der Kinder angepasst. Dieses Arbeiten im Tandem soll möglichst häufig durchgeführt werden, jedoch nie länger als 15 bis 20 Minuten.

6.3.2 Förderung des Leseverständnisses

Erst wenn die basalen Lesefertigkeiten (z.B. Dekodieren, Leseflüssigkeit) gefestigt sind, können die Strategien zur Sinnentnahme beim Lesen gefördert werden (vgl. Herné & Löffler, 2014, S.138; Scheerer-Neumann, 2015, S. 105). Das Verstehen und Behalten von Texten wird durch verknüpfende, ordnende und wiederholende Lesestrategien unterstützt. Zur Wirksamkeit von Verfahren, die kognitive Lesestrategien und metakognitive Lesestrategien lehren, liegen aussagekräftige Studien vor (vgl. Scheerer-Neumann, 2015, S. 104). Ein oft erwähntes Förderprogramm ist *Wir werden Textdetektive* (Gold, Mokhlesgerami, Rühl, Schreblowski & Souvignier, 2004). Die Detektivmethoden, die Gold et al. (2004) in ihren Arbeitsheften vermitteln, dienen den Lernenden als Lesewerkzeug. Sie helfen also mit, Texte besser zu verstehen und diesen die richtigen Informationen zu entnehmen. Wie die nachfolgende Tabelle aufzeigt, kann die Förderung des Leseverständnisses an verschiedenen Bereichen ansetzen.

Tabelle 10: Förderung der kognitiven und metakognitiven Lesestrategien (vgl. Scheerer-Neumann, 2015, S. 105)

Kognitive Lesestrategien	
Vorstrukturieren	Verknüpfung mit Vorwissen und weiteren Informationen: „Was weiss ich bereits über...“ Fragen an den Text stellen
Organisieren	Unterstreichen der Hauptgedanken Überschriften beachten Schreiben von Zusammenfassungen Aufzählen der wichtigsten Punkte Graphische Darstellungen nutzen
Metakognitive Strategien	
Planen	Umgang mit Textschwierigkeiten
Überwachen	Verstehen überprüfen Behalten überprüfen
Regulieren	Lesestrategien finden für Verständnisschwierigkeiten

Lesen. Das Training - Lesefertigkeiten, Lesegeläufigkeit, Lesestrategien - Schweizer Ausgabe (Kruse, Rickli, Riss & Sommer, 2010): Vielen Schülerinnen und Schülern fehlen trotz eines abgeschlossenen Leselehrgangs oft noch die Voraussetzungen, Texte genau, angemessen schnell und sinnverstehend lesen zu können. *Lesen. Das Training.* fördert systematisch und gezielt Lesefertigkeiten, Lesegeläufigkeit und Lesestrategien. Das Training ermöglicht es, sowohl textverstehend als auch mit Genuss zu lesen.

Wir werden Lesedetektive (Rühl & Souvignier, 2006): Das vereinfachte Programm *Wir werden Lesedetektive (Rühl & Souvignier, 2006)* aus der Reihe *Wir werden Textdetektive (Gold et al., 2004)* ist ideal für leseschwache Kinder Mitte der dritten Klasse. Im Fokus des Programms steht das Vermitteln und Üben von sieben kognitiven (Überschriften beachten, Gelesenes bildlich vorstellen, Wichtiges unterstreichen, Wichtiges zusammenfassen) und metakognitiven Lesestrategien (Umgang mit Textschwierigkeiten, Verstehen überprüfen und Behalten überprüfen). Das Basisprogramm *Wir werden Textdetektive (Gold et al., 2004)* enthält einen zusätzlichen Teil zur Motivationsförderung.

6.4 Förderung des Schreibens

Die Annahme, dass über das Lesen die Rechtschreibung der Wörter gespeichert wird, lässt sich wissenschaftlich nicht nachweisen. Dieses Vorgehen stellt für die meisten Lernenden (auch ohne LRS) eine grosse Überforderung dar (vgl. Herné & Löffler, 2014, S.15). Eine gezielte Rechtschreibförderung setzt immer eine differenzierte, qualitative Diagnose voraus (vgl. Herné & Löffler, 2014, S.15). Das folgende Stufenmodell der basalen Rechtschreibentwicklung von Scheerer-Neumann (vgl. Abbildung 14) bietet hier

einen wertvollen Rahmen, damit die festgestellten Schwierigkeiten beim Rechtschreiberwerb eingeordnet werden können.

	Rechtschreibstrategie	lexikalische Speicherung (Lernwörter)	Ungefähres Auftreten
logographisch	1 logographisch ✍ einzelne Buchstaben ✍ Kritzeln	sehr wenige Lernwörter ✍ <MAMA>, <OPA>, eigener Name	vorschulisch
alphabetisch	2a beginnend alphabetisch ✍ <*LP> für <Lampe>	immer noch sehr wenige Lernwörter	erste 3 Monate im 1. Schuljahr
	2b entfaltet alphabetisch ✍ <*BUME> <*KOKDIL>	Erwerb von Lernwörtern schon etwas leichter	bis Ende 1. Schuljahr
	2c alphabetisch vollständig ✍ <BLUME>, <*ROLA>	Lernwörter werden durch phonemische Stützung recht gut erworben	ab 2. Hälfte 1. Schuljahr
orthographisch	3a beginnende Einsicht in orthographische und morphematische Strukturen ✍ <Kind>, <*Roler>	Lernwörter mit diesen Strukturen können leicht erworben werden	ab 2. Schuljahr
	3b zunehmend weitere Einsichten in orthographische und morphematische Strukturen ✍ <Roller>, <Hände>	Erwerb von Lernwörtern wird weiter erleichtert Schreiben wird immer mehr zum Abrufen von Lernwörtern (direkter Weg)	ab 3. Schuljahr

Abbildung 14: Stufenmodell der basalen Rechtschreibentwicklung von Scheerer-Neumann in Anlehnung an Frith (1986) u.a. (vgl. 2015, S. 113)

Der Lernprozess im Bereich der Rechtschreibung erstreckt sich meist über einen längeren Zeitraum als das Lesenlernen (vgl. Schulte-Körne, 2009, S. 237). Während es in der Regel beim Lesen nur eine Aussprachemöglichkeit gibt, liegen beim Schreiben von Wörtern mehrere Möglichkeiten vor, wie Laute zu verschriften sind. Zudem ist beim Lesen der Anreiz selber vorgegeben, beim Schreiben muss ein eigenständiger Abruf aus dem Gedächtnis erfolgen (vgl. Scheerer-Neumann, 2015, S. 111).

Programme, die sich ausschliesslich mit der Förderung von Rechtschreibkompetenzen befassen, sind relativ selten vertreten (vgl. Breitenbach & Weiland, 2010). In den folgenden Kapiteln wird präziser auf die Förderung des Schreibens in beiden Strategien (alphabetisch, orthographisch) eingegangen.

6.4.1 Förderung des Rechtschreibens

Auch beim Rechtschreiben sollte sich die Förderung an der Diagnostik orientieren wie sie in Kapitel 5.1 beschrieben wird. Bei der Beurteilung des Entwicklungsstands des Kindes müssen sowohl die alphabetischen, als auch die orthographischen Strategien berücksichtigt werden (vgl. Herné & Löffler, 2014, S.151). Ausgehend von der bisher erreichten Entwicklungsstufe (vgl. Abbildung 14) und den spezifischen Schwierigkeiten eines Kindes, sollen die zu fördernden Bereiche (alphabetisch, orthographisch, Lernwörter) geplant werden. Die im Folgenden beschriebenen Programme sind als mögliche Beispiele für den Einsatz zur Förderung von spezifischen Schwierigkeiten zu sehen. Weitere ähnliche Lehrmittel finden sich bei Breitenbach und Weiland (2010).

6.4.1.1 Im Bereich der alphabetischen Strategie

Die drei wichtigsten Aspekte bei der Förderung sind: Phonem-Graphem-Korrespondenz, Silbengliederung und Phonemanalyse. Die Vermittlung und das Üben der Phonem-Graphem-Korrespondenz wurde bereits im Zusammenhang mit dem basalen Lesen beschrieben siehe dazu Kapitel 6.3.1.

Hier nochmals die wichtigsten Punkte nach Scheerer-Neumann (2015):

- fehlende Kenntnisse können reine Wissenslücke sein
- langsam lernende Kinder haben oft Mühe mit dem Umfang der zu lernenden Phonem-Graphem-Korrespondenzen
- bei auditiven Differenzierungsproblemen hilft es meist die Aufmerksamkeit auf den „Luftausstoss“ zu lenken
- die Wirksamkeit von Handzeichen ist nicht erwiesen
(vgl. S. 124)

Viele Kinder zeigen Probleme bei der mündlichen Silbengliederung. Genau hier setzen Programme wie *Leitfaden zur Bekämpfung der Lese-Rechtschreibschwäche* (Kossow, 1991), *Kieler Rechtschreibaufbau* (Dummer-Smoch & Hackethal, 2007) und *Lautgetreue Lese-Rechtschreibförderung* (Reuter-Liehr, 2006) an. Das Programm von Reuter-Liehr wird am Ende des Abschnittes kurz beschrieben und nimmt insofern eine Sonderstellung ein, weil die Wirksamkeit in mehreren Studien belegt wurde (vgl. Marx 2007, S. 133; Schleider, 2009, S.71). Manche Programme wählen nach der mündlichen Silbengliederung das Malen eines Bogen für jede Silbe (Kossow, 1991). Dadurch kann die Struktur von Schreibsilben - jeder Silbe ist ein Vokal zugeordnet – verdeutlicht und sichtbar gemacht werden.

Bei der Förderung der Phonem-Analyse sollte mit den Kindern immer das Schriftbild dargestellt werden; dies ganz besonders bei Kindern mit einer anderen Muttersprache. Zudem sollte darauf geachtet werden, dass der Schwierigkeitsgrad des Wortmaterials stetig erhöht wird. Auch Kossow (1991), Dummer-Smoch und Hackethal (2007) und Reuter-Liehr (2006) haben dies bei der Auswahl ihres Wortmaterials in ihren systematisch aufgebauten Programmen beachtet.

Lautgetreue Lese-Rechtschreibförderung (Reuter-Liehr, 2006): Das strategische Übungsprogramm *Elementartraining Phonemstufe 1* enthält Wort- und Textmaterial mit entsprechenden Lernspielen, Übungen und Hausaufgaben sowie methodisch-didaktische Hinweise. In einem im Schwierigkeitsgrad ansteigenden, systematischen Aufbau werden elementare Fertigkeiten wie die Silbengliederung im Wort mit der Sicherung von Phonem-Graphem-Korrespondenz verknüpft. Dabei unterstützen Lautgebärden, das rhythmische Syllabieren (Silbentanz), synchrones Sprechschreiben und Silbenbogenlesen den Lernprozess. Ziel des Elementartrainings ist, das sichere, lauttreue Lesen und Schreiben mit zunächst einfach strukturierten Wörtern zu erarbeiten.

6.4.1.2 Im Bereich der orthographischen Strategie

Leemann (2015a) betont, dass die deutsche Rechtschreibung historisch gewachsen ist und nicht nach einem durchdachten Konzept festgelegt wurde. Aus diesem Grund gibt es teilweise uneinheitliche und

komplizierte Aspekte, die sich auch widersprechen können. Leemann (2015a) unterscheidet folglich in ihrem Programm *Grundbausteine der Rechtschreibung* drei Ebenen: Grundkonzepte der Rechtschreibung, konkrete Schreibanweisungen und Einzelfestlegungen (Schreibungen von Fall zu Fall). Leemann Ambroz (2007) empfiehlt fürs Rechtschreiben auf der Unterstufe sich an folgenden Minimallernzielen zu orientieren:

- Erarbeiten der alphabetischen Strategie (vgl. Kap. 3.4.2)
- Sensibilisierung auf die Existenz orthografischer Besonderheiten (vgl. Kap. 3.4.3)
- Arbeit am Grundwortschatz
(vgl. S.2)

Das Marburger Rechtschreibtraining - Ein regelgeleitetes Förderprogramm für rechtschreibschwache Kinder (Schulte-Körne & Mathwig, 2009): Dieses Programm ist für Kinder geeignet, deren Phonem-Graphem-Korrespondenz bereits gesichert ist. Es kann gut als Fortsetzung nach der Förderung der phonologischen Bewusstheit eingesetzt werden (vgl. Klicpera et al., 2013, S.278). Wenn Schülerinnen und Schüler öfters nicht der gültigen Rechtschreibung entsprechende Wörter schreiben, sind Übungen zum Erlernen von Rechtschreibregeln ab der 3. Klasse sinnvoll (vgl. Herné & Löffler, 2014, S.151). Im *Marburger Rechtschreibtraining* werden diese systematisch mit Hilfe von speziellen Rechtschreib-Algorithmen (Abbildung 15) entwickelt. Anhand dieser Algorithmen gelangen die Kinder Schritt für Schritt zur richtigen Rechtschreibung. Aufgrund einer Vielzahl von Anregungen und Hinweisen von Lehrern, Therapeutinnen, Eltern und Schülern wurde das Trainingsprogramm für die 5. Auflage komplett überarbeitet. Alle Übungen und das Wortmaterial wurden hinsichtlich der Ansprüche der praktischen Arbeit überprüft und entsprechend angepasst. Dieses Lernprogramm wurde begleitet und evaluiert. Die positiven Evaluationsresultate waren Hauptthema in mehreren Fachartikeln. Dabei wurden signifikante Verbesserungen der Lese- und Rechtschreibleistung bestätigt.

Abbildung 15: Darstellung eines Algorithmus aus dem Marburger Rechtschreibtraining (vgl. Schulte-Körne & Mathwig, 2009)

Es gibt Förderprogramme, die zentral auf der Einheit der Morpheme basieren und Wörter immer in ihrem Morphem-Aufbau vorgeben oder entsprechend erarbeiten lassen. Morpheme können nach Scheerer-Neumann (2015) als ökonomische Einheiten der Sprache angeschaut werden. Mit der Kenntnis der 35 häufigsten kann man 50% eines Textes überprüfen. Diese Ökonomie nutzt zum Beispiel auch das Programm *Grundbausteine der Rechtschreibung* (Leemann, 2015a), es kann gut im Bereich der LRS - Förderung ab Mitte 3. Klasse eingesetzt werden.

Grundbausteine der Rechtschreibung (Leemann, 2015a): Dieser stark strukturierte Lehrgang vermittelt Schülerinnen und Schülern mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten schrittweise die Zusammenhänge und Gesetzmässigkeiten der deutschen Rechtschreibung. Hier steht hauptsächlich das morphematische Prinzip mit Kennenlernen von Wortbausteinen des Grundwortschatzes, Wortbildungen und Wortfamilien im Mittelpunkt.

Einsatzmöglichkeiten:

- Rechtschreibunterricht (unterrichtsbegleitend, differenzierend)
- Förderunterricht (Gruppen- und Einzelförderung)
- Einsatzbereich: ab 3./4. Schulstufe

Weitere theoretisch fundierte Förderprogramme, die häufig beschrieben und in der Praxis angewandt werden:

- Strategisches Lernen (Mannhaupt, 1992)
- Leitfaden zur Bekämpfung der Lese-Rechtschreibschwäche (Kossow, 1991)
- Psycholinguistische Lese- und Rechtschreibförderung (Grisseemann & Roosen, 1989)
- Kieler Rechtschreibaufbau (Dummer-Smoch & Hackethal, 2007)

6.4.2 Förderung der motorischen Schreibfähigkeit

Einigen Kindern bereitet das Schriftbildmalen besondere Mühe (vgl. Klicpera et al., 2013, S. 272). Damit diese Kinder die Freude am Darstellen der Buchstaben nicht verlieren, ist hier möglichst früh unterstützend einzugreifen. Damit diese Kinder die Freude am Schreiben nicht verlieren, sollte ihnen in erster Linie das Schreiben erleichtert werden. Das Hauptziel der Förderung sollte eine Erhöhung der Geläufigkeit sein, eine Zusammenarbeit mit der Psychomotoriktherapeutin ist angezeigt.

Als besonders wirksame Fördermethode beschreiben Klicpera et al. (2013) jene, bei denen den Kindern zunächst Buchstaben als Modellbeispiele vorgegeben wurden, bei denen die Schreibrichtung durch Pfeile und Zahlen gekennzeichnet war. Später sollten die Kinder die Schreibweise der Buchstaben aus dem Gedächtnis nachahmen.

6.5 Förderung von weiteren für das Lesen und Schreiben bedeutenden Faktoren

6.5.1 Komorbide Störung und Folgestörungen

Oft treten bei Kindern bestimmte Auffälligkeiten zusammen mit der LRS auf, diese sogenannten komorbiden Störungen (vgl. Kap 4.5) sind nicht immer eindeutig von den nachfolgend genannten Folgestörungen abzugrenzen (vgl. Schleider, 2009, S. 33).

Unspezifische Voraussetzungen wie Leistungsmotivation, Lernfreude, Intelligenz oder Konzentration können indirekt Auswirkungen aufs Lesen und Schreiben haben (vgl. Marx, 2007, S.41). Eine gute Konzentration und Lernfreude werden von Marx (2007) beim Schriftspracherwerb als sehr hilfreich beschrieben. Das Interesse daran, Neues zu lernen und das Zutrauen in die eigenen Lernfähigkeiten, tragen dazu bei, dass sich Schulkinder eher an die Schrift herantrauen. Diverse Studien zeigten eine positive Verbindung zwischen Schulleistungen und dem akademischen Selbstkonzept auf. So wurde bestätigt, dass oftmals Kinder mit LRS ein niedriges Selbstkonzept fürs Lesen und Schreiben haben (vgl. Marx, 2007 & Scheerer-Neumann, 2015). Die Förderung der eingangs erwähnten, unspezifischen Faktoren soll bei Kindern mit LRS somit helfen, Lernmotivation aufzubauen und ein positives Selbstbild zu schaffen. Mit dem so gestärkten Selbstwertgefühl kann sich ein Kind besser behaupten (vgl. Scheerer-Neumann, 2015, S.44).

Allgemeine Förderhinweise

Liegen klare Symptome vor, so ist eine umfassende schulpsychologische Abklärung einzuleiten und eine Förderplanung zu erstellen, welche die Entwicklung des Kindes in seiner Gesamtheit berücksichtigt (vgl. Kapitel 6.1.3). Eine alleinige Förderung der Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten ist keinesfalls ausreichend, da eine Vielzahl der Folgestörungen und komorbiden Störungen mit einem zögerlichen Schriftspracherwerb verbunden sind. Bei der Förderung sollte aus diesem Grunde neben der Verbesserung der Lese- und Schreibleistungen auch das Kind als Ganzes im Auge behalten werden, dabei dürfen mögliche komorbide Störungen wie Sekundärprobleme nicht vernachlässigt werden (vgl. Marx 2007, S.125; Schleider, 2009, S. 33).

6.5.2 Intelligenz

Wie im Kapitel 5.5.2 beschrieben wurde der mögliche Zusammenhang zwischen der allgemeinen intellektuellen Leistungsfähigkeit und der Rechtschreibfähigkeit unter anderem von Kormann und Horn (2001) und Warnke et al. (2002) empirisch untersucht. Auf der Grundlage ihrer Untersuchungen gelangten beide Autoren zum Schluss, dass Rechtschreibung grundsätzlich unabhängig von der allgemeinen Intelligenzentwicklung erlernbar ist. Dennoch sind sich die Fachleute einig, dass bei LRS-Betroffenen mit einer mittleren bis hohen Intelligenz eine bessere Entwicklung und schnellere Lernfortschritte im Lesen und Schreiben zu erzielen sind (vgl. Schulte-Körne, 2009, S.31). Auch Leemann (2014d) betont, dass die Intelligenz nur bezüglich des Lerntempos eine Rolle spielt (vgl. S.19). Die Intelligenz scheint bei der Manifestation von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten nur eine untergeordnete Rolle zu spielen.

Weiter spielen die neurologischen Voraussetzungen beim Thema „Förderung“ eine wichtige Rolle. Der Einfluss genetischer Faktoren auf die Lese- Rechtschreibschwierigkeiten ist heute weitgehend geklärt (vgl. Kap. 4.4.1, Biologische Faktoren). Neuere Untersuchungen konnten zeigen, dass das Wortlesen sowie das phonologische Rekodieren, aber auch das orthographische Wissen stark durch genetische Mechanismen gesteuert sind und dass Umgebungseinflüsse in allen Fällen eine eher geringe Rolle spielen (vgl. Klicpera et

al., 2013, S. 175). Beim Leseverständnis ist aber das Gegenteil der Fall, d.h. das Ausmass an Förderung und Anregung spielt hier eine grosse Rolle. Dazu wird im Kapitel 4.2.3 näher eingegangen.

Wie bereits in Kapitel 4.3 und Kapitel 5.5.2 erläutert wurde, spielt Intelligenz beim Lesen- und Schreibenlernen nur eine untergeordnete Rolle. Deshalb verliert sie auch im Bereich der Förderung an Gewicht.

6.6 Zusammenfassung

Die Forschungsergebnisse zeigen, dass Ansätze für eine effektive Förderung bei Kindern mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten folgendermassen orientiert sein müssen: forschungsorientiert, anforderungsorientiert, entwicklungsorientiert und voraussetzungsorientiert.

Studien von Mannhaupt (2002) und von Suchodoletz (2006) haben ergeben, dass unspezifische Interventionen in der Regel zu einer Steigerung der Leistung im geübten Bereich führen, jedoch findet der Transfer zum Lesen und Schreiben nicht statt. Sollen Förderkonzepte bei Lese-Rechtschreibschwierigkeiten wirksam sein, sind sie direkt auf die Lernprozesse beim Lesen und Schreiben zu richten.

Da Lese-Rechtschreibschwierigkeiten eine hohe Beharrlichkeit aufweisen, wenn sie unbehandelt bleiben (vgl. Klicpera et al., 2013), ist eine effektive Förderung von besonderer Bedeutung. Die angemessene Wahl von individuellen, flexiblen Fördermaterialien ist ein zentraler Bestandteil des Fördererfolgs. Im Mittelpunkt der Förderung steht ein individuell passendes Lernangebot für das Lesen und Schreiben, abgeleitet von der Diagnose der Stärken und Schwächen des Kindes. Erfolgreiche Trainingsprogramme beinhalten auch die Steigerung der Motivation und die Vermittlung von metakognitiven Fähigkeiten und allenfalls, dem Kind entsprechende, psychotherapeutische Betreuung. Es ist wichtig, dass alle am Lernprozess beteiligten Personen mit ihren unterschiedlichen Sichtweisen, eng zusammenarbeiten, sich wechselseitig unterstützen und ein Netzwerk bereitstellen. Die Einleitung der Förderung sollte auf der Basis einer sorgfältigen, ganzheitlichen Diagnostik erfolgen (vgl. Kap. 4.7). Das Stufenmodell des Schriftspracherwerbs (vgl. Abbildung 12, 13 & 14) bietet für die Ableitung von Fördermassnahmen einen hilfreichen Rahmen. Damit Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb erkannt und gezielte Förderpläne erstellt werden können, ist in der Schule eine enge Zusammenarbeit zwischen den Lehrerinnen und Schulischen Heilpädagoginnen unumgänglich. Die kurz-, mittel- und langfristigen Förderziele sind in bestimmten Abständen immer wieder zu überprüfen, damit flexibel auf Veränderungen reagiert werden kann. Ein Screening der gesamten Klasse durch die Schulische Heilpädagogin scheint aufwändig, ist aber deshalb wünschenswert, weil der Klassenlehrer oft nicht erkennt, welche genauen Schwierigkeiten ein Kind bei der Aneignung der Schriftsprache aufweist. Ergänzend ist auch eine Unterstützung und Beratung der Eltern durch die Lehrerin und die Schulische Heilpädagogin erstrebenswert.

Die Defizite in der phonologischen Informationsverarbeitung gelten heute als wesentliche Ursache von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten. Deshalb scheint die gezielte Förderung der phonologischen Bewusstheit, des Arbeitsgedächtnisses und der Benennungsgeschwindigkeit sehr zentral. Bei der Förderung der basalen Lesefertigkeiten, den hierarchieniedrigen Leseprozessen, werden Grapheme in Phoneme umgewandelt und Lautfolgen Bedeutung zugeordnet. Für ein förderorientiertes Training sollten anfangs bekannte Silben und Wörter gewählt werden, die dann laufend erweitert werden. Scheerer-Neumann (2015) bezeichnet die Leseflüssigkeit als Brücke zwischen dem Wortlesen und dem Textverstehen. Die zu fördernden Teilbereiche beziehen sich hier auf das automatisierte Lesen von Wörtern und Sätzen. Es wurde nachgewiesen, dass

das Lautlesen in Lesetandems bei der Förderung der Leseflüssigkeit zielführend ist. Gefestigte, basale Lesefertigkeiten und eine gute Motivation sind somit die Voraussetzung, um kognitive und metakognitive Lesestrategien entwickeln zu können. Ist die Leseflüssigkeit nicht genügend ausgebildet, werden die kognitiven Ressourcen übermässig beansprucht und es fehlt die nötige Kapazität für den Erwerb der hierarchiehöheren Leseprozesse.

Im Gegensatz zum Lesen benötigt der Erwerb der Rechtschreibung meist mehr Zeit. Kinder mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten erwerben die vollständige alphabetische Schreibstrategie oft erst gegen Ende des 2. oder 3. Schuljahres und fallen danach meist durch eine hohe Anzahl orthographischer Fehler auf. Die Förderung im Rechtschreiben sollte sich, wie auch die Leseförderung, an den Resultaten der Diagnostik orientieren. Von der erreichten Entwicklungsstufe (vgl. Abbildung 14) werden dann systematisch aufgebaut die elementaren Fertigkeiten vermittelt und eingeübt, wie z.B. Phonem-Graphem-Korrespondenz oder Rechtschreibregeln.

Den Kindern, welchen das motorische Schreiben der Buchstaben Mühe bereitet, sollte durch eine entsprechende Förderung in Zusammenarbeit mit der Psychomotoriktherapeutin die Freude am Schreiben erhalten bleiben.

Die sogenannten komorbiden Störungen, die bei Kindern mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten ein erhöhtes Auftreten zeigen, sind oft nicht von den Folgestörungen abzugrenzen. Hyperaktivität und Aufmerksamkeitsstörungen können sich indirekt aufs Lesen und Schreiben auswirken. Deshalb ist es wichtig eine umfassende Förderplanung zu erstellen, die das Kind in seiner Gesamtheit erfasst. Im Einzelfall können zusätzliche psychotherapeutische Massnahmen nötig sein. Studien haben aufgezeigt, dass die Rechtschreibfähigkeit unabhängig von der allgemeinen Intelligenzentwicklung erlernbar ist. Alle Kinder, unabhängig von ihrer Intelligenz, können Probleme im Lesen und Rechtschreiben aufweisen.

7 Konzepte

7.1 Inhaltsanalyse dreier bestehender Rahmenkonzepte zum Umgang mit LRS

Um einen Überblick zu erhalten, welche Vorkehrungen und Massnahmen von einzelnen Schulen im Umgang mit LRS bei Primarschulkindern bereits getroffen werden, wird eine Inhaltsanalyse dreier Rahmenkonzepte durchgeführt. Diese Inhaltsanalyse macht deutlich, dass die einzelnen Schulen bzw. Schulkreise zum Teil recht unterschiedliche Regelungen im Umgang mit von LRS betroffenen Kindern haben. So werden beispielsweise in allen drei Konzepten unterschiedliche Terminologien verwendet (Legasthenie, Dyslexie oder Lese-Rechtschreibstörung). Auch in Bezug auf die Gewährung eines Nachteilsausgleichs gibt es drei unterschiedliche Haltungen. Ausführliche Mindestkompetenzen werden nur im Konzept von Katharina Leemann Ambroz (2007) formuliert und dies auch nur im Förderbereich Schreiben.

Beim Betrachten der Inhaltsanalysen wird so ersichtlich, welche einzelnen Bereiche noch geklärt werden müssen. Besonders die Bereiche Zuständigkeiten und Abläufe sind z.T. gar nicht beschrieben worden.

Nachfolgend werden die wichtigsten Ergebnisse der Inhaltsanalyse in einer Tabelle zusammengefasst und dienen als Grundlage für das zu erstellende Rahmenkonzept in Teil IV.

In der Tabelle 11 werden einige Abkürzungen verwendet:

SPD = Schulpsychologischer Dienst

SHP = Schulische Heilpädagogin oder Schulischer Heilpädagoge

NTA = Nachteilsausgleich

Kiga = Kindergarten

Tabelle 11: Inhaltsanalyse dreier bestehender Rahmenkonzepte

Code	Subcode	Illnau-Effretikon	Leemann	Waidberg
Allgemeines zum Thema LRS	1. Welche Begriffe werden verwendet?	Es werden die Begriffe Legasthenie, Dyslexie und Lese- und Rechtschreibstörung (LRS) verwendet.	Dyslexie gilt als der internationale Begriff. Leemann unterscheidet zwischen didaktogener und zerebraler Dyslexie. Leemann kritisiert das Diskrepanzkriterium, da man seit dem Nachweis von Marx, Schreiber, Weber und Brandenburg wisse, dass Intelligenz beim Schriftspracherwerb nur eine relative Rolle spiele, und alle Kinder von einer entsprechenden Förderung profitierten. Das terminologische Durcheinander wirke sich auf den heutigen Umgang mit Schwierigkeiten im Erwerb des Lesens und Schreibens negativ aus.	Der Begriff LRS wird als „Lese-Rechtschreibstörung“ nach ICD-10 verwendet. Der Begriff „Legasthenie“ wird als veraltet angesehen und „Dyslexie“ als der internationale Begriff verwendet. Bei weniger gravierenden Problemen wird von Lese- Rechtschreibschwächen, bzw. von Lese- Rechtschreibschwierigkeiten gesprochen.
<p>Zusammenfassung:</p> <p>In diesen drei Konzepten zeigt sich das auch in der Fachliteratur vorgefundene „terminologische Durcheinander“ (Leemann).</p> <p>In allen 3 Konzepten findet sich der medizinische Begriff der „diskrepanten LRS“ („Lese- Rechtschreibstörung“, bzw. „zerebrale Dyslexie“ und „Legasthenie“). Einzig Waidberg und Leemann unterscheiden noch eine weitere Form, nämlich die „didaktogene Dyslexie“, bzw. Lese- Rechtschreibschwäche oder Lese- Rechtschreibschwierigkeit („bei weniger gravierenden Problemen“).</p>				

Allgemeines zum Thema LRS	2. Wird der Nachteilsausgleich (NTA) erwähnt? Wenn ja, wie wird er beschrieben?	<p>Ja. Legasthene Schülerinnen brauchen aufgrund ihrer Schwierigkeiten ein Vielfaches an Zeit, um Fragen zu lesen und Informationen aus Texten zu entnehmen.</p> <p>Lernende mit attestierter Legasthenie erhalten deshalb in allen Fächer bei schriftlichen Aufgaben jeglicher Art einen Nachteilsausgleich.</p> <p>Verschiede Möglichkeiten werden aufgezeigt.</p>	<p>Der Nachteilsausgleich sollte grundsätzlich allen Lernenden mit Schwierigkeiten beim Lesen- und Schreibenlernen zur Verfügung stehen. Er ist dem Reduzieren von Lernzielen eindeutig vorzuziehen, auch bei Kindern ohne ausgewiesene Diskrepanz. Der NTA sollte zwingend mit spezifischen Fördermassnahmen verbunden werden.</p>	<p>Ja, der Nachteilsausgleich wird erwähnt.</p> <p>Es wird aus der Wegleitung des Zürcher Volksschulamtes zitiert.</p>
<p>Zusammenfassung:</p> <p>Alle drei Konzepte sehen vor, dass der Nachteilsausgleich aktuell nur bei einer attestierten Legasthenie gewährt (Attest vom SPD) wird. Dies erfordert also, dass das Diskrepanzkriterium erfüllt ist und somit ein Intelligenztest durchgeführt wird. Das Gewähren der Erleichterungen wird vom Fachteam (SPD, SHP, Logopädie, LP usw.) beschlossen und umgesetzt. Eine genaue Förderplanung sollte daran geknüpft sein. Frau Leemann kritisiert dieses Vorgehen und fordert, dass der Nachteilsausgleich allen Lernenden zur Verfügung stehen sollte (auch denen ohne ausgewiesene Diskrepanz).</p>				
Allgemeines zum Thema LRS	3. Welche Massstäbe gelten für die Leistungsbeurteilung?	<p>Grundsätzlich unterliegen Schüler mit Legasthenie den allgemeinen Massstäben der Leistungsbewertung.</p> <p>Dennoch ist es möglich, mehr mündliche Leistungsnachweise zu fordern.</p>	<p>Wird hier nicht erwähnt.</p>	<p>Die Leistungen im Hörverstehen und Sprechen werden im Fach Deutsch durch LRS nicht tangiert und werden normal beurteilt.</p> <p>Beim Schreiben (im Fach Deutsch) sind die sprachformalen Kriterien hinter die inhaltlichen Beurteilungskriterien zu stellen.</p>

				<p>Auch sollte es möglich sein, eine Arbeit am PC mit einem Rechtschreibprogramm zu schreiben.</p> <p>In allen anderen Fächern sollen nur die Lernziele des jeweiligen Fachs, nicht nochmals Lese- und Schreibfähigkeiten überprüft werden. Dazu braucht es individuelle Anpassungen in der Prüfungsform (nicht Norm): z.B. mündliche Überprüfung, Vorlesen der Aufgaben, Gewährung von mehr Zeit und zur Verfügung stellen eines PCs. Individuelle Lernziele können angebracht sein, wenn die Stufen und Klassenziele nicht mehr erreicht werden können.</p>
--	--	--	--	---

Zusammenfassung:

Kinder mit LRS müssen sich an den gleichen Lernzielen messen wie die anderen. Es ist aber darauf zu achten, dass ihnen im Lesen und Schreiben Erleichterungen zur Verfügung stehen, die darauf abzielen z.B. mehr mündliche Leistungsnachweise zu erbringen oder Prüfungen mehr nach inhaltlichen als nach sprachformalen Kriterien zu beurteilen. In den anderen Fächern ist darauf zu achten, dass nur die Lernziele des jeweiligen Fachs, nicht nochmals Lese- und Schreibkompetenzen überprüft werden. Die SHPs sollten hier die Lehrpersonen beratend unterstützen. Individuelle Lernziele können angebracht sein, sollten aber erst als letzte Möglichkeit in Betracht gezogen werden. Das Konzept des Schulkreises Waidberg empfiehlt hier die Wegleitung des Zürcher Volksschulamtes, die für Lernende mit diagnostizierter LRS (mit Diskrepanz) in allen Fächern ein Nachteilsausgleich ermöglicht und die entsprechenden Erleichterungen für die Lernenden genau beschreibt.

Allgemeines zum Thema LRS	4. Werden Mindestkompetenzen formuliert?	Nein.	Ja, aber nur für das Rechtschreiben: Kindergarten bis 3. Klasse: explizites	Offen wird formuliert, dass bis Ende 1. Klasse Mindestkompetenzen im zusammenlautenden Lesen und bis Mitte
----------------------------------	---	-------	---	--

			phonologisches Wissen (Phonem-Graphem-Korrespondenzen). Hilfe beim lauttreuen Schreiben: die Kinder steuern sich bewusst durch Koartikulieren beim Aufschreiben lauttreuer Diktate und beim Verfassen eigener Texte. So können bereits 50% der deutschen Wörter richtig geschrieben werden	oder Ende der 2. Klasse Mindestkompetenzen im lautgetreuen Schreiben erreicht werden sollten.
--	--	--	--	--

Zusammenfassung:

K. Leemann formuliert Mindestkompetenzen für den Förderbereich Schreiben. Es bleibt aber offen, welche Basiskompetenzen im Lesen und Schreiben am Ende der ersten, zweiten und dritten Klasse genau erworben sein sollten.

Zuständigkeit	5. Wer stellt die Diagnose?	Schulpsychologischer Dienst Illnau-Effretikon oder eine von ihm anerkannte Fachstelle.	Schulische Heilpädagoginnen	In weniger gravierenden Fällen sollen die SHP oder die Logopädin von der Klassenlehrperson beigezogen werden. Bei sehr auffälligen Kindern sowie bei Unsicherheit und Uneinigkeit kann die Schulpsychologie oder die Fachstelle Logopädie beigezogen werden.
----------------------	------------------------------------	--	-----------------------------	--

Zusammenfassung:

Die Frage, wer die Diagnose LRS stellen sollte, beantworten alle drei Konzepte unterschiedlich: der Schulpsychologische Dienst, die Schulischen Heilpädagoginnen oder die Logopäden (in schwerwiegenden Fällen).

Zuständigkeit	6. Wer initiiert den Nachteilsausgleich?	Das Fachteam entscheidet über die Gewährung der Erleichterung.	Wird nicht explizit erwähnt.	Nicht klar formuliert; alle beteiligten Lehrpersonen.
----------------------	---	--	------------------------------	---

Zusammenfassung:

Was die Gewährung eines Nachteilsausgleichs betrifft, so herrscht eher eine einheitliche Ansicht vor. Es sollten sich alle involvierten Personen um den Nachteilsausgleich kümmern.

Zuständigkeit**7. Wer erstellt die Förderplanung?**

Wird nicht erwähnt.

Die Heilpädagogin plant aufgrund förderdiagnostischer Abklärungen individualisierende Interventionen im Kleingruppenunterricht und führt sie durch (primäre Prävention, vgl. Keiser, 2013, in Leemann 2014b).

Nicht erwähnt.

Zusammenfassung:

Schulische Heilpädagogen sollten nach dem Konzept von K. Leemann die Förderplanung erstellen und die Förderung im Kleingruppenunterricht durchführen.

Zuständigkeit**8. Wer ist verantwortlich für die Umsetzung der Förderung?**

Wird nicht erwähnt.

Heilpädagoge und Logopädie: „ die Logopädin ist zwar weiterhin hauptsächlich für die Schulung der gesprochenen Sprache zuständig. Sie bekommt jedoch immer häufiger auch Therapieaufträge im schriftlichen Bereich, denn sie ist zurzeit die einzige Fachperson, die Einzelstunden anbieten kann (Leemann, 2014d)

Nicht ganz eindeutig; früher Einbezug SHP und Logopädin ermöglicht es, dass die Förderdiagnostik im Rahmen der schulhausinternen Ressourcen umgesetzt wird.

Zusammenfassung:

Die Schulischen Heilpädagoginnen und die Logopäden sind für die Umsetzung der Förderung zuständig.

Abläufe	9. Werden die notwendigen Schritte in einem Diagramm aufgezeigt?	Nein.	Nein.	Nein.
Zusammenfassung: In keinem der 3 Konzepte werden die Abläufe in einem Diagramm aufgezeigt.				
Empfohlene Umsetzung in der Schule	10. Werden diagnostische Instrumente empfohlen? Wenn ja, welche?	Nein.	Ja. Gute Tabelle der empfohlenen diagnostischen Instrumente im Anhang 2.	Zum Schreiben wird die Hamburger Schreibprobe empfohlen.
Zusammenfassung: K. Leemann gibt detaillierte Hinweise, wann welche diagnostischen Instrumente eingesetzt werden sollten. Sie berücksichtigt aber hauptsächlich die phonologische Lautverarbeitung und das Rechtschreiben. Wie die Lesekompetenzen erhoben werden können, wird nicht beschrieben.				
Empfohlene Umsetzung in der Schule	11. Werden Förderinstrumente empfohlen? Wenn ja, welche?	Nein.	Ja. Gute Tabelle der empfohlenen Förderinstrumente im Anhang 2.	Nein.
Zusammenfassung: Auch im Bereich Förderinstrumente ist Katharina Leemann die einzige, die konkrete Empfehlungen abgibt. Förderempfehlungen im Bereich Lesen müssten ergänzt werden.				
Ergänzungen	12. Was ist zusätzlich aufgefallen?	Es werden detaillierte Möglichkeiten zur Umsetzung des Nachteilsausgleichs aufgezeigt.		Es gibt Empfehlungen für den Klassenunterricht, eine ausführliche Link-Liste und Stichwörter im Anhang.

Zusammenfassung:

- Die Problematik des NTA nimmt in allen 3 Konzepten viel Raum ein, nach wie vor geht man aber von diskrepanter LRS aus. Nur wenn eine diskrepante LRS vorliegt, wird der NTA gewährt.
- Unterschiedliche Haltungen im Bereich Zuständigkeiten und Umsetzung.
- Das Fachwissen der Lehrperson wird z.T. vorausgesetzt (z.B. Schriftspracherwerb wird nicht explizit erklärt).
- Positive Aspekte: Waidberg gibt präventive Hinweise für den Kindergarten und die Primarschule und zudem gute, konkrete Empfehlungen für den Klassenunterricht und eine ausführliche Linkliste. Katharina Leemanns Konzept enthält umfassende Beschreibungen für Diagnostik und Förderung v.a. für den Rechtschreib-Bereich. Effretikon hat schon früh (2010) Richtlinien zum Umgang mit legasthenen Kindern verfasst, die auch die Leistungsbeurteilung differenziert aufgreifen.

Teil III: Empirischer Teil

8 Erste Schritte und Überlegungen

In diesem Kapitel werden die ersten Schritte und Überlegungen dieser Masterarbeit aufgezeigt. Die Teamarbeit, die erste Fragestellung und die Bestimmung des Ausgangsmaterials werden dargelegt und die Phasen in einer Übersicht veranschaulicht.

8.1 Teamarbeit

Von Anfang an war klar, dass die vorliegende Masterarbeit im Team geleistet werden soll. Das Grundstudium zeigte auf, dass die drei Autorinnen bereit sein würden für eine gemeinsame Masterarbeit. Durch die ähnliche Arbeits- und Familiensituation schien eine Zusammenarbeit folgerichtig. Nichtsdestotrotz galt es Vorabklärungen zu treffen, um Klippen einfacher zu meistern. Ein sorgfältiges Abwägen der Vor- und Nachteile zeigen hier die Reflexionsfähigkeit der Autorinnen auf (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 146):

Tabelle 12: Vorteile und Nachteile der Teamarbeit

Vorteile	Nachteile
emotionale Unterstützung	Ausgewogenheit der Arbeitsteilung
soziale Einbindung	viele Absprachen
Aufteilung der Arbeit	Schreibstil
unterschiedliche Stärken	verschiedene Arbeitsweisen
fachlicher Austausch	Rivalität
sorgfältige und verbindliche Planung	
vertieftes Verständnis der Thematik	

Auch wenn viele Absprachen notwendig waren, überwogen die positiven Aspekte der Zusammenarbeit. Besonders die intensive inhaltliche Auseinandersetzung führte zu einem grösseren Verständnis und einer tieferen Durchdringung der Thematik.

8.2 Erste Fragestellung

Nach der ersten Auseinandersetzung mit der Thematik der Sprachförderung standen für diese Masterarbeit folgende Fragen am Anfang:

- Wie können die Grenzen der Sprache für Kinder mit entsprechendem Förderbedarf erweitert werden?

- Welche heilpädagogischen Erkenntnisse und Empfehlungen für Förderansätze lassen sich aus aktuellen Studien zur Sprachförderung ableiten?

Mit diesen beiden Fragen wurde die Skizze für diese Masterarbeit an die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich eingereicht.

In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie die Annäherung an die Forschungsfrage gelang und die relevanten Unterfragen erarbeitet wurden.

8.3 Bestimmung des Ausgangsmaterial

Am Anfang stand die Suche nach der relevanten Fachliteratur. Ausgehend von einem Vorlesungsskript von Anke Sodogé (2013) mit dem Titel „Lese- und Rechtschreibstörungen“ wurde die Literatursuche nach dem Schneeballprinzip gestartet. Die Schlüsselbeiträge (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 30) wurden in Klicpera et al. (2013) und Herné und Löffler (2014) gefunden. Darauf aufbauend fanden sich weitere Standardwerke wie Schulte-Körne (2009), Marx (2007) und Mayer (2013a).

Untenstehend ist die Literatur aufgelistet, die aus Büchern und aktuellen Artikeln aus Fachzeitschriften besteht, ebenso die drei ausgewählten Konzepte zum Umgang mit LRS aus dem Kanton Zürich. Nach folgenden drei Kriterien wurden die Konzepte ausgewählt:

- bereits vorhanden an unserer Schule (Stadt Illnau-Effretikon)
- im Studium an der HfH angetroffen und als gut empfunden (Rahmenkonzept von Katharina Leemann)
- durch Empfehlungen von Fachleuten (Schulpsychologen) entdeckt (Waidberg)

Tabelle 13: Ausgangsmaterial Fachliteratur

Titel	Autor/Autorin Erscheinungsjahr
Legasthenie – LRS	Klicpera, C., Schabmann, A. & Gasteiger-Klicpera, B. (2013)
LRS: Schwierigkeiten erkennen – Fähigkeiten fördern. Ein Praxishandbuch für Lehrende der Klassen 1-6.	Herné, L. & Löffler, C. (2014)
Ratgeber Legasthenie. Frühzeitig erkennen. Richtig reagieren.	Schulte-Körne, G. (2009)
Lese- und Rechtschreiberwerb	Marx, P. (2007)
Gezielte Förderung bei Lese- und	Mayer, A. (2013a)

Rechtschreibstörungen.	
Lese- und Rechtschreibstörungen	Schleider, K. (2009)
Artikel: Was ist eine Dyslexie?	Leemann, K. (2014d)
Artikel: Rechtschreibunterricht in der integrierten Schule.	Leemann, K. (2014b)
Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können	Brunsting, M. (2011)
Legasthenie. Ein Leitfaden für die Praxis.	Warnke, A. (2002)
Praxisbuch LRS – Hürden beim Schriftspracherwerb erkennen – vermeiden – überwinden.	Naegele, I. (2014)
Artikel: Förderung ist Detektivarbeit.	Sodogé, A. (2010)

Tabelle 14: Ausgangsmaterial Konzepte

Titel	Autor/ Autorin Erscheinungsjahr
Richtlinien zum Umgang mit legasthenen Kindern	Stadt Illnau-Effretikon, Schulpflege (2010)
Rechtschreibkompetenz	Leemann Ambroz, K. (2007)
Leitfaden zum Umgang mit Lese- und Rechtschreibstörungen (LRS)	Stadt Zürich, Kreisschulpflege Waidberg (2012)

8.4 Überarbeitete Fragestellung

Nach der Bestimmung des Ausgangsmaterials konkretisierte sich die Hauptfrage immer mehr. Die aus dem Literaturstudium abgeleitete Frage besteht nur noch aus Schlüsselbegriffen aus dem Theorieteil. Sie endet mit einem Fragezeichen (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 111).

Wie kann der Umgang der Schulischen Heilpädagogik mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten in der Unterstufe wirksam gestaltet werden?

Unterfragen:

- Welche Theorien und Begriffe ranken sich um LRS?
- Welche Rahmenkonzepte gibt es zum Thema LRS an der eigenen Schule? Welche im Kanton Zürich?
- Welche diagnostischen Verfahren sind geeignet für eine LRS-Erfassung in der Unterstufe?
- Welche Kriterien muss eine LRS-Förderung erfüllen, um wirksam zu sein?
- Wie sind die Zuständigkeiten in der Diagnose und Förderung verteilt (SHP-Logopäden-Schulpsychologen)?
- Welche zusätzlichen Herausforderungen müssen bei der Förderung von Kindern mit LRS beachtet werden (Sekundärproblematik)?

8.5 Die einzelnen Phasen in der Übersicht

In der folgenden Abbildung sind die Arbeitsphasen dargestellt, nach denen die Autorinnen dieser Masterarbeit vorgegangen sind.

Abbildung 16: Die einzelnen Phasen im Überblick

9 Forschungsmethode

Die im Folgenden beschriebene Forschungsmethode soll für die Klärung der Forschungsfrage eingesetzt werden. Nach einer allgemeinen Einführung in die qualitative Inhaltsanalyse werden die einzelnen Phasen der Forschungsmethode dargestellt und jeweils in Bezug zum konkreten Vorgehen gesetzt.

9.1 Methodenwahl

Für diese Masterarbeit eignet sich das qualitative Denken und Forschen am besten. Nach Mayring (2002) gibt es fünf Grundsätze (Postulate) des qualitativen Denkens, die hier geschildert werden. Für die Autorinnen dieser Masterarbeit sind diese Postulate ausschlaggebend für die Wahl eines qualitativen Verfahrens. (1) Die *Subjektbezogenheit*, welche mit einer passenden Forschungsfrage direkt die Menschen, die Subjekte, im Fokus hat. Weiter beschreibt Mayring (2) die genaue und umfassende *Deskription* (Beschreibung) des Forschungsgegenstands, welche am Anfang steht. Im nächsten Postulat weist Mayring auf (3) die hermeneutische Komponente dieser Forschung hin. Jeder Untersuchungsgegenstand wird auch durch *Interpretation* erschlossen, die subjektiv gefärbt sein kann. Nachvollziehbar ist das Postulat der *alltäglichen Umgebung* (4), welches den Forschungsgegenstand möglichst im natürlichen Umfeld untersuchen will. Zuletzt das Postulat der *Verallgemeinerbarkeit* (5), mit dem Mayring (2002) meint, dass Ergebnisse immer auf einen spezifischen Fall begründet werden müssen und immer geklärt werden sollte, für welche anderen Fälle sie ebenfalls gelten (vgl. Mayring, 2002, S. 19-24).

Für die vorliegende Masterarbeit ist folgende Aussage von Mayring (2002) sehr treffend: „Forschung ist danach immer als Prozess der Auseinandersetzung mit dem Gegenstand, als *Forscher-Gegenstands-Interaktion* aufzufassen“ (vgl. S. 25). Immer wieder wird nach diesem Grundsatz die qualitative Denkweise beim Verfassen dieser Masterarbeit geschult und besonders sorgfältig beim Auswerten der Ergebnisse in Teil IV berücksichtigt.

Für eine fundierte Beantwortung der Fragestellung (vgl. Kap. 8.4) ist eine angemessene Auswertung des Datenmaterials angezeigt. Die qualitative Inhaltsanalyse wird als Verfahren verwendet, weil sie besonders breit einsetzbar ist. Ebenfalls können komplexe Themenbereiche erfasst und neue Sichtweisen einbezogen werden (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 274). Das umfangreiche Textmaterial kann somit gebündelt und strukturiert werden und diejenigen Informationen herausgefiltert werden, die für die Fragestellung von Bedeutung sind (vgl. Mayring, 2002).

In einem weiteren Schritt wird durch die Triangulation der Forschungsgegenstand mehrperspektivisch betrachtet. Immer mit dem Ziel das zentrale Thema umfassender und vollständiger zu verstehen (vgl. Schirmer, 2009, S. 100).

9.2 Die qualitative Inhaltsanalyse

Das Ziel der qualitativen Inhaltsanalyse ist es, eine systematische und intersubjektiv nachvollziehbare und überprüfbare Textanalysemethode zu entwickeln. Diese soll trotz der Interpretationsbedürftigkeit

und Bedeutungsfülle des sprachlichen Materials wissenschaftlichen Ansprüchen gerecht werden. Um der Komplexität des gesamten Datenmaterials zu entsprechen, muss sehr sorgfältig gearbeitet werden.

Qualitative Forschungsmethoden wie die qualitative Inhaltsanalyse eignen sich hierzu, da sie verschiedene Sichtweisen zulassen und auch das Kontextwissen des Forscherteams miteinbindet.

Roos und Leutwyler (2011) schreiben: „Qualitative Verfahren der Datenauswertung arbeiten deshalb mit nicht-standardisierten Daten und versuchen, diese auszulegen, zu ordnen, zu systematisieren und zu interpretieren“ (vgl. S. 274).

Folgende fünf Phasen gehören nach Roos und Leutwyler (2011) zu einer qualitativen Inhaltsanalyse: (a) Datenmaterial sichten, auswählen und vorbereiten, (b) Kategorien entwickeln – ein Suchraster vorbereiten, (c) Codieren – Ordnung in die Vielfalt der Informationen bringen, (d) Analysieren – geordnete Informationen auswerten, (e) Darstellung der Analyse (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 276).

Abbildung 17: Ablauf qualitative Inhaltsanalyse (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 276)

9.2.1 Die qualitative Inhaltsanalyse dieser Masterarbeit

In dieser Masterarbeit werden die begründete Literatur und Konzepte zur Beantwortung unserer Fragestellung qualitativ analysiert. Jede Phase des Ablaufs in dieser Arbeit wird im Folgenden erläutert. Mayring (2002) definiert die qualitative Inhaltsanalyse so: „Qualitative Inhaltsanalyse will Texte systematisch analysieren, indem sie das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material

entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet“ (vgl. S. 114). Mayrings Definition leuchtet ein und erklärt das Vorgehen bei dieser Masterarbeit plausibel.

a) Sichtung, Auswahl und Vorbereitung des Datenmaterials

In einem ersten Schritt gilt es einen Überblick über das Datenmaterial zu gewinnen. Es werden Quellen gesichtet, ausgewählt und vorbereitet. Aktuelle Literatur zum Thema LRS wird nach dem Schneeballprinzip gewählt: Bücher, Skripte, Aufsätze aus wissenschaftlichen Zeitschriften und Konzepte. Damit der aktuelle Forschungsstand aufgezeigt werden kann und die Grundlagen für die Beantwortung der Fragestellung gesetzt sind.

b) Entwicklung des Kategoriensystems

Das Datenmaterial wird mit Hilfe eines Kategoriensystems durchkämmt. Dabei steht nicht die ganzheitliche Erfassung des Themas im Vordergrund, sondern ein spezifisches, kategorienabhängiges Auswählen von Textstellen. Die Kategorien zeigen das Erkenntnisinteresse auf, das an das gewählte Material getragen wird. Dies alles steht wiederum in Abhängigkeit zur Hauptfrage und den Unterfragen. Diese Kategorien bilden das Suchraster, mit welchem die ausgewählte Literatur durchsucht wird (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S.278-279).

Roos und Leutwyler (2011) beschreiben für die Entwicklung der einzelnen Kategorien eine Kombination aus deduktivem und induktivem Vorgehen. Dies wird bei der vorliegenden Masterarbeit ebenfalls angewendet. „Aufgrund (theoretischer) Vorüberlegungen werden erste Kategorien deduktiv entwickelt, die im Laufe der Analyse jedoch kontinuierlich induktiv verfeinert und angereichert werden“ (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 278). Aus dem ersten Sichten der Inhaltsverzeichnisse der Ausgangsliteratur und dem Praxishintergrund der Autorinnen werden die Kategoriensysteme erarbeitet.

Damit die einzelnen Unterkategorien präzise sind, wurden zum Kategoriensystem der Literatur zusätzlich Codierregeln und Ankerbeispiele definiert. Ankerbeispiele sind konkrete Textstellen, die beispielhaft die Kategorie beschreiben. Codierregeln helfen dabei, Textstellen eindeutig zuzuordnen (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S.279).

Exemplarisch für das ausgearbeitete Kategoriensystem wird hier in Tabelle 15 ein Ausschnitt gezeigt, das vollständige Kategoriensystem ist im Anhang 4 einzusehen. Für die ausgewählten Konzepte wird das benutzte Kategoriensystem in Tabelle 16 gezeigt.

Tabelle 15: Ausschnitt aus dem Kategoriensystem für die inhaltsanalytische Untersuchung der Literatur

Kategorie		Unterkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
2				
Schriftsprach- erwerb	2.1 <i>Definition</i>		Aussagen, die die Begrifflichkeit "SSE" erklären	"Der Begriff Schriftsprache ist ein moderner Begriff... der die drei Lernfelder ...Lesen, Schreiben und Rechtschreiben subsumiert" (Günther, 2007, S. 12).

	2.2 <i>Modell</i>	2.2.1 Lesen	Modelle, die den Leseprozess theoretisch erklären	“Zwei-Wege-Modell von Coltheart (1978) ist sehr tragfähig in der Praxis, es kennt zwei Wege zum Worterkennen...”(Günther, 2007, S. 25).	
		2.2.2 Schreiben/ Rechtschreiben	Aussagen über Modelle, die den Schreib-/Rechtschreibprozess theoretisch erklären	Frith (1986) beschreibt in ihrem Sechsstufenmodell das Lesen- und Schreibenlernen. (vgl. Frith, 1986; Herné & Löffler, 2014, S. 14 ff)	
3 LRS	3.1 <i>Erscheinungsformen</i>		Aussagen zu Formen von LRS, die sich nach heutigem Stand unterscheiden lassen	“Viele bleiben allerdings in der Lesegeschwindigkeit deutlich zurück” (Klicpera et al., 2013, S. 160).	
		3.2 <i>Ursachen</i>		Aussagen, welche Ursachen von LRS nach heutigem Stand kennzeichnen	“Als sehr wahrscheinlich gilt ..., dass bei der Entstehung von LRS auch genetische Faktoren im Spiel sind” (Herné & Löffler, 2014, S. 67).
		3.3 <i>Komorbidität</i>		Aussagen, die komorbide Störungen zu LRS nach heutigem Stand kennzeichnen	“Ein Teil der Kinder mit LRS weist auch Probleme in anderen schulischen Lerngegenständen auf. ...die Kombination mit umschriebenen Rechenschwierigkeiten...” (vgl. Klicpera et al., 2013, S. 135).

Tabelle 16: Kategoriensystem für die inhaltsanalytische Untersuchung der Konzepte

Kategorie	Unterkategorie
Allgemeines zum Thema LRS	Welche Begriffe werden verwendet?
	Wird der Nachteilsausgleich erwähnt? Wenn ja, wie wird er beschrieben?
	Welche Massstäbe gelten für die Leistungsbeurteilung?

	Werden Mindestkompetenzen formuliert?
Zuständigkeiten	Wer stellt die Diagnose?
	Wer initiiert den Nachteilsausgleich?
	Wer erstellt die Förderplanung?
	Wer ist verantwortlich für die Umsetzung der Förderung?
Abläufe	Werden die notwendigen Schritte in einem Diagramm aufgezeigt?
Empfohlene Umsetzung in der Schule	Werden diagnostische Instrumente empfohlen? Wenn ja, welche?
	Werden Förderinstrumente empfohlen? Wenn ja, welche?

c) Ordnen der Informationen in Form des Codierens

Mit dem Kategoriensystem (Tabelle 15, 16 & Anhang 4, 5) im Hinterkopf wird das Material bearbeitet. Die inhaltstragenden Textstellen werden mittels farbigen Post-its den Codes zugeordnet. Dieses Zuordnen wird Codieren genannt. Die Codebezeichnung ist ein Satz oder ein Abschnitt, der aus dem Datenmaterial (gewählte Literatur, Konzepte) stammt. Werden inhaltlich neue Textstellen auffindig gemacht, die ebenfalls zur Beantwortung der Forschungsfrage wichtig sind, werden neue Kategorien gebildet (induktives Vorgehen) (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S.279-280). Bei einer Veränderung des Kategoriensystems versteht es sich von selbst, dass das bereits codierte Material erneut durchgegangen werden muss. Am Ende werden alle Textstellen den Kategorien zugeordnet sein. Mit dem Codieren erhält das Datenmaterial eine neue Informationsbasis. Diese neue Informationsbasis kommt aus dem anfänglichen Datenmaterial, wird aber anhand des Kategoriensystems durchleuchtet und darauf reduziert, die Forschungsfrage zu beantworten. Die Wissenschaftlichkeit dieser Masterarbeit wurde mit der gegenseitigen Überprüfung der Codierungen berücksichtigt. Beispielsweise wurden die Kategorien der Konzepte nebeneinandergelegt und in der Gruppe überprüft (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S.281).

d) Analyse der geordneten Informationen

Mit Hilfe des Kategoriensystems wird das Datenmaterial durchkämmt und strukturiert. Ziel dieser Analyse ist eine Reduktion des Materials, aber so, dass die zentralen Inhalte erhalten bleiben. Gleiche oder ähnliche Informationen werden in der vorliegenden Arbeit im Analyseverfahren zusammengefasst und im Theorieteil dargestellt (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S.282). Mayring (2002)

schreibt dazu, dass die zusammenfassende Inhaltsanalyse grosse Datenmengen auf eine praktische Grösse reduziert; sie kommt vor allem dann zum Zug, wenn die inhaltlich-thematische Seite des Materials im Vordergrund steht (vgl. Mayring, 2002, S. 97). In der vorliegenden Masterarbeit werden die Zusammenfassungen pro Kapitel geschrieben, im Team besprochen und in den passenden Kontext gestellt. Die Zusammenfassungen aus dem Theorieteil (vgl. Teil II) sind das abschliessende Ergebnis dieses Analyseverfahrens.

Für die Bearbeitung der drei gewählten Konzepte wird das Verfahren der Strukturierung verwendet. Strukturierende Inhaltsanalyse ist nach Mayring (2002) und Roos und Leutwyler (2011) ein Durchkämmen des Materials mit festgelegten Ordnungskriterien. In der vorliegenden Masterarbeit sind die Ordnungskriterien gleichzeitig die Fragen (vgl. Tabelle 16), nach denen die drei Konzepte durchsucht und geordnet wurden.

e) Darstellung der Analyse

Die Darstellung der Analyse erfolgt im Teil IV dieser Masterarbeit, dieser Teil stellt die Ergebnisse dieser Masterarbeit vor. Die codierten Aussagen werden in Zusammenfassungen verdichtet und als Bericht dargestellt. Besondere Vorsicht ist beim Verfassen dieses Berichts geboten: es werden keine Verallgemeinerungen formuliert, sondern Erkenntnisse aus dem konkreten Kontext gezogen (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 283).

Im Teil IV wird das eigene Konzept als strukturiertes Produkt gezeigt, das sich an das Kategoriensystem hält. Es ist eine erste Skizze, die eine Übersicht über mögliche Formen des Umgangs im Spezifischen und Anpassungen für Primarschulkinder mit LRS im Allgemeinen liefert. Das skizzierte Rahmenkonzept ist somit eine Umsetzungshilfe für die Schulen und Lehrpersonen. Um die Arbeit abzurunden, werden die Forschungsfrage und die Unterfragen beantwortet.

9.3 Die Triangulation

Schirmer (2009) definiert wie folgt: „Triangulation meint – allgemein gesprochen – die Betrachtung eines „Punktes“ aus mehreren Perspektiven mit dem Ziel, diesen Punkt umfassender oder vollständiger zu verstehen, sozusagen ein kompletteres Bild zu entwerfen; damit sollen gleichzeitig Verzerrungen oder Fehlblicke vermieden oder relativiert werden, die Resultat einer spezifischen Perspektive sind“ (vgl. S. 100). Altrichter und Posch (2007) schreiben weiter: „Durch den Vergleich der Perspektiven können Unterschiede, Widersprüche und Diskrepanzen entdeckt werden“ (vgl. S. 179). Es geht darum, verschiedene Kontraste auszumachen, die es ermöglichen, den Forschungsgegenstand vertiefter zu betrachten und Sichtweisen einzunehmen, die ein ausgewogenes Bild auf die Materie zulassen.

9.3.1 Die Triangulation in dieser Masterarbeit

Abbildung 18 soll die Triangulation der vorliegenden Masterarbeit darstellen. Einerseits gibt es die Perspektive der Theorie mit der Fachliteratur, andererseits die Sichtweise der Praxis mit Erfahrungshintergrund der Autorinnen als Schulische Heilpädagoginnen und daneben die Konzepte,

die auf der Theorie und der Praxis basieren. Betrachtet man den Forschungsgegenstand LRS aus diesen drei Perspektiven, ergibt sich ein umfassenderes Bild, die Verzerrung nur einer Sichtweise kann relativiert werden.

Abbildung 18: Triangulation dieser Masterarbeit

10 Kritische Reflexion des Forschungsvorgehens

In diesem Kapitel wird das Forschungsvorgehen reflektiert und anhand der Gütekriterien der qualitativen Forschung beurteilt.

10.1 Gütekriterien

Die Gütekriterien sind aus Mayring (2002) zusammengestellt worden.

1) *Verfahrensdokumentation*: Das Vorgehen bei der Erforschung eines Gegenstands muss unabhängig entwickelt werden, es gibt keine bereits verwendeten Messinstrumente. Die Erläuterung des Gegenstands wird von Anfang an neu erstellt: Vorverständnis, Analyseinstrumente, Durchführung und Auswertung.

2) *Argumentative Interpretationsabsicherung*: Interpretationen, die einen grossen Teil der qualitativen Denkweise ausmachen, können nicht bewiesen werden. Aus diesem Grund müssen sie besonders sorgfältig argumentativ begründet werden, d.h. besonders auch theoriegeleitet abgestützt sein.

3) *Regelgeleitetheit*: Die qualitative Forschung muss sich an ein systematisches Vorgehen halten. Die Analyse wird sorgfältig geplant, das Datenmaterial wird unterteilt. So wird ein Analyseprozess möglich, der ein systematisches Vorgehen erlaubt und brauchbare Ergebnisse liefern kann.

4) *Nähe zum Gegenstand*: Die qualitative Forschung möchte an die Lebenswelt der befragten Subjekte anknüpfen und mögliche Probleme bearbeiten. Abgehobene Fragestellungen, die niemanden interessieren, eignen sich nicht.

5) *Kommunikative Validierung*: In der qualitativen Forschung wird den Beforschten mehr Kompetenz zugestanden. So werden beispielsweise die Ergebnisse aus einem Interview wiederum den Beforschten vorgelegt.

6) *Triangulation*: Mit der Triangulation ist gemeint, dass man für die Ausgangsfrage verschiedene Lösungsmöglichkeiten finden und die Auswertung vergleichen kann. Es wird nie alles deckungsgleich sein, dies ist jedoch als Chance zu sehen, können doch die unterschiedlichen Aussagen Stärken und Schwächen von vielen Sichtweisen aufzeigen.

(vgl. Mayring, 2002, S. 144-148)

In der folgenden Tabelle 17 werden die Gütekriterien für die vorliegende Masterarbeit geprüft.

Tabelle 17: Überprüfung der Gütekriterien

Verfahrensdokumentation	Das Vorverständnis, die Analyseinstrumente, die Durchführung und die Auswertung wurden für diese Masterarbeit neu zusammengestellt. Als Analyseinstrumente wurden zwei neue, passgenaue Kategoriensysteme kreiert. Die Ergebnissicherung erfolgt in Tabellenform und beinhaltet die Skizze eines Konzeptes. Diese Darstellung garantiert eine gute Übersicht.
Argumentative Interpretationsabsicherung	Jeweils in den Zusammenfassungen fliessen Interpretationen ein, die theoriegeleitet verfasst wurden. Beim heilpädagogischen Fokus wurden Deutungen vorgenommen,

	um zu zeigen inwiefern die theoretischen Erkenntnis für die Praxis relevant sind. Die verschiedenen Perspektiven (Praxis, Theorie) verhindern einseitige Interpretationen. Alternativdeutung sind immer auch einbezogen worden.
Regelgeleitetheit	Die vorliegende Masterarbeit beinhaltet ein systematisches Vorgehen nach dem Ablauf von Mayring (2002) sowie Roos und Leutwyler, 2011 für eine qualitative Inhaltsanalyse. Ein wichtiger Bestandteil ist das Erstellen eines Kategoriensystems, mit welchem das umfangreiche Datenmaterial durchkämmt wurde. Dieses Analyseverfahren ermöglicht anhand der Forschungsfragen eine Verdichtung und Ableitung von praxisrelevanten Ergebnissen.
Nähe zum Gegenstand	Das Interesse am Gegenstand LRS kam aus der Alltagswelt der Autorinnen und entspricht einem echten Forschungsbedürfnis. Die Umsetzbarkeit der theoretischen Konstrukte ist Motivator für die Analyse und für die Erstellung eines handlungsleitenden Konzepts für die eigene Schule.
Kommunikative Validierung	<p>Es bestand ein reger Austausch mit Fachleuten, einerseits mit dem Besuch von Symposien (Fachtagung Dyslexie am 20.6.2015 und Fortbildung SPD Stadt Zürich am 17.9.2015) und andererseits im Einzelkontakt.</p> <p>Während dem Schreiben wurden die Autorinnen von den Fachleuten in der eingeschlagenen Richtung bestärkt und der Aktualität des Forschungsgegenstands aufgezeigt.</p> <p>Besonders betonen möchten die Autorinnen den wertvollen Austausch mit Katharina Leemann (Expertin Rechtschreibkompetenz, Konzept) und Lorenz Lunin (Schulpsychologe und Mitverfasser des Konzepts Waidberg) und Renate Baumgartner (Schulpsychologin). Des weiteren fanden Gespräche mit Logopädinnen in den Schulen Effretikon und Schwamendingen statt. Diese Kontakte sind vielversprechend für die Zukunft, legen sie doch eine weitere sinnvolle Zusammenarbeit am gemeinsamen Gegenstand LRS nahe.</p>
Triangulation	Das Gegenüberstellen verschiedener Perspektiven und Datenquellen (Theorie, Praxis, Theorie & Praxis) ermöglichten es für die Fragestellung unterschiedliche Ansätze zu integrieren. Ganzheitliche Sichtweisen wurden angestrebt, die auch praxistauglich sein würden. Das Ergebnis ist im Teil IV in Form des Konzeptes dargestellt.

10.2 Stolpersteine

Die Gefahr bestand durchaus, dass die vorliegende Masterarbeit zu theorielastig wird und den angestrebten Praxisbezug nicht herzustellen vermag. Dies wurde in der Dreiergruppe immer wieder besprochen und überprüft. Es war den Autorinnen dieser Masterarbeit wichtig, dass die heilpädagogische Perspektive eine prominente Position einnimmt und die anfänglichen Forschungsfragen verfolgt würden. Sind sie doch aus einem echten Forschungsbedürfnis heraus entstanden.

Eine weitere Herausforderung war die Gruppenarbeit zu meistern. Das aufeinander Beziehen der Inhalte über die gesamte Masterarbeit hinweg, verlangte viele Absprachen und gegenseitiges Überprüfen. Die Arbeit mit einem Kategoriensystem hat zur Folge, dass Literatur auf gleiche Textstellen durchforstet wird. Dies führt unter Umständen zu wiederholtem Auftreten ähnlicher Aussagen. Hier verhinderte der heilpädagogische Fokus und der Austausch in der Dreiergruppe, dass für unsere Forschungsfragen nicht relevante Inhalte Eingang in die Masterarbeit finden.

Nicht zuletzt war die Zusammenstellung der ganzen Arbeit am Computer eine grosse Aufgabe, die eine präzise Teamarbeit verlangte.

Teil IV: Ergebnisse

In diesem Kapitel wird ein eigenes Konzept skizziert, das auf den Erkenntnissen der Analysen aus dem Theorieteil (Teil II) und den ausgewählten Konzepten basiert.

11 Skizziertes Rahmenkonzept

Nachfolgend werden wichtige Ergebnisse der Inhaltsanalyse in einer Tabelle zusammengefasst und dargestellt.

Folgende Abkürzungen werden neu verwendet:

SuS = Schülerinnen und Schüler

DaZ = Deutsch als Zweitsprache

Tabelle 18: Skizze des Rahmenkonzeptes

Allgemeines zum Thema LRS
1. Zentrale Begriffe
<p>Was die Begriffe zum Thema LRS angeht, so erscheint es wichtig, dem „terminologischen Durcheinander“ (Leemann, 2014a) entgegenzuwirken, indem die verwendeten Begriffe zunächst klar definiert werden.</p> <p>Es ist angezeigt in dieser Konzeptskizze zwei Begriffe für zwei unterschiedliche Gruppen von LRS-Betroffenen verwendet: der v.a. in der Medizin verwendete Begriff der diskrepanten LRS (= Legasthenie, nach ICD-10, oder Lese-Rechtschreibstörung; bei hoher bis mittlerer intellektueller Leistungsfähigkeit) und allgemeine oder unspezifische LRS (Marx, Klicpera, Valtin, Scheerer-Neumann). Valtin und Scheerer-Neumann weisen darauf hin, dass Lese-Rechtschreibschwierigkeiten dem weitaus negativer belegten Begriff Lese-Rechtschreib-Schwächen vorzuziehen sind. Schwierigkeiten erscheinen förderbarer als Schwächen. Es gilt in der Fachwelt als nachgewiesen, dass die Intelligenz beim Schriftspracherwerb nur eine relative Rolle spielt und alle Kinder von einer guten LRS-Förderung profitieren können (v.a. Marx 2007). Für eine heilpädagogische Förderung ist es wichtig zu wissen, dass es für Lernende mit einer diskrepanten oder einer allgemeinen LRS keine Unterschiede in den Ursachen, im Erscheinungsbild und im Verlauf der Förderung gibt (Marx, 2007). Aus</p>

heilpädagogischer Sicht ist es entscheidend alle Kinder mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten zu fördern, auch diejenigen, die dem strengen Diskrepanzkriterium nicht entsprechen.

Es erscheint daher angebracht, in einem heilpädagogischen Konzept nur noch den Begriff, Lese- Rechtschreibschwierigkeiten zu verwenden.

Damit alle relevanten Fachbegriffe klar werden, sollte ein Konzept die folgenden Begriffe beinhalten und definieren:

Entwicklungs-Modell zum Schriftspracherwerb, Beschreibung der Phasen, spezifische Vorläuferfertigkeiten sowie komorbide Störungen

2. Wird der Nachteilsausgleich erwähnt? Wenn ja, wie wird er beschrieben?

Der Nachteilsausgleich (NTA) wird in der Praxis häufig nur dann gewährt, wenn das Diskrepanzkriterium erfüllt ist. Dieses Vorgehen zeigt, dass Hilfen bisher den Diskrepanz-Legasthenikern vorbehalten bleiben, obwohl dies in der Fachwelt mittlerweile als überholt gilt. Der Berufsauftrag von Schulischen Heilpädagogen sieht es vor, alle Kinder mit Lernschwierigkeiten zu fördern, unabhängig von ihrer Intelligenz. Deshalb empfehlen wir für Lernende mit unspezifischer LRS (also die Mehrheit der Betroffenen): Da der Nachteilsausgleich ein kompliziertes Prozedere mit sich bringt (Attest der Schulpsychologin etc.), ist die Umsetzung einer Binnendifferenzierung dem NTA vorzuziehen (vgl. Konzept von K. Leemann). Dabei hat das Fachteam die Aufgabe, diese Binnendifferenzierung im einzelnen genauer zu definieren, um allen Lernenden mit LRS eine Erleichterung zu gewähren. Eine Lernzielanpassung sollte erst als letzte Möglichkeit genutzt werden. Wie genau die Prüfungsform angepasst werden kann, beschreibt die Wegleitung des Kantonalen Volksschulamtes zum Nachteilsausgleich sehr genau (z.B. mündliche Überprüfung, Vorlesen der Aufgaben, Gewährung von mehr Zeit und zur Verfügung stellen eines PCs). Es ist auch in den anderen Fächern darauf zu achten, dass nur die Lernziele des jeweiligen Fachs (z.B. Mensch und Umwelt), nicht nochmals Lese- und Schreibfähigkeiten überprüft werden.

Die Frage, wer den Nachteilsausgleich veranlasst, könnte folgendermassen beantwortet werden: Das Fachteam (alle beteiligten Lehrpersonen, SHPs, der SPD, die Logopädie) entscheidet gemeinsam über eine Gewährung des NTA. Eine Binnendifferenzierung (mit zusätzlicher Beratung der Lehrpersonen) liegt in der Verantwortung der Schulischen Heilpädagogen. Schulhausinterne Ressourcen müssen ausgeschöpft werden, damit die Lernenden mit Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben angemessen gefördert werden können (z.B. durch Leseförderung in Kleingruppen).

Aus unserer Sicht, könnte der Begriff Nachteilsausgleich in der Unterstufe durch den Begriff Binnendifferenzierung ersetzt werden, weil er weniger komplizierte Abläufe mit sich bringt und niederschwellige, konkrete Schritte zur Anpassung des Unterrichts an die Bedürfnisse von LRS-Betroffenen aufzeigt.

3. Welche Massstäbe gelten für die Leistungsbeurteilung?

Kinder mit LRS müssen sich an den gleichen Lernzielen messen wie die anderen. Es ist aber darauf zu achten, dass ihnen im Lesen und Schreiben Erleichterungen zur Verfügung stehen, die darauf abzielen z.B. mehr mündliche Leistungsnachweise zu erbringen oder Prüfungen mehr nach inhaltlichen als nach sprachformalen Kriterien zu beurteilen. In den anderen Fächern ist darauf zu achten, dass nur die Lernziele des jeweiligen Fachs, nicht nochmals Lese- und Schreibkompetenzen überprüft werden. Die Schulischen Heilpädagogen sollten hier die Lehrpersonen beratend unterstützen. Individuelle Lernziele können angebracht sein, sollten aber erst als letzte Möglichkeit in Betracht gezogen werden.

Wie genau die Prüfungsform angepasst werden kann, beschreibt die Wegleitung des Kantonalen Volksschulamtes zum Nachteilsausgleich sehr genau (z.B. mündliche Überprüfung, Vorlesen der Aufgaben, Gewährung von mehr Zeit und zur Verfügung stellen eines PCs).

Aus heilpädagogischer Sicht, erscheint fachlich nicht mehr vertretbar, nur Betroffenen mit hoher bis mittlerer Intelligenz Erleichterungen im Lesen und Schreiben zu gewähren. Unser Konzept sieht für alle Kinder mit Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb Erleichterungen und unterrichtliche Anpassungen vor.

4. Werden Mindestkompetenzen formuliert?

Damit sich die Schulischen Heilpädagogen und Klassenlehrpersonen bei der Förderung von Kindern mit LRS an Minimallernzielen im Lesen und Schreiben orientieren können, müssen diese ausführlich definiert werden. Es muss für Kinder mit Lernschwierigkeiten möglich sein, Basiskompetenzen im Lesen und Schreiben in der Unterstufe zu erreichen.

Die folgende Tabelle lehnt sich an Gerheid Scheerer-Neumann an (vgl. Scheerer-Neumann, 2015, S. 60, 74, 113).

vgl. auch Abbildungen 12-14 (S. 60, 65, 70)

	Basiskompetenzen im Lesen	Basiskompetenzen im Schreiben
Am Ende der 1. Klasse	<ul style="list-style-type: none"> • SuS können alle Grapheme erlesen • SuS können einsilbige Grapheme zusammenschleifen • SuS können einfache, kurze Lernwörter 	<ul style="list-style-type: none"> • SuS können alle Phoneme in Grapheme umsetzen

	erlesen	
Am Ende der 2. Klasse	<ul style="list-style-type: none"> • SuS können mehrsilbige Grapheme zusammenschleifen • SuS erhöhen die Geschwindigkeit der automatisierten Worterkennung 	<ul style="list-style-type: none"> • SuS können durch lautes Mitsprechen Lernwörter weitgehend lautgetreu schreiben
Am Ende der 3. Klasse	<ul style="list-style-type: none"> • SuS erreichen eine angemessene Lesegeschwindigkeit • weitgehende Automatisierung des indirekten Wortlesens • SuS verfügen über erste Strategien im sinnentnehmenden Lesen (z.B. mit einfachen Texten) 	<ul style="list-style-type: none"> • SuS erreichen die „alphabetische Stufe“ • SuS können zunehmend Lernwörter abrufen und korrekt schreiben • SuS verfügen über erste orthographische Strategien (Grossschreibung am Satzanfang, Grossschreibung der Nomen)

Zuständigkeit

5. Wer stellt die Diagnose?

Die Schulische Heilpädagogin sollte bei Auffälligkeiten im Schriftspracherwerb erste Beobachtungen, Screenings und erste Tests übernehmen. Weitere Schritte im Fachteam aufgleisen.

Liegt der Verdacht auf einer schweren LRS (evtl. mit komorbiden Störungen und Sekundärstörungen) sollte der Schulpsychologische Dienst und die Logopädie beugezogen werden, um eine optimale Förderung aufzugleisen und evtl. weitere Ressourcen zu generieren. Diese Unklarheiten in der diagnostischen Zuständigkeit sollten in einem Schulhaus unbedingt besprochen und geklärt werden. Sicher scheint, dass es bei einer schweren LRS u.U. mit gleichzeitig auftretenden komorbiden Störungen sinnvoll ist, das Fachteam zur Unterstützung beizuziehen. Lernende mit einer schweren LRS benötigen eine umfassende Förderung, die von einer Einzelperson (SHP oder Logopädin) nicht zu leisten ist.

Das von Anke Sodogé vorgestellte Wechselwirkungsmodell kann helfen, all die an der Ausbildung einer LRS beteiligten Wirkfaktoren (Umweltfaktoren,

personenbezogene Faktoren, Körperfunktionen und Körperstrukturen) im Auge zu behalten, damit die Aktivitäten und die Partizipation von LRS-Betroffenen förderdiagnostisch optimal unterstützt werden können.

6. Wer initiiert den Nachteilsausgleich?

Die Frage, wer den Nachteilsausgleich veranlasst, könnte folgendermassen beantwortet werden. Bei entsprechenden Beobachtungen wendet sich die Lehrperson an das Fachteam. Das Fachteam (alle beteiligten Lehrpersonen, Heilpädagogen, der SPD, die Logopädie) entscheidet gemeinsam über eine Gewährung des NTA. Eine Binnendifferenzierung (mit zusätzlicher Beratung der Lehrpersonen) liegt in der Verantwortung der Schulischen Heilpädagogik.

Es wäre hilfreich, wenn jedes Schulhaus, die Abläufe von der Diagnosestellung, über die Förderplanung hin zur Gewährung eines Nachteilsausgleichs und die damit verbundenen zuständigen Personen in einem Diagramm anschaulich festhält.

7. Wer erstellt die Förderplanung?

Die Schulischen Heilpädagoginnen erstellen in Absprache mit den Klassenlehrpersonen die Förderplanung.

Ist die Logopädin ebenfalls involviert, drängt sich eine gemeinsame Planung der Förderung mit der Schulischen Heilpädagogin auf (vgl. dazu auch Punkt 8 „Verantwortlichkeit in der Umsetzung der Förderung?“).

8. Wer ist verantwortlich für die Umsetzung der Förderung?

Auch diese Frage nach der Zuständigkeit in der Förderung von LRS-Kindern müsste vorab dringend in jedem Schulhaus geklärt werden. Es leuchtet aber ein, dass bei gravierenden Fällen, Logopädinnen und Schulische Heilpädagogen gemeinsam eine Förderplanung erstellen und diese auch gemeinsam umsetzen sollten, damit Betroffene von einer möglichst umfassenden LRS-Förderung profitieren können. Dies hätte möglicherweise auch eine höhere Anzahl von Förderstunden für die betroffenen Lernenden zur Folge.

Abläufe

9. Werden die notwendigen Schritte in einem Diagramm aufgezeigt?

Bisher leistet kein Konzept diese anschauliche Darstellung von Abläufen in der Förderplanung von LRS-Betroffenen.

Es wäre aber sehr hilfreich, die Abläufe von der Diagnosestellung, über die Förderplanung hin zur Gewährung eines Nachteilsausgleichs und die damit verbundenen zuständigen Personen in einem Diagramm anschaulich darzustellen. Dies müsste vorgängig in einer Schulkonferenz besprochen und vom Fachteam ausgearbeitet werden.

Empfohlene Umsetzung in der Schule

10. Werden diagnostische Instrumente empfohlen? Wenn ja, welche?

Um den Umgang der Schulischen Heilpädagoginnen mit LRS zu erleichtern, ist es sinnvoll geeignete Diagnoseinstrumente für jede Klassenstufe fürs Lesen und Schreiben sowie für die phonologische Informationsverarbeitung genau aufzulisten. Der Lernprozess im Lesen und Schreiben muss von Anfang an förderdiagnostisch begleitet werden (primäre Prävention), um Schwierigkeiten, wenn möglich, gar nicht erst entstehen zu lassen. Diagnostische Erhebungen (z. B. Lernbeobachtungen, Fehleranalysen oder normierte Tests) sollten in regelmässigen Zeitabständen stattfinden, damit die Lernschwierigkeiten im Bereich Lesen und Schreiben beobachtet und frühzeitige Interventionen eingeleitet werden können.

Für die Schulischen Heilpädagoginnen ist es daher entscheidend über ein grosses Fachwissen im Bereich des Schriftspracherwerbs zu verfügen. Es gilt also die schulischen Erwerbsprozesse im Lesen und Schreiben genau zu kennen, um bei Fehleranalysen oder beim Interpretieren von Testergebnissen genau sagen zu können, in welcher Aneignungsphase sich die Lernenden gerade befinden und um festzustellen, über welche Strategien und Kompetenzen Lernende im Bereich Lesen und Schreiben bereits verfügen.

Für die Diagnostik stellt das Vorliegen komorbider Störungen eine grosse Herausforderung dar. Die individuelle Diagnostik muss deshalb neben den schulischen und kognitiven Fähigkeiten auch die psychischen Begleitscheinungen und Störungen erfassen. Eine Fokussierung auf den reinen Lernfortschritt im Lesen und Schreiben reicht oft nicht aus. Benötigt wird ein integratives Behandlungskonzept, das die Ängste, die Aufmerksamkeitsstörung oder die erhebliche Beeinträchtigung in der Handlungsplanung (exekutive Funktionen) berücksichtigt. Das von Anke Sodogé vorgestellte Wechselwirkungsmodell kann helfen, all die an der Ausbildung einer LRS beteiligten Wirkfaktoren (Umweltfaktoren, personenbezogene Faktoren, Körperfunktionen und Körperstrukturen) im Auge zu behalten, damit die Aktivitäten und die Partizipation von LRS-Betroffenen förderdiagnostisch optimal unterstützt werden können. Hier ist es sicher sinnvoll, das Fachteam zur Unterstützung beizuziehen. Lernende mit einer schweren LRS benötigen eine umfassende Förderung, die von einer Einzelperson (SHP oder Logopädin) nicht zu leisten ist.

In der folgenden Tabelle sind Beispiele von diagnostischen Erhebungsinstrumenten aufgelistet, sie orientieren sich auch an den Basiskompetenzen im Lesen und Schreiben (vgl. Punkt 4 „Werden Mindestkompetenzen formuliert?“). Ein ausführliches Konzept müsste den Lehrpersonen eine Liste aller Tests mit Kurzbeschreibungen zugänglich machen, damit je nach Diagnosebereich ein geeignetes Instrument ausgewählt werden kann. Eine genaue Beschreibung geeigneter Instrumente findet sich in Kap. 5.2 bis 5.5, eine ausführliche Liste ausgewählter diagnostischer Instrumente erscheint im Anhang 6.

	Diagnostische Instrumente
1. Klasse (erste Monate)	<ul style="list-style-type: none"> • Erfassung der phonologischen Bewusstheit (z.B. ARS, 2005) und der Benennungsgeschwindigkeit (TEPHOBE, 2013) • Erfassung der auditiven Differenzierungsfähigkeit (nach Leemann, 2014c) • Erfassung der phonologischen Informationsverarbeitung (phonematische Merkfähigkeit (Speicherung), phonematische Differenzierungsfähigkeit (Diskrimination), Erinnerungs- bzw. Abrufbarkeit (Ekphorie). Z.B. mit PHOG (2013) • Überprüfung der Übereinstimmungen und Unterschiede im Lautrepertoire fremdsprachiger Kinder im Vergleich zum deutschen Lautbestand (Alphabet-Tabellen von Dürr/ Weisrod 2005, in Leemann, 2014c)
ab 2. Klasse	<ul style="list-style-type: none"> • Erfassung der Benennungsgeschwindigkeit (z.B. mit TEPHOBE, 2013) • Erfassung basaler Lesekompetenzen und Erfassung der Fähigkeit des Zusammenschleifens (z.B. SLS, 2003; KNUSPEL-L, 1998 oder WLLP-R, 2011) • Genaue Lernbeobachtungen beim Schreiben (gelingt lautgetreue Schreibung?) Z.B. mit Lernbeobachtungen zum Schreiben (nach Dehn & Hüttis-Graff, 2006) oder SLRT II (2010) oder DRT 1, 2 (2003) u.a.

<p>ab 3. Klasse</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfung der „alphabetischen Strategie“ (z.B. mit HSP, 2002 oder DERET 1-2, 2008 oder Phonem-Graphem-Korrespondenzen-Überprüfung mit Phonologietest von Leemann, 2014c) • Überprüfung der Lesegeschwindigkeit (z.B. Anzahl richtig gelesener Wörter pro Minute, Herné & Löffler 2014) • Kategorisierung von Fehlern beim Lesen (z.B. Fehleranalyse nach Kamm, vgl. Tabelle 6, S. 45; Skala zur Einschätzung des Leseniveaus nach Rosebrock et al., 2011, vgl. Tabelle 7, S. 46; SLRT II, 2010).
<p>11. Werden Förderinstrumente empfohlen? Wenn ja, welche?</p>	
<p>Die folgende Tabelle lehnt sich an Gerheid Scheerer-Neumann an (vgl. Scheerer-Neumann, 2015, S. 60, 74, 113).</p> <p>In der folgenden Tabelle sind Beispiele von Förderinstrumenten aufgelistet. Ein ausführliches Konzept müsste den Schulischen Heilpädagogen und Lehrpersonen eine Liste aller Förderprogramme mit Kurzbeschreibungen zugänglich machen, damit je nach Förderbereich ein geeignetes Instrument ausgewählt werden kann.</p> <p>Der Einsatzzeitpunkt der Förderprogramme leitet sich aus der Diagnostik ab, deshalb wird er nicht weiter präzisiert.</p> <p>Vgl. Anhang 8: Allgemeine Unterrichtsmaterialien, die evidenzbasierte Förderkomponenten enthalten von Huemer, Pointner & Landerl, 2009</p>	
<p>1. Klasse</p>	<p>Fördermaterial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förderung der phonologischen Bewusstheit (Hören, lauschen, lernen 1, Küspert & Schneider, 2003; Leichter lesen und Schreiben lernen mit der Hexe Susi, Forster & Martschinke, 2001) • Förderung des phonologischen Arbeitsgedächtnisses (Spielesammlung Fex - Förderung exekutiver Funktionen, Walk & Evers, 2013; Interventionen nach Brunsting, 2011, S. 36) • Förderung der Benennungsgeschwindigkeit (Blitzschnelle Worterkennung (BliWo), Mayer, 2012) • Förderung der Phonem-Graphem-Korrespondenzen (Lautgetreue Lese-Rechtschreibförderung, Reuter-Liehr, 2006; Hören, lauschen, lernen 2., Plume & Schneider, 2004; Leitfaden von Kossow, 1991)

	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Synthese/ des Zusammenlautens (Kieler Leseaufbau, Dummer-Smoch & Hackethal, 2007) • Förderung der motorischen Schreibfähigkeit (Netzwerk mit weiteren für die Förderung wichtigen Fachleute, vgl. Kapitel 6.4.2)
2. Klasse	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Leseflüssigkeit (Flüssig lesen lernen, Tacke, 2012; Lautlesetandem zur Förderung der Leseflüssigkeit, Rosebrock et al., 2011) • Förderung des Leseverständnisses, der kognitiven und metakognitiven Lesestrategien (Lesen. Das Training- Lesefertigkeiten, Lesegeläufigkeit, Lesestrategien, Kruse et al., 2010; Wir werden Lesedetektive, Rühl & Souvignier, 2006) • Komorbide Störung und Folgestörungen (Netzwerk mit weiteren für die Förderung wichtigen Fachleute, vgl. Kapitel 6.5) • Förderung der exekutiven Funktionen (Interventionen nach Brunsting, 2011)
3. Klasse	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung des Rechtschreibens (Marburger Rechtschreibtraining, Schulte-Körne & Mathwig, 2009; Grundbausteine der Rechtschreibung, Leemann, 2015a)

12. Ergänzungen

Was ist zusätzlich aufgefallen?

Ein ausführliches Konzept müsste Empfehlungen für einen gut aufgebauten Sprachunterricht mit der Ganzklasse enthalten. Die Lehrpersonen sind bemüht alle Kinder zu fördern, die SHP trägt die Verantwortung für die Kinder mit besonderem Förderbedarf. Leemann (2014d) spricht von primärer Prävention, d.h. der Unterricht ist so gestaltet, dass Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben aufgefangen werden können, bevor sie gravierend werden.

Die Fachkenntnisse von Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen sind von grosser Wichtigkeit: Alle Fachpersonen, insbesondere Schulische Heilpädagoginnen müssen über gute förderdiagnostische Kompetenzen verfügen, damit Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb frühzeitig erkannt und Fördermassnahmen eingeleitet werden können.

Die Ausbildung müsste dazu vertiefter Inhalte aus Didaktik und Methodik des Erstlese- und Schreibunterrichts, Diagnostik und Förderplanung anbieten und das Thema LRS mehr gewichten.

Das Kind würde damit als „Alleinverursacher“ der Lernschwierigkeiten aus dem Fokus gerückt.

Die 3 untersuchten Konzepte enthalten viele positive Aspekte, die in ein neues Konzept aufgenommen werden könnten (Gut: die Empfehlungen für den Klassenunterricht bei Waidberg und die ausführliche Linkliste)

Der Umgang mit dem NTA scheint aktuell im Wandel begriffen. Das Unterscheiden zwischen diskrepanter LRS und allgemeinen Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben scheint zunehmend umstritten und in der Praxis zu kippen. Dennoch enthalten viele Konzepte noch diese „alte“ Unterscheidung, was sich natürlich auf die Gewährung eines Nachteilsausgleichs auswirkt. Verschiedene Veranstaltungen (Fachtagung Dyslexie, Infoveranstaltung Schwamendingen, 3 Konzepte, Aussagen vom SPD Schwamendingen) erzählen Unterschiedliches zur Gewährung und dem praktischen Umgang. Möglicherweise muss unser Konzept in wenigen Monaten in diesem Punkt bereits wieder überarbeitet werden, sobald kantonale Richtlinien dazu erscheinen.

DaZ- Schülerinnen und Schüler entwickeln häufig Probleme im Schriftspracherwerb, allerdings ist hier oft schwierig zu bestimmen, inwiefern diese Probleme in mangelnder Kompetenz in der Unterrichtssprache oder in einer originären LRS begründet sind. Die Förderung sollte gegebenenfalls in beiden Bereichen ansetzen. Erschwerend kommt hinzu, dass Eltern, die oft ebenfalls über nur beschränkte Deutschkenntnisse verfügen, nicht in der Lage sind, ihre Kinder geeignet zu unterstützen. Hier kommt dem schulischen Umfeld also eine besonders schwierige und bedeutsame Rolle zu (vgl. Landerl & Haller, 2013, S. 11).

Teil V: Diskussion und Ausblick

12 Beantwortung der Fragestellung

In diesem Kapitel werden die Forschungsfrage und die Unterfragen beantwortet.

12.1 Forschungsfrage

Wie kann der Umgang der Schulischen Heilpädagogik mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten in der Unterstufe wirksam gestaltet werden?

Seit der Neugestaltung des Finanzausgleichs 2008 liegt die Lese-Rechtschreibförderung im Zuständigkeitsbereich der Kantone. Das frühere Gefäss der Legasthenietherapie, das über die Invalidenversicherung finanziert wurde, existiert nicht mehr. Dies hat zur Folge, dass Kinder mit entsprechenden Schwierigkeiten nun fast überall nur noch im Rahmen der Integrierten Förderung aufgefangen werden. Der Verband Dyslexie kritisiert, dass sich die Situation der Kinder mit Förderbedarf eher verschlechtert hat „auch wegen mangelnder Stellenprozenzte“ (Verband Dyslexie Schweiz). Damit die zur Verfügung stehenden IF-Stunden optimal genutzt werden können, ist es umso wichtiger, dass sich ein Schulhaus (oder der gesamte Schulkreis), auf ein Konzept einigt, das für Heilpädagogen (und weitere involvierte Fachpersonen wie Logopäden) handlungsleitend im Umgang mit LRS sein kann. Dieses Konzept sollte neben einem ausführlichen Theorieteil mit den Stufenmodellen zum Schriftspracherwerb, Empfehlungen für die Diagnostik und Förderung enthalten. Ausserdem sollte es Basiskompetenzen definieren, die alle Lernenden im Lesen und Schreiben erreichen können. Werden diese unterschritten, setzt frühzeitig eine integrierte Förderung ein, damit massive Schwierigkeiten im Bereich Lesen und Schreiben erst gar nicht entstehen. Auch die Zuständigkeitsbereiche müssten klar geregelt sein.

Fehlt ein solches Konzept an einer Schule, dürfte dies bei den zuständigen Fachpersonen angesichts der Fülle an Fachartikeln und Ratgebern, zu einer grossen Unsicherheit in Bezug auf den konkreten Umgang mit LRS-Betroffenen führen. Ein Rahmenkonzept hingegen bietet den Lehrpersonen Orientierungshilfe und kann sie darin unterstützen, den Lernenden mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten zu befriedigenden Leistungen im Lesen und Schreiben zu verhelfen, trotz LRS.

Der Schulkreis Waidberg verfügt bereits über ein sehr fortschrittliches Konzept. Hinweise über Basiskompetenzen oder die Frage, welche Lernenden denn nun in den Genuss von Fördermassnahmen kommen, fehlen allerdings.

Katharina Leemann hat als Fachfrau in Sachen Rechtschreibung bereits einige Schulen erfolgreich bei der Erstellung und Umsetzung eines Rahmenkonzeptes im Umgang mit LRS begleitet. Ihr Konzept kann Schulische Heilpädagogen und Lehrpersonen v.a. im Bereich Rechtschreibung unterstützen, wenn konkrete Umsetzungshilfen von der Diagnostik bis hin zu Basiskompetenzen und deren Förderung gefragt sind.

Aus diesem Grund ist es uns ein Anliegen, ein geeignetes Konzept zu skizzieren, das alle wichtigen Begriffe definiert und konkrete Umsetzungshilfen im Bereich Diagnostik und Förderung liefert. Wir sind bemüht, zu einem späteren Zeitpunkt dieses Konzept mit einer Arbeitsgruppe zunächst an unserer eigenen Schule zu besprechen und dann umzusetzen. Die Antwort auf die komplexe Frage, wie der Umgang der Schulischen Heilpädagogik mit Lese- Rechtschreibschwierigkeiten wirksam gestaltet werden kann, lässt sich befriedigend nur mit einem förder- und zielorientierten Konzept beantworten, das für Schulische Heilpädagogen handlungsleitend ist. Ob dieses Konzept diesen Ansprüchen genügen kann, wird die Praxis zeigen.

12.2 Unterfragen

Welche Theorien und Begriffe ranken sich um LRS?

In der aktuellen Fachliteratur trifft man auf unterschiedlichste Definitionen und Auffassungen von LRS. Mit der vorliegenden Masterarbeit findet ein Versuch statt, Ordnung und eine klare Begriffsdefinitionen zu schaffen. Nachfolgend die Antwort auf die erste Unterfrage.

Die deutsche Sprache ist eine alphabetische Sprache mit einer relativ konsistenten Orthographie. Eine alphabetische Sprache zeichnet sich dadurch aus, dass neue Wörter durch die Phonem-Graphem-Korrespondenz erlesen werden können. Dasselbe gilt auch umgekehrt: eigene Wörter können für andere verschriftet werden.

Begriff LRS (vgl. Kap. 2.4 und 4.1)

Besonders wichtig ist der Begriff LRS, bei dem schon bereits klar wird, dass keine einhellige Meinung vorherrscht, was er bedeutet. Leemann (2014a, S. 24) betont, dass das "terminologische Durcheinander" eine sehr negative Auswirkung auf den Umgang mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten hat. In dieser Arbeit wird das Kürzel LRS als Lese-Rechtschreibschwierigkeiten verwendet und meint alle Kinder, welche den Schriftspracherwerb nicht reibungslos meistern und deutlich hinter den Lese- und Rechtschreibleistungen ihrer Altersgruppe liegen. Aus heilpädagogischer Sicht liegt es auf der Hand alle Kinder mit Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben zu fördern.

In diesem Zusammenhang ist auch das **Diskrepanzkriterium** (vgl. Kap. 4.3) zu nennen, das für die Diagnose nach ICD-10 nach wie vor verwendet wird, jedoch in der Fachwelt keinen grossen Rückhalt mehr besitzt. Das im englischen Sprachraum gebräuchliche DSM-5 (vgl. Falkai & Wittchen, 2015, S. 73) unterscheidet nicht mehr zwischen einer allgemeinen Lese- Rechtschreibschwäche und einer Lese- Rechtschreibstörung (=Legasthenie). Für den deutschsprachigen Raum ist die ICD-10 der WHO massgebend, in der die Diagnosestellung das Diskrepanzkriterium noch verwendet. Im Austausch mit Fachleuten (Schulpsychologen der Stadt Zürich) kam zum Ausdruck, dass in der 2018 erscheinenden Version ICD-11 das Diskrepanzkriterium möglicherweise fallen wird.

Komorbide Störungen (vgl. Kap. 2.4.4 und 4.5) fallen als Begriff ebenfalls sehr häufig im Zusammenhang mit LRS.

Entsprechend wichtig sind Auswirkungen einer LRS auf die schulische und psychische Entwicklung eines Kindes, die mit den komorbiden Störungen und den sekundären Auswirkungen diskutiert werden. (vgl. Antwort auf die Frage: Welche zusätzlichen Herausforderungen müssen bei der Förderung von Kindern mit LRS beachtet werden (Sekundärproblematik)?)

Vorläuferfertigkeiten (vgl. Kap. 3.7)

Als wichtigste Vorläuferfertigkeiten gelten die Sprachbewusstheit und die phonologische Informationsverarbeitung. Die Sprachbewusstheit meint die Fokussierung eines Kindes weg vom rein inhaltlichen (mündlichen) Gebrauch der Sprache hin auf die formalen Aspekte d.h. die Schriftzeichen erhalten eine Bedeutung, die erlesen werden kann. Die phonologische Informationsverarbeitung ist dreigeteilt in die phonologische Bewusstheit, das phonologische Arbeitsgedächtnis und die Benennungsgeschwindigkeit. Als eigentliche Voraussetzung für den Schriftspracherwerb gilt die phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne, welche das Erkennen und Bilden von Reimen und das Klatschen von Silben meint. Diese Fertigkeit sollte vor dem Schuleintritt im Kindergarten sehr eingehend geübt werden. Das phonologische Arbeitsgedächtnis übernimmt das Zwischenspeichern und Weiterverarbeiten von sprachlichen Informationen. In der Forschung nicht unumstritten ist die Wichtigkeit der dritten Komponente der Benennungsgeschwindigkeit, welche den direkten, automatisierten Zugriff auf phonologische Einträge im Langzeitgedächtnis meint. Für Mayer (2013a) ist sie ein Prognoseindikator von höchster Priorität. Wohingegen Klicpera et al. (2013) darauf hinweisen, dass die Benennungsgeschwindigkeit eher ein Prädiktor für die Leseflüssigkeit ist (vgl. S. 29).

Modelle zum Schriftspracherwerb (vgl. Kap. 3.2 bis 3.6)

Lehrpersonen und Schulische Heilpädagogen tragen viel dazu bei, dass der Schriftspracherwerb eines Kindes gelingt. Wichtig ist das explizite Wissen um den richtigen Ablauf und die einzelnen Stufen des Schriftspracherwerbs im Deutschen, um ein Kind optimal beim Aufbau von Lese- und Schreibkompetenzen zu unterstützen. Folgende zwei Modelle sind wichtig einerseits das Stufenmodell von Frith (1985), das mit den Stufen logographemisch, alphabetisch und orthographisch den Schriftspracherwerb erklärt. Andererseits das Entwicklungsmodell von Günther (1986), der das Stufenmodell von Frith um zwei Stufen erweitert. Er stellt die präliterale-symbolische Stufe an den Anfang, danach folgen die logographemische, alphabetische und orthographische Stufe. Am Schluss stellt er die integrativ-automatisierte Stufe. Frith (1986) beschreibt den Schriftspracherwerb fürs Englische, bei dem die logographemische Stufe wichtiger ist als im Deutschen. Günthers Modell (1986) erklärt den Schriftspracherwerb für das Deutsche am besten.

Welche Rahmenkonzepte gibt es zum Thema LRS an der eigenen Schule? Welche im Kanton Zürich?

An der Primarschule in Zürich-Schwamendingen gibt es ein Merkblatt für Logopädinnen und Logopäden der Stadt Zürich. Dort wird neben gesetzlichen Grundlagen und einer Definition von LRS (Definition nach ICD-10 mit Diskrepanz), die Abläufe zum Erwirken eines Nachteilsausgleichs vorgestellt, der von der Logopädin initiiert wird. Die Schulische Heilpädagogik kommt hier erst bei möglichen Massnahmen (IF) zum Einsatz. Hauptakteure sind hier Logopäden, die bei einem SSG mit

den Eltern die Abklärung (ab ca. 2. Klasse) einleiten und eine Diagnose stellen, die in unterschiedliche Massnahmen mündet (Logopädische Therapie, Nachteilsausgleich über Logopädie oder SPD oder IF). Hier fehlen sowohl ein fundierter Theorieteil, als auch klare Empfehlungen zur Diagnostik und Förderung. Nach diesem Merkblatt hätte die Schulische Heilpädagogik nur marginal mit Lernenden mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten zu tun. Ebenfalls veraltet erscheint die Anwendung des Diskrepanzkriteriums. Aus unserer Sicht bietet dieses Merkblatt nicht ausreichende Orientierungshilfen für Schulische Heilpädagoginnen zum Umgang mit LRS-Lernenden.

An der Primarschule in Effretikon gibt es die im Kapitel 7 vorgestellten „Richtlinien zum Umgang mit legasthenen Kindern“. Dieses Konzept (vgl. Anhang 1) berücksichtigt zwar auch „nur“ Legastheniker (also Lernende mit erheblicher Diskrepanz zwischen den Lese-Rechtschreibfähigkeiten und der intellektuellen Leistungsfähigkeit), ist aber hinsichtlich der Beschreibung der Möglichkeiten für die Gewährung eines Nachteilsausgleichs und der Leistungsbeurteilung viel ausführlicher. Auch was die Zuständigkeitsbereiche betrifft, so fällt der Schulischen Heilpädagogik eine gewichtige Rolle in der Begleitung von legasthenen Kindern zu. Hier wird auch das Fachteam erwähnt, das idealerweise LRS-Betroffene gemeinsam bespricht und begleitet.

Im Kanton Zürich lassen sich im Weiteren die bereits im Kapitel 7 vorgestellten Konzepte finden, von denen das der Kreisschulpflege Waidberg (vgl. Anhang 3) und das von Katharina Leemann (vgl. Anhang 2) beschriebene, die umfangreichsten Hinweise für eine Handhabung mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten liefern. Besonders wichtig erscheinen in beiden Konzepten die Früherfassung, Förderdiagnostik und präventive unterstützende Möglichkeiten im Klassenunterricht sowie eine integrative Förderung und Therapie bei Lese- Rechtschreibschwäche. Auch hier kommt der Schulischen Heilpädagogik eine wichtige Rolle zu: Begleitung der Lernenden mit LRS im Rahmen der Integrativen Förderung („erste Massnahme“) sowie Beratung der Lehrpersonen bei der Unterrichtsgestaltung und angepassten Unterrichtsmaterialien.

Bei einer schweren LRS empfehlen beide Konzepte zusätzlich die Logopädie beizuziehen, auch um weitere Ressourcen zu generieren. Die von der Kreisschulpflege Waidberg formulierten Tipps sind für die Unterrichtsgestaltung im Umgang mit LRS-Betroffenen sehr hilfreich.

Welche diagnostischen Verfahren sind geeignet für eine LRS-Erfassung in der Unterstufe?

Der professionellen Aussensicht der Heilpädagogen auf die Problematik LRS fällt eine bedeutsame Rolle zu. Im Rahmen der Förderdiagnostik gilt es, die Risikofaktoren sowie die Ressourcen eines Kindes möglichst umfassend zu identifizieren und in der anschliessenden Förderung geeignet zu berücksichtigen.

Unabhängig von ihrer Intelligenz sollten aus heilpädagogischer Sicht alle Kinder mit Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben von einem Unterricht profitieren, der so gestaltet ist, dass Lernschwierigkeiten in diesem Bereich über alle Schuljahre hinweg beobachtet und bei Bedarf genauer diagnostiziert werden. Werden die nötigen Ziele nicht erreicht, setzt frühzeitig eine integrierte Förderung ein. Diese hat zum Ziel, dass bis zum Ende der Unterstufe die sogenannte „alphabetische

Stufe“ abgeschlossen ist, das heisst, dass alle Lernenden die Phonem-Graphem-Korrespondenzen (phonematisches Prinzip) sicher beherrschen.

Es gilt also die schulischen Erwerbsprozesse im Lesen und Schreiben genau zu kennen, um bei Fehleranalysen oder beim Interpretieren von Testergebnissen genau sagen zu können, in welcher Aneignungsphase sich die Lernenden gerade befinden und um festzustellen, über welche Strategien und Kompetenzen Lernende im Bereich Lesen und Schreiben bereits verfügen.

Notwendig dazu sind frühzeitige diagnostische Erhebungen, spätestens bei Schuleintritt, im Bereich phonologische Bewusstheit (hier vor allem die auditive Differenzierungsfähigkeit) sowie der Benennungsgeschwindigkeit und der Leistungsfähigkeit des phonematischen Gedächtnisses. Eine Auswahl an geeigneten Tests wird im Rahmenkonzept beschrieben. Diese diagnostischen Erhebungen (z.B. Lernbeobachtungen, Fehleranalysen oder normierte Tests) sollten in regelmässigen Zeitabständen stattfinden, damit die Lernschwierigkeiten im Bereich Lesen und Schreiben beobachtet und frühzeitige Interventionen eingeleitet werden können. Es ist darauf zu achten, dass die Erhebungsverfahren normiert, zeitökonomisch und einfach durchzuführen sind. Ebenfalls sollten sich aus den Ergebnissen einfach Fördermassnahmen ableiten lassen.

Welche Kriterien muss eine LRS-Förderung erfüllen, um wirksam zu sein?

Für eine zielführende, individuelle Förderung müssen verschiedene Kriterien erfüllt sein, die im Folgenden beschrieben werden.

Auf der Basis von förderdiagnostischen Erhebungen sollte die Schulische Heilpädagogin die Förderplanung (evtl. in Absprache mit der Logopädin) erstellen.

Die Förderung (vgl. Kap. 6) muss konkret an den Schwierigkeiten des Lesens und Schreibens ansetzen, weil unspezifische bzw. alternative Verfahren wie z.B. Prismenbrillen, Blicksteuerungsgeräte, Ergotherapie, Tomatis, Kinesiologie (usw.) für eine wirksame LRS-Förderung ungeeignet sind (vgl. Suchodoletz, 2006).

Die Förderung sollte

- bedeutsame Aspekte, die nachweislich für den Schriftspracherwerb wichtig sind, berücksichtigen (Vorläuferfertigkeiten).
- mit den schriftsprachspezifischen Lerninhalten und mit Lernstrategien verknüpft sein.
- Schriftsprachmodelle (vgl. Abbildungen 12-14) berücksichtigen, damit in der Förderplanung alle erforderlichen Voraussetzungen vorhanden sind.
- auf dem diagnostizierten Entwicklungsstand basieren, anpassungsfähig sein und die Stufe der nächsten Entwicklung miteinbeziehen.
(vgl. Mannhaupt, 2002)

Die Intervention sollte

- das Lernangebot an den Entwicklungsstand des Kindes anpassen.
- den komplexen Lernstoff vereinfachen und in überschaubare Einheiten aufteilen.
- bewältigbare Aufgaben auswählen und somit Lernfortschritte und Erfolgserlebnisse ermöglichen.
- auf sprachliche Gesetzmässigkeiten hinweisen.
- Lernstrategien vermitteln.
- systematisch wiederholen.
- das Training durch passende Spiele und Rätsel auflockern.

(vgl. Scheerer-Neumann, 2015, S. 69)

Wie sind die Zuständigkeiten in der Diagnose und Förderung verteilt (SHP-Logopäden-Schulpsychologen)?

In den im Kanton Zürich vorliegenden Merkblättern und Konzepten zum Thema LRS herrscht keine einhellige Meinung in Bezug auf die Frage, wer für die Diagnose und Förderung von LRS-Kindern zuständig ist. Während einige hauptsächlich die Logopädinnen in der Verantwortung sehen (Merkblatt für Logopädinnen und Logopäden der Stadt Zürich), gibt es viele Stimmen (Kreisschulpflege Waidberg, Schulpflege Illnau-Effretikon, Konzept von K. Leemann usw.), die bei einer schweren LRS (mit einhergehender Spracherwerbsstörung und komorbiden Störungen), die Zusammenarbeit zwischen Logopäden, den Schulischen Heilpädagoginnen und dem Schulpsychologischen Dienst empfehlen. Handelt es sich um Lernende, die nur im Bereich Lesen um Schreiben Schwierigkeiten zeigen, werden diese meistens im Rahmen der Integrierten Förderung durch die Heilpädagogin unterstützt.

Damit die Unklarheit in der Zuständigkeit nicht dazu führt, dass Diagnostik und Förderung unterbleiben, ist es von grosser Wichtigkeit, dass in einem Fachteam diese Fragen geklärt und in einem Konzept festgehalten werden.

Fachleute (Leemann, Naegele, u.a.) halten einen integrativen Förderansatz in den ersten beiden Schuljahren für sinnvoll, um Kinder mit LRS bei der langfristigen Überwindung ihrer Schwierigkeiten zu unterstützen. Das Kind soll im Unterricht in seiner Klasse durch besondere Begleitung der Lehrperson oder des Schulischen Heilpädagogen unterstützt werden. Studien zeigen (v.a. von Schabmann & Schmidt 2009; Schmidt & Schabmann 2010, in Klicpera et al., 2013, S.223), dass Lehrpersonen die Schwierigkeiten der Kinder bei der Aneignung der Schriftsprache häufig nicht erkennen. Die förderdiagnostische Kompetenz der Lehrkräfte muss in der Aus- und Weiterbildung vertieft werden, damit insbesondere Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb frühzeitig erkannt werden (vgl. Leemann, 2014b, S.53). Die Perspektive der Schulischen Heilpädagogin ist hier deshalb von besonderer Bedeutung. Es besteht oft die Gefahr, dass aus Zeitmangel oder aufgrund

organisatorischer Schwierigkeiten Lehrpersonen nur diejenigen Kinder testen, die bereits Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben zeigen. Damit auch Kinder identifiziert werden, bei denen erst ein gewisser Verdacht auf Schwierigkeiten vorliegt, wäre ein Screening der gesamten Klasse durch den Schulischen Heilpädagogen erstrebenswert (vgl. Klicpera et al., 2013, S.284). Dadurch würden frühzeitig alle Kinder mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten erkannt und kämen in den Genuss einer Förderung.

Welche zusätzlichen Herausforderungen müssen bei der Förderung von Kindern mit LRS beachtet werden (Sekundärproblematik)?

Für die Diagnostik und auch die Förderung stellt das Vorliegen komorbider Störungen eine grosse Herausforderung dar. Die individuelle Diagnostik muss deshalb neben den schulischen und kognitiven Fähigkeiten auch die psychischen Begleiterscheinungen und Störungen erfassen. Das Selbstkonzept der Lernenden muss im Auge behalten und durch das Ermöglichen von Erfolgserlebnissen aufgebaut werden. Eine Fokussierung auf den reinen Lernfortschritt im Lesen und Schreiben reicht oft nicht aus. Schulte-Körne fordert daher ein integratives Behandlungskonzept, das die Ängste, die Aufmerksamkeitsstörung oder die erhebliche Beeinträchtigung in der Handlungsplanung (exekutive Funktionen) berücksichtigt (vgl. Schulte-Körne, 2014, S.7). Bei der Förderung sollte aus diesem Grunde neben der Verbesserung der Lese- und Schreibleistungen auch das Kind als Ganzes im Auge behalten werden; dabei dürfen mögliche komorbide Störungen wie Sekundärprobleme nicht vernachlässigt werden (vgl. Marx 2007, S.125; Schleider, 2009, S. 33).

Um den Überblick über die an einer LRS beteiligten Wirkfaktoren nicht zu verlieren, erscheint es uns sinnvoll, die aus den diagnostischen Beobachtungen und Tests gewonnen Einsichten zunächst in dem von Anke Sodogé (2013) vorgestellten Wechselwirkungsmodell nach ICF zu veranschaulichen, um die individuellen Lern- und Lebensbedingungen eines Kindes zu erfassen.

Bei einer schweren LRS mit Begleiterscheinungen ist es sicherlich auch ratsam, wenn die involvierten Fachpersonen aus Schulpsychologie, Heilpädagogik und Logopädie zusammenarbeiten und die betroffenen Lernenden gemeinsam zu unterstützen. So können Massnahmen im Fachteam besprochen und Förderplanungen verteilt werden.

Unspezifische Voraussetzungen wie Leistungsmotivation, Lernfreude, Intelligenz oder Konzentration können indirekt Auswirkungen auf das Lesen und Schreiben haben (vgl. Marx 2007, S.41). Eine gute Konzentration und Lernfreude werden von Marx (2007) als sehr hilfreich beim Schriftspracherwerb beschrieben. Ebenfalls unterstützt ein gutes Selbstkonzept das Lernen, das gerade bei LRS-Betroffenen besonders im Auge behalten werden muss (vgl. Marx, 2007 & Scheerer-Neumann, 2015). Mit einem gestärkten Selbstwertgefühl kann sich ein Kind, das häufig Misserfolge im Lesen und Schreiben erfährt, besser behaupten (vgl. Scheerer-Neumann, 2015, S.44).

13 Diskussion

In diesem Kapitel werden die in der Einleitung aufgeworfenen Fragen und Aspekte rund um LRS erneut aufgegriffen und kritisch beleuchtet. Hier fließen nun auch persönlich gefärbte Stellungnahmen ein. Die Diskussionen sind der besseren Lesbarkeit halber thematisch geordnet. Es finden sich Aussagen zur Integrativen Förderung, zur heilpädagogischen Perspektive, zum Forschungsgebiet LRS und zur Praxisumsetzung des Konzepts.

Aussagen zur Integrativen Förderung (IF)

Ein bedeutsamer Punkt betrifft die Ausbildung der Schulischen Heilpädagogen und Lehrpersonen, die zu wenig fundierte Kenntnisse über den Schriftspracherwerb und im Speziellen über das Phänomen LRS liefert. Selbst die Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin gewährt nur einen vergleichsweise kleinen Einblick in die Thematik. An der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich werden im Modul Sprache zwar diverse Vorlesungen zum Thema Spracherwerb und Spracherwerbsstörungen angeboten, diese befähigen Schulische Heilpädagogen aber aus unserer Sicht noch lange nicht zum wirksamen Umgang mit LRS-Kindern. Zu komplex ist die Thematik. Möglicherweise könnte eine Spezialisierung einzelner Heilpädagogen auf die Thematik LRS (oder auf die Thematik Dyskalkulie) die in einem Schulhaus vorhandenen Ressourcen besser bündeln. So könnten betroffene Lernende in Deutsch (oder Mathematik) von Fachleuten mit profunden Kenntnissen in einem Bereich profitieren.

Aussagen zur heilpädagogischen Perspektive

Ein besonderes Anliegen ist uns das Selbstkonzept der Kinder in der Schule. Besonders Kinder mit einem erhöhten Förderbedarf leiden unter einer Schulsituation, in der sie das Gefühl erhalten, nie zu genügen. Dies schlägt sich in Minderwertigkeitsgefühlen nieder. Das frühe Erkennen der Kinder mit Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb ist deshalb ausserordentlich wichtig, um mögliche Sekundärsymptome gar nicht erst entstehen zu lassen (z.B. Versagensängste, psychosomatische Symptome aufgrund von Stress, depressive Verstimmungen). Gerade in der 1. Klasse ist es daher angezeigt, Risikokinder (z.B. durch ein Screening) zu identifizieren. Es gilt den heilpädagogischen Blick auf das Ganze nicht zu verlieren, sondern durch eine sorgfältige Förderdiagnostik mit erreichbaren Förderzielen für die betroffenen Kinder, die Lernmotivation und Lernfreude zu erhalten. Ebenso sollten Lernstrategien und Arbeitstechniken in die Förderung einfließen. Es ist unsere Aufgabe, für die Interessen der Kinder einzustehen und notfalls die Lehrpersonen argumentativ von einer Zusatzmassnahme oder einem Nachteilsausgleich zu überzeugen. Als Schulische Heilpädagoginnen sollten wir in der Lage sein, unser Fachwissen in Austauschrunden (Fachteam) einzubringen und bei Bedarf auch einzelne Lehrpersonen zu beraten.

Die Schwierigkeit mit den unklaren Zuständigkeiten bleibt leider erhalten, es ist deshalb sicherlich ratsam den Ablauf für die LRS-Diagnose und die dazugehörige Förderung auf Schulebene rasch

aufzugleisen. Eine enge Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson, der Logopädie und der Schulpsychologie ist dafür notwendig.

Aussagen zum Forschungsgebiet LRS

Eine wichtige Erkenntnis aus neueren Forschungen (vgl. Huemer et al., 2009; Sodogé, 2010) betrifft die fachspezifische Förderung von Kindern mit LRS. Unspezifische bzw. alternative Wahrnehmungstrainings, wie sie in der Vergangenheit häufig durchgeführt wurden, sind keineswegs zielführend. Es ist erwiesen, dass die Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb ausschliesslich über das Training der Fertigkeiten Lesen und Schreiben geübt und verbessert werden können. Als Auflockerung einer Übungseinheit oder als Motivationshilfe können alternative Spiele oder Wahrnehmungsübungen aber sinnvoll sein.

Auch die Frage, inwieweit sich die Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben ganz beheben lassen, sollte nochmals genauer betrachtet werden. Selbst bei heilpädagogisch optimaler Begleitung von LRS-Betroffenen, darf die Stabilität von Minderleistungen im Lesen und Schreiben nicht vergessen werden. Probleme beim Schriftspracherwerb sind bei vielen Lernenden über die Schulzeit hinweg verhältnismässig stabil, d.h. die Mehrheit der LRS-Betroffenen bleibt trotz individueller Fortschritte sozialnormbezogen im unteren Leistungsbereich (vgl. Scheerer-Neumann, 2015, S.31). Dies im Kopf zu behalten schützt Lernende, Eltern und Lehrpersonen vor übertriebenen Leistungserwartungen. Trotzdem ist es zentral, den Kindern ihre individuellen Fortschritte aufzuzeigen, damit sie erkennen, dass sich mühseliges Üben positiv auswirkt.

Lohnend ist auch, sich die Erkenntnisse zur Intelligenz von LRS-Betroffenen nochmals zu vergegenwärtigen. Marx (2007) stellte fest, dass bei Kindern mit einer diskrepanten LRS und Kindern mit einer allgemeinen LRS bei den Ursachen, dem Erscheinungsbild und dem Verlauf keine Unterschiede beobachtbar waren. Vielmehr hat sich gezeigt, dass eine grosse Übereinstimmung in den Lese- und Rechtschreibleistungen bei unterschiedlicher Intelligenz vorherrscht (vgl. Marx, 2004, S. 246; Marx, 2007, S. 120). Dies verdeutlicht, dass zwingend alle Kinder mit Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben in den Genuss von Fördermassnahmen kommen müssen und dass auch Kinder mit niedrigem IQ lesen und schreiben lernen können. Aus unserer Sicht wird dieses auch in der Forschung sehr umstrittene Diskrepanzkriterium in naher Zukunft fallen.

Dennoch darf auch hier nicht vergessen gehen, dass hohe bis mittlere Intelligenz im Allgemeinen eine bessere Entwicklung und raschere Lernfortschritte im Lesen und Schreiben ermöglicht (vgl. Schulte-Körne, 2009, S.31). Viele LRS-Betroffene müssen während der gesamten Schulzeit und häufig auch im Erwachsenenalltag ungeheure Anstrengungen unternehmen, um den hohen gesellschaftlichen Anforderungen im Bereich Lesen und Schreiben zu genügen.

Aussagen zur Praxisumsetzung des Konzepts

Ein fundiertes Theoriewissen in Sachen Schriftspracherwerb und LRS erleichtert die schwierige Aufgabe der Förderdiagnostik, indem auf der Basis der Erwerbsprozessmodelle Fehleranalysen und Tests interpretiert werden können. Nur so kann erkannt werden, über welche Strategien der Lernende bereits verfügt und was er als nächstes lernen sollte. Es ist daher unumgänglich, in einem Rahmenkonzept Lehrpersonen einen umfangreichen Theorieteil zugänglich zu machen, wenn ein solches Konzept hilfreich und entlastend für die Praxis sein soll. Darauf aufbauend kann eine „LRS-freundliche Didaktik“ etabliert werden, die eine fundierte Auswahl der Erstlese- und Folgelehrmittel im Fach Sprache gewährleistet. Gerade auch weil die Schulischen Heilpädagogen nur wenige IF-Lektionen in der Klasse sind, müssen die Klassenlehrpersonen das nötige didaktische Rüstzeug für eine nachhaltige Lese- und Rechtschreibförderung mitbringen. Das Konzept von Waidberg (Anhang 3) legt hier beispielsweise gute Umsetzungsvorschläge für einen so gestalteten Unterricht vor.

Ein LRS-Konzept basiert auf schriftsprachtheoretischen Überlegungen. Fehlt aber das nötige Fachwissen auf Seiten der Lehrpersonen, können förderdiagnostische Massnahmen und Empfehlungen nicht nachvollzogen werden. Dies führt zur Frage, wer denn überhaupt eine solche interne Weiterbildung der Lehrpersonen leisten kann. Dass hier Handlungsbedarf herrscht, konnten wir an unserem eigenen Kenntnisstand vor bzw. nach der Masterarbeit feststellen. Aus unserer Sicht, wäre eine externe Fachperson vonnöten, um einem Schulteam die theoretischen Grundlagen zu liefern und es bei der Implementierung eines Rahmenkonzepts zu begleiten. Frau Katharina Leemann durften wir in diversen Veranstaltungen (Wahlmodul an der HfH, Praktikum in ihrer Lernpraxis, Vortrag an Fachtagung Dyslexie) als ausgewiesene Fachperson kennen lernen. Sie hat schon verschiedene Schulen erfolgreich in der Umsetzung eines Rahmenkonzepts zum Umgang mit LRS begleitet.

Auch die Frage, welche Förder- und Diagnoseinstrumente in einem Schulhaus verwendet und allenfalls angeschafft werden, müsste in diesem Zusammenhang geklärt werden. Schrittweise müssten also für jede Klasse (in unserem Fall der Unterstufe) Diagnose- und Förderinstrumente bestimmt und zu bestimmten Zeitpunkten durchgeführt werden. Die dadurch entstehenden Kosten müssten zunächst von der Schulleitung genehmigt werden. Selbst wenn so ein Pool an Diagnose- und Fördermaterialien entsteht, ist die professionelle Handhabung und Umsetzung im Praxisalltag noch nicht gesichert. Auch dies müsste im Rahmen einer Weiterbildung (z.B. in Zusammenarbeit mit Frau Leemann) angegangen werden. Dennoch müsste eine schulinterne Arbeitsgruppe eingesetzt werden, die die gesamte Umsetzung steuert.

Auch wir werden uns künftig für ein Förderkonzept für das Lesen und Schreiben an unseren Schulen stark machen. Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass dies auf Widerstand seitens der Lehrerschaft stossen könnte: „Ach, nicht schon wieder ein neues Konzept!“. Beharrlichkeit und Überzeugungsarbeit werden sicherlich vonnöten sein.

Die Thematik Kinder mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ) und damit verbundene Lese-Rechtschreibschwierigkeiten wurde in unserem Konzept nur am Rande berücksichtigt. Da die Lese-

Rechtschreibleistung eines Kindes aber auch von soziokulturellen Voraussetzungen wie der sozialen Herkunft und dem Bildungsstand der Eltern beeinflusst werden, überrascht die Aussage von Scheerer-Neumann nicht, dass Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund in der Gruppe der LRS stark überrepräsentiert sind (vgl. Scheerer-Neumann, 2015, S. 41). An QUIMS-Schulen müsste die Frage, wie LRS-Betroffene mit einer anderen Erstsprache als Deutsch überhaupt erkannt und angemessen gefördert werden können, aufgegriffen und mit einem DaZ-Konzept verbunden werden. Klar scheint aber, was Landerl und Haller (2013) so zusammenfassen: „Schülerinnen und Schüler, die nicht Deutsch als Muttersprache haben, entwickeln häufig Probleme im Schriftspracherwerb, allerdings ist hier oft schwierig zu bestimmen, inwiefern diese Probleme in mangelnder Kompetenz in der Unterrichtssprache oder in einer originären LRS begründet sind. Die Förderung sollte gegebenenfalls in beiden Bereichen ansetzen“ (Landerl & Haller, 2013, S. 11).

14 Ausblick

Wie gehen wir nun mit all diesen Erkenntnissen in die Praxis zurück? Was soll weiter verfolgt, woran muss weiter gearbeitet werden?

Ausgangspunkt für die vorliegende Forschungsarbeit war die Frage, wie es für Heilpädagoginnen möglich ist, Kinder mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten in der Integrativen Förderung (IF) angemessen zu begleiten. Vor dem Hintergrund, dass sprachliche Bildung als Voraussetzung von Schulerfolg und gesellschaftlicher Teilhabe gelten, sollen Kinder mit Förderbedarf im Lesen und Schreiben zu hinreichenden Leistungen geführt werden. Wir haben ein Konzept skizziert, das für eine Schule den Umgang mit der komplexen Thematik LRS erleichtern könnte.

Für eine Umsetzung des Rahmenkonzepts müsste es in einem nächsten Schritt von einem schulinternen Fachteam auf die spezifischen Bedürfnisse hin überprüft, eventuell vereinfacht und in einer übersichtlichen, graphischen Form dargestellt werden. So könnte ein griffiges Handout „Heilpädagogischer Umgang mit LRS“ für Schulen entwickelt werden, das einen flexiblen Einsatz ermöglicht und ein auf Basiskompetenzen im Lesen und Schreiben basierendes Förderprogramm beschreibt. Sinnvoll wäre daher auch eine Verankerung im Förderkonzept der jeweiligen Schule.

In der Mathematik hat sich der Heilpädagogische Kommentar des Zahlenbuches sehr bewährt, weil er auf typische mathematische Stolpersteine für jede Klassenstufe hinweist und dazu passende Fördermassnahmen vorschlägt. Ein sprachliches Pendant davon wäre wünschenswert und könnte nun ohne grossen Aufwand für die Förderbereiche Lesen und Schreiben für die Unterstufe erstellt werden. Wir wollen mit dem Rahmenkonzept die grosse Bedeutung sprachspezifischer Förderung im Schulteam hervorheben und weitertragen, damit das ganze Schulhaus an den gleichen sprachlichen Förderzielen arbeitet. Um eine professionelle Implementierung eines solchen Konzeptes zu gewährleisten, würde sich eine Zusammenarbeit mit einer externen Fachperson (z.B. Katharina Leemann) anbieten.

In diesem intensiven Forschungsjahr, in dem wir die Literatur und Konzepte sichteten und zusammenfassten, wurde uns bewusst, dass die LRS-Betroffenen einen grossen Teil unserer IF-Stunden benötigen würden. In der Regel sind im Kanton Zürich drei Lektionen für eine Schulische Heilpädagogin pro Klasse vorgesehen. Dieser Zeitumfang ist sehr beschränkt, wenn bedacht wird, dass der Schulische Heilpädagoge viele weitere Aufgaben im Bereich der Förderung übernehmen soll. Er ist zuständig für die Förderung aller Kinder mit erhöhtem Förderbedarf in diversen Bereichen (Sprache, Mathematik, Verhalten, Lernen usw.). Drei Förderstunden pro Klasse erscheinen uns geradezu wie ein Tropfen auf den heissen Stein, nun da wir wissen, wie komplex und zeitintensiv es ist, Lese- und Schreibkompetenzen mit LRS-Betroffenen aufzuarbeiten. Die schulischen Rahmenbedingungen stimmen nicht mit dem grossen Förderbedarf überein. Dies umso mehr, wenn es sich um eine QUIMS-Schule (Qualität in multikulturellen Schulen) handelt, also mit vielen Lernenden mit anderen Erstsprachen als Deutsch. Wie bereits oben erwähnt zeigen Kinder mit Migrationshintergrund sehr viel häufiger Schwierigkeiten im Lese- und Schreiblernprozess auf (vgl. Scheerer-Neumann, 2015, S. 41). Die vor der Neugestaltung des Finanzausgleichs 2008 durchgeführte und von der Eidgenössischen Invalidenversicherung finanzierte Legasthenietherapie konnte hier aufgrund der Spezialisierung der Therapeuten und der zur Verfügung stehenden Einzellektionen gezielter auf die Bedürfnisse der Lernenden mit Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben eingehen (vgl. Verband Dyslexie Schweiz). Hier müssten Prioritäten gesetzt werden, wenn das Ziel lauten soll, dass alle Kinder die Schule mit hinreichenden Kompetenzen im Lesen und Schreiben verlassen und somit vollumfänglich am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Nach der Erklärung von Salamanca, die auch die Schweiz unterzeichnet hat, „muss jedem Kind die Möglichkeit gegeben werden, ein akzeptables Lernniveau zu erreichen und zu erhalten“ (UNESCO: Erklärung von Salamanca, 1994). Die Gefahr, dass Lernende mit unzureichenden Fähigkeiten im Lesen und Schreiben zu funktionalen Analphabeten werden, ist sehr gross (vgl. Herné & Löffler, 2014, S. 7), was nicht nur zu enormen volkswirtschaftlichen Folgekosten führt, sondern auch zu lebenslangen Schuld- und Schamgefühlen bei den Betroffenen. Das Bundesamt für Statistik hat 2007 die volkswirtschaftlichen Kosten der Leseschwäche für die Schweiz zusammengestellt. Sie gehen von rund einer Million betroffener erwerbstätiger Personen aus und berechnen für diese volkswirtschaftliche Folgekosten von unglaublichen 1316 Mio. Franken (vgl. Bundesamt für Kultur). Einsparungen an heilpädagogischen Lektionen sind daher nicht nur volkswirtschaftlich, sondern auch ethisch kaum vertretbar, können doch auf diesem Weg niemals alle Lernenden ein akzeptables Lernniveau erreichen.

Wir werden uns beharrlich und jetzt auch mit dem nötigen Fachwissen dafür einsetzen, dass LRS-Betroffene ausreichende Kompetenzen erzielen können, die ihnen die gesellschaftliche Teilhabe im Lesen und Schreiben ermöglichen.

15 Literaturverzeichnis

- Aeberhard B., Christen S., Felder I., Messerli N. & Szabo M. (2009). *Abgeklärt – was jetzt*. Bern: Edition Soziothek.
- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (4. Auflage). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Barth, K. & Gomm, B. (2008). *Gruppentest zur Früherkennung von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten (PB- LRS)*. München: Reinhardt Verlag.
- Breitenbach, E. & Weiland, K. (2010). *Förderung bei Lese- Rechtschreibschwäche*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Brettschneider, B., Feiten, M. & Hilgenkamp, B. (2012). *Zebra – 1. / 2. Arbeitsheft Sprache, Anfangsunterricht*. Stuttgart: Klett.
- Brunsting, M. (1989). *Lern- und Problemlösungsstrategien lerngestörter Kinder*. Dissertation, Universität Zürich.
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können*. Bern: Haupt Verlag.
- Bundesamt für Kultur (2007). *Volkswirtschaftliche Kosten der Leseschwäche in der Schweiz*. Zugriff am 6. November 2015 unter <http://www.bak.admin.ch/kulturschaffen/04250/04253/index.html?lang=de>
- Corvacho del Toro, I. & Thomé, G. (2013). Zum Effekt des Fachwissens von Lehrkräften auf die Rechtschreibleistung von Grundschulern. *Lernen und Lernstörungen*, 2 (1), 21-33.
- Dehn, M. & Hüttis-Graff, P. (2006). *Zeit für die Schrift II. Beobachtung und Diagnose*. Berlin: Cornelsen Scriptor.
- Dummer-Smoch, L. & Hackethal, R. (2007). *Kieler Leseaufbau*. Kiel: Veris.
- Dybuster Orthograph (2007). *Ein multisensorisches Förder-System für Rechtschreibung*. ETH Zürich.
- Falkai, P. & Wittchen, H.U. (Hrsg.). (2015). *Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen. DSM-5*. Göttingen: Hogrefe.

Forster, M. & Martschinke, S. (2001). *Leichter lesen und schreiben lernen mit der Hexe Susi*. Donauwörth: Auer Verlag.

Frith, U. (1986) Psychologische Aspekte des orthographischen Wissens: Entwicklung und Entwicklungsstörung. In G. Augst (Hrsg.), *New Trends in Graphemics and Orthography* (S. 218-233). Berlin: de Gruyter.

Füssenich, I. & Löffler, C. (2008). *Schriftspracherwerb. Einschulung, erstes und zweites Schuljahr*. München: Ernst Reinhardt.

Gold, A. (2011). *Lernschwierigkeiten. Ursachen, Diagnostik, Intervention*. Stuttgart: Kohlhammer.

Gold, A., Mokhesgerami, J., Rühl, K., Schreblowski, S. & Souvignier, E. (2004). *Wir werden Textdetektive. Lehrermanual und Arbeitsheft*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Grisseemann, H. & Roosen, H. (1989). *Trainingsprogramm lesen denken schreiben. Band 1 und 2*. Luzern: Lipura Verlagsgesellschaft.

Gruner, E., Zeller, M.S., Fleck, C. (2013). *Phonematischer Gedächtnistest (PHOG)*. Göttingen: Hogrefe.

Günther, K. B. (1986). Ein Stufenmodell der Entwicklung kindlicher Lese- und Schreibstrategien. In H. Brügelmann (Hrsg.), *ABC und Schriftsprache: Rätsel für Kinder, Lehrer und Forscher* (S. 32-54). Konstanz: Faude.

Günther, H. (2007). *Schriftspracherwerb und LRS. Methoden, Förderdiagnostik und praktische Hilfen*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Hasselhorn, M., Schumann-Hengsteler, R., Gronauer, J., Grube, D., Mähler, C., Schmid, I., Seitz-Stein, K. & Zoelch, C. (2012). *Arbeitsgedächtnistestbatterie für Kinder von 5 bis 12 Jahren (AGTB 5-12)*. Göttingen: Hogrefe.

Hasselhorn, M., Marx, H. & Schneider, W. (2003). *Der Diagnostische Rechtschreibtest 1-5. (DRT 1-5)*. Göttingen: Hogrefe.

Herné, K. L. & Löffler, C. (2014). *LRS: Schwierigkeiten erkennen – Fähigkeiten fördern. Ein Praxishandbuch für Lehrende der Klassen 1-6*. Seelze: Klett/ Kallmeyer.

Huemer, S., Pointner, A. & Landerl, K. (2009). *Evidenzbasierte LRS-Förderung*. Bericht im Auftrag des Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, Wien. Zugriff am 20. September 2015 unter http://www.schulpsychologie.at/fileadmin/user_upload/lrs_evidenzbasiert.pdf

Ise, E., Engel, R., & Schulte-Körne, G. (2012). Was hilft bei Lese-Rechtschreibstörung? Ergebnisse einer Metaanalyse zur Wirksamkeit deutschsprachiger Förderansätze. *Kindheit und Entwicklung*, 21, 122–136.

Jansen, H., Mannhaupt, G., Marx, H., Skowronek, H. (2002). *Bielefelder Screening zur Früherkennung von Lese- Rechtschreibschwierigkeiten (BISC)*. Göttingen: Hogrefe.

Klicpera, C., Schabmann, A. & Gasteiger-Klicpera, B. (2013). *Legasthenie – LRS. Modelle, Diagnose, Therapie und Förderung*. (4., aktualisierte Auflage). München: Ernst Reinhardt.

Kormann, A. & Horn, R. (2001). *SSB: Screening für Schul- und Bildungsberatung. Tests Review*. Frankfurt am Main: Swets.

Kossow, H. (1991). *Leitfaden zur Bekämpfung der Lese-Rechtschreibschwäche*. Berlin: Deutscher Verlag der Wissenschaften.

Kruse, G., Rickli, U., Riss, M. & Sommer, T. (2010). *Lesen. Das Training 1*. Bern: Schulverlag Plus.

Küspert, P. & Schneider, W. (2003). *Hören, lauschen, lernen 1 - Sprachspiele für Kinder im Vorschulalter: Würzburger Trainingsprogramm zur Vorbereitung auf den Erwerb der Schriftsprache*. Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen.

Landerl, K. & Haller, B. (2013). *Der schulische Umgang mit der Lese-Rechtschreibschwäche. Eine Handreichung*. Bericht im Auftrag des Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, Wien. Zugriff am 20. September 2015 unter http://www.schulpsychologie.at/fileadmin/user_upload/legasthenie.pdf

Leemann Ambroz, K. (2006). *Rechtschreibkompetenz. Aneignungsstrategien auf der Basis des morphematischen Prinzips*. Bern: Haupt.

Leemann Ambroz, K. (2007). Rechtschreibkompetenz. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 5, 36-41.

Leemann, K. (2014a). Nachteilsausgleich für alle! *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 5, 24-30.

Leemann, K. (2014b). Rechtschreibunterricht in der integrierten Schule. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 4, 46-52.

Leemann, K. (2014c). Sekundäre Prävention. Erfassung ausgewiesener Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten. Dossier zum Artikel „Was ist eine Dyslexie?“ *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 1, 13-19.

Leemann, K. (2014d). Was ist eine Dyslexie? *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 1, 13-19.

Leemann, K. (2015a). *Grundbausteine der Rechtschreibung. Basis- und Aufbaukurs*. Zug: Klett und Balmer Verlag.

Leemann, K. (2015b). *Grundbausteine der Rechtschreibung. Handbuch*. Zug: Klett und Balmer Verlag.

Lenhard, W. & Schneider, W. (2006). *Ein Leseverständnistest für Erst- bis Sechstklässler (ELFE 1-6)*. Göttingen: Hogrefe.

Mähler, C. & Schuchardt, K. (2014). Die Bedeutung des Arbeitsgedächtnisses für den Schriftspracherwerb. In Schulte-Körne, G. (Hrsg.), *Legasthenie und Dyskalkulie: Neue Methoden zur Diagnostik und Förderung* (S.76-87). Bochum: Dr. Dieter Winkler.

Mannhaupt, G. (1992): *Strategisches Lernen*. Heidelberg: Asanger.

Mannhaupt, G. (2002). *Evaluationen von Förderkonzepten bei Lese-Rechtschreibschwierigkeiten - Ein Überblick*. In G. Schulte-Körne & H. Amorosa (Hrsg.), *Legasthenie. Zum Stand der Ursachenforschung, der diagnostischen Methoden und der Förderkonzepte* (S. 245-258). Bochum: Winkler.

Martschinke, S., Kirschhock, E. & Frank, A. (2001). *Diagnose und Förderung im Schriftspracherwerb. Bd. 1. Der Rundgang durch Hörhausen. Erhebungsverfahren zur phonologischen Bewusstheit*. (2. Aufl.). Donauwörth: Auer.

Martschinke, S., Kammermeyer, G., King, M. & Forster, M. (2005). *Anlaute hören, Reime finden, Silben klatschen. Diagnose und Förderung im Schriftspracherwerb*. Donauwörth: Auer Verlag.

Marx, H. (1998). *Knuspels Leseaufgaben (KNUSPEL-L)*. Göttingen: Hogrefe.

Marx, P. (2004). *Legasthenie und Lese- Rechtschreibschwierigkeiten. Macht es Sinn, Legasthenie und allgemeine Lese-Rechtschreibschwäche zu unterscheiden?* Hamburg: Kovač.

- Marx, P. (2007). *Lese- und Rechtschreiberwerb*. Paderborn: Schöningh.
- May, P. (2002). *Hamburger Schreib-Probe (HSP 1-9)*. Hamburg: Verlag für pädagogische Medien.
- Mayer, A. 2012. *Blitzschnelle Worterkennung (BliWo). Grundlagen und Praxis*. Dortmund: Borgmann Media.
- Mayer, A. (2013a). *Gezielte Förderung bei Lese- und Rechtschreibstörungen*. (2. Auflage). München: Ernst Reinhardt.
- Mayer, A. (2013b). *Test zur Erfassung der phonologischen Bewusstheit und der Benennungsgeschwindigkeit (TEPHOBE)*. München: Ernst Reinhardt.
- Mayer, A. & Motsch, J. (2014). Früherkennung von Schriftspracherwerbsstörungen – Zur prognostischen Validität des THEPHOBE. *Praxis Sprache*, 4, 218- 227.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung*. (5. Auflage). Weinheim: Beltz.
- Mayringer, H. & Wimmer, S. (2003). *Salzburger Lese – Screening für die Klassenstufen 1-4 (SLS)*. Göttingen: Hogrefe.
- Metze, W. (2005). *Stolperwörter-Lesetest*. Zugriff am 20. Oktober 2015 unter <http://www.wilfriedmetze.de>
- Moll, K. & Landerl, K. (2010). *SLRT II. Der Salzburger Lese-Rechtschreibtest*. Göttingen: Hogrefe.
- Naegele, I. (2014). *Praxisbuch LRS – Hürden beim Schriftspracherwerb erkennen – vermeiden – überwinden*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Naegele, I. & Valtin, R. (Hrsg.). (2001). *LRS – Legasthenie in den Klassen 1–10: Handbuch der Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten*. Band 2: Schulische Förderung und ausserschulische Therapien. (2. Aufl.) Basel: Beltz.
- Plume, E. & Schneider, W. (2004). *Hören, lauschen, lernen 2*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Reuter-Liehr, C. (2006). *Lautgetreue Lese-Rechtschreibförderung*. Bochum: Winkler.
- Roos, M. & Leutwyler B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. Bern: Verlag Hans Huber.

Rosebrock, C., Nix, D., Rieckmann, C. & Gold, A. (2011). *Leseflüssigkeit fördern. Lautleseverfahren für die Primar- und Sekundarstufe*. Seelze: Klett Kallmeyer.

Rühl, K. & Souvignier, E. (2006). *Wir werden Lesedetektive. Lehrermanual und Arbeitsheft*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Sassenroth, M. (2003). *Schriftspracherwerb. Entwicklungsverlauf, Diagnostik und Förderung*. (5. Auflage). Bern: Haupt.

Scheerer-Neumann, G. (2015). *Lese-Rechtschreib-Schwäche und Legasthenie. Grundlagen, Diagnostik und Förderung*. Stuttgart: W. Kohlhammer.

Schirmer, D. (2009). *Empirische Methoden der Sozialforschung. Grundlagen und Techniken*. Paderborn: Fink.

Schleider, K. (2009). *Lese- und Rechtschreibstörungen*. München: Reinhardt.

Schneider, W., Marx, P. & Weber, J. (2002). Auffälligkeiten in der Sprachentwicklung. Risikofaktoren für Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten. *Kinderärztliche Praxis*, 3, 186-194.

Schneider, W. & Küspert, P. (2006). Frühe Prävention der Lese-Rechtschreib-Störungen. In W. von Suchodoletz (Hrsg.), *Therapie der Lese-Rechtschreib-Störung (LRS). Traditionelle und alternative Behandlungsmethoden im Überblick* (S. 111-134). Stuttgart: Kohlhammer.

Schneider, W., Blanke, I., Faust V. & Küspert, P. (2011). *Die Würzburger Leise Leseprobe- Revision (WLLP – R)*. Göttingen: Hogrefe.

Schöfl, M. & Kaufmann, L. (2014). Exekutive (Dys)Funktionen bei LRS und ADHS und deren Bedeutung für den (differenzial)diagnostischen Prozess. In: Schulte-Körne, G. (Hrsg.), *Legasthenie und Dyskalkulie: Neue Methoden zur Diagnostik und Förderung* (S. 87-98). Bochum: Dr. Dieter Winkler.

Schulte-Körne, G. (2009). *Ratgeber Legasthenie. Frühzeitig erkennen. Richtig reagieren*. München: Knaur Ratgeber.

Schulte-Körne, G. (Hrsg.) (2014). *Legasthenie und Dyskalkulie: Neue Methoden zur Diagnostik und Förderung* (S.76-87). Bochum: Verlag Dr. Dieter Winkler.

Schulte-Körne G. & Mathwig F.(2009) *Das Marburger Rechtschreibtraining*. Bochum: Winkler.

Sodogé, A. (2010). Förderung ist Detektivarbeit. Was schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen über die Förderung von Schülerinnen mit LRS denken. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 4, 21-28.

Sodogé, A. (2011). Wirksame Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten im integrativen Unterricht. In: A. Lanfranchi & J. Steppacher (Hrsg.), *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln.* (S. 243-253). Bad Heilbrunn: Julius Klinikhardt.

Sodogé, A. (2013). *Lese- und Rechtschreibstörungen. Forschungsergebnisse betrachtet aus der Perspektive eines Wechselwirkungsmodells.* Unveröffentlichtes Skript, Schule für Heilpädagogik, Zürich.

Stock, C. & Schneider, W. (2008). *DERET 1-2+, 3-4+. Deutscher Rechtschreibtest für das erste bis vierte Schuljahr.* Göttingen: Hogrefe.

Suchodoletz, W. v. (Hrsg.). (2006). *Therapie der Lese-Rechtschreib-Störung (LRS). Traditionelle und alternative Behandlungsmethoden im Überblick.* (2., überarbeitete Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.

Tacke, G. (2012). *Flüssig lesen lernen.* Donauwörth: Auer Verlag.

UNESCO (1994). *Die Salamanca Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse.* Zugriff am 6. November 2015 unter http://www.unesco.at/bildung/basisdokumente/salamanca_erklaerung.pdf

Verband Dyslexie Schweiz. Zugriff am 15. September 2015 unter <https://www.verband-dyslexie.ch/index.php/schule/schulalltag-bei-legasthenie-und-dyskalkulie>

Walk, L. & Evers, W. (2013). *Fex: Förderung exekutiver Funktionen.* Bad Rodach: Wehrfritz.

Warnke, A., Hemminger, U., Roth, E. & Schneck, S. (2002). *Legasthenie. Ein Leitfaden für die Praxis.* Göttingen: Hogrefe.

Weigl, E. (1976). Schriftsprache als besondere Form des Sprachverhaltens. In A. Hofer (Hrsg.), *Lesenlernen: Theorie und Unterricht* (S. 82-98). Düsseldorf: Schwann.

16 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Stufenmodell von Frith (1985) (vgl. Herné & Löffler, 2014, S. 13)	19
Abbildung 2:	Entwicklungsmodell von Günther (1986) (vgl. Sassenroth, 2003, S. 46)	20
Abbildung 3:	Die phonologische Informationsverarbeitung (vgl. Mayer, 2013a, S. 37)	25
Abbildung 4:	Zentrale Exekutive (vgl. Mayer, 2013a, S. 38)	26
Abbildung 5:	Interaktives Modell der Entwicklung von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten (vgl. Klicpera et al., 2013, S. 172)	31
Abbildung 6:	Wernicke-Geschwind-Modell aus https://portal.hogrefe.com/dorsch/wernicke-geschwind-modell/	33
Abbildung 7:	LRS im Wechselwirkungsmodell (vgl. Sodogé, 2013, S. 3)	38
Abbildung 8:	Fehleranalyseschema (im Bereich der Phonologie) (vgl. Leemann, 2015b, S. 31)	49
Abbildung 9:	Pathogenese der Folgestörungen bei LRS (vgl. Schleider, 2009, S. 31)	53
Abbildung 10:	Verfahren zur Diagnose des Aufmerksamkeitsverhaltens und der Impulsivität (vgl. Schleider, 2009, S. 54)	54
Abbildung 11:	Verfahren zur Erfassung komorbider Störungen sowie sozialer und emotionaler Folgestörungen (vgl. Schleider, 2009, S. 55)	54
Abbildung 12:	Grundstruktur des Stufenmodells des Schriftspracherwerbs von Scheerer-Neumann (2015) in Anlehnung an Frith (1986) u.a. (vgl. Scheerer-Neumann, 2015, S. 60)	60
Abbildung 13:	Stufenmodell der Entwicklung des Wortlesens von Scheerer-Neumann in Anlehnung an Frith (1986) u.a. (vgl. Scheerer-Neumann, 2015, S. 74)	65
Abbildung 14:	Stufenmodell der basalen Rechtschreibentwicklung von Scheerer-Neumann in Anlehnung an Frith (1986) u.a. (vgl. Scheerer-Neumann, 2015, S. 113)	70
Abbildung 15:	Darstellung eines Algorithmus aus dem Marburger Rechtschreibtraining (vgl. Schulte-Körne & Mathwig, 2009)	72
Abbildung 16:	Die einzelnen Phasen im Überblick	88
Abbildung 17:	Ablauf qualitative Inhaltsanalyse (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 276)	90
Abbildung 18:	Triangulation dieser Masterarbeit	95

17 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Aufbau dieser Masterarbeit	11
Tabelle 2:	Entwicklungsmodelle zum Schriftspracherwerb (vgl. Mayer, 2014, S. 23)	18
Tabelle 3:	Vorläuferfertigkeiten und Einflussfaktoren (vgl. Marx, 2007, S. 39)	23
Tabelle 4:	Vorkenntnisse für den Schriftspracherwerb (vgl. Marx, 2007, S. 52-53)	24
Tabelle 5:	Beobachtung basaler Lesestrategien (vgl. Herné & Löffler, 2014, S. 80)	45
Tabelle 6:	Fehleranalyse zum Lesen nach Kamm (vgl. Breitenbach & Weiland, 2010, S. 61)	45
Tabelle 7:	Skala zur Einschätzung des Leseniveaus (vgl. Rosebrock et al. 2011, S. 63)	46
Tabelle 8:	Vorschulische Risikofaktoren (vgl. Schulte-Körne, 2009, S. 49)	51
Tabelle 9:	Aspekte einer effektiven Förderung (vgl. Mannhaupt, 2002)	57
Tabelle 10:	Förderung der kognitiven und metakognitive Lesestrategien (vgl. Scheerer-Neumann, 2015, S. 105)	69
Tabelle 11:	Inhaltsanalyse dreier bestehender Rahmenkonzepte	78
Tabelle 12:	Vorteile und Nachteile der Teamarbeit	85
Tabelle 13:	Ausgangsmaterial Fachliteratur	86
Tabelle 14:	Ausgangsmaterial Konzepte	87
Tabelle 15:	Ausschnitt aus dem Kategoriensystem für die inhaltsanalytische Untersuchung der Literatur	91
Tabelle 16:	Kategoriensystem für die inhaltsanalytische Untersuchung der Konzepte	92
Tabelle 17:	Überprüfung der Gütekriterien	96
Tabelle 18:	Skizze des Rahmenkonzeptes	99

18 Anhang

Die beigelegte CD-Rom enthält den gesamten Anhang.

Anhang 1: Richtlinien zum Umgang mit legasthenen Kindern, Stadt Illnau-Effretikon, Schulpflege (2010)

Anhang 2: Rechtschreibkompetenz, Leemann Ambroz, K. (2007)

Anhang 3: Leitfaden zum Umgang mit Lese- und Rechtschreibstörungen (LRS), Stadt Zürich, Kreisschulpflege Waidberg (2012)

Anhang 4: Kategoriensystem der Literaturrecherche

Anhang 5: Kategoriensystem der Konzepte

Anhang 6: Übersicht der Diagnostikinstrumente

Anhang 7: Übersicht der Förderinstrumente

Anhang 8: Allgemeine Unterrichtsmaterialien, die evidenzbasierte Förderkomponenten enthalten von Huemer, Pointner & Landerl (2009)

Anhang

Anhang 1: Richtlinien zum Umgang mit legasthenen Kindern, Stadt Illnau-Effretikon, Schulpflege (2010).....	2
Anhang 2: Rechtschreibkompetenz, Leemann Ambroz, K. (2007)	6
Anhang 3: Leitfaden zum Umgang mit Lese- und Rechtschreibstörungen (LRS), Stadt Zürich, Kreisschulpflege Waidberg (2012).....	12
Anhang 4: Kategoriensystem der Literaturrecherche	32
Anhang 5: Kategoriensystem der Konzepte	40
Anhang 6: Übersicht der Diagnostikinstrumente.....	41
Anhang 7: Übersicht der Förderinstrumente.....	43
Anhang 8: Allgemeine Unterrichtsmaterialien, die evidenzbasierte Förderkomponenten enthalten von Huemer, Pointner & Landerl (2009)	45

**Anhang 1: Richtlinien zum Umgang mit legasthenen Kindern, Stadt Illnau-Effretikon,
Schulpflege (2010)**

STADT ILLNAU-EFFRETIKON

Agasul · Bietenholz · Bisikon · Effretikon · First · Horben · Illnau
Kemleten · Luckhausen · Mesikon · Ober-Kempttal · Ottikon

SCHULPFLEGE ILLNAU-EFFRETIKON
8307 Effretikon

Richtlinien
zum
Umgang mit
legasthenen Kindern

Februar 2010

Richtlinien zum Umgang mit legasthenen Kindern

Begriffsklärung

Legasthenie/ Dyslexie	Legasthenie ist die im deutschsprachigen Raum verwendete Bezeichnung für Lese- und Rechtschreibstörung (LRS). Der internationale Ausdruck ist Dyslexie. Man spricht auch von Störung im Schriftspracherwerb. Legasthenie ist eine Teilleistungsstörung, die sich auszeichnet durch eine erhebliche Diskrepanz zwischen den Lese-Rechtschreibfähigkeiten und der allgemeinen Leistungsfähigkeit. Eine Therapie kann die Leistungen verbessern, die Legasthenie bleibt jedoch meist bestehen.
Therapie	Menschen mit Legasthenie werden in ihrer intellektuellen Leistungsfähigkeit oft unterschätzt. Es ist darauf zu achten, dass sie eine Schullaufbahn absolvieren können, die ihren Fähigkeiten und Begabungen entspricht. Von einer Legasthenie sind ungefähr 3%-5% aller Menschen betroffen.
Leistungsfähigkeit	

Nachteilsausgleich

Erfassen und verarbeiten von Informationen	Für Schülerinnen und Schüler mit Teilleistungsstörungen im Lesen und Rechtschreiben ergeben sich Nachteile, wenn Prüfungs- und Übungsaufgaben schriftlich gestellt werden oder schriftlich beantwortet werden müssen.
Zeitaufwand	Legasthene Schülerinnen und Schüler brauchen auf Grund ihrer Schwierigkeiten ein Vielfaches an Zeit, um Fragen zu lesen und die Problemstellung zu erfassen, Informationen aus Texten aufzunehmen und diese zu verarbeiten, bevor sie eine Lösung erarbeiten können. Auch brauchen sie beim Schreiben ein Mehrfaches an Zeit, um ihre Lösungen schriftlich darzulegen. Deshalb erhalten Schülerinnen und Schüler (nachfolgend SuS genannt) mit attestierter Legasthenie in allen Fächern bei schriftlichen Aufgaben jeglicher Art einen Nachteilsausgleich. Die unten stehende Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Möglichkeiten	<ul style="list-style-type: none">• Die SuS sind von Prüfungen befreit, welche ausschliesslich dazu dienen, die Rechtschreibung festzustellen. Um Lerninhalte zu prüfen kann die Lehrperson eine mündliche Prüfung veranlassen. Dies gilt auch für die Fremdsprachen.• Die SuS können bei Prüfungen einen Zeitzuschlag bis maximal die Hälfte der regulären Prüfungszeit erhalten. Um nicht Pausen oder die darauf folgende Lektion in Anspruch zu nehmen, kann die Prüfung für legasthene SuS entsprechend verkürzt werden, so dass die Prüfung zeitgleich mit den anderen abgegeben werden kann.• Den betroffenen SuS kann die schriftlich vorgelegte Aufgabe zusätzlich vorgelesen werden oder die Prüfung mündlich durchgeführt werden.• Die SuS können die Lösungen am PC statt von Hand schreiben.• Die SuS dürfen die Rechtschreibhilfe des PCs benutzen.• Die SuS können die Prüfung in einem separaten Raum ablegen.• Die SuS dürfen Diktiergeräte verwenden um zum Beispiel Aufsätze drauf zu sprechen.

- Die SuS dürfen entsprechende Software verwenden.
- Bei Diktaten können explizit geübte Wörter abgefragt werden.
- Lesetexte können durch die Lehrperson vereinfacht/entlastet werden.
- Die Lehrpersonen können die Schulischen Heilpädagoginnen und Schulischen Heilpädagogen (SHP) für Prüfungen einbinden, so dass sich der/die SHP um das Gros der Klasse kümmert und die Lehrperson sich dem legasthenen Kind widmet. Das Umgekehrte kann ebenfalls sinnvoll sein.

Aufklärung

Weiter können im gegenseitigen Einverständnis auch andere Formen des Nachteilsausgleiches angewendet werden.
Wichtig ist auch eine Aufklärung der Klasse hinsichtlich der Legasthenie sowie der damit verbundenen Absprachen mit den betroffenen SuS. Falsche Vermutungen, Zuweisungen oder gar Diffamierungen können so im Vorher-ein ausgeräumt werden.

Leistungsbeurteilung

Mündliche
Leistungsnach-
weise

Grundsätzlich unterliegen Schülerinnen und Schüler mit einer Legasthenie den allgemein für alle Schülerinnen und Schüler geltenden Massstäben der Leistungsbeurteilung.

Von legasthenen SuS dürfen mehr mündliche Leistungsnachweise als von den Mitschülerinnen und Mitschülern gefordert werden. Es stehen der legasthenen Schülerin bzw. dem legasthenen Schüler auch mehr mündliche Leistungsnachweise zu.

Sprechen
Hörverstehen

Im Fach Deutsch werden die Leistungen in den Teilkompetenzen Hörverstehen und Sprechen durch LRS in der Regel nicht tangiert und wie bei allen andern Schülerinnen und Schülern beurteilt.

Schreiben

Bei der Beurteilung der Lernziele im Bereich der Teilkompetenz Schreiben ist darauf zu achten, dass klar zwischen sprachformalen und inhaltlichen Lernzielen unterschieden wird. Während die sprachformalen Lernziele von Schülerinnen und Schülern mit starken LRS häufig nicht erreicht werden, so können sie die im Gesamtkontext wesentlicheren sprachinhaltlichen Lernziele in der Regel erreichen, sodass die Beurteilung dieser Teilkompetenz insgesamt genügend oder sogar gut ausfällt.

Rechtschreibung,
Lesen

Bei SuS mit einer attestierten Legasthenie kann eine notenmässige Bewertung des Lesens und Rechtschreibens in allen Fächern entfallen. Diese Bereiche dürfen nicht in die Zeugnisnoten einfließen.

Andere Fächer

In allen andern Fächern ist die Überprüfung der Lernziele bei Schülerinnen und Schülern mit starken LRS so zu gestalten, dass ausschliesslich die Lernziele des entsprechenden Fachs und nicht nochmals die Lese- oder Schreibfähigkeiten überprüft werden.

Absprachen

In jedem Fall werden die differenzierte Notengebung und der Nachteilsausgleich nach Absprache zwischen Schulleitung, heilpädagogischer und / oder therapeutischer Fachperson, Eltern, Lehrpersonen und SPD bestimmt.

Eigenengagement
SuS

Die Schülerinnen und Schüler, die in den Genuss eines Nachteilsausgleiches kommen, setzen sich auch ausserhalb der normalen Unterrichtszeit mit ihrer Legasthenie auseinander.

Übertritt
Gymnasium

Für Aufnahmeprüfungen an Gymnasien gelten diese Richtlinien nicht. Die Eltern müssen sich selber informieren, welche Nachteilsausgleiche von den jeweiligen Gymnasien gewährt werden.

Reglemente | Es gelten §9 und §10 des Zeugnisreglements vom 1. September 2008 des Kantons Zürich und die Übergangsregelung zur Leistungsbeurteilung bei Schülerinnen und Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen vom September 2009.

Attestierung der Legasthenie und Informationsweg

Elterninformation	Die Schulleitung macht die Eltern darauf aufmerksam, dass interne Richtlinien zum Umgang mit Legasthenikerinnen und Legasthenikern an den Schulen der Stadt Illnau-Effretikon bestehen. Die differenzierte Leistungsbeurteilung sowie weitere Unterstützungsleistungen können nur dann in Anspruch genommen werden, wenn das
Schriftliches Attest	Vorliegen einer Legasthenie durch ein schriftliches Attest des Schulpsychologischen Dienstes Illnau-Effretikon oder einer von ihm anerkannten Fachstelle bescheinigt wurde. Das Fachteam entscheidet über die Gewährung der Erleichterungen.
Datenschutz	Das Legasthenie-Attest wird nach den Grundsätzen des Datenschutzes aufbewahrt. Bei Schwierigkeiten oder Missverständnissen ist mit der Klassenlehrperson oder mit der Schulleitung das Gespräch zu suchen.
Fachteam / IF	Bei Übertritten innerhalb der Schulen der Stadt Illnau-Effretikon informiert die abgebende Lehrperson mit Einverständnis der Eltern die neue Lehrperson und diese das Fachteam.
Fachlehrpersonen	Die Fachlehrpersonen werden von der Klassenlehrperson informiert.

Geltungsbereich

Die Richtlinien zum Umgang mit legasthenen Schülerinnen und Schülern haben innerhalb der Schulen der Stadt Illnau-Effretikon Gültigkeit. Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler und Eltern respektieren die Richtlinien. Die Lehrpersonen wenden diese bei legasthenen Schülerinnen und Schülern in geeigneter Weise an. Legasthene Schülerinnen und Schüler haben das Recht, dass diese Richtlinien für sie zur Anwendung kommen. Die obengenannten Richtlinien gelten ab Beschlussdatum.

Informationen / Merkblätter

www.verband-dyslexie.ch
www.dbk.ch (Merkblatt 09 und Merkblatt 204)
www.vsza.zh.ch (Infoschreiben zur Leistungsbeurteilung von Schüler/innen mit bes. päd. Bedürfnissen.pdf)

8307 Effretikon, 1. Februar 2010

SCHULPFLEGE ILLNAU-EFFRETIKON

Schulpräsidentin:

Leiter Schulverwaltung:

E. Klossner-Locher

F. Höhener

Anhang 2: Rechtschreibkompetenz, Leemann Ambroz, K. (2007)

Leemann Ambroz, K. (2007). Rechtschreibkompetenz. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*.5, S. 36 - 41. Luzern: SZH.

Rechtschreibkompetenz

Breites Versagen im Rechtschreiben muss nicht sein. Ein theoretisch begründetes und interdisziplinär abgestütztes Rahmenkonzept für die ganze Schulzeit (Kindergarten bis 9. Klasse) ermöglicht einen klaren Aufbau und lernwirksames Arbeiten. Dies entlastet nicht nur die Lehrkräfte und sonderpädagogischen Fachpersonen, welche die Kinder und Jugendlichen auf ihrem Lernweg begleiten, auch für die Kinder selbst und ihre Eltern entsteht mehr Transparenz.

Ein theoretisch begründetes und interdisziplinär abgestütztes Rahmenkonzept für die Schule (Kindergarten bis 9. Klasse) mit definierten Minimalzielen für die verschiedenen Stufen (vgl. Abbildung 1) sowie der Einsatz lernwirksamer Instrumente wirken primär präventiv.

Begründeter Unterricht

- erspart vielen Kindern unnötiges Versagen,
- fördert die Kinder gezielt gemäss ihrer Begabung,
- ermöglicht den Lehrpersonen und Fachlehrkräfte eine professionelle Lernbegleitung,
- schafft bei den Eltern Vertrauen.

Sonderfall Rechtschreibung

Bis heute ist die Rechtschreibung ein Stiefkind in der Bildungslandschaft. Ihr Stellenwert für das Verständnis von Geschriebenem ist zwar gering, man muss sie aber beherrschen, um im Selektionsprozess und später auch im privaten und beruflichen Umfeld nicht benachteiligt zu werden. Interessanterweise wurde die Rechtschreibkompetenz in der PISA-Studie nicht erfasst.

Fakt ist:

- Es ist nachgewiesen, dass die Störanfälligkeit beim Erwerb der Rechtschreibung grundsätzlich grösser ist als beim Erwerb der Lesekompetenz (Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 1995). Ein weiterer Schock in der PISA-Studie bezüglich allfälliger Testergebnisse im Bereich Rechtschreibung ist uns erspart geblieben – leider!
- Für den Rechtschreibunterricht in der Schule fehlen sehr weit verbreitet fundierte Konzepte - dies trotz der kantonal verbindlichen Lehrpläne. Immer mehr Lehrpersonen wird diese Tatsache bewusst; sie regen die Diskussion in ihrem Team an und entwickeln gemeinsam ein verbindliches Konzept, im Kanton Wallis gar auf Kantonsebene.
- Bis heute verfügen viele Lehrpersonen (auch Fachlehrkräfte) nur über implizites Rechtschreibwissen und sind deshalb kaum in der Lage, einen fundierten, auf *explizitem* Wissen basierenden Unterricht zu erteilen. In der Grundausbildung der Lehrpersonen sollte diese Tatsache endlich zu einer Anpassung führen.

Mit Erfolg zur Rechtschreibkompetenz

Verschiedene Faktoren tragen bei zum gelingenden Rechtschreibunterricht.

Ein entscheidendes Erfolgselement, um die heutige Willkür zu überwinden, besteht darin, den Rechtschreibunterricht vom Kindergarten bis in die Abschlussklasse aufgrund relevanter Bezugstheorien zu planen und durchzuführen. Der Lerngegenstand selbst, also das System der deutschen Schrift, und das Wissen um die Entwicklung der Rechtschreibkompetenz führen zu einem Konzept, das aufzeigt, in welcher Phase welche Lerninhalte zu vermitteln sind (Leemann Ambroz, 2005a, 2006). Weiter sind Faktoren der Lern- und Entwicklungspsychologie zu berücksichtigen, um realistische, d.h. für möglichst viele Kinder erreichbare Lernziele zu begründen. In der Abbildung 1 die relevanten Bezugstheorien in Form von Minimalzielen zusammengefasst:

<p>Rahmenkonzept für die Schule *</p> <p>Vorbereitung im Kindergarten</p> <ul style="list-style-type: none">- Sprache erleben und variantenreich benutzen- Sensibilisierung auf die Existenz der Laute (phonologische Bewusstheit) <p>1. bis 3. Klasse</p> <ul style="list-style-type: none">- Erarbeiten der alphabetischen Strategie (phonologische Bewusstheit, explizites Wissen)- Sensibilisierung auf die Existenz orthografischer Besonderheiten (orthografische Bewusstheit, implizites Wissen)- Arbeit am Grundwortschatz <p>4. bis 6. Klasse</p> <ul style="list-style-type: none">- Erarbeiten der orthografischen Strategie (orthografische Bewusstheit, explizites Wissen): Schwerpunkt in der Morphologie, erste Themen der Syntax- Arbeit am Grundwortschatz <p>7. bis 9. Klasse und Berufsschule/Gymnasium</p> <ul style="list-style-type: none">- Ausfeilen der orthografischen Strategie (orthografische Bewusstheit, explizites Wissen): Morphologie, Schwerpunkt im Bereich der Syntax- Weiterarbeit am Grundwortschatz

* Bei der Einführung der Basisstufe sind die nötigen Anpassungen zu machen.

Abbildung 1: Rahmenkonzept für die Schule (Leemann Ambroz, 2006, S. 139)

Wirksam Instrumente einsetzen

Um die Ziele auf den verschiedenen Stufen zu erreichen, empfiehlt sich der Einsatz von nachweislich wirksamen Instrumenten. Im Kindergarten eignet sich z.B. das "Würzburger Training" (Küspert, Plume & Schneider, 2005), ab der 3./4. Klasse empfehlen sich z.B. die "Grundbausteine der Rechtschreibung" (Leemann Ambroz, 2005a, 2005b). Für die 1. bis 3. Klasse eignen sich erfahrungsgemäss die "Rechtschreibdetektive" (Alder et al., 2002). Die systematische Lernarbeit ist konsequent in Standardsprache durchzuführen, damit die Kinder ab Beginn die gesprochene und geschriebene Sprache ver-

knüpfen und sich am Modell des Hochdeutschen orientieren können (z.B. im Bereich der Vokallängen). Im Schulteam von Oetwil am See beispielsweise haben sich die Lehrpersonen, Schulischen Heilpädagoginnen, -pädagogen und Logopädinnen respektive Logopäden in intensiven Diskussionen auf ein verbindliches Konzept bezüglich der Stufenziele und der einzusetzenden Materialien geeinigt (Tabelle 1), um über die Stufen hinweg kompetent und koordiniert arbeiten zu können.

Stufe	Inhalte nach Leemann Ambroz	verbindliche Lehrmittel	ergänzende Materialien
Kindergarten Einschulungs- klasse	<ul style="list-style-type: none"> - Sprache erleben, verstehen und benutzen - Einführung in die phonologische Bewusstheit - Arbeit am Grundwortschatz mündlich 	<ul style="list-style-type: none"> - Küspert, P./ Plume, E. & Schneider, W. (2000). <i>Hören, lauschen, lernen. Würzburger Trainingsprogramm</i>. Vandenhoeck + Ruprecht. - Mundbilder der Vokale A, O, U, E, I (rot) - Grundwortschatzliste (bspw: Liste zu mathematischen Begriffen: zurzeit in Bearbeitung) 	<ul style="list-style-type: none"> - Plume, E./Schneider, W. (2000). <i>Hören, lauschen, lernen 2. Würzburger Buchstaben-Laut-Training</i>. Vandenhoeck + Ruprecht. - Mundbilder Konsonanten (Farben verbindlich) - Russ M. (2001). <i>Mundmotorik bei der Lautbildung</i>. München: Ernst Reinhardt. - <i>Hano Hamster</i> (CD). Würzburger Training. - Aellig, S. (2006). <i>LEZUS. Von der Lauterfassung zur Schrift</i>. BImv. - edk4bis8+phzh: <i>Einschätzungsraster Schreiben/Lesen</i>. PHZH. - Götte R. (2002). <i>Sprache und Spiel im KG</i>. Weinheim: Beltz. - Nodari, C.(2005). <i>DINGSDA</i> +CD, Imv ZH.
1.-3. Klasse	<ul style="list-style-type: none"> - Festigen der phonologischen Bewusstheit - Erarbeiten der alphabetischen Strategie - Festigen der alphabetischen Strategie - Sensibilisierung auf die orthografische Strategie - Arbeit am Grundwortschatz 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Erstleselehrgänge</i>. - Alder, N. et al. (2002). <i>Die Rechtschreibdetektive. Ein Einstieg ins Rechtschreiblernen mit Wortkarten, 1.-3. Schuljahr</i>. Zug: Klett und Balmer. - Grundwortschatzliste 2.Kl. und 3.Kl. (Strukturwörter und geäußerte Wörter). 	<ul style="list-style-type: none"> - Plume, E. & Schneider, W. (2000). <i>Hören, lauschen, lernen 2. Würzburger Buchstaben-Laut-Training</i>. Vandenhoeck + Ruprecht. - Forster, M. & Martschinke, S. (2005). <i>Leichter lesen und schreiben lernen mit der Hexe Susi. Förderung phonologischer Bewusstheit</i>. Donauwörth: Auer. - <i>Hano Hamster</i> (CD). Würzburger Training. - Mundbilder (Farben verbindlich) - Russ M. (2001). <i>Mundmotorik bei der Lautbildung</i>. München: Ernst Reinhardt. - <i>Vokallängenwerkstatt</i>. www.wbv.ch. - Findeisen, U. & Melenk, G.(2000). <i>Lauttreue Diktate. 1. bis 5. Klasse (2. Aufl.)</i>. Verlag Dr. Winkler. - edk4bis8+phzh: <i>Einschätzungsraster Schreiben/Lesen</i>. PHZH. - <i>Lük-Lernspiele</i>. www.luek.de - Nodari, C.(2005). <i>DINGSDA</i> +CD, Imv ZH.
4.-6. Klasse	<ul style="list-style-type: none"> - Überprüfen der alphabetischen Strategie - Erarbeitung der orthografischen Strategie (Morphemprinzip, Festigung der Grossschreibung der Nomen) - Festigen der orthografischen Strategie (Schwerpunkt in der Morphologie, Regelwissen und erste Themen der Syntax) - Arbeit am Grundwortschatz 	<ul style="list-style-type: none"> - Leemann Ambroz, K. (2005). <i>Grundbausteine der Rechtschreibung. Basiskurs</i>. Zug: Klett und Balmer. - Leemann Ambroz, K. (2005). <i>Grundbausteine der Rechtschreibung. Aufbaukurs</i>. Zug: Klett und Balmer. - Leemann Ambroz, K. (2005). <i>Grundbausteine der Rechtschreibung. Zusatzmaterialien des Handbuchs</i>. Zug: Klett und Balmer. - Grundwortschatz nach Leemann Ambroz (siehe Handbuch S.158 /159, 161/162) 	<ul style="list-style-type: none"> - Findeisen U. & Melenk, G.(2000). <i>Lauttreue Diktate. 1. bis 5. Klasse (2. Aufl.)</i>. Verlag Dr. Winkler. - Feiks, D. & Krauss E. (1997). <i>Training Neue Rechtschreibung. 5. und 6. Schuljahr</i>. Zug: Klett und Balmer. - <i>Rechtschreib-Zoo</i>. CD. elk Verlag. - <i>GUT. Rechtschreibprogramm CD. 2.-7. Kl.</i> - <i>Wortstämme ab 4.Kl.</i> CD. www.profax.ch. - <i>Mein Rechtschreib-Trainer: Regeln</i>. www.profax.ch. - Nodari, C. (2005). <i>DINGSDA</i> +CD, Imv ZH.

	<ul style="list-style-type: none"> - Weiteres Festigen der orthografischen Strategie - Zusammen- und Getrennschreibung - Interpunktion, Nominalisierung - Arbeit am Grundwortschatz (Fremdwörter) 	<ul style="list-style-type: none"> - Feiks, D. & Krauss E. (1997). <i>Training Neue Rechtschreibung. 7. bis 9. Schuljahr.</i> Zug: Klett und Balmer. 	
--	---	---	--

1

Tabelle 1: Rahmenkonzept Rechtschreibung Oetwil am See

Die in der Abbildung 1 definierten Minimalziele sowie die Umsetzung zur Zielerreichung durch die gewählten Curricula korrespondieren mit den fachlichen Empfehlungen für die Vermittlung im Unterricht von Lindauer et al. (2006). Zur Überprüfung der Minimalziele Ende der 2. Klasse eignet sich der Phonologietest von Leemann Ambroz (2005a, S. 26). Bei fremdsprachigen Kindern ist im Bedarfsfall mit Hilfe von Anlauttabellen (z.B. Dürr & Weisbrod, 1998) zu prüfen, ob Fehler auf eine Diskrepanz des Lautrepertoires zurückzuführen sind. Mit der Systematischen Fehleranalyse von Leemann Ambroz (2005a, S. 21) lassen sich die Minimalziele der 6. und 9. Klasse überprüfen.

Förderdiagnostisch begleiten

Die förderdiagnostische Begleitung durch die Lehrpersonen oder Fachlehrkräfte über alle Schuljahre hinweg ermöglicht die rechtzeitige Erfassung und Förderung von Risikokindern. Dadurch lässt sich die Anzahl derjenigen Kinder, welche ausgeprägte Rechtschreibschwierigkeiten entwickeln, möglichst tief halten. Im Idealfall beginnt die routinemäßige Untersuchung der Sprachkompetenzen im Basisbereich (Kindergarten bis 2. Klasse). Geeignete Instrumente stehen zur Verfügung, einige Beispiele seien empfohlen: Das Verfahren von Hartmann & Dolenc (2005) erfasst und fördert die phonologische Bewusstheit, die Basiskompetenzen lassen sich mit dem Instrument von Stock et al. (2003) erfassen und als Rechtschreibtest im Einschulungsbereich eignet sich der Test von Landerl et al. (1997), da er phonologische respektive nicht phonologische Fehler explizit unterscheidet. Ab der 3./4. Klasse eignen sich die drei im Lehrgang "Grundbausteine der Rechtschreibung" integrierten Tests (Leemann Ambroz, 2005a und b): Zu Beginn des Basiskurses wird geprüft, wieweit die Kinder über phonologische Bewusstheit verfügen und ob sie die alphabetische Strategie anwenden und beherrschen. Zwei weitere Tests im Aufbaukurs decken allfällige Stolpersteine bei Risikokindern auf, indem sie die bewusste Wahrnehmung relevanter phonematischer Unterschiede erfassen.

Einen kognitiven Zugang ermöglichen

Zusammenarbeit wird ermöglicht, indem das Schulteam ein gemeinsames Konzept entwickelt und umsetzt sowie die Kinder ab Beginn förderdiagnostisch begleitet. Der Rechtschreibunterricht soll horizontal und vertikal koordiniert werden, d.h. es sind verschiedene Absprachen nötig zwischen den Klassenlehrpersonen und den Fachlehrkräften, aber auch über die verschiedenen Schulstufen hinweg. Die Einigung auf *ein* methodisches Konzept und *eine* Terminologie trägt den Lerngegenstand Rechtschreibung einheitlich an die Kinder heran und erleichtert ihnen das Verstehen der Sachzusammenhänge. Durch die bewusste Auseinandersetzung mit der Schrift gelangt das erworbene Wissen in den aktiven Wortschatz, d.h. die Lernenden entwickeln im Laufe der Jahre eine differenzierte Sprachbewusstheit und Metasprache, welche ihnen begründete Rechtschreib-Entscheidungen ermöglichen. Wird dieses Wissen im schulischen Alltag konsequent verlangt und angewendet (z.B. bei den Antwortsätzen von Mathematikaufgaben), trägt das zur Verankerung bei. Das Anspruchsniveau des Rechtschreibkon-

zepts ist den kognitiven Möglichkeiten der Kinder auf den einzelnen Stufen angepasst, sodass erfolgreiches Lernen bei unauffälligen Kindern zur Regel wird. Der kognitive Zugang zur Schrift ermöglicht einen eigentlichen Paradigmawechsel, denn das bis heute breit praktizierte Auswendiglernen der einzelnen Wörter kann so überwunden werden. Das Ergründen der geltenden Prinzipien und Regeln und die Anwendung dieses Wissens treten an die Stelle reiner Gedächtnisleistungen, was den Rechtschreibunterricht wesentlich effektiver macht. Ein weiterer Erfolgsfaktor besteht darin, die Kinder im eigenverantwortlichen Lernen zu unterstützen, damit der Transfer des erarbeiteten Wissens gelingen kann (Leemann Ambroz, 2006, S. 223ff).

Lern-Zeit geben

Im Idealfall fliesst die Rechtschreibleistung etwa zu einem Fünftel in die Deutschnote ein. Demzufolge ist den Kindern fairerweise auch ein Fünftel der Deutschstunden zur Verfügung zu stellen, um systematisch an ihrer Rechtschreibkompetenz zu arbeiten. In diesem grosszügigen Zeitrahmen können die meisten die Lernziele auf den verschiedenen Stufen auch tatsächlich erreichen. Regelmässige Lernkontrollen, die im Rechtschreiblehrgang von Leemann Ambroz (2005a, 2005b) beispielsweise integriert sind, ermöglichen es den Kindern, ihren Eltern und natürlich auch den Lehrpersonen, den Lernprozess über die Jahre hinweg zu verfolgen, indem sie die erzielten Fortschritte oder allfällige Lernstillstände aufzeigen. Kinder mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten haben Anspruch auf zusätzliche Unterstützung, sobald spezifischer Förderbedarf ausgewiesen ist. Der isoliert durchgeführte Rechtschreibunterricht hilft den Kindern, klar zu unterscheiden zwischen den inhaltlichen und formalen Aspekten der Sprache und ihre Kompetenz auf beiden Ebenen gezielt zu erweitern. Der hierarchische Aufbau des Lernstoffes über die Schuljahre hinweg ermöglicht es zudem, nur explizit erarbeitetes und gefestigtes Wissen zu benoten. Dies bedeutet einen markanten Bruch mit der heutigen Praxis, ist aber den Schülerinnen und Schülern gegenüber endlich eine fairere Praxis. Wird der Rechtschreibunterricht zusätzlich konsequent ins tägliche Lesen (ungefähr eine Viertelstunde) und ins wöchentliche Schreiben eingebunden, ist zu erwarten, dass sich die Kinder über die Jahre hinweg wirklich eine *Kulturtechnik* aneignen.

Gemeinsam anpacken und informieren

Und last but not least: Eine Lehrerteam, das ein gemeinsames Entwicklungsprojekt zum Rechtschreiberwerb anpackt, verschafft sich viel Respekt bei den Eltern und Behörden. Verschiedenste Erfahrungen haben gezeigt, dass viele Eltern interessiert an entsprechenden Informationsveranstaltungen teilnehmen, denn sie wissen genau, dass orthografische Kompetenz wichtig ist für die schulische, persönliche und gesellschaftliche Zukunft ihrer Kinder. Sie haben zu Recht den Anspruch, dass ihre Kinder in der Schule die Rechtschreibung gründlich erwerben.

Schlussgedanken

„Es ist eine grosse Kunst, in einer komplexen Welt das Einfache nicht aus dem Auge zu verlieren, denn ohne das Einfache können wir das Komplexe nicht lösen. Die Rechtschreibung dient als Werkzeug für die Ausführung komplexer Aufgaben. In diesem Sinne ist die Rechtschreibung wichtig“ (Leemann Ambroz, 2006, S. 262). Ich hoffe, dass der Vermittlung der Rechtschreibkompetenz in Zukunft das nötige Gewicht zukommt, auch wenn das Thema nicht zu den attraktivsten der Schule gehört, denn es wäre schön, wenn künftig weniger Kinder an Schwierigkeiten leiden, die zum Teil durch den

Unterricht verursacht werden. Solange Rechtschreiben eine notwendige und zentrale Voraussetzung darstellt für gutes Vorankommen in der Schule und später auch im Berufs- und Privatleben, ist ein seriöses Unterrichtskonzept zwingend erforderlich. Alles andere wäre zynisch.

Literatur

- Alder, N., Höhn, G., Meiers, K. & Niederer-Ott, C. (2002). *Die Rechtschreibdetektive. Ein Einstieg ins Rechtschreiblernen mit Wortkarten, 1. – 3. Schuljahr*. Zug: Klett und Balmer.
- Dürr, B. & Weisbrod, R. (1998). *Alphabet-Tabellen*. Zürich: Pestalozzianum.
- Hartmann, E. & Dolenc, R. (2005). *Olli, der Ohrendetektiv. Test und Förderverfahren zur phonologischen Bewusstheit in der Vorschule und Schule*. Donauwörth: Auer.
- Klicpera, Ch. & Gasteiger-Klicpera, B. (1995). *Psychologie der Lese- und Schreib-schwierigkeiten. Entwicklung, Ursachen, Förderung*. Weinheim: Beltz.
- Küspert, P., Plume, E. & Schneider, W. (2005). *Piff, paff, puff ... Trainingsprogramm zur phonologischen Bewusstheit und zur Buchstaben-Laut-Verknüpfung*. Schweizer Fassung. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Landerl, K., Wimmer, H. & Moser, E. (1997). *Salzburger Lese- und Rechtschreibtest (SLRT)*. Bern: Huber.
- Leemann Ambroz, K. (2006). *Rechtschreibkompetenz. Aneignungsstrategien auf der Basis des morphematischen Prinzips*. Direkt: katharina.leemann@gmx.ch oder Bern: Haupt.
- Leemann Ambroz, K. (2005a). *Grundbausteine der Rechtschreibung. Eine systematische Einführung in die deutsche Rechtschreibung*. Handbuch für Lehrerinnen und Lehrer. Zug: Klett und Balmer.
- Leemann Ambroz, K. (2005b). *Grundbausteine der Rechtschreibung. Eine systematische Einführung in die deutsche Rechtschreibung*. Arbeitsbuch für Schülerinnen und Schüler. Zug: Klett und Balmer.
- Lindauer, Th., Sturm, A. & Schmellentin, C. (2006). *Die Neuregelung der Rechtschreibung. Ergänzt mit fachlichen Empfehlungen für die Vermittlung der Regeln im Unterricht*. Bern: EDK.
- Stock, C., Marx, P. & Schneider, W. (2003). *Basiskompetenzen für Lese- Rechtschreibleistungen (BAKO 1 bis 4). Ein Test zur Erfassung der phonologischen Bewusstheit für 1. bis 4. Klassen*. Bern: Huber.

LEITFADEN

zum Umgang mit Lese- Rechtschreibstörungen (LRS)

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	2
Lese-Rechtschreibstörung (LRS) – Definition	3
Teilkomponenten und Grundkompetenzen im Schriftspracherwerb	4
Früherfassung – Merkmale von Lese-Rechtschreibschwäche	5
Förderdiagnostik und individuelle Fachabklärung	6
Präventive und unterstützende Möglichkeiten im Klassenunterricht	6
Integrative Förderung und Therapie bei Lese-Rechtschreibschwäche	10
Beurteilung - Prüfungen, Zeugnis, Lernberichte, Nachteilsausgleich	11
Übertritt Primar-Sekundarstufe / Einstufung und Niveaueinteilung	13
Anhang	
Weitere Informationen zur Phonologischen Bewusstheit	14
Materialien/Links	16
nützliche Links (S. Häuselmann)	18

Einleitung

Im Schulkreis Waidberg werden Lehrpersonen und Eltern immer wieder damit konfrontiert, dass Schüler und Schülerinnen mit einer Lese-Rechtschreibschwäche oder Leserechtschreibstörung (LRS) aufgrund dieser Beeinträchtigung im Unterricht nicht die ihr Fähigkeiten entsprechenden Leistungen erbringen können, was oft mit Frustrationen aller Beteiligten verbunden ist.

Zum Thema existieren zwar unzählige Fachartikel und Hilfsmaterialien. Da jedoch Erscheinungsbild, der Grad der Beeinträchtigung und die Auswirkungen bei jedem Kind unterschiedlich sind, besteht eine grosse Unsicherheit in Bezug auf die konkrete Handhabung.

Eine Arbeitsgruppe hat deshalb diesen Leitfaden erstellt. Dieser soll den Lehrpersonen eine Orientierungshilfe sein und sie darin unterstützen, den betreffenden Schülerinnen und Schülern trotz LRS zu guten Lernerfolgen zu verhelfen.

Der Leitfaden enthält Aussagen zur Definition, zur Früherfassung, zur Fachabklärung, zu Unterstützungsmassnahmen sowie Hinweise zu Fragen der Beurteilung und weiterführende Materialien.

Den Mitgliedern der Arbeitsgruppe danke ich für die engagierte Arbeit.

Rückmeldungen zum Leitfaden bitte an esther.rimann@zuerich.ch.

Zürich, Juli 2012

Urs Berger, Schulpräsident

Mitglieder der Arbeitsgruppe

Matthias Jordi, Schulleiter

Heinz Langemann, Schulpsychologe

Lorenz Lunin, Schulpsychologe

Martin Meier, Schulleiter

Yvonne Moser, Schulische Heilpädagogin

Jutta Pfalzgraf, Logopädin, Kreiskoordinatorin

Ursula Saâdi, Schulleiterin

Urs Berger, Schulpräsident

Esther Rimann, Stabsstelle Schulpräsidium

Lese-Rechtschreibstörung (LRS) – Definition

Der Begriff „Legasthenie“ ist in der Fachliteratur mehr und mehr durch den Begriff der Lese-Rechtschreibstörung (LRS) ersetzt worden. „Dyslexie“ ist ein international gebräuchliches Synonym für LRS, wörtlich heisst es „Lese-schwäche“.

Es gibt diverse Grade von Beeinträchtigungen im Schriftspracherwerb. Im Folgenden verwenden wir den Begriff „**Lese-Rechtschreibstörung**“, wenn diese den unten aufgeführten Kriterien nach ICD – 10 entspricht und durch eine Fachperson diagnostiziert wurde.

Bei weniger gravierenden Problemen sprechen wir von einer „Lese-Rechtschreibschwäche“ oder von „Lese-Rechtschreibschwierigkeiten“. Auch Kinder mit leichteren Problemen haben unter Umständen einen erhöhten Förderbedarf und sollten frühzeitig erkannt und unterstützt werden, damit sich keine Störung entwickelt.

Nach der Internationalen Klassifikation psychischer Störungen ICD-10 der WHO zeichnen sich betroffene Schüler/innen durch erhebliche Lern- und Leistungsbeeinträchtigungen im Lesen (Lesetempo, Lesefertigkeit, Leseverständnis) und/oder im Schreiben (lautgetreues Schreiben, Rechtschreibung, Schreibtempo) aus.

Die Lese- und/oder Rechtschreibleistung dieser Kinder liegt signifikant unterhalb des Niveaus, welches auf Grund des Alters, der nonverbalen kognitiven Entwicklung (Intelligenzleistung) und der entsprechenden Schulstufe zu erwarten ist.

Teilkomponenten und Grundkompetenzen im Schriftspracherwerb

Lernstörungen im Erwerb schriftsprachlicher Fertigkeiten liegt oft eine subtile Sprachstörung zu Grunde. Bei Kindern mit einer Lese-Rechtschreibschwäche besteht meist ein mangelndes Verständnis für die Lautstruktur der Sprache. Die bewusste Wahrnehmung sprachlicher Phänomene ist erschwert (z.B. die Differenzierung von g/k). Diese Fähigkeit wird in der Fachliteratur mit dem Begriff der **phonologischen Bewusstheit** umschrieben. Die phonologische Bewusstheit bildet die wichtigste Grundkompetenz beim Erwerb schriftsprachlicher Fertigkeiten. Diese Grundkompetenz sollte im Vorschulalter, im Kindergarten und in der Unterstufe erworben und gezielt gefördert werden.

Im eigentlichen Schriftspracherwerb ist es sinnvoll, vier Teilkomponenten zu unterscheiden (Landerl, 1997). Im Schreiben steht zunächst das **lautorientierte Schreiben** im Vordergrund. Diese Fertigkeit setzt voraus, dass das Kind in der Lage ist, Sprachwörter in einzelne Laute zu zerlegen (vgl. Anhang Phonologische Bewusstheit) und die Laute dann in Buchstaben zu übersetzen. Im Lesen wird analog dazu zunächst das ‚lautierende‘ oder ‚**zusammenlautende Lesen**‘ (auch **synthetisches Lesen** genannt) geübt. Bei Leseanfängern werden dabei mühevoll die Buchstaben in Laute übersetzt und in einem zweiten Schritt werden das Zielwort und dessen Bedeutung für das lesende Kind erkennbar (B-Baa-Bau-Baum).

Mindestkompetenzen im zusammenlautenden Lesen sollten bis Ende 1. Klasse und Mindestkompetenzen im lautgetreuen Schreiben sollten bis Mitte oder Ende der 2. Klasse erarbeitet werden.

Im Schreiben besteht die zweite Teilkomponente im Erwerb des **orthographisch korrekten Schreibens**. Defizite im orthographisch korrekten Schreiben sind ein Kernsymptom der Lese-Rechtschreibschwäche. Bis Ende der 6. Klasse soll im Sinne des verstehenden Lernens ein explizites Regelwissen aufgebaut werden. Für Kinder, die sich mit dem Erwerb und der Anwendung von Regelwissen schwer tun, können ein gezielter, differenzierender Rechtschreibeunterricht sowie das Auswendiglernen individueller Lernwörter hilfreich sein.

Im Lesen besteht die zweite Teilkomponente in der **automatischen, direkten Worterkennung**. Dabei werden Silben und einzelne Wörter nicht mehr über den Umweg der Buchstaben-Lautübersetzung aktiviert, sondern direkt erkannt, was die Lesegeschwindigkeit enorm steigert. Kinder mit einer Lese-Rechtschreibschwäche versuchen ihre Lesegeschwindigkeit oft zu steigern, indem sie die Aussprache der zu erlesenden Wörter nur teilweise generieren und dann das Wort zu erraten versuchen, was die Anzahl Lesefehler erhöht. Kernsymptom ist hier die niedrige Lesegeschwindigkeit, die ab der 2. Klasse durch häufiges und konsequentes Üben in kurzen Sequenzen (z.B. fünf Mal pro Woche 10 Minuten) erhöht werden kann.

Vgl. Landerl, K. (1997) Anhang S. 16 und Leemann Ambroz, K. (2005) – Anhang, S. 17

Neben der oben beschriebenen **Leseferigkeit** entwickelt sich im Laufe der Primarschulzeit das **sinnverstehende Lesen (Leseverständnis)**, welches ein sehr komplexer kognitiver Prozess der Auseinandersetzung mit den jeweiligen Textinhalten ist. Beim Leseverständnis unterscheidet man zwischen **Wort-, Satz- und Textverständnis**. Beim Letzteren ist das Komplexitätsniveau am höchsten, denn hier geht es auch darum, logische Schlüsse zu ziehen, gleichsam „zwischen den Zeilen lesen“ zu können.

Vgl. Lenhard & Schneider (2006) – Anhang S. 17

Früherfassung – Merkmale von Lese-Rechtschreibschwäche

Im Kindergartenalter kann sich bereits eine spätere **Lese- und / oder Rechtschreibschwäche** abzeichnen.

Besondere Aufmerksamkeit gilt im Kindergarten den Kindern mit:

- Schwierigkeiten in der phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinn (Reimen, Versli, Silbenklatschen, Rhythmus einhalten).
→ *phonologische Verarbeitung oft synonym verwendet zu phonologische Kapazität / Genauigkeit / auditive Wahrnehmung / Differenzierung / Identifikation / Speicherung / Abruf / Lautproduktion.*
- schlechtem Kurzzeitgedächtnis und Arbeitsgedächtnis; Verarbeitungsdefizit bei schnellen akustischen und / oder visuellen Reizen
- Wortfindungsschwierigkeiten
- Eltern, die eine LRS haben

Besondere Aufmerksamkeit gilt in der Schule den Kindern mit Schwierigkeiten **beim Lesen**:

- Geringe Lesegeschwindigkeit (wesentlichstes Merkmal) und Leseflussstörung
- Schwierigkeiten, Buchstaben korrekt zu benennen und das Alphabet aufzusagen
- Startschwierigkeiten beim Vorlesen, langes Zögern oder Verlieren der Zeile im Text
- Auslassen, Ersetzen, Vertauschen oder Hinzufügen von Wörtern oder Wortteilen
- Eingeschränktes Leseverständnis: Unfähigkeit, Gelesenes wiederzugeben, aus Texten Zusammenhänge zu erkennen und Schlussfolgerungen zu ziehen.

oder **beim Schreiben**:

- Hohe Fehlerzahl beim Schreiben von Buchstaben, Wörtern, Sätzen und ganzen Texten, sowie beim Abschreiben und selbstständigen Verfassen von Texten.
- Fehlerinkonstanz: trotz eingehendem Üben werden Wörter verschieden fehlerhaft geschrieben
- Es erfolgt keine Automatisierung

Grundsätzlich kann vor allem die hohe Fehlerquantität als Leitsymptom für LRS betrachtet werden. Die mündliche Sprache dieser Schüler und Schülerinnen ist oft nicht oder kaum auffällig.

Förderdiagnostik und individuelle Fachabklärung

Wenn Klassenlehrpersonen bei einem Schüler/einer Schülerin auf Grund auffälliger Lern- und Leistungsschwächen im Schriftspracherwerb einen besonderen Förderbedarf vermuten, sollen Schulische Heilpädagogen/innen oder Logopäden/-innen frühzeitig einbezogen werden. Sie berücksichtigen die Beobachtungen der Klassenlehrpersonen und die Lernfortschritte des Kindes in ihrer **Förderdiagnostik** und helfen mit zu beurteilen, ob eine Behandlung im Rahmen der vorhandenen Förderressourcen im Schulhaus angebracht ist (IF, Logopädische Therapie, evtl. DaZ).

Bei gravierenden Fällen, bei Unsicherheiten oder Uneinigkeit kann der SPD oder die Fachstelle Logopädie beigezogen werden. Wo angezeigt, erfolgt eine **Fachabklärung** durch den SPD oder die Abklärungs- und Controllingstelle Logopädie (ACL). Schon vorhandene Abklärungsergebnisse anderer kantonaler Fachdienste wie beispielsweise des Zentrums für Kinder- und Jugendpsychiatrie (ZKJP), des Kinderspitals etc. sind zu berücksichtigen, wenn die Abklärung nicht länger als zwei Jahre zurückliegt.

Die Abklärung dient als Grundlage für Entscheidungen für die weitere Unterstützung, bzw. Therapie sowie in der Regel auch für die Gewährung von Prüfungserleichterungen im Sinne eines Nachteilsausgleichs (vgl. S. 11/12, Nachteilsausgleich).

Bei Übertritten in weiterführende Schulen (Gymnasium, Fachmittelschulen, Berufsschule etc.) erstellen der SPD oder die ACL ein Gutachten. Den Eltern empfehlen wir, sich frühzeitig bei der zukünftigen Schule über die weiteren Voraussetzungen für einen Nachteilsausgleich zu informieren.

Präventive und unterstützende Möglichkeiten im Klassenunterricht

(Verfasserin: S. Häuselmann, Dozentin Hochschule für Heilpädagogik, HfH)

1 Hinweise für alle Stufen zur Lese-Rechtschreib-Prävention & Unterstützung im Unterricht

Ressourcen nutzen – Selbstwirksamkeit stärken

Der Unterricht ist ein wesentlicher Faktor bezüglich Prävention und Intervention bei Lese-Rechtschreibschwäche. Bei Schülerinnen und Schülern mit LRS respektive Risikokindern im Kindergarten ist es zentral die vorhandenen Fähigkeiten und Interessen einzubeziehen und die *Selbstwirksamkeit* zu stärken (Eggert 2007). Vereinfacht ausgedrückt bedeutet dies z.B. die Überzeugung „*Es lohnt sich, mich anzustrengen und zu üben, ich kann bereits Einiges und lerne laufend dazu...*“. Regelmässige kleine Erfolgserlebnisse tragen dazu bei, trotz mühsamem

Lernprozess nicht aufzugeben. Oft verfestigt sich eine negative Selbsteinschätzung punkto Lesen und Schreiben im Laufe der Schulzeit mit fatalen Folgen.

Anforderungen im auditiven Bereich reduzieren – unterstützend mit Visualisierung arbeiten

Auditiv orientierte Übungen (mündliche Übungen in Deutsch und Fremdsprachen wie auswendig Aufsagen, Diktate oder Training der Phonologischen Bewusstheit) sind meist besonders anstrengend für Kinder mit einer Lese-Rechtschreibschwäche, da es sich um Arbeit in einem typischen Schwähebereich handelt. Deshalb braucht es einerseits *gut dosierte Anforderungen* und andererseits kompensatorische Unterstützung auf der *visuellen und gestalterischen* Ebene, um bei den Stärken anzuknüpfen.

Knaben sind häufiger von frühen Misserfolgen im Schriftspracherwerb und Lese-Rechtschreibschwäche betroffen, unter anderem weil Sprachentwicklung und Entwicklung der Grafomotorik (Feinmotorik) generell etwas langsamer verlaufen als bei Mädchen (vgl. z.B. Klicpera et al. 2003). Zudem ist bei Kindern und Jugendlichen mit LRS die Entwicklung der visuellen Erfassungsspanne oft etwas verzögert, was den Leseprozess bis ins Jugendalter erschwert und im Vergleich zur Norm langsames und fehlerhaftes Erlesen von Arbeitsblättern, Wandtafel-Einträgen etc. bewirkt.

Vielfältige Medien einsetzen – bei Interessen anknüpfen

Von der Förderung in der KITA bis hin zur Unterstützung von Illetrismus betroffener Erwachsener braucht es *vielfältige Medien*, d.h. neben Büchern und anderen Printmedien auch Hör- und E-Bücher, Internetrecherche, Training am PC etc. Dies ist für die Motivation der Knaben besonders wichtig. Im Sprach- und Sachunterricht sind bekannte geschlechtsspezifische Unterschiede zu beachten (vgl. z.B. Brügelmann & Richter 1996, Rosebrock & Nix 2011): Schon 4-jährige Buben zeigen oft ein besonderes Interesse für kindgerechte Sachbücher, Actionhelden etc.; ungern lesende männliche Jugendliche bevorzugen Hypertexte, kurze Texte zu Sachthemen (z.B. Sport, Technik, Naturwissenschaften, Historisches) und Science Fiction. Bei Mädchen hingegen akzentuieren sich im Jugendalter die Präferenzen für klassische Beziehungsthemen und Romane.

Lernstrategien zur Unterstützung nutzen

Neben motivierenden Inhalten hat sich gezieltes Training von *Lesegeschwindigkeit und Leseflüssigkeit* als entscheidend erwiesen (Rosebrock, Nix et al. 2011). Erfolgreiche Leserinnen und Leser nutzen unterschiedliche Lesestrategien (5 zunehmend komplexere Kompetenzstufen, vgl. Lenhard & Schneider 2008). Auch für erfolgreiches Rechtschreiben müssen *unterschiedliche Strategien* aufgebaut und verfeinert werden: *logographemische* (visuell orientiert), *alphabetische* (auditiv orientiert, auf Phonologischer Bewusstheit aufbauend), *morphematische*, *orthografische* und *integrativ-automatisierte Rechtschreibstrategie* (May 2000/2011).

Bereits im Vorschulalter können erste Lernstrategien thematisiert werden. Entwicklungsbedingt nimmt die Fähigkeit zur Reflexion und Abstraktion im Lauf der Schulzeit zu. Dies bietet besonders auf der Oberstufe neue Chancen. Lernende mit LRS bei durchschnittlicher bis sehr guter Intelligenz haben hier ein Potential, das für alle Fächer genutzt werden kann.

Grafomotorische Fähigkeiten und Fertigkeiten beachten

Für manche Kinder und Jugendliche mit einer Lese-Rechtschreibschwäche sind grafomotorisch anspruchsvolle Aufgaben schwierig. Deshalb ist gegenüber schriftlichen Produkten eine grosszügige Haltung angezeigt. Unbefriedigende Leistungen im Schreiben und Zeichnen haben oft mehr mit *ungenügend entwickelten Fertigkeiten* als mangelhafter Leistungsbereitschaft oder Sorgfalt zu tun. Neben wiederholter, geduldiger Instruktion zu Körperhaltung, Schreibablauf und Stifthaltung braucht es auch Entlastung, z.B. auf Arbeitsblättern schraffieren lassen statt möglichst genau ausmalen.

2 Prävention von Lese-Rechtschreibschwäche im Kindergarten – Literacy fördern

Die Entdeckung der Buch-, Erzähl- und Schriftkultur (*Literacy*) beginnt lange vor der Einschulung. Es lohnt sich, ergänzend zur „Bücherecke - Leseinsel“ einen frei zugänglichen Bereich einzurichten mit verschiedensten Stiften, Papierformaten, Stempeln, Notiz- und Büromaterial aller Art. Es soll eigenaktiv gekritzelt, geklebt, gemalt und „geschrieben“ werden. Der aktuelle Begriff Literacy umfasst ein breites Spektrum, von der bewährten Wahrnehmungsförderung bis hin zur Nutzung elektronischer Medien (vgl. z.B. Näger 2005, Tenta 2008, Sörensen 2005). Bewährt haben sich auch vielseitig inszenierte Sachthemen (Arztpraxis, Post etc.): Eingebettet in ein emotional ansprechendes Thema können sowohl *Begriffsbildung* als auch *erste Erfahrungen mit der Welt der Schrift* angeregt werden, ohne dass wie in der Schule systematisch gelesen und geschrieben wird. Beim Experimentieren mit Zeichen und Schrift zeigen sich potentielle LRS-Kinder oft besonders kreativ, da sie visuell stärker sind als auditiv. Für sie ist es wichtig, sich ohne Druck mit der Welt der Schrift vertraut zu machen. Zudem können sie im gemeinsamen Tun viel von anderen Kindern lernen (vgl. z.B. Vogt et al. 2011). Für Lehrpersonen mit Erfahrung bez. Training der Phonologischen Bewusstheit hat es sich bewährt, das Programm der Gruppe anzupassen und die einschlägigen Trainingsbereiche mit aktuellen Themen zu verknüpfen. Die Kunst ist es, *Kinder mit Schwierigkeiten im sprachlichen Bereich* abzuholen. Gerade diese „Risikokinder“ zeigen sich bei anhaltender Überforderung schon früh entmutigt und frustriert (kontraproduktive Effekte). Training der Phonologischen Bewusstheit – und generell *auditiv* orientierte Übungen – sind sehr anstrengend für diese Kinder.

3 Wirksame Unterstützung im Klassenunterricht der Primar- und Sekundarstufe

Das Angebot an erprobten Lehrmitteln wie auch ergänzenden Übungsmaterialien zur Lese- und Rechtschreibförderung ist vielfältig. Viele Lehrmittel bieten inzwischen auch Aufgaben zur Lernstanderfassung im Lesen und Schreiben. Zudem gibt es einfach durchzuführende normierte Tests zur Erfassung der Rechtschreib- und Leseleistungen in der Klasse. So ermöglichen zum Beispiel jährliche Tests mit der "Hamburger Schreib-Probe (HSP)" Rechtschreibkompetenz und Lernentwicklung von der 1. bis zur 9. Klasse zu erheben und konkrete Hinweise zur Förderung zu gewinnen. Eine genaue, strategiebezogene Auswertung gibt es inzwischen auch elektronisch, sinnvoll z.B. bei weit unterdurchschnittlichen Leistungen.

Tipps für Primar- und Sekundarstufe

(gelten auch für den **Sach-** und **Fremdsprachenunterricht**)

- Möglichst knappe, klare Aufträge mündlich und schriftlich; lange, komplexe Sätze vermeiden
- Gemeinsam vereinbarte akustische und optische Signale zur Entlastung und Unterstützung
- Merkhilfen und Regeln zu relevanten Themen auf übersichtlichen Plakaten im Schulzimmer
- Wichtiges in deutlich lesbarer Schrift, mit genügend grossen Zeilenabständen, klar gegliedert
- Die Schreib-Aufträge auf Arbeitsblättern individuell durch Falten oder Abdecken portionieren lassen
- Segmentation in Sinnschritten erhöht den Erfolg bei Leseschwäche, ebenso übersichtliche Gliederung von Texten (siehe z.B. Krimireihe mit Leseerleichterungen, Klett-Verlag)
- Bei Arbeiten am PC genügend grosse, gut lesbare Schrift und Zeilenabstände beachten
- Lesetexte ggf. vergrössert kopiert anbieten
- Plätze vorne, frontal zur Tafel sind hilfreich, speziell wenn etwas von Wandtafel, HP, Projektion etc. abgeschrieben oder gelesen werden soll
- lautes spontanes Vorlesen in der Klasse freistellen
- für Vorträge etc. genügend Zeit zum Üben geben und unterstützend visuelle Medien einbeziehen
- Im Sprach- und Sachunterricht unterschiedliche Interessen von Mädchen/Knaben berücksichtigen
- Aufgabenmenge anpassen, z.B. Anzahl Lernwörter resp. Vokabeln reduzieren und portionieren
- In der 1. Klasse länger Druckschrift und zu grosse, unregelmässige Schrift zulassen
- mehr Zeit geben für Wechsel auf verbundene Schrift und Anpassung an Linien
- Bei zu bemalenden Flächen als Alternative zu genauem Ausmalen Schraffieren erlauben
- Schülerinnen und Schüler ggf. eigene Texte am PC überarbeiten lassen
- Korrekte Rechtschreibung als Anspruch an die Überarbeitung, nicht an erste Versionen
- Für schwierige Wörter und Regeln die Lernenden individuell Leitkarten mit Beispielen kreieren lassen
- Lese- und Rechtschreibstrategien mit der ganzen Klasse diskutieren
- Strukturierter Grammatikunterricht stärkt die Rechtschreibstrategien

... und zusätzliche Tipps für Lehrerinnen und Lehrer der Sekundarstufe

- Gezielt schwierige Themen der Rechtschreibung auf unterschiedlichen Niveaus üben lassen
- Im Englisch- und Französisch-Unterricht Merkhilfen und individuell verfasste Leitkarten einsetzen (*Schwächen in der phonologischen Informationsverarbeitung machen sich wieder bemerkbar!*)
- Die vom Deutschen abweichenden Phonem-Graphem-Zuordnungen (vereinfacht: Laut-Buchstaben-Zuordnungen) in Englisch u. Französisch thematisieren (siehe auch phonetische Schreibweise)
- Strukturierter Grammatikunterricht auch in Englisch und Französisch stärkt die Rechtschreibung
- gezielt jugendspezifische Themen und Textsorten einbeziehen (Internet, Arbeit mit Hypertexten u.a.)
- zur kritischen Mediennutzung auffordern, Chancen und Risiken der neuen Medien diskutieren

Integrative Förderung und Therapie bei Lese-Rechtschreibschwäche

Gemäss der Verordnung über die Sonderpädagogischen Massnahmen hat die Förderung und Unterstützung der Schülerinnen und Schüler mit einer LRS im Rahmen der Integrativen Förderung oder der logopädischen Therapie zu erfolgen. Wichtig ist die Beratung der Klassenlehrpersonen durch die Logopädin oder die Schulische Heilpädagogin bei der Unterrichtsgestaltung.

Integrative Förderung und Unterstützung

Integrative Förderung ist in der Regel die erste Massnahme, welche bei Anzeichen einer LRS ergriffen wird. Sie sollte bei leichteren Lese-Rechtschreibschwächen ausreichen. Integrative Förderung kann folgende Punkte beinhalten: Individualisierte Übungen im Rahmen des Klassenunterrichts, spezifisches Training im Rahmen einer Fördergruppe oder im Einzelsetting, Vermittlung von Strategien im Umgang mit der LRS, Einsatz von angepassten Unterrichtsmaterialien (Vereinfachung, Reduktion, Gestaltung, Schrift usw.), Unterstützung bei Klassenlektüre, Textaufgaben in der Mathematik und Leseaufgaben in Realienfächern usw. Integrative Unterstützung kann zudem ergänzend zu einer logopädischen Therapie eingesetzt werden.

Logopädische Therapie

Die Logopädische Therapie ist angezeigt bei Kindern mit einer diagnostizierten Lese-Rechtschreibstörung. Die wesentliche Indikation für eine logopädische Therapie ist die Verknüpfung der Lese-Rechtschreibstörung mit einer Spracherwerbsstörung. Eine weitere Indikation sind zusätzlich emotionale Probleme (Leidensdruck, Störungsbewusstsein).

Beurteilung - Prüfungen, Zeugnis, Lernberichte, Nachteilsausgleich,

Regelungen

Der Lehrplan der Volksschule legt fest, dass sich die Bewertung der schriftsprachlichen Fähigkeiten in erster Linie auf das Verständnis und die Verständlichkeit des Inhalts, die sprachliche Form und erst in zweiter Linie auf die Lesetechnik und die Rechtschreibung bezieht.

Im Zeugnis wird dieser Betrachtungsweise zurzeit Rechnung getragen, indem die Leistungen im Unterrichtsbereich Deutsch in den vier Teilkompetenzen «Hörverstehen», «Leseverstehen», «Sprechen» und «Schreiben» dargestellt werden.

Liegt eine Lese-Rechtschreibschwäche vor, werden individuelle Förderziele, welche die Lese- und Rechtschreibschwäche berücksichtigen, im Schulischen Standortgespräch (SSG) beschlossen und festgehalten.

Kinder mit Lese-Rechtschreibschwäche werden in ihrer intellektuellen Leistungsfähigkeit oft unterschätzt. Es ist daher darauf zu achten, dass sie eine Schullaufbahn absolvieren können, die ihren Fähigkeiten und Begabungen entspricht, sie nicht überfordert aber auch nicht unterfordert. Dies gilt für die Primar- und Sekundarstufe.

Unter Einbezug der Erziehungsberechtigten und in Absprache mit den Schülern und Schülerinnen werden durch die beteiligten Lehrpersonen **Massnahmen zur Unterstützung im Unterricht und bei Lernzielüberprüfungen** festgelegt. Bei Schülern und Schülerinnen mit diagnostizierter LRS kann diesen bei schriftlichen Prüfungen in allen Fächern ein Nachteilsausgleich gewährleistet werden.

Individuelle Anpassungen der Prüfungsform (Nachteilsausgleich)

In sämtlichen Fächern wirkt sich bei allen schriftlich gestellten oder schriftlich zu beantwortenden Leistungsüberprüfungen die LRS zum Nachteil der Betroffenen aus. Schülerinnen und Schüler brauchen aufgrund ihrer Schwierigkeiten ein Vielfaches an Zeit, um Fragen zu lesen und die Problemstellung zu erfassen, Informationen aus Texten aufzunehmen und diese zu verarbeiten, bevor sie eine Lösung erarbeiten können. Auch brauchen sie beim Schreiben ein Mehrfaches an Zeit, um ihre Lösungen schriftlich darzulegen.

Schülerinnen und Schülern mit diagnostizierter LRS kann in allen Fächern bei schriftlichen Prüfungen ein Nachteilsausgleich gewährt werden. Damit dadurch nicht neue Benachteiligungen entstehen, kann ein Nachteilsausgleich auch bei anderen „besonderen Bedürfnissen“ von Schülerinnen und Schülern geprüft werden. Wir verweisen auf die diesbezügliche Wegleitung im Anhang (link S. 17)

Für den Nachteilsausgleich sieht die Wegleitung des Kantonalen Volksschulamtes folgende Möglichkeiten vor:

Auszug aus der Wegleitung

*Die Leistungen von **Schülerinnen und Schülern mit Teilleistungsschwächen, z. Bsp. mit starken Lese-Rechtschreibeschwierigkeiten (LRS)** werden grundsätzlich anhand der Stufen- bzw. Klassenlernziele beurteilt.*

Im Fach Deutsch werden die Leistungen in den Teilkomponenten Hörverstehen und Sprechen durch LRS in der Regel nicht tangiert und wie bei allen andern Schülerinnen und Schülern beurteilt.

Um zu beurteilen, ob ein Schüler oder eine Schülerin trotz starken LRS wenigstens die wesentlichsten Lernziele im Bereich der Teilkompetenz Leseverstehen erreicht, kann es sinnvoll sein, ihm oder ihr eine reduzierte Aufgabenzahl zur Verfügung zu stellen.

Bei der Beurteilung der Lernziele im Bereich der Teilkompetenz Schreiben ist darauf zu achten, dass klar zwischen sprachformalen und inhaltlichen Lernzielen unterschieden wird. Während die sprachformalen Lernziele von Schülerinnen und Schülern mit starken LRS häufig nicht erreicht werden, so können sie die im Gesamtkontext wesentlicheren sprachinhaltlichen Lernziele in der Regel erreichen, sodass die Beurteilung dieser Teilkompetenz insgesamt genügend oder sogar gut ausfällt. Um die sprachinhaltlichen Lernziele unbeeinträchtigt von den ungenügenden sprachformalen Leistungen zu erfassen, kann diesen Schülerinnen und Schülern, wenn nötig, mehr Zeit oder z. Bsp. ein PC mit einem Rechtschreibprogramm zur Verfügung gestellt werden. Die Note fasst zusammen, in welchem Grad die Schülerin oder der Schüler in einem Fach die von der Lehrperson festgelegten Lernziele während einer Zeugnisperiode erreicht hat. Einen Teil dieser Lernziele wird eine Schülerin oder ein Schüler mit starken LRS nicht erreicht haben, andere wiederum gut, sodass die Note aufgrund der Gesamtbeurteilung häufig zumindest genügend ausfällt. In einem dem Zeugnis beigelegten Lernbericht, z. Bsp. auf Formular Lernbericht zum Zeugnis mit Noten, der im Zeugnis unter Bemerkungen nicht vermerkt wird, können die Gesamtnote genauer erläutert und insbesondere die Stärken der Schülerin oder des Schülers in diesem Fach gewürdigt werden.

*In allen andern Fächern ist die Überprüfung der Lernziele bei Schülerinnen und Schülern mit starken LRS so zu gestalten, dass ausschliesslich die Lernziele des entsprechenden Fachs und nicht nochmals die Lese- oder Schreibfähigkeiten überprüft werden. Dazu sind evtl. individuelle Anpassungen der Prüfungsform, z. Bsp. mündliche Überprüfung, Vorlesen der Aufgabenstellung, Gewährung von mehr Zeit und zur Verfügung stellen eines PCs, nicht aber der Beurteilungsnorm notwendig. Grundsätzlich kann zu den Zeugnissen **aller Schülerinnen und Schüler** ein Lernbericht (gemäss §§ 9 und 11 des Zeugnisreglements) z. Bsp. auf Formular Lernbericht zum Zeugnis mit Noten beigelegt werden. Ein Lernbericht wird im Zeugnis nicht vermerkt.*

Übertritt Primar – Sekundarstufe / Einstufung und Niveaueinteilung

Mit der Übertrittsempfehlung erhalten die Eltern schriftliche Kenntnis der Einstufung in die Abteilung A, bzw. B und in Mathematik und Französisch in die Anforderungsstufe I, II oder III.

Falls bei einem Schüler oder einer Schülerin auf die Notengebung verzichtet wird, muss ein Lernbericht beigelegt werden. Er enthält die individuellen Lernziele sowie eine kurze Beurteilung der Erreichung dieser Ziele in Worten. Der Lernbericht wird von der sonderpädagogischen Fachperson und der Klassenlehrperson verfasst und unterschrieben der Übertrittsempfehlung beigelegt.

Die Übertrittsempfehlung bildet die Grundlage für das Übertrittsgespräch, an welchem das Kind, die Eltern und die Lehrperson/en der 6. Klasse teilnehmen.

Bei Kindern mit einer diagnostizierten Lese-Rechtschreibstörung dürfen die benoteten sprachlichen Fächer (Deutsch, Französisch) bzw. Lernberichte bei Notenbefreiung nicht ausschlaggebend sein für die Zuteilungsempfehlung zur Abteilung A oder B, bzw. Anforderungsstufe I, II oder III für Französisch und Mathematik. Damit eine bestehende LRS in der nachfolgenden Stufe berücksichtigt werden kann und die Schüler und Schülerinnen weiterhin die notwendige Unterstützung erhalten, muss dies in der Gesamtbeurteilung unter Bemerkungen eingetragen werden. Sinnvoll ist die Beilage eines Berichts, Attests oder Kurzprotokolls des Schulischen Standortgespräches SSG. Die KSP stellt sicher, dass die zukünftige Lehrperson der Sekundarschule Kenntnis von einer aktuell diagnostizierten LRS erhält.

Anhang

Weitere Informationen zur Phonologischen Bewusstheit

Phonologische Bewusstheit

bedeutet, dass Sprache aus bedeutungsunterscheidenden Einheiten besteht und wahrgenommen wird. Mit diesen Segmenten kann analytisch und /oder synthetisch umgegangen werden.

- **Phonologische Bewusstheit im weiteren Sinn:** bildet sich ohne Kenntnis des alphabetischen Prinzips heraus und wird im Vorschulalter von den meisten Kindern beherrscht. Dies sind grössere lautliche Einheiten wie Wörter, Silben, Reime.
Silbensegmentation: Wörter in Sprechsilben gliedern, häufig begleitet durch Silbenklatschen, z.B. Auto → Au – to
Silbensynthese: getrennt vorgegebene Silben zu einem Wort verbinden und das Synthesergebnis nennen, z.B. Ba-na-ne → Banane
Reimwörter finden: zu vorgegebenen Wörtern eigene Reimwörter finden, z. B. Baum → Schaum, Traum, Raum
Wortpaarvergleich: entscheiden, ob sich ein Wortpaar reimt oder nicht, z.B. Baum-Ball
- **Phonologische Bewusstheit im engeren Sinn:** wird sich erst nach den ersten Erfahrungen mit dem orthographischen System (Leselehrgang) entwickeln und bezieht sich auf die Phoneme als kleinste, bzw. bedeutungsunterscheidende, lautliche Einheiten, deren Differenzierung für den Lese- und Schreibprozess von Bedeutung sind.
Laut-zu-Wort-Zuordnung: bestimmt, ob ein vorgegebener Laut in einem Wort enthalten ist, z.B. „a“ in Affen
Wort-zu-Wort-Vergleich: Beurteilen, ob Wörter denselben Anlaut, Inlaut oder Auslaut haben, z.B. Bad – Ball
Phonemanalyse: Wörter in einzelne Phoneme zerlegen, z.B. Ast → A-s-t
Lautsynthese: einzeln vorgegebene Laute eines Wortes verbinden und das Zielwort nennen, z.B. b-u-s → Bus
Phonemersetzung: ein Phonem eines Wortes durch ein anderes Phonem ersetzen, z.B. Ball → Bill

Schriftspracherwerb

- **Logographische** Strategie: Worte an herausstehenden optischen Merkmalen erraten und erkennen
- **alphabetische** Strategie: Buchstaben - Laut zuordnen
- **orthographische** Strategie: Buchstaben - Lautgruppen zuordnen

Schreibtipps

- Einsatz von Computern mit Sprachförderung im Kindergarten (Schlaumäuse)
- Aufbau von Regelwissen (Grundbausteine der Rechtschreibung, Leeman-Ambroz)
- 10-Fingersystem erlernen (Junior Goldfinger)
- Training am Computer mit Rechtschreibprogramm (Gut etc.)

Lesekompetenz

Worterkennung beim Lesen - phonologische Recodierung;

- indirektes Lesen über das Lautieren der einzelnen Buchstaben
- direkter Zugang ohne Übersetzung der einzelnen Buchstaben in Laute
= Wortidentifikation (mentales Lexikon)
- Je mehr Wörter abgespeichert sind, desto schneller kann gelesen werden.

Lesetipps

- Vorwissen aktivieren / Leseerwartung aufbauen
- Vorlesen: Intonation kann so vermittelt werden
- miteinander Lesen / assistiertes Lesen / synchrones Lesen
- Erhöhung der Leseflüssigkeit durch wiederholtes Lesen von Texten
- Lautes Lesen (stilles Lesen wird erst sinnvoll, wenn lautes Lesen möglich ist)

Materialien/Links

Lesen und Schreiben

- Augst, G. & Dehn, M. (2007): **Rechtschreibung und Rechtschreibunterricht. Eine Einführung für Studierende und Lehrende aller Schulformen.** Stuttgart: Klett.
- **BAKO 1-4** Basiskompetenzen für Lese-Rechtschreibleistungen, Stock, Marx, Schneider, **BELTZ TEST, GMBH Göttingen**
- Belke, G. (Hrsg.) 2007: **Mit Sprache(n) spielen.** Textsammlung. Baltmannsweiler: Schneider.
- Bertschi-Kaufmann, A. (2006): **Das Lesen anregen - fördern - begleiten.** Velber: Kallmeyer bei Friedrich.
- Bertschi-Kaufmann, A. (2007): **Lesekompetenz - Leseleistung - Leseförderung: Grundlagen, Modelle und Materialien.** Seelze-Velber und Zug: Kallmeyer, Klett & Balmer.
- Brügelmann, H. & Richter, S. (Hrsg.) (1994): **Wie wir recht schreiben lernen. 10 Jahre Kinder auf dem Weg zur Schrift.** Lengwil am Bodensee: Libelle.
- Brügelmann, H. & Richter, S. (Hrsg.) (1996): **Mädchen lernen ANDERS lernen Jungen.** Lengwil a.B.: Libelle.
- Dehn, M. (2007): **Kinder & Lesen und Schreiben. Was Erwachsene wissen sollten.** Seelze-Velber: Klett Kallmeyer.
- Eggert, D. (2007): **Von den Stärken ausgehen.....** (5., überarbeitete Fassung). Dortmund: Borgmann.
- Grisseemann, H. (1998): **Psycholinguistische Lese- und Rechtschreibförderung.** Bern: Verlag Hans Huber
- **Hartmann Erich / Dolenc Ruth Auer: Olli, der Ohrendetektiv**
- Hess, K. (Hrsg.) (2003): **10x10 Zugänge zur Schrift für die Vorschule und den Anfangsunterricht. Band 16 der Reihe 10x10 Ideen für den Unterricht.** Zofingen: Erle.
- Klicpera/Schafmann, Gasteiger-Klicpera. (2010): **Legasthenie-LRS.** Ernst Reinhardt-Verlag
- Küspert, P. (2004): **Neue Strategien gegen Legasthenie – Lese-Rechtschreibschwäche: Erkennen, Vorbeugen, Behandeln. Wie Kinder leicht lesen und schreiben lernen.** Ratingen: Oberstebring & Partner (für Eltern und Lehrpersonen geeignet)
- Küspert, P. Plume, E., Schneider, W. (2005): **Piff, paff, puff.... Trainingsprogramm zur phonologischen Bewusstheit und zur Buchstaben-Lautverknüpfung.** Schweizer Fassung. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Landerl, K. (1997): **Salzburger Lese- und Rechtschreibtest (SLRT):** Verlag Hans Huber.
- Lenhard, W. & Schneider, W. (Hrsg.) (2008): **Diagnostik und Förderung des Leseverständnisses.** Hogrefe.
- May, P. (2010): **HSP Handbuch 1-9. Hamburger Schreib-Probe. Diagnose orthographischer Kompetenz zur Erfassung grundlegender Rechtschreibstrategien.** Stuttgart: E. Klett. (1. Handbuch 2000, vpm)
- Näger, S. (2005): **Literacy – Kinder entdecken Buch, Erzähl- und Schriftkultur.** Freiburg i.B.: Herder.
- Niedermann, A. & Sassenroth M. (2002): **Lesestufen. Ein Instrument zur Feststellung und Förderung der Leseentwicklung. Kommentar und Auswertungsbogen zum Bilderbuch Dani hat Geburtstag.** Zug: Klett und Balmer.
- Pieper, I., Rosebrock, C., Nix, D. et al. (2004): **Lesesozialisation in schriftfernen Lebenswelten. Lektüre und Mediengebrauch junger Leute mit Hauptschulabschluss.** Weinheim: Juventa.
- Rosebrock, C., Nix, D. (2011): **Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung. 3., überarbeitete Aufl.** Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.
- Rosebrock, C., Nix, D. et al. (2011): **Leseflüssigkeit fördern. Lautleseverfahren für die Primar- und Sekundarstufe.** Seelze: Klett Kallmeyer.
- Sörensen, B. (2005): **Kinder erforschen die Schriftkultur. Ein Tor zur Welt der Symbole, Buchstaben und Texte. Spiel- und Lernumgebungen für Kindergruppen von 4 bis 8.** Verlag 4bis8.
- Tenta, H. (2008): **Literacy in der Kita. Ideen & Spiele rund um Sprache & Schrift.** München: Don Bosco.
- Vogt, F., Leuchter, M. et al. (Hrsg.) (2011): **Entwicklung und Lernen junger Kinder.** Münster: Waxmann.
- Warnke, A., Hemminger, U. & Plume, E. (2004): **Lese-Rechtschreibstörungen. Leitfaden Kinder- Jugendpsychotherapie Band 6,** Göttingen: Hogrefe.
- Warnke, A., Hemminger, U. & Plume, E. (2004): **Ratgeber Lese-Rechtschreibstörungen. Informationen für Betroffene, Eltern, Lehrer und Erzieher.** Göttingen: Hogrefe.

- www.legakids.net „Kostenfreies Internet – Onlineprojekt für Kinder, Eltern, Lehrpersonen und Förderkräfte bei Lese-, Rechtschreib- oder Rechenproblemen. Hilft betroffenen Kindern mit vielen Spiel- und Übungsmöglichkeiten und bietet Erwachsenen aktuelle Informationen, Tipps und Lernmaterialien.“
- **Windows button auf kits-computer – alle Programme – Lernen – Lernprogramme für Schülerinnen und Schüler und für Lehrpersonen (Stufe nur für Lehrpersonen wählbar).**

Lesen

- Bertschi-Kaufmann et. al. (2008): **Lesen. Das Training.** Buchs: Lehrmittelverlag des Kantons Aargau.
- Celeco: **Richtig lesen lernen.** www.celeco.de
- Findeisen, U., Melenk, G., Schillo, H. (1988): **Lauttreue Leseübungen.** Bochum: 2000 Verlag Dr. Dieter Winkler.
- **Hattmann/Niedermann:** Flüssig lesen mit Pattern Books. **VerlagKg.ch** (stark strukturierte Lesebücher mit grossem Bildanteil, wenig Text, einfache Satzkonstruktionen, durchschaubare Sprach- und Geschichtenmuster, Wiederholungen und rhythmische Elemente.)
- Seiler, L., Vögeli, A.: **Leseprofi. Technik-Training-Tricks.** ZKM –Verlag
- Lenhard, W. & Schneider, W. (2006): **ELFE 1-6.** Ein Leseverständnistest für Erst- bis Sechstklässler. Göttingen: Hogrefe
ELFE-Trainingsprogramm. Förderung des Leseverständnisses für Schülerinnen und Schüler der 1.-6. Klasse (mit CD-Rom).

Schreiben

- Individuelle Lernwörter (Lernkartei, Lernheft)
- Satztraining (einprägen, auswendig schreiben)
- Findeisen, U., Melenk, G. (1991): **Lauttreue Diktate.** Bochum: 2000 Verlag Dr. Dieter Winkler.
- Hochstrasse M., Trauffer, U. (2003): **Neue Wege im Rechtschreibunterricht.** www.rechtschreiben.ch
- Leemann Ambroz, K. (2005): **Grundbausteine der Rechtschreibung.** Zug: Klett und Balmer Verlag.
- Leemann Ambroz, K. (2006): **Rechtschreibkompetenz.** Haupt-Verlag, Bern-Stuttgart-Wien.
- Pfeiffer, K.: **5-Minuten-Diktate.** Stuttgart: Stolz-Verlag.
- Schulte-Körne, G., Mathwig, F. (2004): **Das Marburger Rechtschreibtraining.** Ein regelgeleitetes Förderprogramm für rechtschreibschwache Kinder. Bochum: 2000 Verlag Dr. Dieter Winkler.
- **Die Rechtschreib-Detektive: Ein Einstieg ins Rechtschreiblernen mit Wortkarten, 1.-3. Schuljahr, (2008);** Persen Verlag GmbH
- **Dybuster** www.dybuster.com (für gute SuS)
- profax lerncenter: **Mein Rechtschreibtrainer.** profax Bestelldienst: bookit Medienversand AG, Industriestrasse Ost 10, 4614 Hägendorf, www.profax.ch
- Schulthess C., Kronenberg M.: **profax lerncenter: Katze mit tz, Rechtschreib-Start und Grund-wortschatz.** Profax-Bestelldienst: bookit Medienversand Ag, Industriestr. Ost 10, 8614 Hägendorf, www.profax.ch

Wegleitung „Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen – Beurteilung im Zeugnis und in Lernberichten
www.vsa.zh.ch → Schulbetrieb und Unterricht → Zeugnisse und Absenzen → Zeugnis/Lernbericht für Schüler/innen mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen

Nützliche Links (S. Häuselmann)

Lernförderung Sprache

www.antolin.de	Ermunterung zum Lesen. Interaktive Seiten für Leseförderungen in der Klasse (Abo). Webbasierte Plattform mit über 5000 ausgewählten Kinder- und Jugendbüchern.
www.internet-abc.de/kinder	Schulfachnavigator mit Kinderseite, Chatrooms
www.lizzinet.de	Info + Kommunikation für Mädchen ab 12. Förderung der Medienkompetenz junger Frauen
www.literalitaet.ch www.zentrumlesen.ch	Zentrum Lesen. Links zu Forschung, Unterricht, Kinderseite
www.lesen-in-deutschland.de	Portal zur Förderung der Lesekultur
www.stiftunglesen.de	Link zu Lehrerservice
www.testzentrale.ch	Testzentrale der Schweizer Psychologen mit Kurzbeschrieben und Bestelladressen
www.bibliomedia.ch	Angebote für Schulen: Klassenlektüren mit Online-Quiz, etc. Neu: „Reading Workshop“
www.geo.de/GEOLino	Jugendzeitschrift (zu Geo) mit vielen Anregungen
www.sikjm.ch	Wichtige Links zu bedeutenden Forschungsstellen (Kinder- und Jugendliteratur, -Medien, Leseförderungsprojekte, Kurse, Tagungen)
www.Kon-lab.com	Zvi Penner: Forschungsberichte, Materialien und Kurse für die wissenschaftlich fundierte sprachliche Förderung im Vorschulalter
www.budenberg.de	Lernprogramme für Sonderschulen und Grundschulen
www.wasistwas.de	Wissensportal des Kinder und Jugendbuch-Verlags Tessloff

www.blinde-kuh.de	Suchmaschine für Kinder
www.kick-tg.ch	Koordinationsstelle für Integration von Computern, Software, Materialien Unterrichtsideen, Programm zum Erstellen von einfachen Übungen (Multiple Choice Quiz, Frage-Antwort, Schütteltexte, Kreuzworträtsel, usw.)
www.multikids.de	Auf den ersten Blick „kindliche Seite“. Doch: unter Auswahl „Wir lesen“ → „Bücher und Zeitschriften“ → „Psst! Schriftsteller-Geheimnisse“ → „Autorengalerie“ → „Autoren A-Z“.
www.verband-dyslexie.ch	Informationen des Verbandes Dyslexie, Hinweise auf Tagungen u.A.
www.edk-ost-4bis8.ch	Seite der EDK Ost _>Grundstufe/Basisstufe u.A. Erfassungsinstrument für 4-8-Jährige zum Herunterladen (Einschätzungsraster Lesen, Schreiben, Hören-Sprechen, Erstsprache Deutsch, DaZ) siehe auch unter -> Publikationen EDK: Online-Publikation zur Neuregelung der deutschen Rechtschreibung.

Links zum Thema Mehrsprachigkeit und Fremdsprachen

www.sprachenportfolio.ch

www.graf-gutfreund.at

Link für Verbenlisten in türkisch, kroatisch und russisch; die Listen sind unter „Grammatik / Verb / aktiv“ zu finden

www.edk.ch/dyn/11911.php

Themen Nationale Bildungsstandards (Erstsprache und zwei Fremdsprachen)
 Europäisches Sprachenportfolio
 Sprachenunterricht Sekundarstufe II
 Internationale Zusammenarbeit
 Bildung und Migration
 Austausch

Die Koordinationsgruppe Sprachenunterricht (KOGS) koordiniert diese Arbeiten

Anhang 4: Kategoriensystem der Literaturrecherche

Qualitative Datenauswertung

Kategorien entwickeln: deduktiv, induktiv oder eine kombinierte Variante

Kategorie	Unterkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel	
1 Begrifflichkeit	1.1 <i>Begriff</i> <i>LRS</i>	aus medizinischer und psychologischer Sicht	Aussagen, die den heutigen Stand der Begrifflichkeiten aus medizinischer und psychologischer Sicht kennzeichnen	“Aus medizinischer Sicht wird LRS als angeborene Funktionsstörung schulischer Fertigkeiten betrachtet” (Herné & Löffler, 2014, S. 64).
		aus pädagogischer Sicht	Aussagen, die den heutigen Stand der Begrifflichkeiten aus pädagogischer Sicht kennzeichnen	“Von Leserechtschreib-Schwierigkeiten (oder kurz: LRS) sprechen wir, wenn ein Kind das Lesen oder Schreiben in der dafür vorgesehenen Zeit nicht...” (Herné & Löffler, 2014, S. 63).
	1.2 <i>Begriff</i> <i>Legasthenie</i>	aus medizinischer und psychologischer Sicht	Aussagen, die Experten zum Begriff Legasthenie machen (v.a. aus medizin.-psycholog. Sicht)	“Legasthenie ist eine umschriebene und schwerwiegende Beeinträchtigung des Erlernens von Lesen und Rechtschreibung, die in Besonderheiten von Hirnfunktionen begründet ist....” (Warnke et al, 2002, S.14).
		aus pädagogischer Sicht	Aussagen, die Experten zum Begriff Legasthenie machen (v.a. aus pädagog. Sicht)	“Sinnvoll wäre es lediglich, die Kinder nach der Schwere der Störung zu unterscheiden...Kinder, deren Leistung unter

				einen Prozentrang von 4-5 fallen, zu den Kindern mit Lese-/Rechtschreibstörungen oder Legasthenikern zählen sollten” (Klicpera/Schabmann/Gasteiger-Klicpera 2013, S.16).
	1.3 Begriff Dyslexie	aus medizinischer und psychologischer Sicht	Aussagen, die den Begriff Dyslexie aus psychologischer Sicht kennzeichnen	„Während im englischen Sprachraum der Begriff Dyslexie weit verbreitet ist und sich als <i>Developmental Dyslexia</i> insbesondere auch auf die Lese-Rechtschreibstörung bezieht, wird Dyslexie im Deutschen vorwiegend auf erworbene Formen von schriftsprachlichen Problemen bezogen, die z. B. bei Hirnschädigungen aufgrund von Unfällen oder Tumoren auftreten können“ (Wikipedia, Zugriff: 30.3.15)
		aus pädagogischer Sicht	Aussagen, die den Begriff Dyslexie aus pädagogischer Sicht kennzeichnen	„Dyslexie (Dyslexia) ist der internationale Begriff für Leseschwäche, Dysorthographie, Rechtschreibeschwäche“ (Homepage Dyslexieverband Schweiz).
Heilpäd. Relevanz	Was ist relevant für uns als SHP?			

2 Schrift- sprach- erwerb	2.1 <i>Definition</i>		Aussagen, die die Begrifflichkeit "SSE" erklären	"Der Begriff Schriftsprache ist ein moderner Begriff... der die drei Lernfelder ...Lesen, Schreiben und Rechtschreiben subsumiert" (Günther, 2007, S. 12).
	2.2 <i>Modell</i>	2.2.1 Lesen	Modelle, die den Leseprozess theoretisch erklären	"Zwei-Wege-Modell von Coltheart (1978) ist sehr tragfähig in der Praxis, es kennt zwei Wege zum Worterkennen..."(Günther, 2007, S. 25).
		2.2.2 Schreiben/Rechtschreiben	Aussagen über Modelle, die den Schreib-/Rechtschreibprozess theoretisch erklären	Frith (1986) beschreibt in ihrem Sechsstufenmodell das Lesen- und Schreibenlernen. (vgl. Frith, 1986; Herné & Löffler, 2014, S. 14 ff)
Heilpäd. Relevanz	Was ist relevant für uns als SHP?			
3 LRS	3.1 <i>Erscheinungsformen</i>		Aussagen zu Formen von LRS, die sich nach heutigem Stand unterscheiden lassen	"Viele bleiben allerdings in der Lesegeschwindigkeit deutlich zurück" (Klicpera, 2013, S. 160).
	3.2 <i>Ursachen</i>		Aussagen, welche Ursachen von LRS nach heutigem Stand kennzeichnen	"Als sehr wahrscheinlich gilt ..., dass bei der Entstehung von LRS auch genetische Faktoren im Spiel sind" (Herné & Löffler, 2014, S. 67).
	3.3 <i>Komorbidität</i>		Aussagen, die komorbide Störungen zu LRS	"Ein Teil der Kinder mit LRS weist auch Probleme in anderen

			nach heutigem Stand kennzeichnen	schulischen Lerngegenständen auf...die Kombination mit umschriebenen Rechenschwierigkeiten ...” (vgl. Klicpera, 2013, S. 135).
Heilpäd. Relevanz	Was ist relevant für uns als SHP?			
4 Diagnostik	4.1 <i>Elemente und Methoden</i>		Aussagen, was es bei der Diagnostik allgemein zu beachten gilt	Die “multiaxiale Diagnostik” überzeugt, da sie systemisch betrachtet (vgl Warnke et al., 2002, S. 39 ff.) “Eine differenzierte Diagn. bildet die Basis für eine angemessene, individualisierte Förderung... Dabei liegt der Fokus auf Verfahren, die aufgrund ihrer qualitat. Auswertung eine Ableitung von Fördermassnahmen ermöglichen” (Herné & Löffler 2014, S. 72)
	4.2 <i>Verfahren</i>	4.2.1 Phonol. Bewusstheit	Aussagen, wann und wie die phonologische Bewusstheit ermittelt werden kann	“Die phonologische Bewusstheit ist eine weitere für das Lesen und Schreibenlernen bedeutsame Fähigkeit...” (Klicpera, 2013, S. 238)
		4.2.2 Lesen	Aussagen, wie die Lesesicherheit und Lesegeschwindigkeit ermittelt werden soll	“In den letzten Jahren wurden mehrere neue standardisierte mündliche Lesetests für die Grundschule entwickelt, bei deren Konstruktion sich die

			<p>Verfasser an den aktuellen Leseprozessmodellen orientieren. Zu erwähnen ist v.a. der Leseteil des SLRT II...” (Klicpera, 2013, S. 225).</p>
	4.2.3 Rechtschreiben	<p>Aussagen, wie die Rechtschreibfähigkeit, das schriftl. Ausdrucksvermögen und die motor. Schreibfähigkeit ermittelt werden können</p>	<p>“Eine relativ grosse Auswahl an Test liegt für die Überprüfung des Rechtschreibens vor...”(Klicpera, 2013, S. 233).</p> <p>“Ein Fokus auf die Zeit (Anzahl der korrekt gebildeten Buchstaben pro Minute) ergibt ein recht gutes Mass für die Diagnose der motorischen Schreibfähigkeit (Klicpera, 2013, S. 232).</p> <p>“Rechtschreibprofile dienen der inhaltlichen Planung...AFRA...” (Herné & Löffler, 2014, S.106).</p>
	4.2.4 Intelligenz	<p>Aussagen, wie die Intelligenz ermittelt werden kann</p>	<p>“Die Überprüfung der Begabungsvoraussetzungen über den IQ ist notwendig. Nach den Richtlinien der WHO soll der IQ nicht kleiner als 70 sein...” Warnke et al, 2002, S. 43).</p> <p>“...am besten einen nonverbalen Intelligenztest, da hier</p>

				die Chancen für lese- und rechtschreibschwache Kinder grosser ist" (Klicpera, 2013, S. 243).
		4.2.5 komorbide Störungen	Aussagen, welche weiteren Störungen mit LRS häufig gemeinsam auftreten.	"Klinisch-psychiatrisches Syndrom: Es geht um die Feststellung, ob das Kind an einer seelischen Erkrankung leidet..., ob ein Hyperkinetisches Syndrom, Schulangst... depressive Entwicklungen oder Störungen im Sozialverhalten vorliegen" (Warnke et al., 2002, S. 39).
Heilpäd. Relevanz	Was ist relevant für uns als SHP?			
5 Förderung	5.1 Elemente und Methoden		Aussagen, was es bei der Förderung allgemein zu beachten gilt	"Verschiedene Studien belegen, dass Kinder, bei denen mit Problemen beim Schriftspracherwerb zu rechnen ist, am meisten von einem Übungsprogramm profitieren, welches die Förderung der phon. Bewusstheit mit der Förderung der Buchstabenkenntnis verbindet (Plume & Schneider, 2004)" (Schleider, 2009, S. 66).

	5.2 <i>Verfahren</i>	5.2.1 Phonologische Bewusstheit	Aussagen, die den heutigen Stand der Förderung der Phonologischen Bewusstheit kennzeichnen	“Die Ausprägung der phonologischen Bewusstheit (PhB) im Vorschulalter gilt als wichtiger Hinweis auf die spätere Leserechtschreibleistung” (Schleider, 2009, S.60).
		5.2.2 Lesen	Aussagen, die den heutigen Stand der Leseförderung kennzeichnen	Zum einen ist damit nach Hurrelmann (1994) der Aufbau und die Sicherung der Lesemotivation sowie die Vermittlung von Vertrautheit mit Büchern und die Stabilisierung von Lesegewohnheiten gemeint (vgl. Herné & Löffler, 2014, S. 129).
		5.2.3 Rechtschreiben	Aussagen, die den heutigen Stand der Rechtschreibförderung kennzeichnen	“Eine gezielte Rechtschreibförderung setzt eine differenzierte und qualitative Diagnose voraus.” (Herné & Löffler, 2014, S. 151).
	5.3 <i>Prävention</i>		Aussagen, die den heutigen Stand der Prävention kennzeichnen.	“Um Kinder mit Schwierigkeiten im Umgang mit der Schriftsprache die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, sind Prävention und Förderung bereits im Vorschulalter unerlässlich.” (Schleider, 2009, S. 60)
				“Insbesondere die Ausprägung der

				Phonologischen Bewusstheit im Vorschulalter..." (Schleider, 2009, S. 60)
Heilpäd. Relevanz	Was ist relevant für uns als SHP?			

Anhang 5: Kategoriensystem der Konzepte

Kategorie	Unterkategorie
Allgemeines zum Thema LRS	Welche Begriffe werden verwendet?
	Wird der Nachteilsausgleich erwähnt? Wenn ja, wie wird er beschrieben?
	Welche Massstäbe gelten für die Leistungsbeurteilung?
	Werden Mindestkompetenzen formuliert?
Zuständigkeiten	Wer stellt die Diagnose?
	Wer initiiert den Nachteilsausgleich?
	Wer erstellt die Förderplanung?
	Wer ist verantwortlich für die Umsetzung der Förderung?
Abläufe	Werden die notwendigen Schritte in einem Diagramm aufgezeigt?
Empfohlene Umsetzung in der Schule	Werden diagnostische Instrumente empfohlen? Wenn ja, welche?
	Werden Förderinstrumente empfohlen? Wenn ja, welche?

Anhang 6: Übersicht der Diagnostikinstrumente

Barth, K. & Gomm, B. (2008). *Gruppentest zur Früherkennung von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten (PB- LRS)*. München: Reinhardt Verlag.

Dehn, M. & Hüttis-Graff, P. (2006). *Zeit für die Schrift II. Beobachtung und Diagnose*. Berlin: Cornelsen Scriptor.

Gruner, E., Zeller, M.S., Fleck, C. (2013). *Phonematischer Gedächtnistest (PHOG)*. Göttingen: Hogrefe.

Hasselhorn, M., Schumann-Hengsteler, R., Gronauer, J., Grube, D., C. Mähler, C., Schmid, I., Seitz-Stein, K., Zoelch, C. (2012). *Arbeitsgedächtnistestbatterie für Kinder von 5 bis 12 Jahren (AGTB 5-12)*. Göttingen: Hogrefe.

Hasselhorn, M., Marx, H., Schneider, W. (2003). *Der Diagnostische Rechtschreibtest 1-5. (DRT 1-5)*. Göttingen: Hogrefe.

Jansen, H., Mannhaupt, G., Marx, H., Skowronek, H. (2002). *Bielefelder Screening zur Früherkennung von Lese- Rechtschreibschwierigkeiten (BISC)*. Göttingen: Hogrefe.

Leemann, K. (2014). Sekundäre Prävention. Erfassung ausgewiesener Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten. Dossier zum Artikel „Was ist eine Dyslexie?“ *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 1, 13-19.

Lenhard, W. & Schneider, W. (2006). *Ein Leseverständnistest für Erst- bis Sechstklässler (ELFE 1-6)*. Göttingen: Hogrefe.

Martschinke, S., Kammermeyer, G., King, M. und Forster, M. (2005). *Anlaute hören, Reime finden, Silben klatschen (ARS)*. *Diagnose und Förderung im Schriftspracherwerb*. Donauwörth: Auer Verlag.

Martschinke, S., Kirschhock, E., Frank, A. (2001). *Diagnose und Förderung im Schriftspracherwerb. Bd. 1. Der Rundgang durch Hörhausen. Erhebungsverfahren zur phonologischen Bewusstheit. 2. Aufl. Donauwörth: Auer.*

Marx, H. (1998). *Knuspels Leseaufgaben (KNUSPEL-L)*. Göttingen: Hogrefe.

May, P. (2002). *Hamburger Schreib-Probe (HSP 1-9)*. Hamburg: Verlag für pädagogische Medien.

Mayer, A. (2013). *Test zur Erfassung der phonologischen Bewusstheit und der Benennungsgeschwindigkeit (TEPHOBE)*. München/Basel: Ernst Reinhardt.

Mayringer, H. & Wimmer, S. (2003). *Salzburger Lese – Screening für die Klassenstufen 1-4 (SLS)*. Göttingen: Hogrefe.

Metze, W. (2005). *Stolperwörter-Lesetest*.

Zugriff am 12. Juni 2015 unter

<http://www.wilfriedmetze.de>

Moll, K. & Landerl, K. (2010).. *Der Salzburger Lese-Rechtschreibtest. (SLRT II)*. Göttingen: Hogrefe.

Schneider, W., Blanke, I., Faust V., Küspert, P. (2011). *Die Würzburger Leise Leseprobe- Revision (WLLP – R)*. Göttingen: Hogrefe.

Stock, C. & Schneider, W. (2008). *Deutscher Rechtschreibtest für das erste bis vierte Schuljahr. (DERET 1-2+, 3-4+)*. Göttingen: Hogrefe.

Anhang 7: Übersicht der Förderinstrumente

Brettschneider, B., Feiten, M. & Hilgenkamp, B. (2012). *Zebra – 1. / 2. Arbeitsheft Sprache, Anfangsunterricht*. Stuttgart: Klett.

Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können*. Bern: Haupt Verlag.

Dummer-Smoch, L. & Hackethal, R. (2007). *Kieler Leseaufbau*. Kiel: Veris.

Dybuster Orthograph (2007). *Ein multisensorischen Förder-System für Rechtschreibung*. ETH Zürich.

Forster, M. & Martschinke, S. (2001). *Leichter lesen und schreiben lernen mit der Hexe Susi*. Donauwörth: Auer Verlag.

Gold, A., Mokhlesgerami, J., Rühl, K., Schreblowski, S. & Souvignier, E. (2004). *Wir werden Textdetektive. Lehrermanual und Arbeitsheft*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Grissemann, H. & Roosen, H. (1989). *Trainingsprogramm lesen denken schreiben. Band 1 und 2*. Luzern: Lipura Verlagsgesellschaft.

Kossow, H. (1991). *Leitfaden zur Bekämpfung der Lese-Rechtschreibschwäche*. Berlin: Deutscher Verlag der Wissenschaften.

Kruse, G., Rickli, U., Riss, M. & Sommer, T. (2010). *Lesen. Das Training 1*. Bern: Schulverlag Plus.

Küspert, P. & Schneider, W. (2003). *Hören, lauschen, lernen 1 - Sprachspiele für Kinder im Vorschulalter: Würzburger Trainingsprogramm zur Vorbereitung auf den Erwerb der Schriftsprache*. Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen.

Leemann, K. (2015a). *Grundbausteine der Rechtschreibung. Basis- und Aufbaukurs*. Zug: Klett und Balmer Verlag.

Leemann, K. (2015b). *Grundbausteine der Rechtschreibung. Handbuch*. Zug: Klett und Balmer Verlag.

Mannhaupt, G. (2006b). *Münsteraner Trainingsprogramm. Ein Programm zur Förderung der phonologischen Bewusstheit für den Schulanfang*. Berlin: Cornelsen.

Mayer, A. 2012. *Blitzschnelle Worterkennung (BliWo). Grundlagen und Praxis*. Dortmund: Borgmann Media.

Plume, E. & Schneider, W. (2004). *Hören, lauschen, lernen 2*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Reuter-Liehr, C. (2006). *Lautgetreue Lese-Rechtschreibförderung*. Bochum: Winkler.

Rosebrock, C., Nix, D., Rieckmann, C. & Gold, A. (2011). *Leseflüssigkeit fördern. Lautleseverfahren für die Primar- und Sekundarstufe*. Seelze: Klett Kallmeyer.

Rühl, K. & Souvignier, E. (2006). *Wir werden Lesedetektive. Lehrermanual und Arbeitsheft*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Suchodoletz, W. v. (2006). *Therapie der Lese-Rechtschreib-Störung (LRS)*. (2., überarbeitete Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.

Tacke, G. (2012). *Flüssig lesen lernen*. Donauwörth: Auer Verlag.

Walk, L. & Evers W. (2013). *Fex: Förderung exekutiver Funktionen*. Bad Rodach: Wehrfritz.

Anhang 8: Allgemeine Unterrichtsmaterialien, die evidenzbasierte Förderkomponenten enthalten von Huemer, Pointner & Landerl (2009)

Evidenzbasierte LRS-Förderung (vgl. Huemer, Pointner & Landerl, 2009)

Fördermaterialien zum Lesen und Schreiben

Förderkomponenten zur Verbesserung der GRUNDFERTIGKEITEN DES LESENS	
Förderunterlagen und Übungsangebote	Übungen (Ü), Arbeitsblätter (AB), Kopiervorlagen (KV), Spiele
Phonologische Bewusstheit	
Silbengliederung	
Bartl, A. (2001). Lernen, Spielen, Üben mit Daniel Dachs. Grundwortschatz-Spiele 3. / 4. Schuljahr. München: Oldenbourg Verlag.	Das Silbenspiel: AB 4;
Handt, R., Kuhn, K. (2001). ABC der Tiere 1. Arbeitsheft zum Leselehrgang. Offenburg: Mildenberger Verlag.	Kontrastwörter: AB Seite 26, 43, 67;
Lingoplay. LingoCards. Kartenspiele für das Training der Phonologischen Bewusstheit. www.lingoplay.de	Spiele: Silbolo (Wortgliederung in Silben); Silbensuche (Silben-Domino);
Schäfle, U. (2005). Silbentrennung. Lernzirkel ab Klasse 2. Horneburg: Persen Verlag.	Spiele zur Silbentrennung: AB 9, 10, 11; Station 23: Auf dem Sportplatz;
Schmölzer, G. (1988). Bilder – Wörter – Sätze. Hilfen für den Erstlese- und Erstschreibeunterricht. Wien: oebv.	AB G 2;
Walter, J. (2004). Silben-Himmel. CD-ROM. Ein multimediales Übungsprogramm zum Training der Phonologischen Bewusstheit und zum Erwerb basaler Lese- und Schreibfertigkeiten. Kiel: Veris Verlag.	Übung: Wörter erkennen (Silbensynthese);
Reimerkennung	
Auf'm Kolk, A. (1998). Lesen üben leicht gemacht 2! Arbeitsmittel und Spiele für das weiterführende Lesen. Donauwörth: Auer Verlag.	Reimwörterhäuser: KV 3.1.1., „zwick-zweiz“ Memory: KV 3.1.10., Da fehlt etwas – Domino: KV 3.3.13.;
Bartl, A. (2001). Zu Haus bei Mimi Lesemaus. CD-ROM. München: Oldenbourg Schulbuchverlag.	Lernspiel 4: Die Anbauwand.
Lange, A., Lange, J. (2004). Les-Dominos. Wörter. Horneburg: Persen Verlag. Edition MoPad.	Reim-Domino (Zaubern mit Wortanfängen);
LernSpielKiste. (2009). Spiel- und Übungsmaterialien. Falkenstein: Verlag LernSpielKiste. www.LernSpielKiste.de	Lernspiele Hör gut zu 1 + 2;
Schmölzer, G. (1988). Bilder – Wörter – Sätze. Hilfen für den Erstlese- und Erstschreibeunterricht. Wien: oebv.	AB G 3;
Schreiber-Wicke, E., Holland, C. (2006). Mit Ottern stottern, mit Drachen lachen. Verse zum Weiterreimen von A bis Z. Stuttgart/Wien: Thienemann Verlag.	Gereimte Geschichten mit allen Laut-Buchstabe-Zuordnungen des ABC, man darf auch selber dichten;
Fortsetzung nächste Seite	

Förderkomponenten zur Verbesserung der GRUNDFERTIGKEITEN DES LESENS (Fortsetzung)

Förderunterlagen und Übungsangebote	Übungen (U), Arbeitsblätter (AB), Kopiervorlagen (KV), Spiele
Lesen-Übungen / Buchstaben-Laut-Zuordnung	
Auf'm Kolk, A. (1998). Lesen üben leicht gemacht 2! Arbeitsmittel und Spiele für das weiterführende Lesen. Donauwörth: Auer Verlag.	Anlaut-Würfelspiele: KV 3.1.4.; „Lesen üben leicht gemacht“ gibt es auch für den Erstleseunterricht;
Bartl, A. (2000). Lernen, Spielen, Üben mit Daniel Dachs. ABC-Spiele. München: Oldenbourg Verlag.	Versteckt: AB 2; Zwillinge suchen: AB 4; Anfang oder Ende?: AB 5;
Bartl, A. (2001). Lernen, Spielen, Üben mit Daniel Dachs. Grundwortschatz-Spiele 1. / 2. Schuljahr. München: Oldenbourg Verlag.	Die Buchstabenfamilien: AB B 2; Daniels Wörterzauber: AB 4; Anfangsbuchstaben gesucht: AB 6; Die Schwindler: AB 16; Die Partner-Wörter: AB 19;
Bartl, A. (2001). Zu Haus bei Mimi Lesemaus. CD-ROM. München: Oldenbourg Schulbuchverlag.	Lernspiel 1: Der Käsekühlschrank; Lernspiel 3: Die Dia-Show;
Ganser, B. (Hrsg.). (1999). „Damit hab ich es gelernt!“ Materialien und Kopiervorlagen zum Schriftspracherwerb. Donauwörth: Auer Verlag.	Hörwörterkartei: KV 63 - 66; O oder U? KV 67; Wie ist der Selbstlaut? KV 72, 73;
Grimm, H. (1999). ABC mit allen Sinnen. Lichtenau: AOL Verlag.	Geschichten und Spiele zum Lernen des ABC durch multisensorische Erarbeitung.
Lange, A., Lange, J. (2004). Lese-Dominos. Wörter. Horneburg: Persen Verlag. Edition MoPad.	Vokaltausch (Hokuspokus mit Selbstlauten);
LernSpielKiste. (2009). Spiel- und Übungsmaterialien. Falkenstein: Verlag LernSpielKiste. www.LernSpielKiste.de	Spielesammlung: Anlaut – Spiele; Lernspiele: Hör gut zu 1 + 2; Vokale-Mau-Mau; Kurz oder lang? Wie ist der Vokal?
Lingoplay. LingoCards. Kartenspiele für das Training der Phonologischen Bewusstheit. www.lingoplay.de	Spiele: Vokale (Selbstlaute Mau-Mau mit lauttreuen Wörtern); Initialo (Wörter mit gleichem Anlaut erkennen); L wie Löwe (Anlauterkennung); 1-2-3 (Domino-Spiel zur Lautanalyse);
Mantler, O. (2001). Lesen 2000. Version XXL. CD-ROM. Altach: Otto Mantler.	Übungen Ostereier bemalen: Anlaut erkennen; Ballon fahren: Auslaut erkennen; Hamster füttern: Anlaut zuordnen; Zug fahren: Anlaut, Inlaut, Auslaut erkennen;
Scheerer-Neumann, G., Schnitzler, C. (2005). Café der Tiere. Das Buchstabenbuch für Vorschulkinder und Schulanfänger. Seelze: Kallmeyer bei Friedrich in Velber. Erhard Friedrich Verlag.	Anlautübungen zu 16 prägnanten Buchstaben des ABC, verpackt in kurzen Texten und Ratespielen; Spielerische Buchstabe- Laut-Zuordnung zu 16 prägnanten Buchstaben des ABC;
Schmolzer, G. (1988). Bilder – Wörter – Sätze. Hilfen für den Erstlese- und Erstschreibeunterricht. Wien: oebv.	Arbeitsblätter G 4 – 9;
SCHUBI. Fünf-Minuten-Spiele. Erstlesen 1: Buchstaben und Laute. Wolfurt. SCHUBI Lernmedien Austria.	6 Fünf-Minuten-Spiele: Welcher Laut fehlt? Wie endet das Wort? Mit welchem Laut beginnt das Wort?
Sommer-Stumpfenhorst, N. (1993 – 2005). Lautkartei. Colli Lautkartei Nr. 1572k. www.collishop.de	Anlaut hinzufügen: Ü 1,8; Anlaut weglassen: Ü 2,9; Anlaut ersetzen: Ü 3,6, 10,11,25; (Übungen ebenso mit Endlaut, Inlaut); Laut einfügen: Ü 16,19,22,34;
Westarp, B. (1997). FENSTER-Quartett. Ein lustiges Leselernspiel. Alpen: Beenen-Lehrmittel:	64 Bild-Karten mit jeweils 4 Buchstabenfenstern;
Woldin, M. (2007). Hexe Trixi 1 Basic. CD-ROM. <i>Hexe Trixi mit dem Zauberbesen- Schauen, Hören, Lesen.</i> Offenburg: Mildenerberger Verlag.	Lernspiel Wahrsagekugel: Laute aus Silben heraushören;

Fortsetzung nächste Seite

Förderkomponenten zur Verbesserung der GRUNDFERTIGKEITEN DES LESENS (Fortsetzung)	
Förderunterlagen und Übungsangebote	Übungen (Ü), Arbeitsblätter (AB), Kopiervorlagen (KV), Spiele
Zusammenlauten: Laute und Silben	
Auf'm Kolk, A. (1998). Lesen üben leicht gemacht 2! Arbeitsmittel und Spiele für das weiterführende Lesen. Donauwörth: Auer Verlag.	Laute: Lesefächer: KV 3.1.5., KV 3.2.7.;
Busch, U. (2000). Silbenklappbuch: BA-NU-NE? Heinsberg: Dieck-Verlag.	Silben: Zusammenlauten von drei Silben zu einem Wort;
Handt, R., Kuhn, K. (2001). ABC der Tiere 1. Arbeitsheft zum Leselehrgang. Offenburg: Mildenberger Verlag.	Laute: AB Seite 5 - 7; Silben: AB Seite 11, 13 - 15, 17, 22, 31, 39;
Frerichs, J. (1999 - 2004). Tintenflex®. CD-ROM. Legasthenie Software.	Übung Wortregen: Laute zusammenfügen;
Mantler, O. (2001). Lesen 2000. Version XXL. CD-ROM. Altdach: Otto Mantler.	Übung Papagei: Wortaufbau durch Laute;
Sommer-Stumpfenhorst, N. (1993 - 2005). Lautkartei. Colli Lautkartei Nr. 1572k. www.colli-shop.de	Laute verbinden: Übungen 15, 18, 21, 24, 33;
Walter, J. (2004). Silben-Himmel. CD-ROM. Ein multimediales Übungsprogramm zum Training der Phonologischen Bewusstheit und zum Erwerb basaler Lese- und Schreibfertigkeiten. Kiel: Veris Verlag.	Übung: Silben-Felder (Laute zu Silbe verbinden); Silben-Gleiter (Silben zu Wort verbinden);
Westarp, B. (1997). FENSTER-Quartett. Ein lustiges Leselernspiel. Alpen: Beenen-Lehrmittel:	Laute: 64 Bild-Karten mit jeweils 4 Buchstabenfenstern, geeignet zum Zusammenlauten;
Woldin, M. (2007). Hexe Trixi 1 Basic. CD-ROM. Hexe Trixi mit dem Zauberbesen - Schauen, Hören, Lesen. Offenburg: Mildenberger Verlag.	Lernspiel Wahrsagekugel: Silbensynthese; Lernspiel Start ins Weltall: Zusammenlauten von Silben zu einem Wort;
Fortsetzung nächste Seite	

Förderkomponenten zur Verbesserung der GRUNDFERTIGKEITEN DES LESENS (Fortsetzung)

Förderunterlagen und Übungsangebote	Übungen (Ü), Arbeitsblätter (AB), Kopiervorlagen (KV), Spiele
Lesegewandtheit	
Silben	
Auf'm Kolk, A. (1998). Lesen üben leicht gemacht 2! Arbeitsmittel und Spiele für das weiterführende Lesen. Donauwörth: Auer Verlag.	Silbenzüge: KV 3.2.11.;
Bartl, A. (2000). Lernen, Spielen, Üben mit Daniel Dachs. ABC-Spiele. München: Oldenbourg Verlag.	Silberätsel: AB 11, 12;
Busch, U. (2000). Silbenklappbuch: BA-NU-NE? Heinsberg: Dieck-Verlag.	Lesen von einfach strukturierten Wörtern in Silbengliederung;
Ganser, B. (Hrsg.). (1999). „Damit hab ich es gelernt!“. Materialien und Kopiervorlagen zum Schriftspracherwerb. Donauwörth: Auer Verlag.	Getrennt und zusammen: KV 91, 92;
Kopf, K., Sturm, M. (2008). Lesefalter. Ein Lesetrainingsprogramm ab der 3. Schulstufe. Salzburg: Eigenverlag k.kopf@sbg.at oder maria_sturm@sbg.at	Silbensalat: Falter 1 – 6; Jeder „Falter“ besteht aus 2 Seiten: Vorderseite > 4 Spalten zu bestimmtem Wortmaterial, Rückseite > Silbentext und Silbenspalten;
Lange, A., Lange, J. (2004). Lese-Dominos. Wörter: Horneburg: Persen Verlag. Edition MoPad.	Silben-Domino (Namenwörter); Silben-Domino (Verben);
LernSpielKiste. (2009). Spiel- und Übungsmaterialien. Falkenstein: Verlag LernSpielKiste. www.LernSpielKiste.de	Lernspiele: Silben-Spiele; Silben-Mau-Mau;
Schäfle, U. (2005). Silbentrennung. Lernzirkel ab Klasse 2. Horneburg: Persen Verlag.	Stationen 11, 12, 13, 14: Silbenzüge, Silbenhäuser; Stationen 16, 25;
Walter, J. (2004). Silben-Himmel. CD-ROM. <i>Ein multimediales Übungsprogramm zum Training der Phonologischen Bewusstheit und zum Erwerb basaler Lese- und Schreibfertigkeiten.</i> Kiel: Veris Verlag.	Übung: Silben-Häuser (Silben lesen); Silben-Blitz (schnelles Lesen in Silben);
Woldin, M. (2007). Hexe Trixi 1 Basic. CD-ROM. <i>Hexe Trixi mit dem Zauberbesen – Schauen, Hören, Lesen.</i> Offenburg: Mildenerger Verlag.	Lernspiel Start ins Weltall: Silben lesen;
Pseudowörter	
Busch, U. (2000). Silbenklappbuch: BA-NU-NE? Heinsberg: Dieck-Verlag.	Durch verschiedene Silbenklappteile entstehen Pseudowörter;
Frohler, H. (2007). Fitness-Training Lesen. Lesetraining Teil 1: Basis. Wien: HF-Verlag.	Lesekärtchen Seite 25, 26, 28, 29, 31;
Frohler, H. (2007). Lese-Jogging. Lesetraining Teil 3: Perfektion. Wien: HF-Verlag.	Lesekärtchen Seite 217, 223, 230, 231, 233, 237, 247, 253, 258, 267, 270 – 272, 274, 277, 281, 282, 284, 290;
Kopf, K., Sturm, M. (2008). Lesefalter. Ein Lesetrainingsprogramm ab der 3. Schulstufe. Salzburg: Eigenverlag k.kopf@sbg.at oder maria_sturm@sbg.at	Silbensalat: Falter 3 – 6; Blitzwörter: Falter 1 – 3;
Schmölzer, G. (1988). Bilder – Wörter – Sätze. Hilfen für den Erstlese- und Erstschreibeunterricht. Wien: oebv.	Arbeitsblätter W 5, 13, 15;

Fortsetzung nächste Seite

Förderkomponenten zur Verbesserung der GRUNDFERTIGKEITEN DES LESENS (Fortsetzung)

Förderunterlagen und Übungsangebote	Übungen (Ü), Arbeitsblätter (AB), Kopiervorlagen (KV), Spiele
1. Lesegeschichten	
Lauttreue Wörter	
Busch, U. (2000). Silbenklappbuch: BA-NU-NE? Heinsberg: Dieck-Verlag.	Verwendung von lauttreuem Wortmaterial mit dem Buchstabenaufbau: KV – KV – KV (z.B. Ba-na-ne);
Frerichs, J. (1999 – 2004). Tintenklex® . CD-ROM. Legasthenie Software.	Für alle Übungen (Memori, Wortregen, Klexklick, Blitzlesen, Merkfix) ist auch die Einstellung für lauttreue Wörter möglich;
Fröhler, H. (2007). Lesequiz zur Förderung der Lesegelaufigkeit . Wien: HF-Verlag.	Lauttreue „dehnbare“ Wörter auf Antwortkarten;
Ganser, B. (Hrsg.). (1999). „Damit hab ich es gelernt!“ . Materialien und Kopiervorlagen zum Schriftspracherwerb. Donauwörth: Auer Verlag.	Wörter für lauttreue Lesedosen: KV 74;
Lange, A., Lange, J. (2004). Lese-Dominos . Wörter. Buxtehude: Persen Verlag. Edition MoPad.	Trio-Wörter (Welches Wort ist nicht abgebildet?);
Mantler, O. (2001). Lesen 2000 . Version XXL. CD-ROM. Altag: Otto Mantler.	Einstelloption für lauttreue Wörter;
SCHUBI. Fünf-Minuten-Spiele . Erstlesen 1: Buchstaben und Laute. Wolfurt. SCHUBI Lernmedien Austria.	6 Fünf-Minuten-Spiele mit lauttreuen Wörtern;
Walter, J. (2004). Silben-Himmel . CD-ROM. Ein multimediales Übungsprogramm zum Training der Phonologischen Bewusstheit und zum Erwerb basaler Lese- und Schreibfertigkeiten. Kiel: Veris Verlag.	Die Wortauswahl (Wortlisten, Wortlisten nach Silben geordnet, Silbenliste) besteht durchwegs aus lauttreuen Wörtern und ist in der Silbenfibel einsehbar;
Westarp, B. (1997). FENSTER – Quartett . Ein lustiges Leseleispiel. Alpen: Beenen-Lehrmittel.	64 Bild-Karten mit lauttreuen Wörtern, zweiseitig bedruckt nach Schwierigkeitsstufen,
Woldin, M. (2007). Hexe Trixi 1 Basic . CD-ROM. Hexe Trixi mit dem Zauberbesen- Schauen, Hören, Lesen. Offenburg: Mildenerger Verlag.	Lernspiele enthalten Grundwortschatz von lautgetreuen einfach strukturierten Wörtern auf 3 Schwierigkeitsstufen;

Förderkomponenten zur Verbesserung der LESEFLÜSSIGKEIT

Förderunterlagen und Übungsangebote	Übungen (Ü), Arbeitsblätter (AB), Kopiervorlagen (KV), Spiele
Wiederholendes Lesen	
Wortteile	
Häufige Buchstabengruppen	
Auf'm Kolk, A. (1998). Lesen üben leicht gemacht 2! Arbeitsmittel und Spiele für das weiterführende Lesen. Donauwörth: Auer Verlag.	Signalstrahl-Häuser: KV 3.2.2.;
Bartl, A. (2001). Lernen, Spielen, Üben mit Daniel Dachs. Grundwortschatz-Spiele 3. / 4. Schuljahr. München: Oldenbourg Verlag.	Die Schmuggler: AB 16;
Ganser, B. (Hrsg.). (1999). „Damit hab ich es gelernt!“ Materialien und Kopiervorlagen zum Schriftspracherwerb. Donauwörth: Auer Verlag.	Zaubersteine: KV 106, 107;
LernSpielKiste. (2009). Spiel- und Übungsmaterialien. Falkenstein: Verlag LernSpielKiste. www.LernSpielKiste.de	Lernspiel: Achtung Endung 3 (-er, -en, -el, -e);
Wedel-Wolff, A. von, Joppich, E. (2004). Lesen lernen – lesen können. Analyse und Förderung im Leseunterricht. Wien: © brn:bwk. http://pubshop.bmukk.gv.at/detail.aspx?id=342	Leseübungen: Schwein, Katze und Schwan; Wir sind in der Turnhalle;
Konsonantencluster	
Auf'm Kolk, A. (1998). Lesen üben leicht gemacht 2! Arbeitsmittel und Spiele für das weiterführende Lesen. Donauwörth: Auer Verlag.	Anlaut-Quartett: KV 3.1.6.; Bild-Wort-Scheiben: KV 3.1.8., Drehscheiben: KV 3.1.9., Klammerkarten: KV 3.1.11.;
Bartl, A. (2000). Lernen, Spielen, Üben mit Daniel Dachs. ABC-Spiele. München: Oldenbourg Verlag.	Aufgepasst: AB 13;
Bartl, A. (2001). Lernen, Spielen, Üben mit Daniel Dachs. Grundwortschatz-Spiele 1. / 2. Schuljahr. München: Oldenbourg Verlag.	Gut versteckt: AB 15;
Lange, A., Lange, J. (2004). Lese-Dominos. Wörter. Horneburg: Persen Verlag, Edition MoPad.	Sch-Laut-Domino (Segmentation – Konsonantengruppen); Duo-Wörter (Konsonantenhäufung am Anfang);
LernSpielKiste. (2009). Spiel- und Übungsmaterialien. Falkenstein: Verlag LernSpielKiste. www.LernSpielKiste.de	Spiellesammlung: S-Laut-Spiele (S, Z, Sch, Sp, St); Wie beginnt das Wort (Br,br, Zw,zw, Dr,dr, Bl,bl, Tr,tr, Fr,fr)?

Fortsetzung nächste Seite.

Förderkomponenten zur Verbesserung der LESEFLÜSSIGKEIT (Fortsetzung)

Förderunterlagen und Übungsangebote	Übungen (Ü), Arbeitsblätter (AB), Kopiervorlagen (KV), Spiele
Mehrschrittliches Lesen	
Silben	
Findeisen, U. (Hrsg.).(2004). Till Eulenspiegel und seine frechen Streiche. Für Kinder, die lesen lernen: Texte mit und ohne Silbengliederung. Bochum: Verlag Dr. Dieter Winkler.	Kopiervorlagen mit in Silben gegliederten Lesetexten: Geschichten 1 – 14;
Frerichs, J. (1999-2004). Tintenflex®. CD-ROM. Legasthenie Software.	Übung Memori; Ü Klexklick; Ü Blitzlesen; Die Darbietung der Übungswörter ist auch in Silbentrennung einstellbar;
Fröhler, H. (2007). Fitness-Training Lesen. Lesetraining Teil 1: Basis. Wien: HF-Verlag.	Lesekärtchen Seite 1 – 19, 21 – 28, 30, 31;
Fröhler, H. (2007). Konditions-Training Lesen. Lesetraining Teil 2: Aufbau. Wien: HF-Verlag.	Lesekärtchen Seite 129, 138, 139, 151, 167, 168;
Fröhler, H. (2007). Lese-Jogging. Lesetraining Teil 3: Perfektion. Wien: HF-Verlag.	Lesekärtchen Seite 235;
Fuchs, L. (2008). Keine Angst, Sternchen! CD-ROM. <i>Ein Computer-Buch mit Lesehilfen für Leseanfänger und Kinder mit Leseproblemen.</i> Regensburg: Waldfuchs Lernmedien.	Ein Kinderbuch mit Lesehilfen: Stufenlose Einstellung der Lesegeschwindigkeit, Text springt in Silbenschrift weiter, durch Anklicken werden Wörter auf Wunsch laut vorgelesen;
Handt, R., Kuhn, K. (2002). ABC der Tiere. Lesen in Silben. Offenburg: Mildenerger Verlag.	Leselehrgang, bis S. 31 Silben und Wörter mit Silbenabstand, dann zweifärbig in Silben gedruckt;
Handt, R., Kuhn, K. (2001). ABC der Tiere 1. Arbeitsheft zum Leselehrgang. Offenburg: Mildenerger Verlag.	Leseteppiche AB Seite 23, 24, 44;
LernSpielKiste. (2009). Spiel- und Übungsmaterialien. Falkenstein: Verlag LernSpielKiste. www.LernSpielKiste.de	Lernspiele: Silben-Spiele; Der Silben-Schatz,
Kopf, K., Sturm, M. (2009). Lesefalter. Ein Lesetrainingsprogramm ab der 3. Schulstufe. Salzburg: Eigenverlag k.kopf@sbg.at oder maria_sturm@sbg.at	Hexenwörter : Falter 1 – 14; Geisterwörter: Falter 1 – 15; Top 100: Falter 1 – 6; Verrückte Geschichten: Falter 1 – 23,
Schafle, U. (2005). Silbentrennung. Lernzirkel ab Klasse 2. Horneburg: Persen Verlag.	Stationen 2, 4, 6, 7, 21;
Scherling, C. (2005). Einfach lesen. Tierquiz. CD - ROM. Salzburg: Lesikus. info@lesikus.com	Anzeigemodus in Silben (einfärbig, zweifärbig) wählbar;
Schubert, U. (2008). Elfmetergeschichten. CD-ROM. <i>Ein Computer-Buch mit Lesehilfen für Leseanfänger und Kinder mit Leseproblemen.</i> Regensburg: Waldfuchs Lernmedien.	Ein Kinderbuch mit Lesehilfen: Stufenlose Einstellung der Lesegeschwindigkeit, Text springt in Silbenschrift weiter, durch Anklicken werden Wörter auf Wunsch laut vorgelesen;

Fortsetzung nächste Seite

Förderkomponenten zur Verbesserung der LESEFLÜSSIGKEIT (Fortsetzung)

Förderunterlagen und Übungsangebote	Übungen (Ü), Arbeitsblätter (AB), Kopiervorlagen (KV), Spiele
Wiederholtes Lesen	
Morpheme	
Ganser, B. (Hrsg.). (1999). „Damit hab ich es gelernt!“ . Materialien und Kopiervorlagen zum Schriftspracherwerb. Donauwörth: Auer Verlag.	Wo die Wörter wohnen: KV 108 – 110;
Kopf, K., Sturm, M. (2008). Lesefalter . Ein Lesetrainingsprogramm ab der 3. Schulstufe. Salzburg: Eigenverlag k.kopf@sbg.at oder maria_sturm@sbg.at	Geisterwörter: Falter 16, 17;
LernSpielKiste. (2009). Spiel- und Übungsmaterialien . Falkenstein: Verlag LernSpielKiste. www.LernSpielKiste.de	Lernspiel: Der Wortbaumeister;
Lingoplay. LingoCards . Kartenspiele für das Lesetraining. www.lingoplay.de	Wortbausteine (Wortstämme, Vorsilben, Endungen); Merkspiel: Substantivendungen, Adjektivendungen 1 + 2;
Wörter	
Auf'm Kolk, A. (1998). Lesen üben leicht gemacht 2! Arbeitsmittel und Spiele für das weiterführende Lesen. Donauwörth: Auer Verlag.	Wortverkleinerungs-Puzzle: KV 3.2.3., Wortverkleinerungs-Domino: KV 3.2.4., Einzahl-Mehrzahl-Domino: KV 3.2.5., Wort-zusammensetzungs-Memory: KV 3.2.8., Wortketten-Züge: KV 3.2.10.;
Bartl, A. (2001). Lernen, Spielen, Üben mit Daniel Dachs . Grundwortschatz-Spiele 1. / 2. Schuljahr. München: Oldenbourg Verlag.	Wörterjagd: AB 5;
Bartl, A. (2001). Lernen, Spielen, Üben mit Daniel Dachs . Grundwortschatz-Spiele 3. / 4. Schuljahr. München: Oldenbourg Verlag.	Was passt zusammen: AB 11; Einzelgänger: AB 14; Ein Wort gewinnt: AB 31, 32;
Frerichs, J. (1999 – 2004). Tintenklex® . CD-ROM. Legasthenie Software.	Übung Stolpersteine (überflüssige Wörter in einem Satz erkennen); Ü Memori, Klecklick, Blitzlesen, Merkfix (Darbietungsform Wörter);
Fröhler, H. (2007). Fitness-Training Lesen . Lesetraining Teil 1: Basis. Wien: HF-Verlag.	Lesekärtchen Seite 32 – 36, 41, 43 – 52, 54 – 58, 60 – 64, 66 – 68, 72, 75 – 79, 81, 82, 87, 89, 92, 93;
Fröhler, H. (2007). Konditions-Training Lesen . Lesetraining Teil 2: Aufbau. Wien: HF-Verlag.	Lesekärtchen mit Wortlisten zwischen den Seiten 101 bis 193;
Fröhler, H. (2007). Leser-Jogging . Lesetraining Teil 3: Perfektion. Wien: HF-Verlag.	Lesekärtchen Seite 202, 205, 207, 210, 211, 214, 216, 221, 242 – 244, 246, 252, 254, 261, 264, 279, 280;
Fortsetzung nächste Seite	

Fortsetzung	
Ganser, B. (Hrsg.). (1999). „Damit hab ich es gelernt!“ . <i>Materialien und Kopiervorlagen zum Schriftspracherwerb</i> . Donauwörth: Auer Verlag.	Miniwörterbingo: KV 100, 101; Puzzledomino KV 114; Wörterquiz: 119, 120;
Kopf, K., Sturm, M. (2008). Lesefalter . <i>Ein Lesetrainingsprogramm ab der 3. Schulstufe</i> . Salzburg: Eigenverlag k.kopf@sbg.at oder maria_sturm@sbg.at	Blitzwörter (Blickwörter): Falter 1 – 3; Hexenwörter (Grundwortschatz 3. Kl.): Falter 1 – 14; Geisterwörter (Grundwortschatz 4. Kl.): Falter 1 – 15; Verrückte Geschichten (Grundwortschatz 4. Kl.) Falter 1 – 23;
Kortmann, S. (2004). Leseschritte 1/2 . <i>Lesen – Entdecken – Verstehen</i> . Oberursel: Finken Verlag.	Zusammengesetzte Wörter: Seiten 8 – 13, 29;
Lange, A., Lange, J. (2004). Lese-Dominos. Wörter . Horneburg: Persen Verlag. Edition MoPad.	Ratespaß mit Nomen, Verben Adjektiven (Wörter umschreiben einen Begriff);
Lingoplay. LingoCards . <i>Kartenspiele für das Lesetraining</i> . www.lingoplay.de	Minimalpaare 1 – 3: Beine – Biene, Nabel – Nadel; Gärten – Gräte; Merkspiel: Wort im Wort;
Manthey, H., Müller, E. (2004). Vom Wörterlesen zum Textverstehen . <i>Kopiervorlagen zur Entwicklung von Lesekompetenz. Ab 1. Schuljahr</i> . Horneburg: Persen Verlag.	Sinnerfassung auf Wortebene, differenzierendes Textangebot mit differenzierenden Aufgabenstellungen: z.B. Gefühle KV 2 a, b; Was stimmt? KV 5 a, b; Obst und Gemüse KV 7 a, b;
Mantler, O. (2001). Lesen 2000. Version XXL . CD-ROM. Altach: Otto Mantler.	Übungen Autofahren: Lesepfeil-Gleitzeile; Dosen werfen: Wort-Bild-Zuordnung; Fotografieren: Blitzlesen; Delfin füttern: Satzaufbau;
Nösterer, F. (?). Wörter – Sätze – Texte. Band 1 / 2 . <i>Materialien zum Lesetraining</i> . Wien: Verlag Jugend & Volk.	Immer länger: Band 1, AB 31 – 40;
Scherling, C. (2005). Lesikus . <i>Wortschatz</i> . CD-ROM. Salzburg: Lesikus. info@lesikus.com	Übungen mit vorgegebenen und selbst erstellten Wortlisten;
Wedel-Wolff, A. von, Joppich, E. (2004). Lesen lernen – lesen können . <i>Analyse und Förderung im Leseunterricht</i> . Wien: © bm:bwk. http://pubshop.bmukk.gv.at/detail.aspx?id=342	Leseübungen: Stoffel, der kleine Hund; Kleiner Bär; Zusammengesetzte Wörter: Fritz Ferkel; Ganz schön übertrieben;
Fortsetzung nächste Seite	

Förderkomponenten zur Verbesserung der LESEFLÜSSIGKEIT (Fortsetzung)	
Förderunterlagen und Übungsangebote	Übungen (Ü), Arbeitsblätter (AB), Kopiervorlagen (KV), Spiele
Textübungen	
Auf'm Kolk, A. (1998). Lesen üben leicht gemacht 2! Arbeitsmittel und Spiele für das weiterführende Lesen. Donauwörth: Auer Verlag.	Rätselstreifen: KV 3.3.9., Rätselhäuser: KV 3.3.10., Rätselwagen: KV 3.3.11., Rätsel-Karteihäuser: KV 3.3.12.;
Chavanne, V. (2001). Leserätsel 1 – 4. Leseübungen für die Schule und zu Hause. Wien: öbv&hpt.	Sinnerfassung als Leseziel durch Finden der Rätselantwort; Band 3: Von Räubern, Dieben und anderen Strolchen; Band 4: Von Geistern, Monstern und anderen Unholden;
Findeisen, U. (Hrsg.). (2004). Till Eulenspiegel und seine frechen Streiche. Für Kinder, die lesen lernen: Texte mit und ohne Silbengliederung. Bochum: Verlag Dr. Dieter Winkler.	Kopiervorlagen mit in Silben gegliederten Lesetexten, gleich lautende Texte werden auch ohne Silbengliederung angeboten: Geschichten 1 – 14;
Frohler, H. (2007). Fitness-Training Lesen. Lesetraining Teil 1: Basis. Wien: HF-Verlag.	Lesekärtchen (mit kurzen Texten) Seite 37 – 40, 42, 53, 59, 65, 69 – 71, 73, 74, 83, 88, 90, 91, 94 – 100;
Frohler, H. (2007). Konditions-Training Lesen. Lesetraining Teil 2: Aufbau. Wien: HF-Verlag.	Lesekärtchen (mit kurzen Texten) zwischen den Seiten 103 bis 200;
Frohler, H. (2007). Lese-Jogging. Lesetraining Teil 3: Perfektion. Wien: HF-Verlag.	Lesekärtchen (mit kurzen Texten) zwischen den Seiten 201 bis 300;
Fuchs, L. (2008). Keine Angst, Sternchen! CD-ROM. Ein Computer-Buch mit Lesehilfen für Leseanfänger und Kinder mit Leseproblemen. Regensburg: Waldfuchs Lernmedien.	Ein Kinderbuch mit Lesehilfen: Stufenlose Einstellung der Lesegeschwindigkeit, Text springt in Silbenschrift weiter, durch Anklicken werden Wörter auf Wunsch laut vorgelesen;
Ganser, B. (Hrsg.). (1999). „Damit hab ich es gelernt!“ Materialien und Kopiervorlagen zum Schriftsprachenwerb. Donauwörth: Auer Verlag.	Tastgeschichten: KV 129; Tolle Tatsachen aus dem Tierreich: KV 130 – 132;
Handt, R., Kuhn, K. (2002). ABC der Tiere. Lesen in Silben. Offenburg: Mildenerger Verlag.	Leselehrgang, Texte ab S. 31 – 83 zweifarbig in Silben gedruckt;
Handt, R., Kuhn, K. (2001). ABC der Tiere 1. Arbeitsheft zum Leselehrgang. Offenburg: Mildenerger Verlag.	AB Seite 54, 55, 60, 76, 77, 80, 83, 90, 91 (Silbengliederung durch Gau/Schwarz-Kontrast);
Klank, A., Kortmann, S. (2006). Leseschritte 2/3. Sinn erfassen – Zusammenhänge herstellen – Schlussfolgerungen ziehen. Oberursel: Finken Verlag.	Förderung von Leseverständnis und Texterschließung;
Kopf, K., Sturm, M. (2008). Lesefalter. Ein Lesetrainingsprogramm ab der 3. Schulstufe. Salzburg: Eigenverlag k.kopf@sbg.at oder maria_sturm@sbg.at	Geschichten in Silbengliederung zu jedem Bereich (Silbensalat, Blitzwörter, Hexenwörter, Geisterwörter, Top 100, Verrückte Geschichten), in die der Grundwortschatz eingebaut wird;
Kortmann, S. (2004). Leseschritte 1/2. Lesen – Entdecken – Verstehen. Oberursel: Finken Verlag.	Aufgabenstellungen für entdeckendes Leseverhalten; Förderung von Textverständnis und Lesefreude;

Fortsetzung nächste Seite

Fortsetzung	
Kuhn, K. (Hrsg.). (2007). ABC der Tiere. Lesen in Silben. Lesebuch. Offenburg: Mildenberger Verlag.	Texte (Märchen, Geschichten usw.) zweifarbig (blau/rot) in Silben gedruckt;
Manthey, H., Möller, E. (2004). Vom Wörterlesen zum Textverstehen. Kopiervorlagen zur Entwicklung von Lesekompetenz. Ab 1. Schuljahr. Horneburg: Persen Verlag.	Sinnerfassung auf Satz- und Textebene, differenzierendes Textangebot mit differenzierenden Aufgabenstellungen: z.B. Was tun die Tiere? KV 9 a, b; Geniale Erfindungen KV 14 a, b; bis im Konzert KV 41 a, b;
Nösterer, F. (2000). Wörter – Sätze – Texte. Band 1 / 2. Materialien zum Lesetraining. Wien: Verlag Jugend & Volk.	Dominogeschichten: Band 1, AB 111 – 120; Textlücken schließen: Band 2, AB 50 – 54; Richtige Reihenfolge: Band 2, AB 60 – 64;
Pfeiffer, K. (2008). Lesetraining 1 – 4. Sinnerfassendes Lesen, Konzentration, Reflexion. Stuttgart: Stolz Verlag.	Kurze Texte mit Verständniskontrollen und zusätzlichen Fragen zum Textverständnis;
Rieger, Ch.. Susi und Paul. Rätselgeschichten. 8642 Au.	Einfache Geschichten mit Lesemalaufgaben als Lesekontrolle;
Schubert, U. (2008). Elfmetergeschichten. CD-ROM. Ein Computer-Buch mit Lesehilfen für Leseanfänger und Kinder mit Leseproblemen. Regensburg: Waldfuchs Lernmedien.	Ein Kinderbuch mit Lesehilfen: Stufenlose Einstellung der Lesegeschwindigkeit, Text springt in Silbenschrift weiter, durch Anklicken werden Wörter auf Wunsch laut vorgelesen;
Tacke, G. (1998). Flüssig lesen lernen. Timo und Nick: Allein im Wald. Klasse 1 und 2 der Grundschule. Donauwörth: Auer Verlag.	Schülerleseheft mit Tipps zum Erleichtern des Lesens: „Eine spannende Geschichte für die Schule und für zu Hause.“
Tacke, G. (2005). Flüssig lesen lernen. Die Spur fährt auf eine Insel. Klasse 2 und 3 der Grundschule. Donauwörth: Auer Verlag.	Schülerleseheft mit Tipps zum Erleichtern des Lesens: „Eine spannende Geschichte für die Schule und für zu Hause.“
Wedel-Wolff, A. von, Joppich, E. (2004). Lesen lernen – lesen können. Analyse und Förderung im Leseunterricht. Wien: brn:bwk. http://pubshop.bmukk.gv.at/detail.aspx?id=342	Leseübungen: Der Affe; Ich esse gerne; Martins neuer Freund (Bücher am laufenden Band); Frosch hat Angst; Was ist los, Frosch? (Textergänzungen); 1000 Gefahren; Die neun sportlichen Schweinchen; Endlich Winter (Leseverständnis);

Förderkomponenten zur Verbesserung des LAUTORIENTIERTEN SCHREIBENS

Förderunterlagen und Übungsangebote	Übungen (Ü), Arbeitsblätter (AB), Kopiervorlagen (KV), Spiele
Lautbewusstheit / Buchstabe-Laut-Zuordnung	
Bartl, A. (2000). Lernen, Spielen, Üben mit Daniel Dachs. ABC-Spiele. München: Oldenbourg Verlag.	Anfangsbuchstaben gesucht: AB 8; Endbuchstaben gesucht: AB 9; Partnersuche: AB 14; Daniels Bilderlabyrinth: AB 26; Der Buchstabeneintopf: AB 27; Daniels Wörterquiz: AB 32; Wörter mit K: AB 35; Die Wörterverwandlungsmaschine: AB 36; Daniels Namenrätsel: AB 37; Übungen zum ABC (z.B. Buchstabenregen: AB 7) sowie AB 10, 15 – 18, 20, 21, 23, 24, 28, 33, 34, 38;
Bartl, A. (2001). Lernen, Spielen, Üben mit Daniel Dachs. Grundwortschatz-Spiele 1. / 2. Schuljahr. München: Oldenbourg Verlag.	Das Buchstaben Suchspiel: AB 24; Das Mitlaut-Selbstlaut-Spiel: AB 30;
Bartl, A. (2001). Lernen, Spielen, Üben mit Daniel Dachs. Grundwortschatz-Spiele 3. / 4. Schuljahr. München: Oldenbourg Verlag.	XOX (Selbstlaute-Mitlaute): AB 13; Zauberei: AB 21; Versteckte Tiere: AB 24; Der Selbstlautdieb: AB 36;
Bartl, A. (2001). Zu Haus bei Mimi Lesemaus. CD-ROM. München: Oldenbourg Schulbuchverlag.	Lernspiel 5: Mimis Computer.
Dreher, H.; Dreher – Spindler, E. (2001). Sprechen Lesen Schreiben. Heft 1 – 3. Rottenburg: Rottenburger Verlag GbR.	Arbeitsblätter mit Lauten (Lautbildung) und entsprechender Buchstabenzuordnung;
Handt, R., Kuhn, K. (2001). ABC der Tiere 1. Arbeitsheft zum Leselehrgang. Offenburg: Mildenerger Verlag.	AB Seite 25, 37, 45, 71, 82; AB Seite 29, 41, 79;
Frenichs, J. (1999 – 2004). Tintenklex®. CD-ROM. <i>Legasthenie Software.</i>	Übungen Merifix, Wortregen, Scrabble (sowohl als Buchstabierübungen als auch für lauttreue Wörter einstellbar);
Mantler, O. (2001). Lesen 2000. Version XXL. CD-ROM. Altdach: Otto Mantler.	Übungen Seifenblasen: Wortaufbau; Fische fangen: Lücke im Wort.
Mattman-Kiener, V. (2001). Kurzweiliges Rechtschreiben Mappe 1 – 5. Schaffhausen: Verlag der SCHUBI Lehrmittel AG.	Plosivlaute: KV 1/1 – 1/48; S,s/Z,z: KV 2/1 – 2/10; ch/ck: KV 2/26 – 2/34; M,mW,w/N,n: KV 3/1 – 3/8; F,fW,w: KV 3/12 – 3/16; V,vF,f: KV 3/22 – 3/27; E,eI,iE: KV 3/30 – 3/35; Au,au/Ei,eV: KV 3/36 – 3/42, 3/47, 3/48; Vokale: KV 4/1 – 4/5; iE: KV 4/34 – 4/37; Qu/qu: KV 5/44, 5/45;
Schmölzer, G. (1988). Bilder – Wörter – Sätze. Hilfen für den Erstlese- und Erstschreibeunterricht. Wien: oebv.	AB: G 13, 14; B 3, 9, 13; AB: B 4 – 8, 10 – 12;
Kombinationen/Gemischtes	
Handt, R., Kuhn, K. (2001). ABC der Tiere 1. Arbeitsheft zum Leselehrgang. Offenburg: Mildenerger Verlag.	AB Seite 47, 62, 63;
Mattman-Kiener, V. (2001). Kurzweiliges Rechtschreiben Mappe 1 – 5. Schaffhausen: Verlag der SCHUBI Lehrmittel AG.	Sch,sch/St,st/Sp,sp: KV 2/11 – 2/25; ng/nk: KV 2/35 – 2/43; rm/rn: KV 2/44 – 2/46; x/chs: KV 2/47, 2/48; F,f/Fr,fr: KV 3/10, 3/11; Pf,pf/Pfl, pfl: KV 3/17 – 3/21;
Fortsetzung nächste Seite	

Förderkomponenten zur Verbesserung des LAUTORIENTIERTEN SCHREIBENS (Fortsetzung)

Förderunterlagen und Übungsangebote	Übungen (Ü), Arbeitsblätter (AB), Kopiervorlagen (KV), Spiele
Silbengliederung	
Bartl, A. (2001). Lernen, Spielen, Üben mit Daniel Dachs . Grundwortschatz-Spiele 1. / 2. Schuljahr. München: Oldenbourg Verlag.	Das Silbenrätsel: Arbeitsblatt 32;
Doster, E., Iwansky, R. (2003). Syl la bo . CD-ROM. <i>Silbierendes Rechtschreibtraining nach Buschmann und FRESCH</i> . Mühllacker: Medienwerkstatt Mühllacker Verlagsges.mBH..	Rhythmisch-silbierendes Sprechschreiben am PC, Wörter werden in Sprechsilben gegliedert, geschwungen und dann, bei gleichzeitigem Mitsprechen in Silben, aufgeschrieben;
Frerichs, J. (1999 – 2004). Tintenklex® . CD-ROM. Legasthenie Software.	Übungen Blitzlesen/schreiben, Scrabble (sowohl für Silbengliederung als auch für lautreue Wörter einstellbar);
Schmölzer, G. (1988). Bilder – Wörter – Sätze . Hilfen für den Erstlese- und Erstschreibeunterricht. Wien: oebv.	Arbeitsblätter B 2, 9; W 8;
Walter, J. (2004). Silben-Himmel . CD-ROM. <i>Ein multimediales Übungsprogramm zum Training der Phonologischen Bewusstheit und zum Erwerb basaler Lese- und Schreibfertigkeiten</i> . Kiel: Veris Verlag.	Übungen: Silben-Schlange: Ein- bis viersilbige Wörter sollen in Silben aufgeschrieben werden; Silben-Blitz: Wörter werden in Silben vorgesprochen und aufgeschrieben; Silben-Klatschen (Schreibstrategie wird in Videosequenzen vorgespielt);
Lautreue Wörter	
Wenig komplex / komplex	
Doster, E., Iwansky, R. (2003). Syl la bo . CD-ROM. <i>Silbierendes Rechtschreibtraining nach Buschmann und FRESCH</i> . Mühllacker: Medienwerkstatt Mühllacker Verlagsges.mBH.	Wortauswahl einstellbar, auch Erstellung von eigenen Wortlisten möglich;
Frerichs, J. (1999 – 2004). Tintenklex® . CD-ROM. Legasthenie Software.	Für alle Übungen (Worttrogen, Blitzlesen/schreiben, Merkfix, Scrabble) ist auch die Einstellung für lautreue Wörter möglich;
Ganser, B. (Hrsg.). (1999). „Damit hab ich es gelernt!“ . Materialien und Kopiervorlagen zum Schriftspracherwerb. Donauwörth: Auer Verlag.	Würfelfext für lautreue Diktate: KV 75;
Mantler, O. (2001). Lesen 2000 . Version XXL. CD-ROM. Aitach: Otto Mantler.	Einstelloption auf lautreue Wörter möglich;
Walter, J. (2004). Silben-Himmel . CD-ROM. <i>Ein multimediales Übungsprogramm zum Training der Phonologischen Bewusstheit und zum Erwerb basaler Lese- und Schreibfertigkeiten</i> . Kiel: Veris Verlag.	Die Wortauswahl (Wortlisten, Wortlisten nach Silben geordnet, Silbenliste) besteht durchwegs aus lautreuen Wörtern und ist in der Silbenfibel einsehbar;
Westarp, B. (1997). FENSTER-Quartett . <i>Ein lustiges Leseleispiel</i> . Alpen: Beenen-Lehrmittel:	Die Bild-Karten enthalten einfache Wortvorgaben mit vier Buchstaben, geeignet fürs Erstschreiben;

Förderkomponenten zur Verbesserung des ORTHOGRAFISCHEN SCHREIBENS

Förderunterlagen und Übungsangebote	Übungen (Ü), Arbeitsblätter (AB), Kopiervorlagen (KV), Spiele
Reimsegmente	
Bartl, A. (2001). Lernen, Spielen, Üben mit Daniel Dachs. Grundwortschatz-Spiele 1. / 2. Schuljahr. München: Oldenbourg Verlag.	Die Reimwörter: AB 8;
Ganser, B. (Hrsg.). (1999). „Damit hab ich es gelernt!“. Materialien und Kopiervorlagen zum Schriftsprachenwerb. Donauwörth: Auer Verlag.	Reimwörter Memory: KV 102 – 105;
Handt, R., Kuhn, K. (2001). ABC der Tiere 1. Arbeitsheft zum Leselehrgang. Offenburg: Miltenberger Verlag.	AB Seite 25, 36, 53;
Mattman-Kiener, V. (2001). Kurzweiliges Rechtschreiben Mappe 1 – 5. Schaffhausen: Verlag der SCHUBI Lehrmittel AG.	KV 1/6, 1/8, 1/42, 1/47; KV 2/8, 2/16; KV 4/11; KV 5/1, 5/6, 5/12, 5/17, 5/31, 5/39;
Schmölzer, G. (1988). Bilder – Wörter – Sätze. Hilfen für den Erstlese- und Erstschreibeunterricht. Wien: oebv.	Arbeitsblatt W 3;
Silben	
Bartl, A. (2001). Lernen, Spielen, Üben mit Daniel Dachs. Grundwortschatz-Spiele 1. / 2. Schuljahr. München: Oldenbourg Verlag.	Die Silbensteine: AB 33;
Doster, E., Iwansky, R. (2003). Syl la bo. CD-ROM. <i>Silbierendes Rechtschreibtraining nach Buschmann und FRESCH.</i> Mühlacker: Medienwerkstatt Mühlacker Verlagsges.mbh..	Silbengliederung als Rechtschreibstrategie: 1. im freischwingenden Wort (z.B. Son ne); 2. am weiterschwingenden Wort (fliegt > flie gen);
Handt, R., Kuhn, K. (2001). ABC der Tiere 1. Arbeitsheft zum Leselehrgang. Offenburg: Miltenberger Verlag.	AB Seite 27, 33, 69, 73;
LernSpielKiste. (2009). Spiel- und Übungsmaterialien. Falkenstein: Verlag LernSpielKiste. www.LernSpielKiste.de	Lernspiel: Mitlaut im Doppelpack;
Schäfle, U. (2005). Silbentrennung. Lernzirkel ab Klasse 2. Horneburg: Persen Verlag.	Stationen 3, 5, 8, 15, 17 – 20, 24, 26;
Fortsetzung nächste Seite	

Förderkomponenten zur Verbesserung des ORTHOGRAFISCHEN SCHREIBENS (Fortsetzung)

Förderunterlagen und Übungsangebote	Übungen (Ü), Arbeitsblätter (AB), Kopiervorlagen (KV), Spiele
Morpheme	
Bartl, A. (2001). Lernen, Spielen, Üben mit Daniel Dachs. Grundwortschatz-Spiele 1. / 2. Schuljahr. München: Oldenbourg Verlag.	Die Vorsilben: AB 20; Die zusammengesetzten Wörter: AB 35;
Bartl, A. (2001). Lernen, Spielen, Üben mit Daniel Dachs. Grundwortschatz-Spiele 3. / 4. Schuljahr. München: Oldenbourg Verlag.	Wir setzen Wörter zusammen: AB 20; Eigenschaftswörter auf -ig und -lich: AB 25; Vorsilben gesucht: AB 30;
Ganser, B. (Hrsg.). (1999). „Damit hab ich es gelernt!“. Materialien und Kopiervorlagen zum Schriftspracherwerb. Donauwörth: Auer Verlag.	Wortbausteine: KV 96 – 99;
LernSpielKiste. (2009). Spiel- und Übungsmaterialien. Falkenstein: Verlag LernSpielKiste. www.LernSpielKiste.de	Lernspiele: Achtung Endung 1 (-heit, -ung, -keit, -schaft, -nis), Achtung Endung 2 (-haft, -bar, -samt, -isch, -ig, -lich); Der Wortbaumeister;
Lingoplay. LingoCards. Kartenspiele für das Training der Rechtschreibung. www.lingoplay.de	Ablegespiel: Wortarten bestimmen; Kartenspiel mit Endungen: Wortbausteine;
Schmölzer, G. (1991). Fördermaterial Deutsch. Band 2,3,4. Wien: oebv.	Wortfamilien: Arbeitsblatt R 7;
Wörter / Grundwortschatz	
Bartl, A. (2001). Lernen, Spielen, Üben mit Daniel Dachs. Grundwortschatz-Spiele 1. / 2. Schuljahr. München: Oldenbourg Verlag.	Begleiter gesucht: AB 3; Die Zahlen: AB 9; Die Tunwörter – Wolke: AB 11; Die Farben: AB 26; Was passt zusammen: AB 28;
Bartl, A. (2001). Lernen, Spielen, Üben mit Daniel Dachs. Grundwortschatz-Spiele 3. / 4. Schuljahr. München: Oldenbourg Verlag.	Die Regenwörter: AB 1; Daniels Wohnzimmer: AB 15; Das Buchstabenhaus: AB 17; Die Wörterkreuzungen: AB 18;
Doster, E., Iwarsky, R. (2003). Syl la bo. CD-ROM. <i>Silbierendes Rechtschreibtraining nach Buschmann und FRESCH.</i> Möhlacker: Medienwerkstatt Möhlacker Verlagsges.mBH..	Grundwortschatz von 1200 Wörtern; Merkworttraining;
Frerichs, J. (1999 – 2004). Tintenflex®. CD-ROM. Legasthenie Software.	Individuelle Wortauswahl durch vorgegebene Rechtschreibkategorien und selbst erstellte Wortlisten möglich; Übung z.B. Diktattrainer;
Ganser, B. (Hrsg.).(1999). „Damit hab ich es gelernt!“. Materialien und Kopiervorlagen zum Schriftspracherwerb. Donauwörth: Auer Verlag.	Zwillingsmemory (aa, ee, oo): KV 87 – 89;
Mattman-Kiener, V.(2001). Kurzweiliges Rechtschreiben Mappe 1 – 5. Schaffhausen: Verlag der SCHUBI Lehrmittel AG.	Dehnungs-h: KV 4/6 – 4/12, 4/32, 4/33; aa/ee/oo: KV 4/13 – 4/15;
Sindelar, B. (2007). Das Fehlerkillerspiel. Wien: Verlag Austria Press.	Auch individuelle Wortlisten können erstellt werden;
Fortsetzung nächste Seite	

Förderkomponenten zur Verbesserung des ORTHOGRAFISCHEN SCHREIBENS (Fortsetzung)

Förderunterlagen und Übungsangebote	Übungen (Ü), Arbeitsblätter (AB), Kopiervorlagen (KV), Spiele
Regelgetriebenes Wissen	
Bartl, A. (2001). Lernen, Spielen, Üben mit Daniel Dachs . Grundwortschatz-Spiele 3. / 4. Schuljahr. München: Oldenbourg Verlag.	Aus a wird ä: AB 27;
Doster, E., Iwansky, R. (2003). Syl la bo . CD-ROM. <i>Silbierendes Rechtschreibtraining nach Buschmann und FRESCH</i> . Möhlacker: Medienwerkstatt Möhlacker Verlagsges.mbh.	Ableitung als Rechtschreibstrategie;
Ganser, B. (Hrsg.). (1999). „Damit hab ich es gelernt!“ . Materialien und Kopiervorlagen zum Schriftsprachenwerb. Donauwörth: Auer Verlag.	Wörter verlängern (Auslautverhärtung): KV 83 – 86; Aus a wird ä: KV 95; Wortartendetektiv: KV 113;
Lingoplay. LingoCards . Kartenspiele für das Training der Rechtschreibung. www.lingoplay.de	Merkspiele: Welcher S-Laut passt? Welcher Buchstabe passt (b-p? d-t? g-k)? Hüte oder Hütte?
Kadlicz, N. (2002). Namenwörter. Tunwörter. Wiewörter . <i>Bingo: Lernhilfen für die Volksschule</i> . 2. Klasse Deutsch. Wien: obv & hpt.	Übungen zu den Wortarten und zur Groß- und Kleinschreibung;
Kohrs, K.-W. (2004). Groß oder klein? <i>Rechtschreibung in der Grundschule ab Klasse 2</i> . Horneburg: Persen Verlag.	Der Großschreibung auf der Spur (Nomen, Tageszeiten, Verben, Adjektive): KV 5 – 58 mit Regeln, Übungen und Kontrollen;
Mattman-Kiener, V. (2001). Kurzweiliges Rechtschreiben Mappe 1 – 5 . Schaffhausen: Verlag der SCHUBI Lehrmittel AG.	Au, au/Äu, au: KV 3/44 – 3/46; A, a/Ä, a, O, o/Ö, o, U, u/Ü, u: KV 4/21 – 4/31; ihm/irn, ihr/in: KV 4/38 – 4/40; Doppelmitlaute: KV 5/1 – 5/43;
Schmolzer, G. (1991). Fördermaterial Deutsch . Band 2,3,4. Wien: oebv.	V, v Schreibung: Arbeitsblatt R 9; Auslautverhärtung: R 11,15; Ableitung a / ä, au / äu: R 13,14;